

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol No Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol No Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024

Collection PLURAXES/MONDE

**Vol N° Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024**

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique/ Sciences Humaines & Sociales

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Août 2024**

Date limite de soumission d'articles : **25 Octobre 2024**

Acceptation et retour d'expertise : **10 Novembre 2024**

Retour des textes corrigés : **25 Novembre 2024**

Parution : **Décembre 2024**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Les dynamiques économiques et leur impact sur le bien-être : une perspective sociologique _ **Ablakpa Jacob AGOBE** -----09

Facteurs Socioculturels du Refus des Inséminations Artificielles Humaines à Ouagadougou (Burkina Faso) _ **Boukari SAWADOGO et Al** -----40

La responsabilité prospective de HANS JONAS : une alternative aux limites du principe pollueur-payeur de L'OCDE _ **M. Yaya BAMBA** -----62

« La dot chez les Bulu du Sud-Cameroun un patrimoine galvaudé ,1896 à 2024 » _ **Salomé Michelle Rose Edima** -----79

Vie Associative et Logiques Sociales de Reconnaissance du Statut de Membre de l'Association Agni-Baoule « Ehounka Ehoun » de Gonzague Ville (Côte d'Ivoire) _ **AKPO Franck Armel et Al** ----104

Influence de la connaissance de l'utilisation des toilettes Ecosan sur l'attitude des usagers de ce système _ **AKPOBLA PRISCA NADÈGE KABRAN** -----129

Les spécificités psychodynamiques des addictions chez les patients présentant des troubles psychiatriques à l'hôpital psychiatrique de Zébé _ **ANAHLUI KODJO et Al** -----142

Pression sociale, situation du marché de l'emploi et émigration _ **Ibrahima BAO** -----169

Impact du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PMNDPE) sur les bénéficiaires dans le nord de la

Côte d'Ivoire : cas de la malnutrition « *pifannigui* » dans les villages du district sanitaire de Niellé _ **SILUE DONAKPO** -----186

Le “Corps à Libreville”, le “Coeur au Village” : Enjeux Identitaires et Stratégiques de la Transhumance Electorale _ **Silvère NGOUANDA MICKELLEY** -----208

Intelligence artificielle et visage de l'autre : pour une responsabilité éthique _ **TAKI Affoué Valery-Aimée** -----232

Produire pour reproduire le genre au ZIRO (Burkina Faso) _ **Ouango Blaise ZONGO** -----249

Les Ethno-textes des sociétés à classes d'âge : une apologie du droit et de la justice pour une responsabilisation des initiés au profit des liens sociaux _ **AGBÉ K. Jean-Jacques** -----281

Processus de discursivisation et ancrage Eco énonciatif de la danse du *Kïgba* chez les moose du Burkina Faso _ **Sampawendé Bruno GUIATIN & Bernadette GANSONRE** -----302

Relation entre école et réussite sociale au Bénin : quel enjeu moral ? _ **LEGANME Philippe & HOUEDENOU Florentine** -----325

La représentation de la folie terroriste dans *Terre ceinte* de Mohamed Mbougar Sarr _ **Olivier ALLOCHEME** -----343

Listes des auteurs

Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Boukari SAWADOGO, Nabonswindé François Dieudonné SAWADOGO & N'koué Emmanuel SAMBIENI, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin, Université Daniel OUEZZIN COULIBALY, / Burkina Faso et Université de Parakou / Bénin*, bksbouks@yahoo.fr, francoisawadogo@hotmail.com & esambieni@yahoo.fr

M. Yaya BAMBA, *Université PÉLÉFORO GON COULIBALY Korhogo / Côte d'Ivoire*, yahayabam@gmail.com

Salomé Michelle Rose Edima, *Université de Yaoundé I / Cameroun*, rosiedima@yahoo.fr, rosienedima39@gmail.com

AKPO Franck Armel, AKPO Kouakou Guy-Franck et TOURE KARIDJA, *Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan / Côte d'Ivoire, Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa / Côte d'Ivoire et Université de Bondoukou Côte d'Ivoire*, tourekaridja7@gmail.com

AKPOBLA PRISCA NADÈGE KABRAN, *UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D'ABIDJAN / Côte d'Ivoire*, akpoblakabran@gmail.com

ANAHLUI KODJO, MIDOHUIN Ekoe, YENKEY Komlan & AMOUZOU Esse, *Université de Lomé / Togo*, anahluik@gmail.com, ekoemidohuin@yahoo.fr, yjosephe@yahoo.fr & amouzouesse87@gmail.com

Ibrahima BAO, *Université Gaston Berger/Saint-Louis / Sénégal*, ibrahima.bao@ugb.edu.sn

SILUE DONAKPO, *Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo / Côte d'Ivoire*, sdonakpo@yahoo.fr

Silvère NGOUANDA MICKELLEY, *Université Omar Bongo / Gabon*, smyckel@yahoo.fr

TAKI Affoué Valéry-Aimée, *Université Alassane Ouattara, RCI / Côte d'Ivoire*, takiaimee@gmail.com

Ouango Blaise ZONGO, *Université Norbert ZONGO (Koudougou), Burkina Faso*, ouangblaizo79@gmail.com

AGBÉ K. Jean-Jacques, *Université FHB Cocody / Côte-d'Ivoire*, papaagbej@yahoo.fr

Sampawendé Bruno GUIATIN & Bernadette GANSONRE, *Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI, Fada N'Gourma & Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou / Burkina Faso*, bruno.guiatin@univ-fada.bf & bgansonre@gmail.com

LEGANME Philippe & HOUEDENOU Florentine, *Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Éducation au Développement Durable (LAAEDD) / Bénin*, phileg80@gmail.com & houedenou1@gmail.com

Olivier ALLOCHEME, *Université d'Abomey-Calavi / Bénin*, allochemeo@yahoo.fr

Les dynamiques économiques et leur impact sur le bien-être : une perspective sociologique

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)
Ecole Doctorale SCALL-ETAMP
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
jacobagobe@yahoo.fr
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette recherche se propose d'examiner les interrelations complexes entre les phénomènes économiques et les diverses dimensions du bien-être social à travers une perspective sociologique approfondie. Adossée à une démarche méthodologique essentiellement qualitative, elle mobilise des outils d'enquête rigoureusement sélectionnés, incluant un corpus analytique des écrits scientifiques pertinents, ainsi que des entretiens autobiographiques, permettant d'explorer les trajectoires subjectives des acteurs sociaux. Cette approche a permis de dégager des résultats probants quant à la nécessité de repenser et d'affiner les indicateurs de bien-être social, en intégrant des dimensions souvent occultées dans les paradigmes économiques dominants. Ces dimensions incluent, de manière notable, la cohésion sociale, l'inclusion des marges, ainsi que la qualité des relations interpersonnelles et de la santé mentale des aspects essentiels mais sous-estimés dans l'évaluation. Par ailleurs, l'identification des mécanismes socio-économiques à l'œuvre met en lumière les processus subtils par lesquels les transformations économiques qu'il s'agisse de la croissance, de la récession, de la mondialisation ou encore de la digitalisation implique, tant directement qu'indirectement, la qualité de vie des individus et des collectifs. L'étude démontre avec acuité que ces dynamiques économiques accentuent les inégalités structurelles, touchant de manière disproportionnée certaines catégories de population déjà marginalisées, notamment les travailleurs précaires, les femmes, les jeunes, les minorités ethniques, ainsi que les habitants de territoires économiquement et géographiquement défavorisés. Cette stratification des vulnérabilités sociales est d'autant plus exacerbée dans les contextes où les dispositifs de protection sociale sont défaillants. Enfin, l'analyse différenciée de l'impact des transformations économiques sur les diverses dimensions du bien-être met en exergue une asymétrie manifeste. Les résultats indiquent que les dimensions du bien-être telles que la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et la satisfaction générale de l'existence sont différemment affectées selon les configurations socio-économiques.

Mots clés : Dynamiques économiques, Impact, bien-être, sociologie.

Abstract :

The aim of this research is to examine the complex interrelationships between economic phenomena and the various dimensions of social well-being from an in-depth sociological perspective. Based on an essentially qualitative methodological approach, it uses rigorously selected survey tools, including an analytical corpus of relevant scientific literature, as well as autobiographical interviews to explore the subjective trajectories of social actors. This approach has yielded convincing results in terms of the need to rethink and refine social well-being indicators, by incorporating dimensions that are often obscured in the dominant economic paradigms. These dimensions include, notably, social cohesion, inclusion of the margins, as well as the quality of interpersonal relations and mental health - essential aspects but underestimated in the evaluation. Identifying the socio-economic mechanisms at work also highlights the subtle processes by which economic transformations - whether growth, recession, globalisation or digitalisation - directly or indirectly affect the quality of life of individuals and communities. The study clearly shows that these economic dynamics accentuate structural inequalities, disproportionately affecting certain categories of the population that are already marginalised, in particular precarious workers, women, young people, ethnic minorities and residents of economically and geographically disadvantaged areas. This stratification of social vulnerability is all the more exacerbated in contexts where social protection systems fail. Finally, a differentiated analysis of the impact of economic transformations on the various dimensions of well-being highlights a clear asymmetry. The results indicate that dimensions of well-being such as physical health, mental health, social relations and general satisfaction with life are affected differently according to socio-economic configurations.

Key words : Economic dynamics, Impact, well-being, sociology.

Introduction

La trajectoire de croissance économique rapide qu'a empruntée la Côte d'Ivoire au cours des dernières décennies a engendré des contradictions structurelles, révélant des paradoxes profonds, notamment en ce qui concerne son impact différencié sur le bien-être des populations. Les habitants de quartiers marginalisés tels que Gesco, en périphérie d'Abidjan, incarnent particulièrement ces disparités. En dépit de taux de croissance macroéconomique impressionnants, cette expansion économique ne s'est pas traduite par une amélioration équitable des conditions de vie pour tous les segments de la société.

Ce phénomène témoigne d'une croissance insuffisamment inclusive, où la distribution des bénéfices économiques reste largement

asymétrique. Les groupes les plus vulnérables, notamment ceux résidant dans des zones comme Gesco, ne parviennent pas à capter les externalités positives générées par cette expansion. Ce paradoxe met en exergue la nécessité impérieuse d'une réévaluation critique des orientations politiques et des cadres socioéconomiques en vigueur. En effet, la croissance économique, telle qu'elle est conceptualisée et mise en œuvre, semble privilégier une concentration des richesses au profit d'une minorité, tout en négligeant les mécanismes redistributifs susceptibles d'améliorer le bien-être des populations marginalisées.

Ainsi, ce constat interpelle sur l'urgence d'adopter une approche de développement plus inclusive et équitable, visant à déconstruire les logiques d'accumulation inégalitaire et à instaurer des politiques publiques capables de garantir un accès équitable aux ressources, aux services, et aux opportunités. Cette réévaluation des cadres économiques et sociaux est indispensable pour surmonter les disparités grandissantes et tendre vers une croissance qui non seulement élève les indicateurs macroéconomiques, mais transforme également les conditions de vie des communautés les plus démunies.

Les inégalités persistantes en Côte d'Ivoire révèlent une disjonction structurelle entre la dynamique de la croissance économique et l'amélioration effective des conditions de vie des populations, soulignant la non-corrélation systémique entre l'augmentation du Produit Intérieur Brut (PIB) et la réalisation d'un progrès social inclusif et équitable. Le cas de Gesco, en tant que microcosme de cette réalité nationale, illustre une situation où, malgré des taux de croissance soutenus, une grande partie de la population locale demeure enfermée dans des formes multiples de précarité socio-économique. Cette population marginalisée fait face à des difficultés structurelles d'accès aux biens publics fondamentaux tels que l'éducation, la santé et l'habitat décent, cristallisant ainsi ce que l'on pourrait qualifier de « développement dualiste » ou « à deux vitesses ». Ce processus accentue les fractures sociales et renforce les dynamiques d'exclusion, particulièrement vis-à-vis des groupes vulnérables, y compris les jeunes, les femmes et les travailleurs de l'économie informelle. Loin de constituer une simple anomalie, ce phénomène s'inscrit dans une logique plus vaste de reproduction des inégalités, où la croissance économique, bien que quantitative, reste déconnectée des objectifs de justice sociale et de redistribution équitable des ressources.

La concentration des richesses entre une minorité renforce les clivages sociaux et la polarisation économique, fragilisant la cohésion sociale et alimentant des frustrations susceptibles de déboucher sur des conflits. L'urbanisation rapide, souvent perçue comme un moteur de croissance, intensifie ces inégalités en provoquant des déséquilibres en matière d'accès aux infrastructures et en accentuant la spéculation foncière.

À Gesco, cette dynamique a poussé certains résidents à quitter leur quartier en raison de l'augmentation des loyers, approfondissant la précarité des ménages vulnérables et perpétuant le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. La pression exercée par la croissance économique sur les ressources naturelles se traduit également par des problématiques environnementales négligées, telles que la pollution, la gestion inadéquate des déchets et la dégradation des écosystèmes locaux, qui affectent directement la qualité de vie des habitants. En dépit de la création d'emplois, beaucoup se trouvent dans l'informalité, sans protection sociale adéquate, soulignant que la qualité de ces opportunités économiques reste largement insuffisante. Ce modèle de croissance, à la fois source d'opportunités et de vulnérabilités, appelle une réflexion urgente sur la nécessité d'une révision des politiques publiques vers un développement véritablement inclusif et durable.

Bien que la Côte d'Ivoire ait connu une trajectoire de croissance économique soutenue, cette dynamique révèle des contradictions structurelles profondes qui exigent une réévaluation rigoureuse des réponses politiques et sociales. En effet, l'effet redistributif de cette croissance ne se manifeste pas de manière uniforme et généralisée dans l'ensemble du corps social, particulièrement dans des zones comme le quartier de Gesco, où la précarité persiste malgré la performance macroéconomique. Le défi central réside dans la capacité des politiques publiques à articuler une gestion redistributive qui transcende la simple croissance du PIB pour embrasser une approche fondée sur l'inclusivité, la justice sociale et la durabilité. Cela impose de prendre en compte la spécificité des configurations socio-économiques locales et la pluralité des acteurs impliqués dans ces dynamiques, tout en développant des mécanismes adaptatifs pour corriger les asymétries structurelles qui perpétuent les inégalités et l'exclusion. Le contexte de Gesco, en particulier, interroge sur la capacité de l'État à mettre en œuvre des

politiques calibrées, capables d'intégrer les dynamiques locales dans une logique de développement intégral et participatif, qui tient compte des vulnérabilités spécifiques de la population tout en répondant aux besoins fondamentaux des groupes historiquement marginalisés. Cela nécessite la mise en place de mécanismes de gouvernance inclusive, où les acteurs locaux, notamment les jeunes, les femmes et les travailleurs de l'économie informelle, sont intégrés dans les processus de décision. Ce modèle de développement exige également une coordination intersectorielle qui articule à la fois les dimensions économiques, sociales et environnementales, afin de produire des effets multiplicateurs bénéfiques pour l'ensemble de la société, et non seulement pour une élite restreinte.

L'analyse empirique permet de dégager trois paradoxes majeurs qui complexifient la relation entre croissance économique et amélioration du bien-être. Le premier de ces paradoxes est celui de l'emploi précaire. En dépit d'une augmentation notable du nombre d'emplois, la qualité de ces derniers demeure une source de préoccupation. Dans le cadre d'une économie globalisée, et sous la pression des logiques de flexibilisation du marché du travail, une grande partie des nouveaux emplois créés dans la phase d'expansion économique restent précaires. Ces emplois, souvent situés dans l'informalité, échappent aux protections juridiques et sociales, exacerbant l'insécurité professionnelle et personnelle des travailleurs.

En dépit des avancées notables induites par la dynamique de croissance économique observée en Côte d'Ivoire, celle-ci s'accompagne de conséquences environnementales particulièrement préoccupantes. L'accélération des processus d'urbanisation et l'expansion des secteurs industriels et agricoles ont engendré une intensification de l'exploitation des ressources naturelles, entraînant des phénomènes de déforestation massive et une dégradation substantielle des écosystèmes locaux. Cette exploitation excessive des ressources traduit une imbrication complexe entre les impératifs économiques et les contraintes écologiques, posant un problème de durabilité à long terme. Les répercussions directes sur la qualité de vie des populations, notamment celles des zones marginalisées comme Gesco, sont indéniables, ces dernières étant fortement tributaires des écosystèmes locaux pour leur subsistance et leurs activités quotidiennes.

Par ailleurs, le paradoxe de l'accès aux services essentiels vient souligner les limites structurelles d'une croissance économique qui ne

parvient pas à se traduire en une amélioration tangible des conditions de vie. En dépit des performances économiques soutenues, une part significative de la population continue de faire face à un accès limité aux services fondamentaux tels que l'éducation, la santé, et l'eau potable. Cette inégalité d'accès est particulièrement criante dans les quartiers périphériques et défavorisés comme Gesco, où les infrastructures sociales et de santé restent largement insuffisantes pour répondre aux besoins croissants. Ce paradoxe illustre ainsi le décalage manifeste entre les indicateurs macroéconomiques de croissance et les transformations concrètes du bien-être social, interrogeant la pertinence des modèles de développement qui privilégient une vision quantitative de la croissance au détriment d'une approche qualitative, centrée sur la redistribution des bénéfices économiques et l'inclusion sociale.

Loin de constituer une simple question de distribution des ressources, ce décalage renvoie à des enjeux profonds de justice sociale et environnementale, révélant une gestion asymétrique de la modernisation économique qui exclut des segments entiers de la population des bénéfices supposés de la croissance.

Malgré les ressources financières considérables générées par la croissance économique en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre d'investissements dans les infrastructures et les services publics ne progressent pas toujours à un rythme suffisant pour répondre aux besoins des populations. Les dysfonctionnements observés dans le secteur de la santé, caractérisés par le manque d'équipements adéquats, de personnel qualifié et de médicaments, engendrent des disparités criantes dans l'accès aux soins. Cette inégalité structurelle dans la répartition des ressources sanitaires reflète un échec des politiques de développement à traduire la croissance économique en amélioration substantielle des conditions de vie.

En outre, les enfants issus de quartiers marginalisés comme Gesco se heurtent à de nombreux obstacles dans leur accès à une éducation de qualité, en raison de la saturation des infrastructures scolaires et de l'insuffisance de structures appropriées pour accueillir l'ensemble des élèves. Ces lacunes institutionnelles, loin d'être anecdotiques, reproduisent et aggravent des cycles intergénérationnels de précarité, excluant des segments entiers de la population des processus de mobilité sociale ascendante.

Parallèlement, l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates constitue un enjeu fondamental, exacerbant les inégalités spatiales et sociales. Les habitants de zones de Gesco sont fréquemment contraints de recourir à des sources d'eau non sécurisées, ce qui expose leur santé à des risques accrus de maladies d'origine hydrique. Ce manque d'accès aux services de base ne se limite pas à une détérioration immédiate de la qualité de vie, mais a également des répercussions systémiques sur la santé à long terme, l'éducation et la capacité des individus à participer pleinement à l'économie formelle.

Ces constats empiriques soulèvent une question centrale dans l'analyse sociologique : comment les dynamiques économiques, fondées sur la croissance quantitative, influencent-elles, voire conditionnent-elles, le bien-être des individus et des communautés ? Cette interrogation révèle l'importance d'une réflexion critique sur les modèles de développement qui, en se concentrant sur les agrégats macroéconomiques, tendent à négliger les dimensions qualitatives et redistributives du bien-être social, marquant ainsi la fracture entre croissance économique et justice sociale.

La problématique du bien-être social a suscité un intérêt scientifique soutenu, mobilisant de nombreux chercheurs qui, à partir d'un cadre analytique rigoureux, ont entrepris de délimiter les configurations complexes et dynamiques des mécanismes épistémologiques structurant le bien-être des populations. Ces travaux, ancrés dans une démarche interdisciplinaire, ont permis de cartographier les interactions entre facteurs sociaux, économiques et politiques, révélant ainsi les processus de production et de reproduction des inégalités au sein des systèmes sociaux. Les études réalisées par le Rapport Mondial (2010) et par Eloi (2016) mettent en exergue l'importance des réformes destinées à faciliter l'accès aux soins de santé financièrement accessibles. Cette problématique représente une tendance significative et est identifiée comme une priorité, particulièrement pour les familles à faible revenu. Pour les individus et les foyers vivants dans la pauvreté ou en situation de vulnérabilité, et plus encore pour ceux sans aucune couverture santé, les dépenses directes liées aux soins médicaux constituent un risque financier considérable. Par ailleurs, l'évaluation du bien-être se réalise de manière optimale à l'échelle locale, tandis que la durabilité, y compris celle des territoires, doit être appréhendée en tenant compte des impacts ressentis au-delà des frontières géographiques,

impliquant ainsi les interconnexions entre les dynamiques locales et globales. Cela implique une compréhension des effets transnationaux des politiques de santé, des pratiques économiques et des enjeux environnementaux, afin de garantir une approche holistique qui favorise un développement équitable et inclusif, tout en répondant aux besoins des populations.

Dans cette dynamique, les résultats du Rapport de recherche de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) de 2016 soulignent que, bien que l'expansion de la protection sociale soit une tendance mondiale indéniable, particulièrement dans les pays à revenu intermédiaire, l'efficacité des systèmes de sécurité sociale pourrait être mise à mal dans certaines nations en raison des politiques d'assainissement des finances publiques et des mesures d'ajustement structurel adoptées. Cette situation soulève des enjeux significatifs tant sur le plan financier que sur celui des politiques publiques. Plus essentiellement, elle interroge les principes et les doctrines sous-jacentes qui régissent le cadre de la protection sociale, notamment en ce qui concerne l'équité, la solidarité et la responsabilité collective. Ces questions soulèvent des débats sur la manière dont les systèmes de sécurité sociale peuvent s'adapter aux réalités économiques contemporaines tout en préservant leurs objectifs fondamentaux de protection des individus contre les risques sociaux. Il en résulte une réflexion critique sur la façon de concilier la nécessité d'une gestion financière rigoureuse avec l'engagement à garantir un accès équitable aux services sociaux pour toutes les couches de la population, modifiant de leur situation économique. Cela implique d'explorer des modèles innovants de financement et de prestation des services, tout en veillant à ce que les valeurs de justice sociale et de solidarité demeurent au cœur des politiques publiques, afin de ne laisser personne de côté dans la quête d'un bien-être.

Pour approfondir cette réflexion, les travaux de Laurie Ayouaz et Élise Gaultier (mai 2016) soulignent que la question de la mesure du bien-être a émergé en réponse à la critique du produit intérieur brut (PIB) en tant qu'indicateur unique et fiable du développement d'un pays. Cette remise en question a pris de l'ampleur à une époque où des interrogations sur la durabilité de la croissance des Trente Glorieuses ont commencé à se manifester, notamment avec le rapport du Club de Rome (1972). En

réponse à ces préoccupations, l'OCDE a proposé d'associer la mesure du développement économique à celle du développement humain et du « progrès social ». Cette approche intégrative a été enrichie par les travaux de la New Economic Foundation, qui a introduit la notion d'empreinte écologique dans l'évaluation des modes de vie et des modèles de croissance. Par conséquent, la mesure du bien-être a progressivement englobé les trois piliers du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement. Ainsi, le Rapport du Conseil de l'Union européenne de 2019 souligne que l'économie du bien-être occupe une position centrale dans le programme de développement durable des Nations unies pour l'horizon 2030, un engagement auquel l'ensemble des États membres sont associés.

1. Ancrage théorique et méthodologique

Pour appréhender de manière rigoureuse les dynamiques économiques et leur incidence sur le bien-être des populations du quartier de Gesco, situé dans la commune de Yopougon, il est impératif de mobiliser un cadre théorique multidimensionnel en sociologie. Parmi les outils conceptuels les plus pertinents, la théorie du capital social émerge comme un prisme analytique crucial pour saisir les interactions complexes entre les structures économiques locales et les ressources sociales à disposition des individus et des groupes. Inspirée des travaux fondateurs de Pierre Bourdieu et Robert Putnam, cette approche permet d'explorer la manière dont les réseaux sociaux, la confiance interpersonnelle et les normes de réciprocité influencent l'accès aux opportunités économiques et au bien-être matériel. Néanmoins, cette analyse peut être enrichie par une articulation avec d'autres perspectives théoriques, telles que la théorie de la stratification sociale, qui éclaire les processus de différenciation et de hiérarchisation au sein de la société, notamment en ce qui concerne la répartition des ressources et des privilèges. L'intégration de ces différentes grilles d'analyse permet de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les inégalités socio-économiques persistantes à Gesco, ainsi que les conditions matérielles et symboliques qui façonnent les trajectoires de vie des habitants dans ce contexte.

La théorie du capital social, dans son acception bourdieusienne, postule que les réseaux de relations sociales constituent une forme de

capital, susceptible de générer des ressources stratégiques pour les individus et les groupes. Ces ressources, qu'il s'agisse de l'accès à des opportunités économiques, de l'entraide ou de la circulation d'informations, peuvent avoir un impact direct sur les trajectoires de vie, en particulier dans des environnements marqués par des inégalités structurelles, comme celui de Gesco. Bourdieu introduit une distinction cruciale entre diverses formes de capital économique, social, culturel, soulignant que l'interaction entre ces capitaux constitue un facteur déterminant du bien-être des individus.

Dans le contexte de Gesco, où les asymétries économiques sont exacerbées, l'accès à un réseau social dense et mobilisable devient un levier essentiel pour pallier les lacunes des infrastructures économiques formelles.

Putnam, pour sa part, accentue l'importance des réseaux sociaux et de la participation communautaire dans l'amélioration du bien-être collectif, en particulier dans des contextes de précarité économique. Dans un quartier populaire tel que Gesco, les formes de sociabilité locale et les liens communautaires peuvent compenser, au moins en partie, les déficits en termes de services publics ou d'accès à l'emploi. Les réseaux sociaux solides et les formes de coopération collective ont ainsi un effet multiplicateur sur la résilience des habitants face aux vulnérabilités économiques.

En parallèle, la théorie de la stratification sociale, articulée notamment par Max Weber, offre un cadre d'analyse complémentaire, en soulignant que les inégalités économiques ne peuvent être réduites à une simple question de répartition des ressources matérielles. Elles s'inscrivent également dans des différenciations de statut, de prestige et de pouvoir, qui modulent les conditions d'accès aux ressources.

À Gesco, cette dynamique se traduit par des différenciations claires entre les individus ayant accès à des emplois formels, associés à un statut social plus élevé, et ceux qui évoluent dans le secteur informel, plus précarisé. Cette hiérarchisation sociale contribue à la reproduction des inégalités, notamment en matière d'accès à la santé, à l'éducation et au logement, autant d'indicateurs fondamentaux du bien-être.

L'analyse croisée du capital social et des mécanismes de stratification permet donc de mieux saisir comment les dynamiques économiques, qu'elles soient formelles ou informelles, influencent de

manière différenciée les trajectoires individuelles et collectives au sein de Gesco, façonnant des inégalités qui se manifestent tant au niveau matériel qu'immatériel. Ces théories fournissent ainsi un cadre heuristique puissant pour comprendre les modalités de production des inégalités et des formes de marginalisation dans un contexte urbain périphérique.

La démarche méthodologique de cette étude s'inscrit dans un paradigme qualitatif et s'est déployée sur une période définie, allant du 6 au 10 août 2024, au sein de la Gesco, située à Yopougon. Les instruments de collecte des données adoptés incluent des entretiens autobiographiques ainsi que des entretiens semi-directifs, ciblant spécifiquement une catégorie d'acteurs. Ces entretiens ont été conçus pour recueillir des récits personnels et des perspectives nuancées, permettant ainsi de dégager des thématiques récurrentes et des modèles de comportement au sein de la population.

La sélection des participants est faite selon des critères rigoureux, incluant le genre, le niveau d'éducation, le statut socio-économique, le type d'emploi, la situation de logement et le degré d'engagement dans les réseaux communautaires. Cette approche multidimensionnelle vise à capturer la complexité des interactions sociales et économiques qui façonnent le bien-être individuel et collectif. En prenant en compte ces différentes variables, nous pouvons mieux comprendre comment chaque aspect de la vie des participants interagit pour influencer leur qualité.

Les entretiens autobiographiques ont permis d'approfondir la compréhension des parcours de vie des participants, tandis que les entretiens semi-directifs ont offert une flexibilité permettant d'explorer des thèmes émergents tout en maintenant un cadre de référence centré sur les questions de recherche prédéfinies. Cette dualité méthodologique a favorisé une collecte de données riche et diversifiée.

Cette méthodologie qualitative favorise une immersion dans le vécu des individus, ce qui est crucial pour appréhender les subtilités des expériences humaines face aux dynamiques économiques contemporaines. En croisant les données recueillies avec des analyses théoriques pertinentes, cette étude aspire à contribuer significativement à la littérature existante sur le bien-être social, tout en fournissant des recommandations pratiques pour des politiques d'intervention adaptées à la réalité des populations.

Dans le cadre de cette recherche, nous avons adopté une approche d'échantillonnage théorique, également qualifiée d'échantillonnage non probabiliste descriptif. Cette méthodologie se caractérise par la sélection des participants en fonction de leur aptitude à fournir des données qualitatives riches et pertinentes relatives à l'objet de notre étude. Par exemple, il peut s'agir d'individus possédant des parcours diversifiés ou occupant des rôles sociétaux variés. De plus, nous avons justifié ce choix méthodologique par la complexité des interrelations entre les phénomènes économiques et le bien-être social.

En effet, l'échantillonnage théorique permet d'explorer des cas spécifiques susceptibles d'illustrer ces dynamiques de manière plus approfondie, en offrant ainsi un éclairage détaillé sur les mécanismes sous-jacents qui dépendent des variables économiques aux conditions de vie des individus. Cette approche favorise une compréhension plus nuancée des interactions complexes et des processus sociaux, permettant ainsi de mettre en évidence des tendances, des inégalités et des stratégies d'adaptation qui, autrement, pourraient passer inaperçues dans des analyses quantitatives plus généralisées. En se concentrant sur des cas exemplaires, nous pouvons mieux saisir les dynamiques spécifiques qui façonnent le bien-être social et identifier les leviers d'action potentielle. Les données collectées ont été soumises à un processus analytique rigoureux, à savoir :

a. L'Analyse thématique

- ✓ **Description** : Identification et analyse des thèmes récurrents dans les données qualitatives, telles que des entretiens ou des groupes de discussion.
- ✓ **Utilité** : Permet d'explorer en profondeur les perceptions et les expériences des participants concernant les phénomènes économiques et leur impact sur le bien-être social.

b. L'Analyse de contenu

- ✓ **Description** : Évaluation systématique de documents, discours ou autres textes pour extraire des thèmes, des motifs ou des significations.

- ✓ **Utilité** : Est utilisée pour analyser des politiques publiques, des articles de presse ou des discours qui traitent des questions économiques et sociales.

2. Résultats

2.1. Identification des mécanismes par lesquels les dynamiques économiques influencent le bien-être

Les résultats obtenus renvoient à une constellation complexe de processus dynamiques à travers lesquels les mutations et tendances économiques impriment leur marque sur les conditions de vie, la qualité de vie, ainsi que sur la satisfaction subjective, tant individuelle que collective. Cette analyse a permis de dévoiler les mécanismes par lesquels des variables économiques déterminantes telles que le chômage, les disparités de revenus, les cycles de croissance ou de récession influencent de manière décisive la construction des expériences sociales et personnelles.

Dans une perspective d'approfondissement, l'étude met en exergue les modalités par lesquelles les structures économiques, notamment le marché du travail, les régimes fiscaux ou la répartition des richesses, modulent les opportunités, les risques et les ressources accessibles aux individus, groupes sociaux ou communautés. Cette déclaration exemplifie : « *La pauvreté financière crée du stress, limite l'accès aux soins et restreint les opportunités d'éducation de nos enfants* » **Y.M., Abidjan, 5 aout 2024.**

Cette assertion met en lumière les interrelations systémiques entre la pauvreté économique et divers champs structurants de l'existence, à savoir la santé, l'éducation et le bien-être psychologique. D'un point de vue sociologique, il convient d'analyser ce phénomène en mobilisant les concepts de capital économique, social et culturel, tels que formulés par Bourdieu, ainsi que les théories sur les inégalités structurelles.

Premièrement, la pauvreté financière constitue un vecteur central de stress, fonctionnant à la fois comme un déterminant social majeur et un dispositif biopolitique, au sens foucauldien, qui assujettit les corps et les esprits des individus à une insécurité ontologique permanente. Cette forme de précarité économique, loin d'être simplement matérielle, s'inscrit dans une logique de violence symbolique, diffuse et

omniprésente, qui affecte les sujets socialement défavorisés. Elle se manifeste non seulement par une altération de la santé mentale, mais aussi par une réduction de la capacité des individus à mobiliser des ressources cognitives, émotionnelles et sociales, exacerbant ainsi leur vulnérabilité. Le stress chronique qui découle de cette précarité s'avère être un facteur déclencheur de troubles psychosomatiques, amplifiant les inégalités en matière de santé. Ainsi, ce processus biopolitique ne se limite pas à la gestion des corps, mais engendre une forme subtile et pernicieuse de gouvernance par le stress, qui perpétue la reproduction des hiérarchies sociales et des conditions de subalternité.

Deuxièmement, l'accès restreint aux soins de santé découle directement de la précarité financière, révélant une inégalité structurelle profondément enracinée dans les dispositifs de protection sociale et les systèmes de santé publique. Cette inégalité ne se réduit pas à une simple question de moyens économiques immédiats, mais s'inscrit dans une logique plus complexe, où l'accès aux soins est médié par la disponibilité du capital social et l'intégration dans des réseaux facilitant l'accès à ces services. Ainsi, les classes populaires se retrouvent enfermées dans un cycle cumulatif de privations, marqué par l'incapacité d'obtenir des soins médicaux adéquats, ce qui, en retour, amplifie leur vulnérabilité socio-économique. Cette absence de soins, loin d'être un phénomène isolé, limite leur capacité à préserver leur capital corporel et cognitif, conditionnant ainsi leur participation effective à la vie sociale et exacerbant les inégalités de long terme. Dans cette perspective, l'accès aux soins de santé s'impose comme un révélateur des logiques d'exclusion qui traversent les sociétés contemporaines, où les conditions d'accès aux droits fondamentaux demeurent profondément inégalitaires et segmentées en fonction.

Enfin, la restriction des opportunités éducatives pour les enfants, résultant de la pauvreté financière, s'inscrit dans une dynamique de reproduction sociale des inégalités. Les travaux de Raymond Boudon sur l'inégalité des chances, couplés à ceux de Pierre Bourdieu sur la notion d'habitus, mettent en lumière le fait que les trajectoires éducatives sont largement déterminées par les conditions matérielles et culturelles spécifiques à chaque milieu familial. Les enfants issus de milieux économiquement défavorisés se trouvent structurellement désavantagés, non seulement en ce qui concerne l'accès aux ressources éducatives, mais

aussi dans leur capacité à intégrer les dispositions scolaires valorisées par le système éducatif dominant. Ce mécanisme de reproduction sociale contribue à la consolidation et à l'accentuation des inégalités, engendrant des fractures générationnelles qui deviennent particulièrement difficiles à surmonter dans un contexte néolibéral, où l'accès au capital culturel se révèle être une condition sine qua non pour l'ascension sociale. Ainsi, ce phénomène soulève des questions fondamentales sur la justice sociale et l'équité dans les systèmes éducatifs, interrogeant la capacité de ces derniers à offrir de réelles chances d'émancipation aux individus.

En somme, la pauvreté financière engendre un effet cumulatif de désavantages qui se manifeste dans diverses sphères de la vie sociale, où les inégalités économiques s'entrelacent de manière intéressante avec les inégalités en matière de santé et d'éducation. Ce processus de juxtaposition des inégalités ne fait pas que reproduire les structures de domination existantes ; il renforce également les mécanismes de marginalisation sociale. Ainsi, la précarité économique devient un facteur de consolidation des hiérarchies sociales, limitant l'accès aux ressources essentielles et exacerbant les vulnérabilités des groupes déjà défavorisés. Ce complexe dynamique révèle les interconnexions systémiques qui sous-tendent les processus d'exclusion, soulignant la nécessité urgente d'une approche analytique holistique pour saisir l'ensemble des déterminants sociaux qui façonnent les trajectoires individuelles et collectives. Une telle approche doit intégrer non seulement les dimensions économiques, mais également les facteurs culturels, politiques et environnementaux, permettant ainsi de mieux comprendre comment ces différentes stratégies d'inégalité interagissent pour créer des cycles de privation persistants.

Par ailleurs, il est impératif de prendre en compte les voix et les expériences des populations marginalisées elles-mêmes, afin d'éclairer les mécanismes de résistance et d'adaptation qu'elles déploient face à ces inégalités. Cela implique de repenser les politiques publiques et les interventions sociales dans une optique inclusive, en favorisant la participation active des communautés dans la conception et la mise en œuvre des solutions qui les concernent. Une telle démarche pourrait non seulement atténuer les effets néfastes des inégalités, mais aussi contribuer à la construction d'une société plus équitable.

2. 2. *L'accumulation de la mise en évidence des inégalités sociales*

La recherche met en lumière l'accumulation des inégalités sociales, dans le cadre des dynamiques économiques et de leur impact sur le bien-être des populations de Gesco (Yopougon). Ce phénomène peut être analysé comme un processus dans lequel les structures économiques contemporaines renforcent et exacerbent la stratification sociale déjà en place. Les transformations économiques notamment la mondialisation, la précarisation de l'emploi, la flexibilisation du marché du travail, et l'affaiblissement des systèmes de protection sociale contribuent à approfondir les disparités intergroupes, engendrant ainsi une accumulation progressive et systématique des inégalités.

Cette accumulation d'inégalités découle d'une conjoncture de facteurs multiples et interconnectés. Les groupes déjà marginalisés tels que les travailleurs précaires, les femmes, les jeunes et les minorités sont particulièrement vulnérables aux effets des mutations économiques. En effet, l'augmentation du chômage, la prévalence d'emplois mal rémunérés et l'accès restreint à des services publics de qualité contribuent à aggraver les écarts sociaux. Ces inégalités économiques engendrent une asymétrie significative dans les opportunités, entravant l'accès à des ressources essentielles telles que l'éducation, les soins de santé et la sécurité économique. Par conséquent, elles exacerbent les vulnérabilités à travers diverses dimensions du bien-être.

L'impact sur le bien-être est d'une portée particulièrement significative. Les inégalités économiques exercent des influences distinctes sur les différentes dimensions du bien-être, notamment la santé mentale et physique, les relations sociales, ainsi que la satisfaction existentielle. Les individus positionnés au bas de l'échelle socio-économique éprouvent des effets plus sévères de la précarité, se traduisant par des niveaux accrus de stress, d'anxiété et d'isolement social.

Ainsi, l'étude met en lumière la production d'un cercle vicieux dans lequel l'accumulation des inégalités sociales entraîne une aggravation des inégalités de bien-être par le biais des conditions économiques. En retour, ces inégalités de bien-être contribuent à renforcer la marginalisation économique des individus et des groupes concernés. Ce propos illustre : « *Il n'y a pas longtemps le gouverneur du District d'Abidjan a ordonné qu'on casse une école ici, à la Gesco sans toutefois faire une investigation au préalable de savoir les raisons de*

cette décision. Après avoir cassé l'école, le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait savoir que cela a été une erreur de leur part de détruire l'école. Ecole fréquentés par nos enfants issus des familles pauvres. On n'y peut rien contre ce pouvoir. Et, chaque jour, le peuple subit ces frustrations de destruction de leurs commerces. C'est la loi des forts »
B.M, Abidjan, 9 aout 2024.

Cette déclaration met en lumière un ensemble complexe de dynamiques de pouvoir, soulignant la vulnérabilité des communautés marginalisées vis-à-vis des décisions gouvernementales. L'ordonnance du gouverneur de démolir une école sans enquête préalable exemplifie une gouvernance qui opère sans tenir compte des besoins fondamentaux des populations, en particulier celles des familles défavorisées de la Gesco. Ce déficit d'investigation et d'empathie révèle un mépris institutionnel pour les droits et le bien-être des citoyens, se traduisant par une violence symbolique et matérielle manifeste.

En effet, la reconnaissance tardive par le gouvernement de l'erreur de démolition illustre une déconnexion manifeste entre les élites politiques et la réalité vécue par les communautés, indiquant une incapacité à anticiper les répercussions de leurs décisions sur les groupes sociaux les plus vulnérables. Cette situation s'inscrit dans une dynamique plus vaste d'inégalités structurelles, où les populations défavorisées sont systématiquement écartées des processus décisionnels les affectant directement.

L'expression « *la loi des forts* » renvoie à un mécanisme de domination où les plus puissants imposent leurs décisions sans égard pour les plus faibles, accentuant ainsi les tensions entre les différentes strates sociales. Cela révèle un climat d'insécurité et de frustration permanente, exacerbé par la destruction des commerces, qui sont souvent les seules sources de subsistance pour ces familles. En clair, cette déclaration illustre la complexité des relations de pouvoir en Côte d'Ivoire, tout en soulignant la nécessité d'une approche plus inclusive et équitable dans la prise de décisions politiques et économiques.

En résumé, les dynamiques économiques contemporaines ne se limitent pas à reproduire les inégalités sociales préexistantes ; elles en amplifient l'ampleur, engendrant une accumulation systémique qui affecte de manière significative le bien-être des individus et des groupes marginalisés. Ce phénomène appelle une analyse critique approfondie

afin de saisir comment les structures économiques alimentent cette accumulation, tout en envisageant des solutions susceptibles de mitiger les effets délétères sur le bien-être global.

2.3. Impact différencié sur les dimensions du bien-être

L'analyse de l'impact différencié des dynamiques économiques sur les dimensions du bien-être soulève la notion selon laquelle les fluctuations des conditions économiques exercent une influence inégale sur les diverses facettes du bien-être des individus et des groupes. Dans le cadre de cette recherche, plusieurs axes d'interprétation émergent.

2.3.1. Hétérogénéité des Effets

Les dynamiques économiques, qu'elles soient bénéfiques ou préjudiciables, n'affectent pas tous les groupes de manière homogène. En effet, les individus en situation de précarité sont souvent davantage impactés par les effets d'une récession économique que ceux qui occupent des positions socio-économiques plus stables. Cette hétérogénéité révèle que le bien-être ne se réduit pas à une simple évaluation économique globale ; il est profondément déterminé par des contextes sociaux et individuels spécifiques. Ce propos clarifie : *« Je suis chauffeur de taxi. Quand le prix du carburant augmente à la station, à part la recette du jour, je ne gagne plus rien pour assurer souvent la popote régulièrement à la maison. Mais le propriétaire du taxi gagne. Car, je dois faire tout possible pour verser sa recette qui est 17.000 frs. Comprenez avec moi que lorsque les prix montent sur le marché, seuls les pauvres souffrent. Les riches ne souffrent pas trop comme nous, les pauvres ».* **K.O, Abidjan, 8 aout 2024**

Ce discours met en exergue les dynamiques de lutte des classes et les disparités économiques inhérentes à une société capitaliste. Le témoignage du chauffeur de taxi illustre de manière poignante l'impact corrosif de la hausse des prix du carburant sur sa condition socio-économique. En effet, il se trouve contraint de garantir le versement d'un revenu fixe au propriétaire du taxi, généralement un investisseur ou un entrepreneur, ce qui engendre une pression significative sur sa capacité à subvenir à ses besoins quotidiens.

Cette situation révèle l'angoisse permanente à laquelle font face les travailleurs précaires, dont la subsistance dépend de la fluctuation des

coûts de la vie. La nécessité de prioriser les obligations financières envers les propriétaires les pousse à sacrifier leur propre bien-être, exacerbant ainsi leur vulnérabilité économique.

En parallèle, le contraste saisissant avec la situation des classes supérieures se manifeste clairement : le propriétaire, positionné dans une classe privilégiée, ne ressent pas les effets délétères de cette inflation, renforçant ainsi le fossé entre les riches et les pauvres. Ce constat constitue une critique acerbe du système économique actuel, qui perpétue des inégalités structurelles. Les augmentations des prix se révèlent ainsi être des poids écrasants pour les classes défavorisées, tandis que les classes aisées demeurent relativement protégées.

En somme, cette analyse souligne la précarité des travailleurs au sein d'un système économique qui favorise les intérêts des propriétaires et des capitalistes, exacerbant les inégalités sociales et économiques. Les configurations économiques, par leur structuration et leur transformation continue, exercent une influence déterminante sur les trajectoires de bien-être individuel et collectif, s'inscrivant dans des temporalités longues et générant des logiques cumulatives de vulnérabilité.

Ces processus tendent à institutionnaliser les inégalités socio-économiques à travers des mécanismes d'héritage intergénérationnel, inscrivant les individus dans des cycles persistants de pauvreté. Les enfants issus de ménages affectés par des désavantages économiques structurels se trouvent confrontés à une série de discontinuités dans leur capital scolaire et social, entraînant une réduction significative de leur accès aux ressources symboliques et matérielles nécessaires à l'ascension sociale.

Ce schéma illustre ainsi la nécessité de mobiliser une lecture intersectionnelle des dynamiques économiques, en prenant en compte leur articulation complexe avec les différentes dimensions du bien-être (éducation, santé, capital social, etc.). Cette perspective exige par ailleurs une analyse critique des effets redistributifs et normatifs des politiques publiques, afin de saisir les répercussions inégales de ces interactions pour la justice sociale et la réduction des asymétries.

2.3.2. Dimensions multiples du bien-être

Le concept de bien-être se déploie à travers une multitude de dimensions interconnectées, comprenant la santé physique, la santé

mentale, le bien-être émotionnel, la satisfaction des besoins fondamentaux, ainsi que la qualité des relations sociales et communautaires. Chacune de ces dimensions est susceptible d'être influencée de manière distincte par les dynamiques économiques environnantes. Cette déclaration éclaire : « *Après avoir cassé le commerce de ma sœur, elle s'est évanouie. Et depuis lors, elle n'a pas encore retrouvé sa santé. On la voit parler souvent seule. Et cela nous inquiète. Dieu est au contrôle de réparer cette injustice* » **A.V, Abidjan, 10 aout 2024**

Le propos s'ouvre sur une assertion concernant un incident perturbateur : « *Après avoir cassé le commerce de ma sœur* ». Cette déclaration évoque une dynamique d'agression, de sabotage ou d'ingérence externe dans la sphère économique d'un individu, en l'occurrence la sœur.

Dans une perspective sociologique, ce phénomène peut être analysé comme une manifestation de la vulnérabilité inhérente aux petites entreprises, et plus particulièrement celles détenues par des femmes, dans un environnement caractérisé par une concurrence féroce et souvent hostile. La référence à un commerce, au-delà de sa simple fonction économique, soulève des questions cruciales sur les relations de pouvoir et les inégalités qui traversent les structures sociales. Elle met en lumière les défis spécifiques auxquels les entrepreneurs de petite taille sont confrontés, notamment les obstacles systémiques et les discriminations qui peuvent entraver leur développement et leur pérennité.

Ainsi, ce discours ne se limite pas à un constat économique, mais s'inscrit dans une analyse plus large des tensions sociales et des rapports de force qui façonnent l'expérience entrepreneuriale des femmes dans un contexte socio-économique donné.

La phrase « *elle s'est évanouie* » introduit une rupture brutale. L'évanouissement peut symboliser une perte de contrôle, un effondrement émotionnel ou physique. Cette expérience de vulnérabilité est souvent exacerbée dans des contextes où les ressources sont limitées et où les personnes sont exposées à des risques élevés de stigmatisation ou de marginalisation. Le fait qu'elle n'ait pas « *retrouvé sa santé depuis lors* » souligne l'impact durable des événements traumatisants sur la santé mentale et physique, un thème central en sociologie de la santé.

La référence à la sœur qui « *parle souvent seule* » suggère une potentielle rupture des liens sociaux, indiquant un phénomène d'isolement social. Ce type d'isolement est fréquemment observé chez les individus ayant subi des traumatismes ou des injustices, où la détérioration des relations interpersonnelles peut amplifier la souffrance individuelle. L'acte de parler seul peut être interprété comme une manifestation de détresse psychologique, révélant des états émotionnels tels que le désespoir ou la dépression. Cette dynamique soulève des questions cruciales concernant le rôle du soutien social et l'importance des réseaux communautaires dans la récupération des individus affectés.

Dans une perspective sociologique, l'isolement social n'est pas seulement une condition individuelle, mais un phénomène systémique qui souligne la nécessité d'une intervention collective pour restaurer les liens sociaux et favoriser la résilience. L'analyse de cette situation met ainsi en exergue l'importance des structures de soutien social dans le processus de guérison et d'intégration des individus dans leur communauté.

L'inquiétude collective exprimée par le narrateur souligne l'importance des réseaux de soutien dans les communautés. Dans les sociétés où les liens familiaux et communautaires sont renforcés, l'impact des événements traumatisants peut être atténué par la solidarité et le partage des expériences. Cette inquiétude traduit non seulement un attachement personnel, mais également une perception d'interdépendance au sein du groupe. En sociologie, cela met en évidence la nécessité de mécanismes de soutien social qui aident à protéger les individus contre les effets dévastateurs de l'injustice économique et sociale. Le bien-être de chaque membre d'une communauté est donc perçu comme une responsabilité collective, et la défaillance d'un individu peut avoir des répercussions sur l'ensemble du groupe. Cette dynamique pousse les membres de la communauté à agir, que ce soit par des actions concrètes de soutien, des campagnes de sensibilisation ou des initiatives visant à restaurer la justice et l'équité.

La phrase finale, « *Dieu est au contrôle de réparer cette injustice* », indique une dimension spirituelle qui enrichit notre compréhension des réactions face à l'adversité. Cette invocation à une force supérieure révèle un mécanisme de résilience, où la foi devient un refuge face aux inégalités et aux souffrances. Dans de nombreuses cultures, la spiritualité joue un rôle crucial dans la manière dont les individus interprètent leur réalité et

gèrent leurs luttes. Cette quête de justice divine peut également refléter une désillusion vis-à-vis des structures sociales et politiques, où les individus peuvent sentir qu'ils n'ont pas de recours immédiat contre les injustices vécues.

Cette perspective spirituelle invite également à réfléchir sur le rôle de la religion et des croyances dans la construction de communautés résilientes. En s'en remettant à une justice supérieure, les individus peuvent trouver un sens à leur souffrance, un cadre pour espérer un avenir meilleur et une motivation pour agir au sein de leur communauté.

Ainsi, la dimension spirituelle joue un rôle crucial dans la manière dont les individus affrontent les défis et les injustices de leur quotidien. Elle sert de catalyseur pour mobiliser les ressources internes et externes, renforçant les liens communautaires et favorisant des actions collectives orientées vers la justice sociale.

De plus, cette dimension spirituelle contribue à la cohésion sociale en instillant des valeurs communes et des rituels partagés, qui peuvent renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité parmi les membres d'une communauté. Les croyances partagées peuvent également créer des espaces de dialogue et de soutien mutuel, permettant aux individus d'exprimer leurs douleurs et leurs espoirs dans un cadre sécurisant. En intégrant cette spiritualité dans leur quotidien, les communautés peuvent non seulement favoriser la guérison individuelle, mais aussi œuvrer pour des changements sociaux significatifs, transformant ainsi leur souffrance en une force mobilisatrice pour la justice et la résilience collective.

Cette transformation de la souffrance en un vecteur d'action sociale peut également conduire à une revitalisation des pratiques culturelles et des traditions, favorisant une identité collective solide. Les rituels et les croyances partagées peuvent servir de points de ralliement, incitant les membres à s'engager activement dans des initiatives de justice sociale. En ce sens, la spiritualité ne représente pas seulement un refuge, mais devient un puissant outil d'empowerment qui encourage les individus à revivre.

En somme, cette synergie entre spiritualité et action sociale démontre comment les croyances peuvent catalyser des mouvements collectifs et engendrer un changement durable, tout en renforçant le tissu social. Elle souligne l'importance de reconnaître la dimension spirituelle des luttes sociales, et d'encourager des approches qui allient guérison

personnelle et engagement communautaire dans la construction d'un tissu social résilient.

Ces approches holistiques favorisent également une meilleure compréhension des enjeux systémiques qui affectent les membres d'une communauté. En mobilisant la spiritualité pour éclairer les injustices sociales, les communautés peuvent développer des stratégies d'action qui non seulement répondent à des besoins immédiats, mais s'attaquent également aux racines des inégalités. Ainsi, les individus sont encouragés à participer activement à des initiatives qui favorisent le changement structurel, tout en prenant soin de leur propre bien-être émotionnel et spirituel.

De plus, ces pratiques renforcent la capacité des communautés à résister aux adversités et à s'adapter aux défis contemporains. En cultivant un environnement de soutien mutuel et de compassion, les membres peuvent mieux faire face aux crises, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. Cette dynamique favorise la création d'une culture d'entraide et de solidarité, où chaque membre est perçu comme un acteur clé du changement.

En définitive, reconnaître et intégrer la dimension spirituelle des luttes sociales constitue une voie puissante pour favoriser à la fois la guérison individuelle et le changement collectif. Cela ouvre la voie à des transformations profondes et durables, en unissant les individus autour d'une vision commune de justice.

Finalement, admettre et incorporer la dimension spirituelle au sein des luttes sociales représente un vecteur puissant pour stimuler simultanément la guérison personnelle et la mutation collective. Cette approche permet d'envisager des transformations profondes et durables, en réunissant les individus autour d'une quête commune de justice sociale.

2.4. Perception sociale des transformations économiques sur la santé des acteurs

L'enquête empirique a révélé les complexes dynamiques de la perception sociale des transformations économiques sur la santé des acteurs qui s'inscrivent dans un processus de médiation symbolique et cognitive à travers lequel les individus, en tant qu'agents sociaux, construisent et interprètent les effets des mutations économiques sur leur propre condition physique et mentale.

Ce processus de perception est intérieurement structuré par les *habitus* et les capitaux sociaux, culturels et économiques dont disposent les acteurs, ce qui engendre des variations significatives dans la manière dont ces derniers appréhendent et internalisent les changements économiques. Les transformations économiques, qu'elles soient perçues comme des crises, des ajustements structurels ou des phases de croissance, n'agissent pas sur la santé de manière homogène, mais se filtrent à travers les prismes des inégalités sociales, des rapports de classe, de genre et des dynamiques territoriales.

Ainsi, les représentations collectives de ces transformations sont inévitablement modulées par les structures sociales de domination, façonnant la façon dont les acteurs interprètent et réagissent aux changements dans leurs conditions de vie, en particulier en matière de vulnérabilité sanitaire. Dès lors, l'analyse de cette perception doit s'inscrire dans une approche holistique, intégrant à la fois les dimensions subjectives et objectives des conditions socio-économiques, tout en interrogeant les dispositifs de pouvoir qui structurent.

3. Discussion

L'étude mise en lumière, avec une rigueur analytique, comment les dynamiques économiques contemporaines renforcent et reproduisent les inégalités structurelles, touchant de manière disproportionnée les populations déjà marginalisées dans les processus de valorisation socio-économique. Parmi celles-ci se trouvent les travailleurs précaires, les femmes, les jeunes, les minorités ethniques et les résidents de territoires périphériques sur les plans économiques et géographiques. Cette stratification des vulnérabilités est aggravée dans les contextes où les systèmes de protection sociale sont insuffisants ou inefficaces, laissant les groupes les plus fragiles sans filet de sécurité face aux aléas économiques et sociaux. Dans ces situations, l'absence de mesures de soutien adéquat amplifie les risques de pauvreté et d'exclusion, créant un cercle vicieux difficile à briser. Les individus et les familles se retrouvent ainsi davantage exposés aux chocs économiques, à la précarité de l'emploi et aux crises sanitaires, ce qui renforce les inégalités existantes.

Cette fragilité structurelle souligne l'importance d'une révision en profondeur des politiques de protection sociale, en mettant l'accent sur une approche proactive et inclusive qui vise à renforcer les capacités des

populations vulnérables. En intégrant des dispositifs de soutien adaptés et en garantissant l'accès aux services fondamentaux, il devient possible d'atténuer les effets délétères de la précarité et de favoriser une résilience durable au sein de ces communautés. En fin de compte, la réhabilitation des systèmes de protection sociale constitue une condition sine qua non pour réduire les inégalités et promouvoir une société plus équitable et solidaire.

De plus, l'analyse révèle une hétérogénéité marquée dans les impacts des mutations économiques sur les différentes dimensions du bien-être. Les résultats soulignent une asymétrie profonde dans l'effet des dynamiques économiques sur des aspects tels que la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et la satisfaction existentielle, qui varient selon les configurations socio-économiques. Les conséquences sur la santé mentale et les relations sociales sont particulièrement sévères en cas de précarisation accrue, où l'insécurité économique exacerbe le stress, l'anxiété et l'isolement social. Ces dynamiques soulignent l'impératif d'intégrer les déterminants économiques du bien-être au cœur de l'analyse sociologique, tout en appelant à redéfinir les paradigmes d'évaluation de la justice sociale. Cette redéfinition doit inclure une analyse critique des structures de pouvoir et des mécanismes d'exclusion qui sous-tendent les inégalités socio-économiques. Il est essentiel d'élargir la portée des études sociologiques pour inclure les interactions complexes entre les dimensions économiques, culturelles et politiques, afin de développer des politiques publiques qui promettent une véritable équité. En intégrant les voix et les expériences des populations marginalisées, il devient possible d'élaborer des approches inclusives et participatives, visant à atténuer les effets des inégalités tout en favorisant un véritable changement social. Une telle démarche pourrait non seulement éclairer les luttes pour la justice sociale, mais aussi contribuer à construire des sociétés plus résilientes et équitables, où chaque individu a la possibilité d'y parvenir.

La présente discussion ne prétend pas à une exhaustivité quant à l'ensemble des points examinés dans le chapitre des résultats. Il s'agit ici d'opérer une analyse sélective, articulée autour d'une économie discursive rigoureuse, en se concentrant exclusivement sur certains aspects saillants des éléments développés, afin de saisir les dynamiques sous-jacentes les plus significatives.

3.1. Concernant la problématique de la mise en lumière cumulative des inégalités sociales

La présente étude mise en lumière la dynamique d'accumulation des inégalités sociales, inscrite dans les processus économiques contemporains et leurs répercussions sur le bien-être des populations de Gesco (Yopougon). Ce phénomène mérite une analyse approfondie en tant que processus structurel, où les configurations économiques actuelles interagissent avec des dynamiques sociales, culturelles et politiques pour façonner les conditions de vie des populations. Cette approche met en lumière le fait que les inégalités ne sont pas des occurrences isolées, mais plutôt des manifestations.

En explorant ces configurations, il est possible d'identifier les mécanismes qui reproduisent et renforcent les inégalités, tels que l'accès inégal aux ressources, les biais institutionnels et les représentations sociales. Cela conduit à une compréhension plus nuancée des facteurs qui influencent le bien-être des individus et des groupes, permettant ainsi de formuler des réponses.

Les transformations économiques, pulsées par la mondialisation, la précarisation de l'emploi, la flexibilisation du marché du travail et l'érosion des dispositifs de protection sociale, interagissent de manière synergique pour exacerber les disparités intergroupes. Ces processus, à la fois enchevêtrés et interconnectés, engendrent une accumulation systématique des inégalités, illustrant un cercle vicieux où les conditions socio-économiques précaires alimentent davantage d'exclusion et de vulnérabilité. En effet, chaque dimension de l'inégalité, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle, agit en synergie avec les autres, créant des barrières qui entravent l'accès aux ressources. Ainsi, les individus et les groupes déjà défavorisés se retrouvent piégés dans un cycle où l'absence de soutien adéquat exacerbe leur situation, rendant difficile toute aspiration à l'ascension sociale. Cette dynamique complexe nécessite une attention particulière de la part des décideurs politiques, qui doivent s'efforcer de mettre en place des interventions holistiques et intégrées.

Il est crucial de ne pas appréhender ces mécanismes comme des phénomènes isolés, mais plutôt comme faisant partie d'une continuité historique qui nécessite une analyse approfondie. Comprendre cette

continuité est essentielle pour aborder les enjeux contemporains de la justice sociale et les défis que cela pose aux politiques publiques. Une telle approche permet ainsi de dégager les interrelations complexes entre structures économiques et dynamiques sociales, favorisant une réflexion critique sur les stratégies à adopter pour lutter contre les inégalités croissantes. En intégrant cette perspective systémique, il devient possible de concevoir des politiques publiques qui ne se limitent pas à des interventions ponctuelles, mais qui abordent les racines structurelles des inégalités. Cela implique de mobiliser des ressources à la fois économiques et sociales pour renforcer les capacités des groupes marginalisés, promouvoir l'inclusion et favoriser une redistribution équitable des ressources. En outre, cette démarche doit inclure une participation active des communautés concernées, permettant ainsi d'ajuster les stratégies aux réalités vécues. Ce faisant, il est possible de construire des sociétés plus justes et résilientes, où chaque individu a la possibilité de contribuer et de bénéficier pleinement du développement.

Ces résultats empiriques sont en désaccord avec ceux obtenus par Seydou (2016), qui a constaté que les simulations réalisées indiquent que les politiques gouvernementales envisagées dans le Plan National de Développement (PND) 2016-2020 pourraient avoir un effet bénéfique sur la demande en éducation et en santé. Cela suggère une certaine efficacité de ces initiatives, permettant aux populations d'accéder plus facilement aux services sociaux fondamentaux dans ces domaines. De plus, ces politiques pourraient contribuer à une augmentation de la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée à un coût inférieur, facilitant ainsi l'accès des entreprises à cette ressource productive à un tarif réduit.

3. 2. Face à l'impact différencié sur les diverses dimensions du bien-être

Cette approche met en lumière l'interdépendance complexe entre les structures économiques et les expériences subjectives de bien-être, tout en soulignant la nécessité d'une analyse multidimensionnelle qui prend en compte non seulement les indicateurs économiques traditionnels, mais également les dimensions sociales, culturelles et psychologiques qui influencent la perception du bien-être. En effet, il est essentiel de considérer comment des facteurs tels que le capital social, les relations interpersonnelles.

De plus, cette analyse doit également intégrer les disparités d'accès aux ressources et aux opportunités, révélant ainsi les inégalités qui peuvent exacerber ou atténuer les effets des fluctuations économiques sur le bien-être. En adoptant cette approche holistique, nous pouvons mieux comprendre les enjeux de la justice sociale et de la durabilité, permettant ainsi de concevoir des politiques plus équitables et inclusives qui visent à améliorer le bien-être de toutes les couches de la société. Cela nécessite une coopération interdisciplinaire et une attention particulière aux communautés souvent marginalisées, afin d'assurer que les politiques économiques ne servent pas seulement des intérêts économiques, mais qu'elles soient également au service du bien-être humain dans toute sa complexité.

Ces observations empiriques corroborent les conclusions du rapport de Safon de septembre 2022 ainsi que celles de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH d'avril 2023. Ces documents soulignent que l'analyse coûts-avantages (ACA) est un outil essentiel qui évalue les coûts et les bénéfices anticipés d'une intervention donnée, permettant ainsi de les mettre en perspective par rapport aux coûts et aux bénéfices d'un statu quo ou d'alternatives d'intervention. De cette manière, l'analyse contribue à l'identification de l'option qui génère les bénéfices économiques nets les plus élevés par rapport à la situation actuelle ou à d'autres choix possibles. La santé, en tant que besoin fondamental et universel, est cruciale pour le bien-être des populations et se positionne ainsi au cœur des études sur les enjeux économiques et sociaux. Elle représente également un indicateur clé pour évaluer les transformations sociétales.

Conclusion

L'étude met en exergue, avec une rigueur analytique, comment les dynamiques contemporaines tendent à renforcer et reproduire les inégalités préexistantes, affectant de manière disproportionnée des segments de la population déjà marginalisés dans les processus de valorisation socio-économique. Parmi ces catégories, on retrouve les travailleurs précaires, les femmes, les jeunes, les minorités ethniques, ainsi que les résidents de territoires présentant une marginalité tant économique que géographique. Cette stratification des vulnérabilités se

trouve d'autant plus accentuée dans des contextes où les dispositifs de protection sociale sont défailants ou insuffisamment robustes pour amortir les chocs socio-économiques. Ainsi, l'interaction entre précarité économique et fragilité des systèmes de protection sociale crée un environnement propice à la consolidation des inégalités, limitant les opportunités d'ascension sociale et exacerbant les conditions de vie des populations.

De surcroît, l'analyse différenciée de l'impact des mutations économiques sur les diverses dimensions du bien-être met en exergue une hétérogénéité marquée. Les résultats révèlent une asymétrie profonde dans la manière dont des aspects tels que la santé physique, la santé mentale, les relations sociales et la satisfaction existentielle globale sont affectés selon des configurations socio-économiques spécifiques. Les effets délétères sur la santé mentale et les relations sociales se trouvent particulièrement accentués dans des contextes de précarisation croissante, où l'intensification de l'insécurité économique se traduit par une élévation significative des niveaux de stress, d'anxiété et d'isolement social. Ces dynamiques soulignent de manière éclatante la nécessité d'intégrer les déterminants économiques du bien-être dans toute analyse sociologique rigoureuse des transformations socio-économiques contemporaines, tout en appelant à une redéfinition des outils d'évaluation de la justice sociale. Cette approche doit permettre d'appréhender les interrelations complexes entre les conditions économiques et les expériences subjectives du bien-être, favorisant ainsi une compréhension plus nuancée des enjeux d'équité et d'inclusion dans les sociétés contemporaines. En intégrant ces dimensions, il devient possible d'élaborer des politiques publiques plus adaptées, qui ne se contentent pas de traiter les symptômes des inégalités, mais s'attaquent également à leurs causes structurelles. Cela nécessite une collaboration interdisciplinaire, impliquant des sociologues, des économistes, des psychologues et des acteurs communautaires, afin de concevoir des stratégies qui garantissent la diversité des expériences vécues et répondent aux besoins spécifiques des groupes marginalisés. Une telle démarche pourrait non seulement contribuer à la réduction des inégalités, mais également à la promotion d'un environnement social où chacun a la possibilité d'atteindre son plein potentiel, renforçant ainsi la cohésion sociétale.

Bibliographie

Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS). (2016), *L'impact socio-économique de la sécurité sociale*. <https://www.issa.int/sites/défaut/fichiers/doc/publications//1-EST-205.pdf>

Ayouaz Laurie & Gaultier Elise (2016), *Bien-être et développement durable : Deux notions à rapprocher dans l'évaluation et dans l'action*. <http://www.comi.o/docs/d-non-m-en-ligne/20/cah-bi-et-et-développer-du-vf-180516.pdf>

Boudon Raymaond (2016), *L'inégalité des chances*. <https://chumber.wordpress.com/wp-content/téléchargements/2016/03/pr-td-boud.pdf>

Conseil de l'Europe (2008), *Le bien-être pour tous : Concepts et outils de la cohésion sociale* (<https://www.coe.int/t/d/politiquessociales/cohésionsocialedev/source/tr/tendances-20.pdf>)

Conseil de l'Union européenne (2019), *Conclusions du Conseil sur l'économie du bien-être*. [https://eur-lex.europa.eu/jambe-co/EN//SMS//PDF/?u=CEL:52019XG1126\(06\)](https://eur-lex.europa.eu/jambe-co/EN//SMS//PDF/?u=CEL:52019XG1126(06))

Cornilleau Gérard (2006), *Croissance économique et bien-être*. https://ses.ens-lyon.fr/ses/fichiers/Articles/REOF_096_0011-1.pdf

Daouda Youssoufou Hamadou (2010), *Dynamiques de pauvreté, inégalité et croissance économique en Afrique subsaharienne : une enquête appliquée au cas du Niger*. https://thes.Ha.sc/te-0/fichier/ThA_se.pdf

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2023), *Analyses des effets socio-économiques et environnementaux des pratiques agroécologiques : Guide méthodologique*. <https://www.gi.de/fr/téléchargements/giz2023-fr-mesure-les-effet-donc-économique-d-lagroécologie.pdf>

Éloi Laurent (2016), *Le bien-être en trois dimensions*. *Revue de l'OFCE*, 14 <https://www.o.scie-p.f/p/revue/1-145.pdf>

Lawrence Roderick J (2007), *Introduction au développement durable*. https://ise.uni.ch/est/IMG/pdf/Introduction_au_developpement_du_Lawrence_.pdf

Koné Seydou (2016), *Développement du capital humain, croissance économique et bien-être en Côte d'Ivoire*. *Revue scientifique européenne*, <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v>

Ministère d'État, Ministère du Plan et du Développement (2010), *Les conditions du développement durable de la Côte d'Ivoire*. [https : //plan.gouv.ci /as/fic/Co.pdf](https://plan.gouv.ci/as/fic/Co.pdf)

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) (2001), *Du bien-être des nations : Le rôle du capital humain et social, enseignement et compétences*. [httphttps : //www.oec-ilibrary.org/docse/9789-fr .pdf ?ex=172834389&id =id&accna=gu&somme de contrôle = 4F4C214ADF](httphttps://www.oecd-ilibrary.org/docse/9789-fr.pdf?ex=172834389&id=id&accna=gu&somme%20de%20contr%20le=4F4C214ADF)

Rapport mondial (2010), *Une sécurité sociale dynamique : Garantir la stabilité sociale et le développement économique*. [https : //www.issa .dans/sites/par défaut /fichier/doc/publications//1 -D-g-24416 .pdf](https://www.issa.dans/sites/par%20d%C3%A9faut/fichier/doc/publications//1-D-g-24416.pdf)

Safon Marie-Odile(2022), *L'économie de la santé, Institut de Recherche et de Documentation en économie de la santé*, <https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/economie-de-la-sante.pdf>

Facteurs Socioculturels du Refus des Inséminations Artificielles Humaines à Ouagadougou (Burkina Faso)

Boukari SAWADO

Doctorant en Sociologie-Anthropologie de la santé

Université d'Abomey-Calavi (Benin)

+22670937366

bksbouks@yahoo.fr

Nabonswindé François Dieudonné SAWADO

Enseignant chercheur, Assistant

Université Daniel OUEZZIN COULIBALY, (Burkina Faso)

francoisawadogo@hotmail.com

N'koué Emmanuel SAMBIENI,

Enseignant-Chercheur, Maître de Conférence,

Université de Parakou, (Bénin)

esambieni@yahoo.fr

Résumé :

Malgré sa réputation de continent à forte fécondité, l'Afrique a le taux d'infertilité le plus élevé au monde (15 % et 30 % des couples contre 5 % à 10 % en Europe). Cette infertilité crée beaucoup de souffrances à la femme africaine, car son identité est très souvent associée à la maternité. Malgré la disponibilité de traitements efficaces comme les inséminations artificielles, de nombreuses femmes ont recours à d'autres traitements moins efficaces.

Notre étude, à travers une démarche qualitative basée sur des entretiens avec les couples refusant les inséminations, les acteurs religieux et coutumiers, a étudié les facteurs socioculturels du refus des inséminations artificielles humaines à Ouagadougou.

Il ressort de l'analyse que le refus des couples des inséminations est basé sur des facteurs religieux et culturels. En effet, la foi chrétienne rejette sans détour les inséminations tandis que l'islam accepte uniquement l'insémination artificielle qui utilise le sperme du conjoint d'un couple uni par le mariage. On note également que la position de l'islam est identique à celle de la culture mossie qui prône une pureté du sang dans le patrilignage.

Une prise en compte de ces facteurs est nécessaire pour améliorer l'acceptation des inséminations artificielles humaines à Ouagadougou.

Mots-Clés : inséminations artificielles humaines, refus, facteurs, Ouagadougou.

Abstract:

Despite its reputation as a continent of high fertility, Africa has the highest infertility rate in the world (15% to 30% of couples, compared with 5% to 10% in Europe). This

infertility causes a great deal of suffering for African women, as their identity is very often associated with motherhood. Despite the availability of effective treatments such as artificial insemination, many women resort to other, less effective treatments.

Our study, using a qualitative approach based on interviews with couples refusing insemination, religious and customary actors, investigated the socio-cultural factors behind the refusal of human artificial insemination in Ouagadougou.

The analysis revealed that couples' refusal of inseminations is based on religious and cultural factors. The Christian faith rejects insemination outright, while Islam only accepts artificial insemination using the sperm of the spouse of a married couple. It should also be noted that Islam's position is identical to that of Mossi culture, which advocates blood purity within the patrilineage.

These factors need to be taken into account to improve acceptance of human artificial insemination in Ouagadougou.

Keywords: human artificial insemination, refusal, factors, Ouagadougou.

Introduction

Le sous-développement de l’Afrique est souvent justifié hâtivement par la thèse d’une croissance démographique estimée forte dont les indices synthétiques de fécondité dépassent souvent cinq (5) enfants par femme (Gille Pison, 2019). Et pourtant, l’Afrique enregistre également le taux d’infertilité le plus élevé (15 % à 30 % des couples) soit deux fois celui de l’Europe (Héloïse Rambert, 2016).

En médecine moderne s’il convient de dire que l’infertilité est une affaire qui concerne le couple, en Afrique, c’est généralement la femme qui porte le gros du fardeau. Bien que le mariage soit perçu partout comme une étape cruciale dans la vie de la femme, il faut noter que se marier en Afrique c’est contracter la « *dette de l’enfantement* ». C’est à cela que Françoise Cailleau (2006, p. 92) faisait allusion en parlant de « *dette Transgénérationnelle* » due à ceux qui nous ont donné la vie. En clair, une épouse doit être capable de donner naissance. Cette singularisation du rôle social de la femme à l’enfantement est décrite chez les Mossis par Christine Ouédraogo (2001, p. 6) en ces termes : « *les femmes sont ainsi acquises pour produire des enfants et celles qui au bout de quelques années se révèlent "improductives," sont marginalisées et parfois renvoyées* ». Une telle posture contribue à féminiser l’infertilité et à culpabiliser la femme. L’infertilité devient donc une tare qui expose fortement la femme infertile aux mauvais traitements. Une tare qui crée un « *mal*

être » qu'elle ressent personnellement. Au Sénégal, des femmes infertiles ont décrit leur vie sans enfant comme étant « *dénuée de sens* », « *vaine* », « *misérable* », « *honteuse* », voire « *malheureuse* ». Ces sentiments de frustrations entraînent des conséquences psychologiques telles que le stress, l'anxiété, la baisse de la libido, l'insomnie, les troubles alimentaires, etc. (Fatout Mbow & Isseu DiopToure, 2019, p. 6).

Tant que la femme n'enfantera pas, elle reste exposée à toutes sortes de critiques. C'est comme si c'est ce premier né qui permettra de corroborer son aptitude au mariage ou sa féminité. C'est donc pour cela que certaines cultures admettent une sexualité préconjugale de la femme. Pour ces cultures, le fait d'avoir un ou des enfants avant le mariage n'est pas perçu comme une mauvaise chose. Bien au contraire, la mère célibataire voit ses chances de trouver un mari se multiplier, car la preuve de sa fécondité n'est plus à démontrer (Jacques Barou, 2016).

L'homme est rarement mis en cause en cas d'infertilité. Cela oblige la femme à prendre les devants dans la quête de soins. Au Niger, pendant que la femme infertile fréquente les hôpitaux et les marabouts à la recherche de solutions au manque d'enfant dans le couple, son homme lui, prépare le mariage de sa nouvelle femme qui cette fois-ci, estime-t-il, pourra lui faire des enfants (Hadiza Moussa, 2012). Il s'agit d'une situation où le manque d'enfant crée la division dans le couple avec la désolidarisation du conjoint. Cela peut induire souvent des cas de violences à l'endroit de la femme. En Côte d'Ivoire, cette situation est bien décrite par Sylvia Apata (2017) qui parle d'un époux qui passe du mari doux et attentionné envers sa bien-aimée à un véritable bourreau méconnaissable.

Face à toutes ces agressions, la femme infertile reste convaincue que pour recouvrer un bien-être et une quiétude dans sa vie conjugale, elle doit impérativement relever ce pesant défi que lui impose la vie. Celui de donner une descendance afin de perpétuer le lignage de son époux. Cela permettra aussi de sauver l'honneur de sa famille d'origine du sentiment d'avoir refourgué une femme inapte à la belle famille. Pour ce faire, elle devra s'armer de courage en vue de faire face à un « *itinéraire thérapeutique* » (Didier Fassin, 1992) parfois périlleux.

Concernant ces « *itinéraires thérapeutiques* », on note que malgré la disponibilité des techniques novatrices d'aide médicale à la

procréation (inséminations et fécondation in vitro) au niveau des hôpitaux de nos pays, les femmes ont tendance à ne pas les utiliser. En effet, une étude a montré que des cinq (5) millions d'enfants nés dans le monde grâce à la fécondation in vitro (FIV) depuis sa mise en œuvre, seulement 1% sont africains (Héloïse Rambert, 2016). Pour Doris Bonnet & Véronique Duchesne(2019), les pays africains sont à la traîne en matière de traitements innovants de l'infertilité, car il a fallu attendre onze (11) ans après la naissance du premier enfant par la FIV pour que l'Afrique de l'Ouest enregistre son premier bébé au Nigeria en 1989.

Au Burkina Faso, l'avènement de ces traitements innovants est très récent et ne mobilise pas de nombreux d'utilisateurs. En effet c'est seulement à partir de 2006 que la Procréation médicalement assistée (PMA) est disponible à la clinique « Grâce Marie » à Ouagadougou (Josiane Ouédraogo, 2017).

Si les couples infertiles n'utilisent pas couramment ces méthodes innovantes, c'est qu'ils ont leurs raisons qui méritent d'être explorées. Par ailleurs, au Burkina Faso, il existe peu d'études anthropologiques qui expliquent le rejet de la pratique des inséminations par certains couples infertiles. Certains auteurs se sont focalisés sur la singularisation du rôle la femme à l'enfantement au Burkina Faso (Christine Ouédraogo, 2001). D'autres se sont intéressés à la faible utilisation des traitements innovant par les Africains (Doris Bonnet & Véronique Duchesne, 2019). Comment peut-on expliquer que ces traitements innovants qui devraient être perçus comme une panacée par les couples infertiles, se retrouvent être rejetés ? Nous émettons l'hypothèse selon laquelle, il existe des facteurs socioculturels qui influencent l'utilisation des services d'inséminations par les couples infertiles à Ouagadougou. Notre démarche a consisté à recueillir auprès de couples infertiles, de responsables religieux et culturels évoluant à Ouagadougou les fondements socioculturels qui font obstacle à l'insémination artificielle.

Ce présent article est structuré en trois (3) parties comprenant une méthodologie, une présentation des résultats et d'une discussion.

1. Méthodologie

1.1. Site de l'étude

L'étude a été réalisée dans la commune de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.

Cette commune est composée de 12 arrondissements et de 52 secteurs. Sur le plan sanitaire, elle compte cinq (5) districts sanitaires et trois (3) centres hospitaliers universitaires. La population de la commune Ouagadougou était de 2 453 496 d'habitants au dernier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) en 2019.

Pour cette étude, nous avons adopté une démarche qualitative qui s'est opérée auprès de groupes d'informateurs que sont les responsables des trois (3) religions révélées (Catholique, protestante et musulmane) en présence à Ouagadougou. En plus de ces responsables religieux, nous avons échangé avec des hommes de culture et des couples ayant refusé une proposition d'insémination faite par les spécialistes.

1.2. Population d'étude et échantillonnage

Les informateurs religieux nous ont été recommandés par des acteurs fréquentant et connaissant bien les milieux religieux. Il s'est agi de responsables religieux suffisamment avertis sur la question de l'infertilité et de sa prise en charge du fait de leur maîtrise du sujet traité (Enseignants de la morale religieuse dans les séminaires catholiques et autres écoles pastorales ; Imams spécialistes de la charia)

Concernant les acteurs de la culture, nous avons de façon raisonnée mener nos entretiens auprès de responsables traditionnels et coutumiers reconnus de la ville de Ouagadougou.

Quant aux couples ayant refusé l'insémination que nous les avons rencontrés lors d'une enquête de terrain antérieure portant sur les thérapies de l'enfantement à Ouagadougou. Nous nous sommes intéressés uniquement aux couples dont le motif de refus de l'insémination n'est pas financier.

Les données de terrain ont été collectées par des entretiens individuels. Pour ce faire, nous avons utilisé trois (3) guides d'entretien semi-directifs. L'un est adressé aux religieux, l'autre aux hommes de culture

et le troisième aux couples ayant refusé la proposition de l'insémination artificielle.

L'enquête de terrain s'est déroulée du mois d'octobre 2023 au mois mars 2024.

Nous avons atteint la saturation au bout de 32 entretiens menés auprès de deux (2) prêtres catholiques ; deux (2) pasteurs protestants ; deux (2) imams ; deux (2) chefs coutumiers et trois (3) couples ayant refusé la pratique de l'insémination.

1.3. Traitement et analyse des données

Nos données ont été traitées manuellement. Dans un premier temps, nous avons effectué une transcription intégrale et continue de tous les entretiens (en reprenant fidèlement mot pour mot les dires des interviewés). Secondairement, à travers une lecture répétée des verbatim et tout en nous référant aux thèmes de nos guides d'entretien nous avons procédé à une codification. Par la suite, nous avons recoupé les corpus issus des entretiens et opéré de nouveaux entretiens avec les informateurs en vue de mettre en exergue les similarités et les dissemblances. L'objectif de cette triangulation n'est pas selon Jean Pierre Olivier de Sardan (2003, p. 45)

« de “recouper” ou de “vérifier” des informations pour arriver à une “version véridique”, mais bien de rechercher de discours contrastés, de faire de l'hétérogénéité des propos un objet d'étude, de s'appuyer sur les variations plutôt que de vouloir les gommer ou les aplatir, en un mot de bâtir une stratégie de recherche sur la quête de différences significatives ».

Pour finir, nous avons croisé les différents corpus issus de nos entretiens avec les informations résultant des lectures thématiques en rapport avec le sujet de l'étude en vue de mettre en exergue leurs similitudes et leurs dissemblances avec nos résultats.

1.4. Les aspects éthiques

Conduire une recherche sur l'infertilité requiert la satisfaction d'un certain nombre de préalables. Pour ce faire, nous avons obtenu une autorisation d'enquête auprès du comité national d'éthique pour la

recherche en santé. En plus de cela, au cours de la collecte, le respect des personnes interviewées et la confidentialité des réponses ont été de mises. Toutes les personnes interrogées ont été informées au préalable du but et des objectifs de l'étude à travers le formulaire d'informations et ont fourni un consentement écrit. Dans un souci de préservation de l'anonymat au regard de la sensibilité de certains propos de nos enquêtés, nous avons octroyé un nom d'emprunt à chaque informateur.

1.5. Les difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée est en lien avec la forte sensibilité des informations à recueillir. Au début, les échanges étaient difficiles, car certains acteurs étaient réticents à parler de la position de leur institution parfois très tranchée avec un interlocuteur inconnu d'où leur réserve. De ce fait, certains interlocuteurs ont systématiquement refusé que nos échanges soient enregistrés. A cette difficulté s'ajoutent celles en lien avec la disponibilité des acteurs en raison de leur agenda très chargé.

2. Présentation des résultats

L'insémination artificielle est la plus fréquente et la plus utilisée de la gamme de soins qui composent la Procréation médicalement assistée (PMA). Elle consiste à recueillir le sperme du conjoint (insémination artificielle avec le sperme du conjoint IAC) ou d'un donneur (insémination artificielle avec le sperme d'un donneur IAD). Ce sperme recueilli, quelle que soit son origine est traité avant d'être injecté directement dans l'utérus de la femme de façon synchronisée avec son ovulation. La fécondation se fera naturellement à l'intérieur du corps de la femme. Au cas où cette technique n'aboutit pas, les médecins peuvent avoir recours à la Fécondation in vitro (FIV). Cette technique consiste à provoquer une rencontre un ovule et un spermatozoïde dans une sorte d'éprouvette au laboratoire en vue d'aboutir à une fécondation. Le produit de cette intervention est l'embryon qui sera transféré dans l'utérus de la femme. Il s'agit d'une intervention complexe qui est disponible au Burkina Faso seulement en 2006 (Josiane Ouédraogo, 2017).

Dans le cadre de cette étude, nos résultats portent sur les motifs de rejet de l'insémination artificielle par i) les couples ; ii) l'Eglise catholique ; iii) l'Eglise protestante ; iv) les traditions chez les Mossis.

2.1. Couples infertiles et rejet de l'insémination artificielle

Au cours de nos activités de terrain, nous avons rencontré des femmes infertiles et leurs époux qui ont refusé une proposition d'insémination artificielle. Pour certains, cette pratique n'est pas en phase avec leur conviction religieuse. Le cas le plus marquant était celui d'une femme pratiquement à la porte de la ménopause qui a refusé l'insémination artificielle présentée comme son unique chance de connaître la maternité. Pour elle cette pratique se heurte à l'éthique chrétienne dont elle se réclame. Aussi, dit-elle

« Nous sommes croyants, le jour de notre mariage on a promis nous soutenir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les gens ont parlé fatigués, mais rien. Au début, c'est moi que les gens accusaient, ils faisaient tout pour savoir si on est parti à l'hôpital. Je les répondais que nous avons opté pour la prière. Que le Dieu de Abraham pourvoira. Mais plus tard ils se sont rendu compte qu'aucun des frères de mon époux n'a eu d'enfant. Ils ont donc déduit que ça pourrait être mon mari qui en est la cause. Ils ont fini par me laisser tranquille. Chaque fois que je me sens triste, je me rends à ma cellule de prière. J'ai compris qu'on peut vivre heureuse sans avoir enfanté. Il y'a des gens aussi qui ont eu des enfants, mais ne sont pas heureux. Je confie mon sort au seigneur. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. J'ai 57 ans c'est encore possible si Dieu le veut.

Moi j'ai donné ma vie au christ. Je ne peux pas aller voir un féticheur ou un marabout sous prétexte que je veux un enfant. Même si je gagne un enfant, ça sera un enfant des ténèbres. Quand des gens viennent me proposer d'aller chez "les occultistes", je les dis simplement merci puis je leur explique que j'ai mis toute ma confiance à la prière. J'ai participé à des prières de délivrance, ce serait vraiment reculé si j'allais adorer un totem pour être enceinte. Si c'est par là que je dois forcément passer, je préfère rester sans

enfant. C'est par la prière que viendra mon salut. A part la prière, c'est à l'hôpital que mon mari et moi sommes allés quand j'avais 43 ans. Après avoir été soumis à une série d'examen, ils nous ont proposé une insémination artificielle avec le sperme d'un donneur inconnu. Nous avons dit non sans détour. C'est contraire à notre foi. Ce n'est pas une pratique naturelle comme le veut notre religion. C'est comme vouloir se mesurer à Dieu. J'ai 57 ans et je n'ai pas fait d'enfant, mais grâce à ma foi au tout puissant je suis en paix. Lui seul sait pourquoi il en a décidé ainsi ». (Entretien avec Rachel « nom d'emprunt » ; FI; 20 octobre 2023).

Nous avons aussi été en présence de cas où ce n'est pas la religion qui a déterminé le refus, mais l'attachement de l'individu à sa culture. L'explication fournie allait dans le sens où l'enfant né à partir des semences d'un inconnu ne saurait appartenir au lignage du père. Or le lignage chez les Mossis est fortement tributaire de la consanguinité. L'époux refusait que l'insémination artificielle par don de sperme soit pratiquée sur sa femme, car il selon lui, l'enfant qui naîtra de cette technique n'est rien d'autre qu'un intrus qui peut porter malheur à la famille.

« Les examens ont révélé une azoospermie à mon niveau. Ils ont donc proposé une insémination artificielle avec le sperme d'une tierce personne. Tu sais que chez nous les Mossis, un enfant qui viendrait à naître dans une famille sans porter le lien de sang ne peut pas grandir dans notre clan. Les ancêtres ne le laisseraient pas vivre. Si une femme sait qu'elle porte un enfant qui n'est pas de son mari, elle doit avouer son forfait faute de quoi l'enfant peut mourir dans son ventre, ou mourir à sa naissance ou après. La mère peut également en mourir. Si ma femme est fécondée avec le sperme d'une tierce personne c'est tout comme elle était allée sexuellement avec cette personne. Que vont penser les ancêtres de cette nouvelle pratique ? Vont-ils accepter l'enfant comme un des nôtres ? notre action ne va-t-elle pas déclencher une colère de nos aïeux ? Voici des questions auxquelles je n'ai pas de réponses. Personne de ma famille n'a jamais fait cela avant moi.

Les médecins ont tenté de contourner cet obstacle en me proposant d'inséminer ma femme avec le sperme d'un membre de ma famille (frères, cousins...). Là aussi, j'ai dit non, car sur le plan culturel c'est un sacrilège ». (Entretien avec Tiga « nom d'emprunt » époux d'une FI; 15 octobre 2023).

Ces deux (2) verbatim ont pour nous le mérite d'être tirés au clair, et cela par les dépositaires du religieux et du culte traditionnel. Pour ce faire, nous avons opéré une triangulation auprès de responsables religieux et culturels afin de corroborer ou d'infirmer ces positions et ces raisonnements.

Ainsi donc, notre démarche a consisté dans un premier temps à recueillir la position de l'église, de l'islam et de la culture mossie sur l'insémination artificielle. Par la suite, nous avons analysé les fondements qui sous-tendent chaque position.

2.2. Insémination artificielle et foi chrétienne : une désapprobation sans équivoque

Selon les données du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2019), les chrétiens catholiques représentent 30,4% de la population de Ouagadougou. Pour une population totale estimée à 2 415 266 à époque, l'effectif de cette communauté serait de 734 241 individus. Cette communauté de par ses convictions n'admet pas l'insémination artificielle comme méthodes procréation dans une famille. Dans le but de comprendre cette position, nous avons approché un prêtre spécialiste des questions de morale religieuse dans l'archidiocèse de Ouagadougou. A ce sujet, il nous confie :

« L'insémination est une pratique totalement rejetée par l'église catholique pour trois principaux faits que je m'en vais vous expliquer.

Le premier argumentaire de l'église concernant les inséminations réside dans la valeur du mariage catholique qui implique le respect mutuel du droit des conjoints à devenir père et mère seulement l'un à travers l'autre. Cette conception n'admet pas l'intervention d'une tierce personne dans le processus de procréation. A partir du moment où le

processus de procréation fait intervenir un donneur ou une porteuse, il devient illicite pour la foi chrétienne. Pour l'Eglise catholique, le mariage est un engagement intime qui concerne uniquement les deux (2) conjoints. Dans le cas précis de l'insémination artificielle, le rejet de l'église est basé sur le fait que l'époux est en réalité un père juridique pour l'enfant et non un père biologique. Par contre, l'adoption qui confère une parenté exclusivement juridique de l'enfant aux deux (2) conjoints est parfaitement acceptée par le magistère.

La deuxième et dernière raison renvoie au fait que pour l'Eglise catholique, la procréation doit être la résultante d'un acte conjugal spécifique entre les deux époux. Pourtant l'insémination artificielle permet une procréation affranchie de cette relation conjugale prônée par l'Eglise catholique. Cette situation n'est non seulement pas tolérée par l'église, mais est aussi perçue comme une menace à la formation des couples. En effet, il y'a risque de violation d'un droit reconnu par l'Eglise catholique. Il s'agit du droit de la personne à naître dans le mariage. Si la femme peut, grâce à une banque de sperme concevoir en dehors de tout contact intime avec un homme, Il est clair que le risque multiplication de famille monoparentale devient réel.» (Entretien avec Abbé Goerges « nom d'emprunt »; 15 Mars 2024)

On note que la position que présente le prêtre émane de deux (2) principaux ouvrages. Il s'agit de « Donum viate » ou don de la vie en latin et « Dignitas personae » ou dignité de la personne. Ces ouvrages ci-dessus cités sont des instructions de la doctrine épiscopale qui traitent de la question du respect de la vie humaine naissante et de la dignité de la procréation. Elle apporte des réponses à quelques questions d'actualité que soulèvent les nouvelles techniques scientifiques de la procréation et de lutte contre certaines maladies. Ces instructions s'adressent aux fidèles et à tous ceux qui cherchent la vérité. Nous reviendrons plus tard sur ces documents.

2.3. Foi protestante : Pratiquer l'insémination artificielle c'est outrepassé la parole de Dieu

Selon nos interviewés, la foi protestante, rejette la pratique de l'insémination artificielle, quelle que soit la procédure utilisée. Les raisons de ce rejet sont à rechercher dans l'histoire de la création de l'homme par Dieu telle que décrite dans la Genèse. Selon eux, la procréation doit être une œuvre placée sous le monopole exclusif du créateur. Par conséquent, toute manipulation visant à susciter la procréation est déconnectée de la normalité et dénuée de toute bénédiction divine. A ce propos, le pasteur Marcel nous confie :

« Selon la Sainte Bible, Dieu a instruit les hommes de se multiplier et remplir la terre. On trouve cela dans le premier livre de la Bible, Genèse : « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre... » Genèse 1 :28-29. La procréation est donc instituée par Dieu. Mais quelle est la voie par excellence pour assurer une procréation pertinente aux yeux de Dieu ?

En effet, la procréation doit répondre au but de la vie selon Dieu. Et ce but n'est rien d'autre que de représenter Dieu en tant que son image afin de perpétuer un modèle, une origine sociale. Si l'infertilité constitue un problème, sa solution devrait permettre d'atteindre le but de Dieu. Abraham, le père de la foi a été confronté au problème de l'infertilité. En effet, jusqu'à cent ans, il n'avait toujours pas d'enfant avec son épouse légitime Sara qui en avait 90. Mais Dieu au temps promis leur a donné un fils.

L'insémination artificielle telle que présentée pose un problème d'identité, d'hérédité et d'héritage. Peut-on vraiment être à l'aise avec un être si lointain en faisant chair de sa chair ? Cette technique crée davantage de problèmes qu'elle n'en résout : elle foule au sol la sacralité de la vie et met l'homme au même pied d'égalité que l'animal, en le manipulant biologiquement, oubliant que celui-ci est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'Eglise protestante ne reconnaîtra pas un tel enfant comme une

bénédictio venant de Dieu ». (Entretien avec Pasteur Marcel « nom d'emprunt » ; 28 février 2024)

Le pasteur dans ces propos met l'accent sur deux (2) points essentiels. Le premier point consacre la création de l'homme par Dieu et le respect d'une reproduction qui doit être naturelle et conforme au modèle institué depuis le premier homme. Le deuxième point repose sur la foi en Dieu qui permet à l'homme d'accepter son infertilité et de se retourner exclusivement vers lui pour rechercher la solution comme l'a fait Abraham.

2.4. Foi islamique : l'insémination artificielle peut être licite, mais quelques fois haram

Nos échanges avec les imams maîtrisant les lois islamiques nous ont permis de comprendre que la foi islamique fait de la procréation une exigence pour le couple. C'est dans ce sens, l'islam invite les couples ayant des difficultés à concevoir, au jeûne et à la prière. Il est vrai que le manque d'enfant dans le couple est souvent difficile à vivre. L'islam comprend la souffrance vécue par les couples stériles, mais n'admet pas que celle-ci serve de prétexte pour justifier toutes transgressions des règles qui régissent la procréation. En islam, la condition principale à la procréation est le mariage. Procréer dans un cadre non matrimonial est dit « *haram* » (interdit, illicite). Sont donc aptes à concevoir un enfant en islam, les époux unis par un mariage religieux. On déduit alors qu'il est nécessaire que les matériaux qui interviennent dans la conception de l'enfant appartiennent impérativement aux deux conjoints. Partant de ce principe, une insémination artificielle à partir du sperme du conjoint est parfaitement licite tandis que celle effectuée par don de sperme est dite « *haram* ». Pour Imam Soïb (Nom d'emprunt), l'infertilité a été traitée dans le noble coran.

« Dans le coran, la sourate *Ash-Shura*, verset 49 dit : « Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'Il veut. Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons à qui Il veut, ou bien Il donne à la fois garçons et filles ; et Il rend stérile qui Il veut. Il est certes omniscient et omnipotent ». Comme le stipule ce verset, toute chose est l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un a beaucoup d'enfants, c'est l'œuvre de

Dieu. S'il est stérile, c'est aussi la volonté du tout puissant. Avant tout, Il faut retenir que l'islam n'est pas contre la science, mais il faut qu'elle obéisse à la volonté de Dieu. La technique de procréation qui consiste à mélanger les ovules et les spermatozoïdes en vue de faciliter la fécondation n'est pas totalement proscrite. Si les ovules et les spermatozoïdes proviennent d'individus liés par le mariage, la pratique est licite. On considère cette pratique comme une aide apportée au couple en vue de faciliter la fécondation. Par contre, si les semences proviennent d'individus autres que les époux, la pratique devient illicite, car l'enfant qui naîtra n'aura aucun lien biologiquement avec le père de famille. L'adopter et lui donner son nom est proscrit par l'islam en raison de l'interdiction du *al-tabani* (transmission de la filiation à un enfant adoptif). Le Messager d'Allah (*sallAllahou 'alayhi wa salam*) a dû renoncer à transmettre sa filiation à son fils adoptif Zayd après la révélation de la sourate « ahzab » verset 5 du saint coran qui dit : « Appelez-les du nom de leurs pères : c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément ». Si la filiation entre le père et l'enfant né d'un don de sperme n'est pas possible en islam, cela veut dire que bien qu'il puisse bénéficier de la protection et des soins de son père, l'enfant ne pourra pas hériter de son père et son père de lui ». (Entretien avec Imam Soïb « nom d'emprunt »; 10 Mars 2024)

Les propos de l'imam clarifient la position de l'islam par rapport à l'insémination artificielle par don de sperme. Selon lui, l'islam accepte l'insémination artificielle à condition que les matériaux utilisés proviennent des époux.

2.5. Tradition mossie : l'insémination artificielle ou processus de fabrication de « *Tampiba* ¹ »

L'insémination artificielle est une pratique thérapeutique très peu connue dans les milieux traditionnels mossis. L'explication selon laquelle on peut prélever le sperme d'un homme ou les ovules d'une femme en vue de faire un mélange qui va donner un enfant relève pour ces dépositaires des traditions de la science-fiction. Néanmoins un passage de la méthode à loupe des traditions offre des leviers sur lesquels l'on peut se tableur pour construire une position en phase avec la logique culturelle des Mossis.

Les échanges avec les traditionalistes nous ont permis d'identifier un (1) postulat essentiel qui détermine la position de la culture des Mossis sur l'insémination artificielle par don de sperme. Ce postulat renvoie au maintien de la pureté du sang dans le patrilignage. Dans ce sens, il faut noter que les Mossis vivent en regroupement lignager que l'on appelle le « *Buudu* ». L'appartenance au même « *buudu* » est strictement réservée à l'ensemble des individus descendants d'un même ancêtre. De plus, dans l'imaginaire collectif mossi, les enfants sont le fruit d'une réincarnation perpétuelle des ancêtres disparus. Cette conception exige une pureté filiale absolue dans le patrilignage. On dit des enfants qu'ils sont « *buudu-halalé* » pour traduire leur légitimité filiale. Cette conviction est si forte que nombreux pensent que la finalité d'un enfant illégitime est la mort, car les ancêtres ne le laisseraient pas vivre dans un lignage qui n'est pas le sien.

« Chez nous les Mossis, les femmes étaient promises en mariage dès leur bas âge. Le futur époux n'entrait jamais en contact avec sa fiancée, mais entretenait avec la famille des relations belle-famille gendre. On le sollicitait souvent dans les travaux champêtres et dans l'organisation des funérailles (don d'animaux à immoler à la mémoire du défunt). La famille surveille donc les fréquentations de la fille pour ne pas qu'elle tombe enceinte avant le mariage qui est généralement fixé à 17 ans.

¹ Chez les mossi « *Tampiiba* » pluriel de « *tampiri* » désigne « *enfant illégitime, ou bâtard* »

Mais lorsque cette fille tombe enceinte avant la célébration de son mariage, on dit en mooré qu'elle est « gâtée ». De ce fait, elle sera conduite au domicile de l'homme à qui elle était destinée sans que ce dernier ne paye de dote. Elle restera dans ce foyer jusqu'au terme de sa grossesse. A l'approche de son accouchement, elle rejoindra le domicile d'une de ces tantes jusqu'à son accouchement. Après son accouchement, elle rejoindra le domicile de son époux avec son enfant. Mais lorsque l'enfant atteindra l'âge de deux (2) ans, elle a l'obligation de remettre l'enfant à son père biologique.

Mais pourquoi la « fille gâtée » doit impérativement accoucher chez sa tante ? C'est parce que son enfant n'est pas « *hallalé* ». Il doit donc voir le jour loin du domicile de son époux, car si son placenta y est enterré, cela portera malheur à la famille. De plus, lorsque des circonstances obligent la femme à accoucher dans la cour de son mari elle aura un travail difficile et pourra même en mourir. Laissons de côté le cas des « filles gâtées » pour nous intéresser à la femme infidèle qui porte un enfant qui n'est pas de son époux. Cette femme infidèle aura un travail difficile et sera obligée d'avouer son forfait pour avoir la vie sauve. Après son aveu, les sages-femmes traditionnelles la transporteront en dehors de la concession familiale pour qu'elle puisse donner naissance. Après son accouchement, le placenta sera enterré en brousse et l'enfant sera remis à son géniteur réel dès l'âge de deux ans. Dans certains cas, l'illégitimité de l'enfant est réelle, mais non révélée publiquement. Seules la mère et très peu de personnes ont l'information qu'il garde pour une raison quelconque. Dans ce cas, l'enfant est qualifié en mooré de « *Tampiiri* ». Le « *Tampiiri* » est un enfant attribué par sa mère à un homme qui n'est réellement pas le père. Celui-ci peut ne pas le savoir ou feindre de l'ignorer. Ton explication de l'insémination artificielle par don de sperme dit clairement que la femme est fécondée grâce au sperme d'une autre personne avec la bénédiction de son époux. Si on considère tout ce qu'on a développé plus

haut, l'enfant qui naîtra à la suite de cette machination est l'illustration parfaite d'un « *Tampiiri* ». Il est la manifestation d'une grosse tromperie associant un père qui sait qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant, mais joue le jeu pour sauver son honneur auprès de son « *buudu* ». Selon moi, cet enfant n'est rien d'autre qu'un « *Tampiiri* » des temps modernes. Chez nous les Mossis, nous n'aimons pas ce type d'enfants, car ils souillent le lignage et sont souvent source de malheurs. C'est pour éviter de genre de souillure que les femmes des princes portent le « *Coobré* ». Un bracelet distinctif porté par les femmes des « *Nabissi* » (Prince mossi) qui sert à éloigner tout amant, car la lignée de la chefferie ne doit en aucun cas faire l'objet de souillure. Dans les temps anciens, l'homme qui couche avec une femme qui porte le « *coobré* » était mis à mort. Selon la croyance populaire, même s'il n'est pas démasqué, il finira par être dévoré par un lion qui est le symbole de la royauté mossi. C'est la raison pour laquelle les hommes changeaient de chemin lorsqu'ils croisaient une porteuse de « *Coobré* ». (Entretien avec le patriarche Bougrawa « nom d'emprunt »; 20 Janvier 2024)

3. Discussion des résultats

Nos résultats apportent un éclairage sur les facteurs qui influencent le refus de l'insémination artificielle par les couples infertiles. Il s'agit notamment de convictions religieuses ou culturelles. Ainsi, pour les catholiques, ce refus est en lien avec l'éthique chrétienne et la dignité de la procréation. Ce résultat est en phase avec certains ouvrages de la doctrine épiscopale qui apportent des réponses aux questions techniques scientifiques posées. Il s'agit entre autres de l'ouvrage « *Dignitas personae* » ou "dignité de la personne" en latin. Cet ouvrage aborde la question de l'insémination (Albert Chapelle, 1987). Pour cet ouvrage, la prise en charge de l'infertilité chez les chrétiens doit obéir à trois (3) impératifs que sont :

- ✓ Le respect du droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort

naturelle ;

✓ La prise en compte de l'unité du mariage qui implique le respect mutuel du droit des conjoints à devenir père et mère seulement l'un à travers l'autre ;

✓ L'intégration des valeurs spécifiquement humaines de la sexualité, qui exigent que la procréation d'une personne humaine soit impérativement le fruit de l'acte conjugal spécifique des époux.

De plus les résultats auxquels nous sommes parvenus sont conformes à ceux de Jean-Marie Aubert (1981). Dans son analyse de la position chrétienne sur l'insémination artificielle, il met en exergue le refus catégorique de l'église d'assimiler l'insémination artificielle par don de sperme (IAD) à la greffe d'organe. Selon lui, pour l'église, les deux (2) phénomènes ont des portées et des significations sans commune mesure. En effet, la greffe d'organes vise la guérison ou la survie d'un individu gravement malade tandis que l'IAD cherche simplement à satisfaire à un désir d'être parents qui peut trouver sa réponse dans l'adoption. Il note également que la pratique de l'IAD qui met hors circuit le mari dans le processus de procréation, constitue une grave négation du sens de sexualité conjugale. De plus, le fait de camoufler à tout prix l'identité du donneur dans l'IAD n'est rien d'autre que la manifestation de la gêne qui entoure la pratique.

Nos résultats révèlent également que l'islam accepte l'insémination artificielle à condition que le sperme utilisé appartienne au conjoint de la femme uni par les liens du mariage. On parle alors d'Insémination artificielle avec le sperme du conjoint (IAC). Ce résultat est identique à celui du docteur Dalil Boubakeur (2010, p. 2) qui déclare :

« L'Islam ne s'oppose pas à la procréation médicalement assistée à condition que les deux gamètes mis en présence soient d'origine strictement du père et de la mère, c'est-à-dire du couple légitime sans aucune interférence de gamète extra-conjugal (ni insémination par don anonyme, ni don d'ovocyte, ni grossesse pour autrui [par GPA] permise) sous peine de péché d'adultère. »

Cette position de l'islam fondée strictement sur l'utilisation exclusive d'éléments reproducteurs (spermes et ovocytes) du couple unis par les liens du mariage musulman dans la pratique de l'AMP est quelquefois flexible. En effet, Mahamad Al-atrach (2006) a décrit en milieu islamique une AMP qui s'émancipe de la condition du mariage chez les chiites même si cette position est rejetée par l'islam sunnite. Il s'agit de la possibilité de pratiquer l'insémination en cas de divorce ou de décès du conjoint grâce au sperme congelé. Cette pratique est proscrite chez les musulmans sunnites tandis que l'islam chiite porté par l'ayatollah Khamenei conçoit une insémination de la femme divorcée ou remariée avec le sperme de son ex-époux à condition que ce dernier donne son accord. Cette prescription fait de l'enfant à naître le successeur du donneur de sperme.

Dans cette même dynamique, Oumar Fassatoui (2015) a montré comment le « *mutaa* » (contrat de mariage temporaire avec une femme), prôné par le chiisme de l'ayatollah Khamene qui permet d'avoir des rapports sexuels avec cette dernière et par la même profiter de ses ovocytes pour féconder sa femme légitime.

Pour finir, nos résultats montrent l'importance accordée par les mossis à la pureté du sang dans le patrilignage. Alors que dans la pratique l'IAD l'enfant à naître a le sang du donneur. Cette situation est très redoutée chez les Mossis et ce type d'enfant peut être qualifié de « Tampiri ». Ce terme est défini par Moussa Sinon comme un « enfant illégitime, bâtard ». Même si l'auteur déclare qu'il est presque impossible de traduire le terme en français, il reconnaît que le mot « bâtard » est celui qui se rapproche le plus de son sens. La complexité sémantique du terme mossi « *Tampiri* » réside dans le fait qu'il ne s'applique pas à tous les enfants nés hors mariage. Pour l'auteur, le « *tampiri* » est non seulement né hors mariage, mais son illégitimité est cachée ou est connue par très peu de personnes ou seulement par la maman. Ce terme est fortement associé à une notion de tromperie (Moussa Sinon, 2020).

Au regard de ce qui est dit, on serait tenté de croire qu'il suffirait de pratiquer l'IAD avec le sperme d'un membre du lignage de l'époux pour que l'enfant à naître recouvre toute sa légitimité filiale. Et pourtant il existe un obstacle de taille à la pratique d'une telle opération. En effet, chez les Mossis on considère comme sacrilège toute relation sexuelle entre la femme et un des hommes du lignage de

son mari (père, frères classificatoires ou utérins de son époux). Cette relation est sévèrement punie, car les fautifs sont chassés du village et bannis de leur lignage (Bernard Taverne, 1996). L'ensemble de ces restrictions culturelles ne militent pas en faveur d'un recours massif à l'insémination artificielle.

Conclusion

Notre étude a eu pour finalité de documenter les facteurs influençant l'acceptation ou le refus des inséminations artificielles humaines dans la ville de Ouagadougou. A travers une démarche qualitative basée sur des entretiens réalisés auprès de responsables religieux et coutumiers ainsi que les couples infertiles, nous avons identifié et analysé des logiques de la population de Ouagadougou sur la pratique des inséminations.

Nos résultats révèlent que la foi chrétienne rejette la pratique des inséminations en se basant sur trois principes que sont le respect du droit à la vie, la prise en compte de l'unité du mariage dans le processus de procréation, l'exigence d'une procréation qui doit impérativement découler d'un acte conjugal spécifique des époux.

Pour l'islam, l'insémination artificielle est acceptée uniquement lorsqu'on utilise le sperme du conjoint d'un couple uni par le mariage. Cette position de l'islam est identique à celle de la culture mossie qui prône une pureté du sang dans le patrilignage.

Nos résultats montrent qu'il existe des facteurs socioculturels qui influencent l'utilisation des services d'inséminations par les couples infertiles. Ces résultats pourraient inspirer nos décideurs dans le choix stratégique des traitements de l'infertilité à promouvoir.

Références bibliographiques

Al-Attrach Mahamad (2006), *La procréation assistée et la recherche connexe : Point de vue islamique*. Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit. (Université de Montréal)

Apata Sylvia (2017), *Stérilité, ce mal que l'Afrique conjugue au féminin*. <https://www.nofi.media/2017/11/44918sterilite-ce-mal-que-lafrique-conjugue-au-feminin/44918>, 13/09/2024.

Aubert Jean-Marie (1981), *L'insémination artificielle devant la conscience chrétienne*. Revue des Sciences Religieuses, 55(4), 253-263.

Barou, Jacques (2016), *La malédiction de la femme stérile*. L'école des parents, N° 618(1), 48-50.

Doris Bonnet & Duchesne Véronique (2019), *Infécondité, procréation médicale et inégalités sociales : Expériences africaines*. France Editions des archives contemporaines.

Boubakeur Dabali (2010), *Procréation et religion : La conception in vitro, une nouvelle image du début de la vie*. <http://www.mosqueedeparis.net/wp-content/uploads/2014/07/PROCREATION-RELIGION.pdf>, 13/09/2024.

Cailleau Françoise (2006), *Et si c'était dans la tête ? Histoire et représentations de l'infertilité*. Cahiers de psychologie clinique, n° 26(1), 85-98.

Chapelle Albert (1987), *Pour lire Donum vitae*. Nouvelle revue théologique, 109(4), 481-508

Fassatoui Omar (2015), *Halalité en biomédecine : Approches sunnites et chiïtes ou/ Nouveaux espaces du halal : Approches sunnites et chiïtes en biomédecine*. <https://books.openedition.org/editions-cnrs/24552?lang=fr>, 13/09/2024.

Fassin Didier (1992), *Pouvoir et maladie en Afrique Anthropologie sociale dans la banlieue de Dakar*. France, Presses Universitaires de France

Mbow Fatou & Isseu Diop Toure (2019), *Développer des approches pour comprendre, caractériser et adresser l'infertilité et ses conséquences pour les individus et les familles en Afrique subsaharienne : Le cas du Sénégal*. Dakar : Population Council.

Moussa Hadiza (2012), *Entre absence et refus d'enfant Socio-anthropologie de la gestion de la fécondité féminine à Niamey*. Paris, L'Harmattan.

Jean Pierre Olivier de Sardan (2003), *L'enquête socio-anthropologique de terrain : Synthèse méthodologique et recommandations à usage des étudiants*. Etude et travaux du Lasdel, N°13, 59.

Ouédraogo Christine (2001), *Fécondité en milieu rural africain : Quelques repères pour l'analyse des changements*. New York, Département des affaires économiques et sociales Secrétariat des Nations Unies.

Ouédraogo Josiane (2017), *Procréation médicalement assistée. Il y'a toujours une solution à l'infertilité*. <https://santeactu.bf/procreation-medicalement-assistee-y-a-toujours-solution-a-linfertilite-dr-josiane-ouedraogo-gynecologue>, 13/09/2024

Pison Gilles (2019), *Tous les pays du monde (2019)*. Population & Sociétés Bulletin mensuel d'information de l'Institut national d'études démographiques N°569, 8

Rambert Héloïse (2016), *Infertilité : un couple ivoirien raconte son bébé-éprouvette*. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/14/infertilite-un-couple-ivoirien-raconte-son-bebe-eprouvette_4901715_3212.html 21/08/2024

Sinon M (2020), *Tampiiri , une insulte suprême chez les Mossé (1ère partie)*. <https://lefaso.net/spip.php?article97502>, 15/09/2024

Taverne Bernard (1996), *Valeurs morales et messages de prévention : La « fidélité » contre le sida au Burkina Faso*. France institute of Research for Development.

La responsabilité prospective de HANS JONAS : une alternative aux limites du principe pollueur-payeur de L'OCDE

M. Yaya BAMBA

*Docteur en Histoire des Sciences et Bioéthique, option Bioéthique
Enseignant-Chercheur en Bioéthique, Département de Philosophie
Université PÉLÉFORO GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire)
(+225) 07 09 40 32 85 / 05 45 81 81 15
yahayabam@gmail.com*

Résumé :

Notre monde contemporain est en proie à des crises multiformes dont l'une des plus récurrentes pour la survie de l'humanité est sans doute la crise écologique. En vue de faire face à cette crise, l'OCDE, en garante du développement durable, a élaboré le principe pollueur-payeur comme un modèle de gestion de crise environnementale, non sans toutefois accuser des lacunes. Face à ces défis, l'éthique environnementale de Hans JONAS, centrée sur la notion de responsabilité prospective, offre une approche originale dont l'essence est d'anticiper sur les dommages environnementaux dont l'homme porte la responsabilité. Cette contribution a pour but de vulgariser, à partir des méthodes descriptive, critique et prospective, les enjeux de l'éthique environnementale de Jonas et de la proposer comme un outil rationnel de prévention ou de gestion efficace des problématiques écologiques en faveur du développement durable et donc de l'avenir de notre existence.

MOTS CLÉS : Crise écologique – Développement durable – Éthique Environnementale – Principe pollueur-payeur – Responsabilité prospective.

Abstract

Our contemporary world is in the grip of multifaceted crises, among which the ecological crisis is undeniably one of the most critical for the survival of humanity. In order to face this crisis, the OECD, as guarantor of sustainable development, has developed the polluter-pays principle as a model for environmental crisis management, although not without its shortcomings. Faced with these challenges, Hans JONAS' environmental ethics, centered on prospective responsibility, offers an original approach whose essence is to anticipate the environmental damage for which man is responsible. This contribution aims to popularize, based on descriptive, critical and prospective methods, the issues of Jonas' environmental ethics and to propose it as a rational tool of the prevention or effective management of ecological problems in favor of sustainable development and the future of our existence.

Introduction

Largement développé et promu par l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) dans les années 1970, le principe pollueur-payeur a été à la Une des discussions, lors de la Cop20, qui a eu lieu à Lima, au Pérou, en 2014. Cette Conférence a marqué une étape cruciale dans la préparation du fameux Accord de Paris, qui sera signé l'année suivante à la Cop21. À Lima, les parties prenantes de la Conférence ont travaillé sur des engagements nationaux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, les pays en voie de développement ont souvent insisté sur la responsabilité historique des pays industrialisés dans leur rôle de champions en émission de gaz à effet de serre, et ont réclamé à ces pays une contribution en leur faveur en vue de faire face aux impacts du changement climatique en guise de dédommagement, et les mesures d'atténuation et d'adaptation.

En revanche, force est de constater que malgré la bonne volonté des instigateurs et promoteurs de ce principe, celui-ci affiche des limites significatives, se heurtant ainsi à des critiques et controverses, notamment en ce qui concerne la difficulté de quantifier les dommages environnementaux, l'attribution des responsabilités dans le cas de pollution diffuses et surtout le manque d'anticipation et le manque d'objectivité dans la définition des responsabilités, etc. Face à ces défis, la responsabilité prospective de Hans JONAS peut être vue comme une alternative aux insuffisances que le principe pollueur-payeur révèle. Fondée sur le principe que la responsabilité des acteurs doit être définie en amont des actes, contrairement à la responsabilité rétrospective qui ne situe la responsabilité qu'en aval des faits, la théorie éthique de Jonas a ceci de particulier qu'elle constitue une perspective d'anticipation sur les événements, montrant ainsi une voie rationnelle et durable de prévention des crises écologiques que connaît notre monde. Ainsi, cela nous amène à nous interroger sur la pertinence de l'éthique environnementale jonassienne basée ici sur la notion de responsabilité prospective, dans la gestion de la crise environnementale. Quelle est la pertinence de la responsabilité

prospective jonassienne face aux limites du modèle de responsabilité défini dans le principe pollueur-payeur de l'OCDE dans la résolution des crises écologiques ? Mieux, en quoi consiste le principe pollueur-payeur et quels en sont les points de faiblesse face aux enjeux du développement durable ? En dernier ressort, en quoi réside l'essence et la particularité de l'éthique environnementale de Jonas et dans quelles mesures peut-elle incarner une mesure alternative au principes pollueur-payeur ?

Les hypothèses qui se dégagent de ces interrogations sont de quelques ordres : d'abord, le principe pollueur-payeur fondé sur le modèle de responsabilité rétrospective révèle des limites dans la gestion de la nature ; ensuite, l'éthique environnementale jonassienne se démarque de toute perspective rétrospective et réactionnaire, et se pose comme un modèle prospectif et d'anticipation des crises écologiques ; enfin, en tant que telle, l'éthique de la responsabilité de Hans Jonas peut être un modèle alternatif devant les insuffisances du principe pollueur-payeur dans la préservation de la nature. Pour ce faire, la méthodologie sollicitée dans l'analyse de ces hypothèses, se décline en trois méthodes essentielles à savoir la méthode descriptive, la méthode critique et la méthode prospective. Selon cette perspective méthodologique suivant laquelle la présente réflexion prendra forme, notre plan d'analyse sera structuré par trois moments essentiels. Dans le premier point, il sera question de décrire en vue de comprendre le principe pollueur-payeur dans ses composantes sémantiques. Ensuite, le deuxième point mettra en évidence les modalités d'application dudit principe et ses limites et controverses, malgré la bonne volonté de l'OCDE d'en faire un modèle de gestion efficace de l'environnement. Finalement, l'ultime point sera l'occasion de proposer l'éthique prospective de Hans JONAS comme un outil plus rationnel et efficient dans la quête du développement durable.

1. Le principe pollueur-payeur et ses variables sémantiques

1.1- Le sens économique d'un principe en vogue

En 1972, le principe pollueur-payeur a été adopté par l'OCDE, en tant que principe économique visant l'imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. Selon le sens économique qu'il revêt, le principe pollueur-payeur signifie que « le pollueur doit supporter le

coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution », mesures qui sont "arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable". Dit autrement, le pollueur doit supporter le coût des mesures qu'il est légalement tenu de prendre pour protéger l'environnement, telles que des mesures de réduction des émissions de polluants à la source et celles destinées à éviter la pollution en traitant de façon collective les effluents de l'installation polluante et d'autres sources de pollution. Au fondement du principe pollueur-payeur, il se trouve donc un principe économique né suite à une approche de la théorie des externalités telle qu'abordée et développée par l'économiste Arthur Cecil PIGOU (1960, pp. 1-44). Comme l'entend Gregory MANKIOW (1998, p. 282), « une externalité est l'impact des actions d'un agent sur le bien-être des personnes non concernées *a priori* par ces actions ». Pour corriger cette anomalie juridique, le principe est de faire en sorte que ces externalités soient « internalisées », c'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que dans le prix d'un bien ou d'un service, soit intégré le coût social de sa production ou de sa consommation.

Dans les normes, le pollueur doit prendre en charge tous les coûts de la prévention et de lutte contre la pollution dont il est à la base. Dans ce cadre, aucune subvention n'est prévue en faveur du pollueur dans la lutte contre la pollution, sauf exception admise par l'OCDE. Les exceptions au principe pollueur-payeur admises par l'organisation prend en compte l'aide aux entreprises polluantes encadrées par de nouvelles règles fortement rigoureuses dans le domaine de la lutte contre la pollution et l'aide à la recherche et au développement sur les techniques de lutte contre la pollution. Mark BLAUG (1986, p. 710) indique que dans le cas de l'aide aux entreprises polluantes, « une aide n'est admise qu'à condition que son montant soit limité dans le temps, qu'elle soit nécessaire pour des raisons sociales et qu'elle n'introduise pas de distorsions significatives dans le commerce et les investissements internationaux ». Dans le cadre de ses programmes de soutien technique et financier, l'OCDE aide les pays ou les entreprises à financer et à mettre en œuvre des projets de lutte anti-pollution, notamment par le biais de partenariats publics-privés et de mécanismes de financement innovants.

Même si elles peuvent s'avérer quelques fois faibles sur le plan macroéconomique, les aides aux programmes de lutte contre la

pollution ont été fortement dégagées en faveur de certains pays. « Initialement des aides allant jusqu'à 45% des coûts d'investissement de lutte anti-pollution ont été admises dans la Communauté Européenne, mais actuellement les aides sont devenues beaucoup plus faibles ». Dans le cadre des industries manufacturières par exemple, l'OCDE peut travailler avec des entreprises manufacturières pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les déchets et les émissions de polluants, et adapter des pratiques de production plus durables.

1.2- Du sens juridique du principe à la notion de responsabilité

Le principe pollueur-payeur est vu depuis les années 90, comme étant « un principe général du droit international ». Cette internationalisation de ce principe venait compléter son inscription dans l'Acte Unique Européen en 1987 et dans le traité de Maastricht en 1992. Le principe pollueur, en droit de l'environnement, stipule que celui qui se rend coupable de pollution ou de dommages à l'environnement doit en assumer les coûts. Par définition, le pollueur peut être vu comme « une personne qui, par son activité (...), a contribué au risque de survenance de la pollution ou de la dégradation de la nature » (X. THUNIS, 2010, p. 170). En ce sens, sont concernées par ce principe, les autorités publiques en limitant leur pouvoir discrétionnaire : elles ne peuvent faire payer une personne qui n'a pas contribué au risque de pollution. Il s'agit d'un principe fondamental dans la législation environnementale, reconnu notamment par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et inscrit dans divers textes juridiques internationaux, européens et nationaux. Cette approche juridique du principe pollueur-payeur fait appel donc à la question de la responsabilité ou du « principe de causalité » dans la chaîne de pollution.

Le Livre blanc de l'OCDE (2000, p.2) sur la responsabilité environnementale s'ouvre sur la question cruciale s'il appartient « à la société toute entière, autrement dit au contribuable, d'acquitter la facture ou est-ce au pollueur, s'il peut être identifié de payer ». Une telle question laisse planer l'idée d'une confusion autour de la problématique de l'obligation des pollueurs de payer, obligation qui caractérise tout instrument juridique contraignant. En présentant la responsabilité comme un dispositif juridique que l'on pourrait qualifier de nouveau et qu'il faut légitimer, l'OCDE fait ainsi un

véritable pas en avant dans la consolidation du principe pollueur-payeur. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le sens et la pertinence juridique de la présente déclaration :

La responsabilité environnementale peut être définie comme l'instrument par lequel celui qui occasionne une atteinte à l'environnement (le pollueur) est amené à payer pour remédier aux dommages qu'il a causés. La responsabilité n'est efficace que lorsqu'il est possible d'identifier le pollueur, de quantifier les dommages et d'établir un lien de causalité. Elle n'est donc pas appropriée en cas de pollution diffuse issue de nombreuses sources. La mise en place d'un système de responsabilité communautaire se justifie notamment par la volonté d'améliorer l'application des principes environnementaux fondamentaux (pollueur-payeur, prévention, (...). OCDE (2000, p. 3).

En définissant ainsi la responsabilité environnementale, l'OCDE entend légitimer l'adoption d'un tel degré de responsabilité en référence au principe pollueur-payeur. Sauf que l'objectif de l'OCDE ici, n'était pas de fournir des solutions toutes faites aux opérations de dédommagement face aux dommages causés, mais plutôt de situer les responsabilités en amont avant d'entreprendre des mesures contraignantes conformément aux principes du droit international de l'environnement.

Le principe pollueur-payeur, appréhendé comme la simple obligation de faire peser une responsabilité sur le pollueur, sans autre critère ni procédure, perd toute pertinence juridique et surtout ne fournit aucune garantie légale à la personne, à l'entreprise ou à l'État dont on cherche à obtenir la condamnation. Toute mesure qui viendrait charger un pollueur désigné d'une amende financière serait conforme à une telle interprétation du principe, aussi arbitraire que cela puisse paraître. L'on est ainsi passé de la définition de l'OCDE (l'imputation d'un poids économique en vue de parvenir à un état acceptable de l'environnement en s'assurant que la personne ou l'organisme désignée pour endosser un coût soit celui sur lequel toute cette charge devrait reposer sans pouvoir bénéficier de l'aide des pouvoirs publics)

à « une affirmation générale de responsabilité du pollueur ». (C. LARROUMET, 1994, p. 102). Ainsi, le Livre blanc de l'OCDE fait finalement état d'une nécessaire preuve de la causalité entre le dommage et l'activité dangereuse pour l'environnement. De la même façon, l'identification du pollueur réel est une nécessité afin que soit évité un éventuel juridisme arbitraire quand il s'agit de charger le coupable des coûts de ou des dommages causés.

2. Institutionnalisation, applications et controverses du principe pollueur-payeur

2.1-Institutionnalisation et modalités d'application du principe

L'institutionnalisation du principe pollueur-payeur concerne l'introduction de celui-ci dans les politiques de gestion de l'environnement tant sur le plan international, continental ou régional que national.

D'emblée, au niveau international, le principe pollueur-payeur a été introduit dans les politiques environnementales internationales dès les années 1970 par l'OCDE. Le principe a été mentionné pour la première fois dans une des recommandations de l'organisation en 1972. Le but principal en était d'éviter que les coûts des dommages environnementaux ne soient pas pris en charge par la collectivité – qui ne sont que des acteurs indirects des dégâts –, en les imputant aux responsables directs. Aussi est-il que ce principe a été intégré dans plusieurs conventions internationales telles que la Déclaration de Rio en 1992 et le Protocole de Kyoto en 1997. Dans son principe 16, la Déclaration de Rio stipule que « les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts environnementaux et l'utilisation d'instruments économiques, en tenant compte du principe selon lequel c'est le pollueur qui devrait, en principe, supporter le coût de la pollution ». (Déclaration de Rio, 1992, pp. 26-57). Quant au Protocole de Kyoto, il repose implicitement sur le principe pollueur-payeur en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans le cadre de l'Union européenne, le principe pollueur-payeur est un des piliers de la politique environnementale. Il est inscrit dans l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui stipule que « la politique de l'Union en matière d'environnement

repose sur le principe que le pollueur doit payer ». (Institut du développement durable et des relations internationales, 2008, p. 49). Des directives européennes, comme la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale (2004, p. 23), s'appuie également sur ce principe. Cette directive impose aux entreprises des obligations telles que la prévention et la réparation des dommages causés à la biodiversité, à l'eau et au sol, et prévoit des sanctions pour celles qui ne les respectent pas. Mais *quid* des modalités d'application du principe pollueur-payeur ?

En matière de risque de pollution accidentelle, le principe pollueur-payeur implique que l'exploitant d'un site dangereux pour la santé de l'homme et de l'environnement devrait être responsabilisé des coûts des mesures raisonnables prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pollution accidentelle, qui sont décidées par les autorités des États membres de l'OCDE en conformité avec le droit interne afin d'assurer aux populations et à l'environnement leur droit de bonne santé. Mais que recouvre le sens de ce principe de conformité juridique ? « Est conforme au principe pollueur-payeur le droit interne qui prescrit que le coût des mesures raisonnables de lutte contre la pollution accidentelle après un accident soit remboursé aussi rapidement et simplement que possible par l'entité ou la personne morale ou physique à l'origine de l'accident », comme l'indique clairement S. P. ELZEAR (2008, pp. 21-60).

Le caractère raisonnable des mesures de prévention et de lutte contre les dommages environnementaux dépend surtout « des circonstances dans lesquelles elles sont mises en œuvre, de la nature et de l'étendue de ces mesures, des menaces et dangers existant lors de la prise de décision, des lois et règlements en vigueur et des intérêts qui doivent être protégés. » (OCDE, 1975, p. 28). Le tout assorti d'un cadre de concertation préalable entre les exploitants et les pouvoirs publics, cadre qui devrait contribuer au choix de mesures raisonnablement valable et économiquement efficaces et qui offrent une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces mesures d'application du principe pollueur-payeur engagées par l'OCDE cadrent bien avec l'esprit des COP (Conférences of Parties). Conférences internationales organisées dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les COP sont initiées pour discuter et prendre des

mesures contre le changement climatique, en fixant des engagements et des objectifs pour réduire les émissions à effet de serre. Nous en voulons pour preuve la COP21 (qui a mené à l'Accord de Paris) qui a permis de renforcer ce principe en appelant les pays et les entreprises à intégrer les coûts environnementaux dans leurs politiques économiques. Tout ce travail d'institutionnalisation et ces mesures de lutte contre les dommages environnementaux dénotent de la volonté de l'OCDE de favoriser les conditions d'un développement durable ; les mesures de justice et d'équité envisagées par l'OCDE dans la gestion de l'environnement, viennent donc mettre un point d'honneur sur les efforts qu'elle consent dans le cadre de ses politiques de développement durable. Toutefois, peut-on toujours exempter l'OCDE de toute critique dans ses initiatives prises, furent-elles ambitieuses ? Une analyse critique sur fond de prospective du principe pollueur-payeur permettra d'en relever quelques insuffisances.

2.2- Limites et controverses du principe pollueur-payeur

Au fondement de l'initiative du principe pollueur-payeur, il y a, de la part de l'OCDE, une volonté affichée de parvenir à une meilleure protection de l'environnement. L'un des mérites de l'OCDE dans ce sens fut la promotion de l'utilisation de taxes environnementales fondées sur ledit principe. En effet, les recommandations émises par l'OCDE dans ce sens ont contribué au développement des taxes carbones et des systèmes de compensation des émissions. À en croire Van D. BERGH (2016, p. 91), « ces mesures ont pour objectif de faire payer aux émetteurs, surtout aux plus grands pollueurs (les sociétés les plus industrialisées en l'occurrence) les coûts des dommages climatiques qu'ils engendrent afin de les inciter à l'adoption des technologies plus propres ». Les négociations engagées dans les COP notamment dans la COP21 de Paris, comme indiqué plus haut, ont justement visé de telles mesures. Mieux, elles ont visé à établir des mécanismes financiers, tels que les taxes carbones, le marché du carbone, ou encore le financement climatique pour les pays en développement, afin d'assurer que les plus grands pollueurs contribuent proportionnellement à la lutte contre le changement climatique. Cette mesure d'équité vient donc mettre un point d'honneur sur les efforts de l'OCDE dans le cadre de ses politiques de développement durable.

Toutefois, bien que le principe pollueur-payeur ait largement suscité de l'engouement au sein des politiques portant sur développement durable, force est d'admettre qu'il affiche certaines limites et suscite des controverses. D'abord, un examen objectif du principe pollueur-payeur conduit à lui reprocher son manque d'anticipation. En effet, il est reproché à ce principe d'évaluer une situation de dommage *ex post*, c'est-à-dire après que le dommage soit commis, et les entreprises et les individus ne sont pas toujours tenus de couvrir les frais de leurs activités polluantes. Aussi est-il qu'une fois qu'un dommage environnemental est déjà causé, il reste encore de prouver efficacement l'existence d'un lien causal concret entre celui-ci et une activité fautive ou à risque. La réalité est qu'« il est assez difficile d'apporter la preuve du lien de causalité concret, notamment en cas de causalité multiple qui est facteur de brouillage de responsabilité ». (V. M. HINTEREGGER, 2008, pp. 347-431). Il est rationnel d'exiger la démonstration d'un lien de causalité concret entre une émission et une activité dommageable pour l'environnement si et seulement si l'on prenait en compte un espace géographique et une période bien circonscrite ou limitée (on pourrait dire la limitation dans l'espace-temps). Or, il faut voir avec Karl Otto APEL (1987, p. 46) que « le dommage (la pollution en l'occurrence) peut avoir lieu à l'autre horizon de la planète, longtemps après que l'activité polluante ait eu lieu et le dommage peut être irréversible ». C'est à ce juste titre que le principe pollueur-pollueur a été vivement critiqué par notamment le sociologue Ulrich Beck et le juriste Ludwig KRÄMER en raison des limites de ses limites flagrantes.

Le premier (Ulrich Becker en l'occurrence) est connu pour sa théorie de la '*société du risque*' et ses critiques en direction du principe pollueur-payeur. D'abord, il dénonce un manque d'anticipation et une acceptation implicite des risques. Pour lui en effet, ce principe revient à intégrer les coûts de la pollution comme des coûts normaux d'exploitation pour les entreprises. Cela signifierait que tant qu'une entreprise est capable de payer, elle peut continuer à polluer. En cela, Beck peut voir dans cette logique une espèce de « marchandisation du risque, où les dommages environnementaux sont simplement compensés par une somme d'argent, sans réelle incitation à modifier les comportements. » (U. BECK, 2016, p. 58). Le sociologue observe par ailleurs que le principe pollueur-payeur ne

tient pas compte des impacts environnementaux globaux (comme le changement climatique), car il repose sur la responsabilité nationale ou locale. Cela offre une occasion de ruse aux entreprises, consistant à déplacer leurs activités vers des pays où les règles environnementales sont moins strictes, externalisant ainsi les risques environnementaux vers les régions les plus vulnérables.

Quant à Ludwig KRÄMER, lui dénonce les difficultés d'évaluation des coûts environnementaux. Le juriste spécialiste du droit de l'environnement souligne en effet que « la mise en œuvre du principe pollueur-payeur se heurte à des difficultés d'évaluation économique des dommages environnementaux ». (L. KRÄMER, 2007, p. 68). Par exemple, comment déterminer le coût exact de la destruction d'un écosystème ou d'une espèce ? Ce problème d'évaluation économique des dommages environnementaux peut conduire à une minimisation des coûts réels, rendant ainsi le principe inefficace.

Toutes ces critiques et controverses dénotent de la nécessité de repenser et de compléter le principe pollueur-payeur par d'autres mécanismes de prévention et de gestion des dommages écologiques. En cela, la responsabilité prospective de Hans JONAS pourrait servir d'alternative aux limites du principe pollueur-payeur.

3. Des limites du principe pollueur-payeur à la responsabilité prospective jonassienne comme une alternative

3.1- Le fondement ontologique de la responsabilité chez Hans Jonas

L'ampleur et la délicatesse de la question de la responsabilité à l'égard des générations futures sont d'une telle taille que Jonas lui a attribué un fondement de nature « ontologique ». Mais il serait judicieux que l'on s'attarde un tant soit peu sur le sens de la notion d'« ontologie ». Du grec « *ontos* », (« l'être, ce qui est ») est le domaine de la discipline philosophique qui s'intéresse à *l'être* même des choses, c'est-à-dire leur constitution, leur réalité propre. En ce qui a trait à l'humain, par exemple, il faut dire que l'obligation de s'alimenter, la liberté et la mortalité constituent toutes trois l'ontologie humaine. Le fait est que tant qu'on est humain, on est condamné, par son institution même, à nous alimenter, à opérer des choix et à mourir.

On peut donc dire que l'ontologie d'une chose se rapporte à ce que celle-ci incarne comme réalité propre. La notion d'ontologie étant comprise dans ce sens, signifions ensuite que la quête ontologique engagée par Jonas a pour projet d'abord d'analyser la constitution fondamentale de l'être humain pour essayer d'en déduire une exigence morale. En cela, les éléments essentiels de cette éthique de la responsabilité se résument en quelques points chez Jonas.

D'abord, l'être humain est fondamentalement un être libre ; son libre arbitre lui permet d'opérer, de façon lucide et délibérée, des choix entre plusieurs actions alternatives. C'est en vertu de cette liberté qu'il est aussi un être responsable des effets de son agir. Ensuite, « un être ne peut se sentir moralement responsable des conséquences de ses actions que si celles-ci affectent un autre être qui possède une valeur à ses yeux. » (M. MÉTAYER, 2014, p. 159). Cet être en qui il reconnaît des valeurs lui lance un appel moral : il lui inspire et impose le devoir de le respecter, de le traiter à sa juste valeur et de le protéger. Mais ce qui vaut pour l'existence de ce devoir c'est que l'existence de cet être est vulnérable voire précaire. La responsabilité découle de ce fait de la fragilité de l'être que nos actions peuvent affecter. Enfin, cette responsabilité n'existe selon Jonas que si « l'être vulnérable se trouve dans la sphère d'action de l'agent » et que si « ce dernier dispose d'une puissance d'action susceptible d'influencer son sort » (Jonas, 1998, p. 40), à plus forte raison si cet agent en question constitue lui-même une menace pour l'être concerné.

Le second aspect de la recherche d'un fondement ontologique – qui donne un contenu plus concret à l'analyse de Jonas – consiste à trouver dans l'être-même des choses l'objet de l'éthique de la responsabilité dont est porteur l'homme. Selon Jonas, l'objet de la responsabilité morale se trouve en premier lieu dans la nature de façon générale, dont « l'existence, dit-il, vaudra toujours mieux que son anéantissement ». (Jonas, 1998, p. 48). Cela revient à dire que le simple fait que la nature existe, aussi bien vivante que non vivante, lui vaut déjà pour sa valeur, et nous n'avons pas le droit de porter coût à cette valeur. Car, à la vérité, la vie dans toutes ses manifestations (humaine, végétale ou minérale), a en elle « une finalité et donc un but, celui de se reproduire et de se perpétuer ». (M. MÉTAYER, 2014, p. 160). L'homme qui prend conscience de cette valeur téléologique

et de la velléité de perpétuation de la nature, ne peut manquer l'occasion de reconnaître la valeur de celle-ci et de voir en lui-même son équivalent que Spinoza désigne à juste titre par le concept de « *conatus* », c'est-à-dire la volonté de vie, de survie et de conservation de soi ; il ne peut rester insensible, indifférent à l'appel de la nature et au devoir fondamental de préservation de la vie de nature, qui lui incombe.

3.2- Les critères de la responsabilité prospective jonassienne : prévenir plutôt que guérir

La perspective éthique entreprise par Jonas l'a conduit à aborder un type de responsabilité inédit et intéressant en faveur du futur, par rapport au modèle habituel de responsabilité, notamment celui qu'implique le principe pollueur-payeur. En effet, la notion de responsabilité chez Jonas tire son caractère inédit du fait qu'elle obéit fondamentalement au principe du « prévenir plutôt que guérir ». Dit autrement, elle n'est pas cette responsabilité morale réactionnaire incarnée par le modèle habituel, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur nos actes antérieurs et sur les effets qu'ils ont pu entraîner. Réactionnaire, l'on peut encore qualifier ce registre de responsabilité de rétrospective, car il s'agit d'une responsabilité qui n'intervient qu'après que l'action soit déjà posée, passée. Elle inspire les reproches ou les remontrances que l'on adresse à l'auteur d'un acte répréhensible. Il s'agit du genre : « Pourquoi as-tu agi ainsi ? », « C'est de ta faute ! », « Tu dois réparer le mal dont tu es responsable ! », etc. Ce type de cadre moral ne donne pas l'occasion d'imputer une quelconque responsabilité à une personne si elle n'a rien fait.

En revanche, la responsabilité que le philosophe de la nature invoque vis-à-vis des effets possibles des actions anthropiques sur la nature est d'une autre nature que la responsabilité rétrospective en ce sens qu'il s'agit d'« une responsabilité en faveur du futur, une responsabilité pour ce qui est à faire et donc une responsabilité que nous appelons prospective ». (M. MÉTAYER, 2014, p. 162). Dans ce modèle de responsabilité prospective que nous propose Jonas, c'est l'homme qui, plutôt que de poser l'acte avant d'être chargé d'une responsabilité possible, est responsabilisé [avant] même d'avoir agi. Mais précisons avec Jonas (2000, p. 51) que « cette responsabilité

exclut d'emblée toute possibilité de ne rien faire ». Dit autrement, contrairement à ce que l'on reproche au modèle de responsabilité jonassien, celle-ci n'est nullement un projet moral qui consiste à empêcher l'homme d'agir à l'égard de la nature ; il est plutôt question d'alerter l'homme moderne sur les dangers de son « trop grand pouvoir » d'action sur la nature, que les moyens technologiques lui ont octroyé, et de responsabiliser celui-ci quant à son rôle à jouer dans la préservation de la nature pour les générations futures. Cette éthique de la responsabilité mène à la formulation chez Jonas à la formulation d'un impératif fondamental qui est, selon l'éthicien allemand, « le seul véritable impératif catégorique que l'éthique puisse produire » à savoir l'obligation morale et la nécessité d'assurer la survie des générations futures, la survie de l'humanité en tant que telle et la protection de ce qu'il convient d'appeler « l'image de l'homme ». Car, en réalité, « nous avons bien le droit de risquer notre propre vie, mais non celle de l'humanité future », dit Jonas (1998, p. 40).

En poursuivant notre ligne de conduite d'analyse, nous dirons que ce qui fait la caractéristique de la responsabilité prospective est qu'il crée un scénarii où un être en état de vulnérabilité se trouve dans la sphère d'influence d'un agent ; et cet agent dispose d'un pouvoir d'intervention (que les technologies ont d'ailleurs accru) qui lui permet de secourir, de protéger l'être potentiellement menacé. Si nous appliquons à la question des actions de l'homme sur l'environnement et leurs conséquences ces critères précédents, nous pouvons affirmer que l'homme, à travers les moyens de nuisance dont il dispose, peut représenter une menace pour l'avenir de la nature et des générations humaines à venir ; que ce qui est menacé se situe dans la sphère d'influence des humains actuels et que ceux-ci disposent en plus du pouvoir d'écarter ou d'atténuer cette menace. À en croire Métayer, ce pouvoir – qui charge désormais l'homme d'une grande responsabilité – n'est à chercher nulle part ailleurs sinon dans quatre entités : la politique, la science et l'expertise. Il note à ce sujet en effet que « ce pouvoir provient d'abord de la sphère politique, où les gouvernements ont la capacité de mettre en place des mesures correctrices ; il provient ensuite de la sphère scientifique et de la capacité des experts de faire des prévisions sur les conséquences éventuelles des avancées technologiques ». (M. MÉTAYER, 2014, p. 162). En clair, la responsabilité prospective de Jonas est inédite en ceci d'intéressant

qu'elle se particularise par son sens d'anticipation en faveur du futur. La notion de responsabilité s'étend aussi sur la question du devoir chez Jonas, lequel devoir se caractérise par sa non réciprocité.

Conclusion

La responsabilité prospective de Hans JONAS offre une perspective aussi bien profondément novatrice qu'intéressante aux limites du principe pollueur de l'OCDE. Ce dernier repose sur une logique compensatoire et réactive ; il est fondé sur la règle que les acteurs responsables de la pollution doivent en assumer les coûts, mais il ne prend pas toujours en compte les impacts à long terme et les risques pour les générations futures. En revanche, la philosophie environnementale de Jonas met en avant une éthique de la responsabilité axée sur la préservation de la vie future de l'humanité. Autrement dit, Jonas propose une éthique fondée sur la préservation des conditions de vie futures. Son approche repose sur l'idée que les décisions présentes doivent être guidées par le souci de protéger les générations à venir et l'environnement à long terme, ce qui permet de combler les insuffisances du principe pollueur-payeur. Ainsi, la responsabilité prospective propose une vision plus globale et anticipatrice, mieux adaptée aux défis environnementaux contemporains, en intégrant la dimension de durabilité et de précaution qui manque souvent aux mécanismes de régulation économique locaux et globaux. Cette réflexion a permis d'aboutir à trois résultats essentiels. Nous avons pu élucider la notion du principe pollueur-payeur dans ses ramifications sémantiques, en tant qu'une disposition à la fois juridique et économique de compensation en faveur des pays moins développés qui subissent de plein fouet les dommages environnementaux causés par les pays industrialisés. Par la suite, notre travail a révélé les insuffisances du principe malgré les efforts de ses initiateurs à en faire un modèle de développement durable, en restituant au goût du jour la pertinence de quelques critiques ou controverses qui le visent. Au final, notre enquête a permis de montrer la pertinence et les enjeux de la responsabilité prospective de Jonas, et de la proposer comme un modèle alternatif en termes de développement durable. Au regard de ses résultats, cette approche dégage deux portées essentielles : sur le plan scientifique,

elle invite à un dialogue entre éthique, écologie et puissances technologiques de transformation de la nature, afin de mieux cerner les conséquences à long termes des activités humaines. Sur le plan social, elle souligne l'importance d'une solidarité intergénérationnelle, réaffirmant que les choix présents doivent être guidés par une obligation morale envers les générations futures. Il s'agit là donc d'une philosophie, d'une éthique du développement qui, plaçant la responsabilité au cœur de l'action, appelle à une transformation profonde des modèles économiques et des politiques publiques pour répondre aux défis environnementaux globaux. De ce fait, nous suggérons que l'OCDE puisse intégrer dans ses politiques de protection de la nature, l'éthique prospective dont le souci pour les générations à venir est un gage de développement durable.

Bibliographie

Cristiant LARROUMET (1994), « La responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des Communautés européennes », in *Recueil Dalloz Sirey*.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

Hans JONAS (2000), *Évolution et liberté*, trad. Par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Bibliothèque Rivages.

Hans JONAS (1998), *Le principe responsabilité*, trad. De l'allemand par Jean Greisch, Paris, Flammarion.

Institut du développement durable et des relations internationales (2008), *Les instruments économiques de la politique environnementale en Europe*.

Karl-Otto. APPEL (1987), *Sur le problème d'une fondation rationnelle de l'éthique à l'âge de la science*, Lille, Presses universitaires de Lille.

Livre blanc sur la responsabilité environnementale (2000), présenté par la Commission, Bruxelles, COM, final.

Ludwig KRÄMER (2007), *Loi environnementale et politique dans l'union européenne*, Kluwer Law International.

Mark BLAUG (1986), *La pensée économique*, 4e édition, Economica, Paris.

Michel METAYER (2014), *La philosophie éthique. Enjeux et débats*, Montréal, Éditions du nouveau pédagogue.

Nicolas De SADELEER (1999), *Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement*, Bruxelles, Bruylant.

OCDE (1975), « La lutte contre les marées noires », in *Les annales de l'OCDE*.

OCDE (1972), Recommandation du 26 mai 1972 sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques d'environnement sur le plan international, C (72) 128, OCDE.

Sabran Ponteves ELZEAR (2008), « Le principe pollueur-payeur en droit communautaire » In : *Revue Européenne de Droit de l'Environnement*, n°1.

Ulrich BECK (2016), *La métamorphose du monde : Essai sur l'aventure d'un monde incertain*, Berlin, Édition Suhrkamp Verlag.

Van Den BERGH (2016), *Sustainability and the OECD: From Research to Policy*, New York, Springer.

Voy Arthur Cecil PIGOU (1958), *L'économie du bien-être*, London, Mac Millan. Gregory MANKIW, *Principes de l'économie*, Paris, Economica.

Voy. M. HINTEREGGER (2008), *Environmental liability and Ecological damage in European law*, Cambridge, CUP.,

Xavier THUNIS (2010), « Le principe du pollueur-payeur : de l'imputation des coûts à la détermination des responsabilités » in *Presses universitaires de Namur*.

« La dot chez les Bulu du Sud-Cameroun un patrimoine galvaudé ,1896 à 2024 »

Salomé Michelle Rose Edima,

Chargée de Cours
Université de Yaoundé I
rosiedima@yahoo.fr/rosienedima 39@gmail.com,
675 238257

Résumé

Dès les premiers contacts avec les occidentaux, les éléments de la dot traditionnelle ont commencé peu à peu à perdre leurs consistances pour être évincés quelques décennies après par les biens matériels importés. Les technologies et la mondialisation vécus ces dernières années ont tout simplement fait perdre à la dot son caractère symbolique qu'elle revêtait dans l'ancienne société bulu. Le matérialisme a pris le dessus de sorte qu'aujourd'hui, la dot se caractérise dans la grande majorité des cas par des demandes allant très au-delà des moyens dont disposent les jeunes candidats aux mariages. Dès la remise des listes par les familles des jeunes filles qu'ils veulent épouser, ils se trouvent dans l'obligation d'abandonner leurs projets de mariages car, satisfaire ces listes à moitié ou entièrement revient à déboursier des millions de francs CFA. Nous nous intéresserons, en réalité, à trois itinéraires analytiques. Il s'agit d'une part de présenter la dot en tant que patrimoine symbolique, et, d'autre part, de montrer comment la dot est devenue une pratique exorbitante et un frein au mariage entraînant des conséquences notoires dans la société bulu, en fin évoquer les perspectives de solutions pouvant ramener la dot à un taux raisonnable. Pour mener à terme notre recherche, nous avons employé la méthode d'approche critique des typologies des sources écrites et orales conduisant à des analyses et à des résultats cohérents.

Mots clés : Dot, Les Bulu, Patrimoine, Galvaudé

Introduction

Comme la plupart des sociétés traditionnelles africaines en général et Camerounaises en particulier, les Bulu anciens ont connu le fait colonial. Ce qui a métamorphosé à jamais le visage de la société ekang sur le plan social, économique, politique et religieux. Chez les Bulu, le mariage occupait une place déterminante de sorte qu'il était considéré de manière unanime comme un passage obligé pour toute personne voulant disposer d'une considération à toutes les échelles du

groupe ,et fonder une famille Compte tenu donc de son importance, les anciens bulu ont instauré des mécanismes permettant à tout homme, qu'il soit riche ou pauvre de se marier. Le passage progressif d'une société à-matérielle à une société capitaliste a conduit à la déconfiture des us et coutumes et à la perversion de certaines pratiques qui constituaient le socle commun de référence chez les Bulu.

Avant l'intrusion occidentale, les produits ou les services exigés en guise de la dot posaient les bases des liens indestructibles qui allaient désormais unir les deux familles et, dans une dimension beaucoup plus vaste, les deux clans. Mais avec l'entrée en scène des forces occidentales en général et coloniales en particulier, la dot symbolique et noble est tombée rapidement en désuétude pour être remplacée par la dot pervertie, corrompue par le pouvoir de l'argent et l'attrait du matérialisme. Très tôt, les éléments d'antan ont commencé à disparaître pour céder la place aux produits manufacturés venus de l'Occident dans la période coloniale et fabriqués sur place après l'indépendance du territoire. Dans la grande zone forestière, la dot n'a cessé d'exploser au cours de la marche évolutive du pays de la période coloniale à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, il faut déboursier des millions de Francs CFA pour épouser une femme, qu'elle ait fait des études supérieures ou non ; qu'elle soit productrice ou consommatrice. Les conséquences de cette perversion de la dot sont dramatiques car, les jeunes bulu qui sont obligés, soit d'abandonner leurs projets de mariages, soit de se rabattre dans les tribus où la dot reste encore symboliques comme dans les Grassfields et le Septentrion, soit rester célibataires, d'autres à vivre en situation de concubinage illimité tandis que les jeunes hommes ne se privent pas, face à cette situation d'aller vivre chez les veuves ou les femmes âgées dont certaines sont même parfois les aînées de leurs génitrices. Après avoir montré comment la dot est partie d'un patrimoine symbolique à une pratique exorbitante, nous présenterons les conséquences sur le plan social et économique et enfin nous suggérons des perspectives pouvant ramener la dot a des proportions raisonnables.

I-Cadre Théorique et conceptuel

Il est important de procéder à la définition d'un certain nombre de concepts pour éviter toute équivoque, d'autant plus que certains n'ont toujours pas la même compréhension dans toutes les sociétés. Il s'agit entre autres, la dot, dot exorbitante et, bien évidemment l'ancienne subdivision d'Ebolawa.

Selon la conception du droit occidental moderne, héritée du droit romain, la dot peut être définie comme un ensemble de biens apportés généralement par l'épouse pour contribuer aux charges du ménage (Rouhette,2020) Dans la société médiévale occidentale, la dot renvoyait à l'ensemble des biens qu'une femme apportait en se mariant. En d'autres termes, c'est de la femme que provenait la dot en cas de mariage dans les sociétés européennes¹.

En fait, dans une approche beaucoup plus globale, la dot désigne l'ensemble des biens matériels et financiers apportés par des familles, ou le fiancé au patrimoine du nouveau ménage ; elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Sur cet angle, la dot peut bien être les biens dont la femme ou l'époux dispose par le biais de leurs familles. La dot apparait donc comme l'apport de biens par une des familles, ou par le fiancé, au patrimoine de l'autre, ou du nouveau ménage ; elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Il peut s'agir de biens dont la femme ou le mari sont dotés par leurs familles, mais aussi d'un don entre les époux.

C'est le dictionnaire de la langue française Larousse qui nous donne la définition la plus complète de la dot, car ici, la dot est l'ensemble des biens meubles ou immeubles donnés par un tiers à l'une ou à l'autre des époux dans le contrat de mariage².

Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 29, il est également mentionné que « l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent ; et il la prendra pour femme parce qu'il l'a humiliée, et il ne pourra pas la répudier, tant qu'ils vivent ».

¹ <https://fr.m.wikipedia.org/dot>, consulté le 24 mai 2020.

² <https://www.larousse.fr>, consulté le 25 mai 2020 entre 15 et 16 heures.

Selon l'Anthropologue Béatrice Zucca Micheletto. Cette anthropologue est l'auteur de la théorie selon laquelle les biens dotaux circulent entre les familles et tissent les liens de parenté et de collaboration qui sont à la fois symboliques et matériels. Pour elle, si la dot est élevée, parfois supérieure au train de vie réel de la famille, cela traduit une volonté de mobilité sociale, et l'espoir de réaliser une alliance avec une famille d'un niveau égal ou supérieure. En sens inverse, un époux issu d'une famille appauvrie ou déclassée, ou non intégrée dans les réseaux sociaux de la communauté, doit probablement se contenter d'un mariage "vers le bas" de l'échelle sociale et donc, rassembler une dot modeste³.

Au Ghana, la dot est la somme que la famille du marié donne à sa future belle-famille avant que l'union ne soit célébrée par les deux familles. Elle peut être constituée d'argent, de biens matériels ou d'un mélange des deux⁴. Cette conception est globalement partagée en Afrique noire où c'est la famille de l'homme qui apporte la dot à la famille de la femme.

En Afrique noire, particulièrement chez les *Eking*, l'un des peuples bantou qui peuplent le Sud-Cameroun, le Moyen Congo, le Nord du Gabon et la Guinée équatoriale⁵, la dot est l'ensemble des biens qu'un homme verse aux parents de la femme qu'il veut épouser. A cet effet, un adage bulu affirme sans ambages *qu'Aluk da taté nsuba* ; ce qui peut se traduire par "le mariage commence par la dot", ce qui veut concrètement dire que chez les Bulu anciens, tant que la dot n'était pas encore versée, on ne pouvait parler du mariage. C'est la raison pour laquelle ils employaient le terme *Ebon*, c'est-à-dire la relation entre un homme et une femme de clans différents non concrétisée par le versement de la dot à la famille de la femme.

De ce qui précède, il ressort que la dot est un élément indissociable du mariage, quelle que soit la culture. Mais ce concept n'a pas la même signification dans toutes les cultures. Si en Occident, c'est la femme qui apporte la dot et celle-ci constitue un bien de jouissance par les mariés, en Afrique, c'est la famille de l'homme

³. B. Zucca Micheletto, "A quoi sert la dot ? Aliénations dotales, économie familiale et stratégie des couples à Turin au XVIII^{ème} siècle", *Annales de Démographie historique*, N° 121, 2011, pp.161..

⁴. Propos recueillis par M. Nyasha et E. Olulode, Reporteurs à News beat, 29 janvier 2020.

⁵. G. Balandier, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire, Dynamique sociale en Afrique centrale*, Paris, PUF, 1958.

qui l'apporte à celle de la femme à épouser et le couple généralement n'en jouit pas ; elle est répartie entre les membres de la famille maternelle et celle de la famille paternelle de la femme à épouser.

Le Patrimoine, c'est un bien hérité par ses parents. La dot chez les Bulu est un rite qui a été légué par les ancêtres. Alors pour les Bulu, la dot est un patrimoine sacré qui permet de concrétiser les alliances matrimoniales.

Galvaudé, verbe transitif qui peut signifier compromettre quelque chose en le déshonorant, en faisant mauvais usage.

La dot chez les bulu est devenu un patrimoine galvaudé à cause des demandes en biens matériels illimitées, des montants faramineux des enveloppes d'argent exigés par les beaux-parents. Pourtant la société bulu ancienne tenait en très haute considération le mariage, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a déterminé un ensemble d'éléments symboliques et locaux afin de permettre à tout homme de s'engager dans cette voie.

Méthodologie

Notre travail répond à une approche historique. Pour le mener à terme, nous avons fait appel à des sources écrites et orales.

a. Sources écrites

Nous avons commencé par rassembler des informations écrites en parcourant les archives, les bibliothèques, les centres de lecture dans un premier temps.

Nous avons exploité les ouvrages considérés comme des classiques. C'est le cas de *Sociologie actuelle de l'Afrique noire* de Georges Balandier, du *Droit coutumier chez les Boulou* de Mourice Bertaut, des *seigneurs de la forêt*, *Essai sur le passé historique, organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun*, de Laburthe Tolra.

Ces ouvrages ont été des véritables mines d'informations capitales sur les us, les coutumes, l'organisation sociale, politique et économique des Bulu en particulier et des *Ekang* en général.

Toujours dans la ville d'Ebolowa, nous avons également fait la collecte d'informations aux Archives Régionales d'Ebolowa (ARE), aux Archives de la Préfecture d'Ebolowa (APE). Ces documents comportaient des informations diverses sur la subdivision d'Ebolowa, les acteurs sociaux politiques de cette localité, ainsi que les grandes lignes de l'évolution de cette partie du territoire, sans oublier la vie religieuse fortement marquée par le presbytérianisme américain et ses tribulations après la fin de la mission de la MPA et la naissance de l'Eglise Presbytérienne Camerounaise (EPC)⁶.

Nous ne pouvons mener ce travail sans faire appel aux sources numériques. Les logiciels informatiques, notamment *Encarta*, nous ont permis d'avoir accès à de nombreuses informations sur la dot en général et les expériences dans d'autres pays et dans d'autres civilisations⁷. Et l'encyclopédie wikipedia⁸ et dans certains sites Internet⁹ ce qui a étendu notre connaissance sur le mariage en général et la dot en particulier¹⁰.

De même, nous avons fait appel à l'audio-visuel en exploitant les informations des émissions radiophoniques et télévisuelles diffusées par les chaînes camerounaises, particulièrement la station CRTV Sud, le poste national de la CRTV et la CRTV télé, ils nous ont fourni des informations sociales, politiques et économiques sur l'évolution de nos pays, y compris le Cameroun, depuis la période coloniale jusqu'à une époque récente.

Ces documents écrits ont mis à notre disposition des informations abondantes et diversifiées qui ont été d'un apport fort remarquable pour bâtir les analyses de ce travail. Mais il a fallu les

⁶. C'est le cas du document intitulé "Le schisme de l'EPC de 1967" qui retraçait la manière dont l'EPC a donné naissance en deux églises locales : l'EPC et l'EPCO et les répercussions sociales de cet événement dans toute la zone qui constitue aujourd'hui la région du Sud.

⁷. "Dot." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.

⁸. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Dot>. Consulté le 12 décembre 2014.

⁹. <http://www.mariagemixte.com/about17.html>. Consulté le 14 février 2015.

¹⁰. http://www.cipcre.org/ecovox/ecovox44/dot_et_rites_de_veuvage_au_cameroun_pratiques_sociale.

Consulté le 22 mars 2015 entre 14 et 14h45.

confronter à d'autres types d'informations, notamment les sources orales.

b. Les sources orales

Pour mener cette étude à terme, nous avons exploité les sources orales. Notre tâche a consisté au préalable à définir les critères de choix de nos interlocuteurs et à déterminer les outils et les méthodes de collecte des informations.

Pour ce qui est du choix des interlocuteurs, nous avons pris comme population cible les chefs traditionnels, les responsables des services d'état-civil les responsables administratifs des ministères en charge de l'économie et du social, sans oublier les universitaires.

Pour ce qui est des outils et des méthodes de collecte des informations, nous avons employé l'interview à partir d'un guide d'entretien, les conversations à bâton rompu et, bien sur le questionnaire. Nous déterminions le mode de collecte en fonction de l'interlocuteur. Par exemple, face à un chef traditionnel, nous avons recours à l'entretien.

Par contre, vis-à-vis des responsables administratifs et des autres élites politico-administratives et économiques, nous recourions aux questionnaires. Dans certaines localités, à l'instar du centre urbain d'Ebolowa, nous avons employé la méthode dite "Boule de neige"¹¹ qui nous a permis d'augmenter progressivement notre échantillon. Au total, nous avons eu à interroger une trentaine de personnes issues des catégories sociales mentionnées ci-dessus. L'apport des sources orales a été déterminant pour l'aboutissement de cette étude car, elles nous ont permis de confirmer ou d'infirmer certaines informations fournies par les sources écrites et les sources audio-visuelles.

I- Les étapes de la dot chez les bulu anciens

En effet dans la société traditionnelle bulu la dot était constituée des étapes suivantes. *Dji 'ane ou Nlitane Asu (les*

¹¹. En sciences sociales, la méthode "Boule de neige" consiste à partir d'un nombre limité d'interlocuteurs, et à les grossir progressivement au fur et à mesure que les personnes interviewées vous donnent les noms d'autres personnes ressources et susceptibles de vous fournir des informations.

premiers contacts)

En partant du proverbe bulu *Aluk da ka'a é be ntii minga*, en d'autres termes, pour avoir une femme, le prétendant commence par entrer en estime avec sa belle-mère, le prétendant débarquait dans la famille de la jeune fille avec en premier lieu des présents pour la mère de la jeune fille. Il s'agissait généralement des bijoux de toutes sortes, certains en bois dur (bubinga, zangali, moabi, etc.), d'autres en matières premières précieuses tels que l'ivoire ou le fer, et même parfois en graines dures. Quant au père de la jeune fille, le prétendant lui apportait le vin blanc, soit le vin de palme, soit le vin de raphia.

- ***Avos Aba (première rencontre officielles entre les deux familles)***

C'est l'ensemble des éléments apportés par les parents du jeune garçon pour concrétiser l'acte de fiançailles devant les deux familles. Il s'agissait en premier lieu de la boisson, de la nourriture, et d'autres outils à l'instar de la cola, des flèches, lances, arbalètes. Chez les Bulu anciens, il n'y avait pas de différence entre le *Dj'iane* et le *Nsili alûk*, les deux cérémonies se confondaient pratiquement.

- ***Le Nsili Aluk ou la demande en mariage.***

Chez les Bulu est une réservation de la fille, auprès de ses parents, ainsi, du commun accord, tout le clan sait que la fille est déjà réservée à un homme, mais les cadeaux qu'offre le prétendant à la belle-famille en guise de *Nsili Aluk* ne sont pas remboursables dans le cas où la fille change d'avis. C'est pour cette raison qu'on appelle cette étape *Ntukum*, c'est-à-dire gratuité.

- ***Nsuba (La dot)***

La dot était composée d'un ensemble d'éléments entre autres : Une chèvre (*Kabat, Nnom Ekela*) ou un mouton (*Ntomba*) ; deux houes (*Ebâk*) ; Une hache (*Ovoñ*) ; une lance (*Akoñ*) ; un coupe-coupe (*Fâ*) ; un fusil (*tsabe*) ; monnaie traditionnelle (*Kabe* ou *Epwélé*) ; deux marmites en argile ; deux cuillères en bois ; un paquet tabac etc.

Outre les éléments matériels, il y avait également un certain nombre de services que les beaux-parents pouvaient solliciter auprès de leur gendre, soit immédiatement, soit de temps en temps. C'est le cas par exemple de venir défricher ou de venir abattre les arbres pendant la période des champs pour un champ de pistache (*Esep Ngone*).

12. L'importance des objets de la dot dans la société traditionnelle

La dot était constituée des produits locaux, accessibles à tous les hommes sans distinction de classe sociale, ces éléments de la dot jouaient un rôle sacré pour les parents qui les gardaient le plus longtemps possible en signe de souvenir. Chaque objet avait ainsi un rôle précis.

Les houes, les cuillères en bois, les marmites en argile, les corbeilles, *Mikoé*, corbeilles, revenaient aux mamans et aux tantes de la fille, ces objets étaient accrochés ou rangés dans les étagères *Atak* à l'intérieur des cuisines et représentaient des souvenirs et toute la famille savait que tel ou tel outils est le souvenir de la dot de telle fille déjà partie en mariage.

Cependant, le *Fa ou coupe-coupe*, *Mekon ou lances*, *Ovone* ou hache, fusils *Ngal*, monnaie *kabe* étaient destinés aux pères aux oncles et aux frères aînés de la fille.

Quant aux bêtes *Bitia*, c'était l'élément fondamental de la dot, ces bêtes étaient égorgées, préparées devant la cour du beau-père, sur les feuilles de bananiers qui resteront pourrir sur place en mémoire de l'événement les hommes âgés s'assuraient du partage équitable entre tous les parents venant de tous les clans de la fille, car le partage de la viande était le moment le plus prisé, animé et même le plus sacré de la dot, il était à cet effet fondamental d'éviter tout mécontentement venant des parents, car c'est tout le clan qui accepte de donner sa fille en mariage et non une famille restreinte, ainsi la colère de certains parents pouvait attirer la malédiction.

Comme nous le constatons, la société bulu ancienne avait fait du mariage un élément de crédibilité sociale et la dot l'acte juridique qui le consacrait. Elle octroyait à l'homme le droit de jouir pleinement des délices du mariage. Malgré le nombre relativement élevé des éléments qui la composaient, la dot était unanimement considérée comme une étape noble du mariage. Dans la société bulu ancienne,

elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remise en cause. Mais avec l'intrusion des forces occidentales dans la seconde moitié du XIX^{ème}, la société bulu ancienne va connaître des bouleversements qui n'épargnèrent ni le mariage en général, ni la dot en particulier.

B. Le rôle de la dot dans le mariage

Dans la société bulu ancestrale, la dot avait une importance multidimensionnelle bien cernée par tous les acteurs.

1. La dot comme preuve du mariage

Le versement d'une dot chez les Bulu impliquait toujours la présence effective des parents, des membres des différents clans et tribus, les chefs de familles et les patriarches, ceux-ci, représentaient les témoins oculaires du mariage, et jouaient un rôle fondamental ayant pour finalité d'approuver l'union entre les deux jeunes et conférer les bénédictions nécessaires pour l'épanouissement et la stabilité du couple. Le mariage traditionnel permettait non seulement d'établir les alliances entre les familles et les clans, mais conditionnait aussi l'accord favorable des parents. Les Bulu avaient instauré le sacrifice de bête dans tous les mariages avec dot, car c'est après avoir perçu la dot d'une jeune fille et manger l'*Etia'a* que les parents pouvaient reconnaître que celle-ci partait déjà en mariage et la bénissait. "Et l'on sacrifie une grosse chèvre ; le *ndzo* plonge les mains dans son sang et en oint les seins de la fille, les endroits où il faisait les incisions et le derrière des genoux en lui disant "Va chez Un tel, tu enfanteras 9 garçons ou (encore : "5 garçons et 5 filles")¹².

L'on comprend aisément pourquoi il était fondamental d'offrir une chèvre lors de dot, car elle communiquait ainsi à la fille la fécondité de la chèvre.

La dot était une preuve du mariage, car dans la coutume bulu un mariage sans dot n'était pas un vrai mariage car la preuve du

¹² . Laburthe Tolra, *les seigneurs de la forêt, Essai sur le passé historique, organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun*, Paris, publication de la Sorbonne, 1981, pp. 233.

mariage ici réside dans les cadeaux et les présents offerts par le prétendant et surtout par la reconnaissance et la parole des témoins qui ont pris part à la cérémonie dotale et qui, d'un commun accord, libèrent la fille en la faisant entrer dans un groupement étranger ‘ "l' *Ekab Ngone* " c'est- à dire partager sa fille, en lui octroyant le quitus d'aller en mariage"¹³

Tous ces vœux accompagneront les jeunes mariés dans leur nouveau village, la femme est remise solennellement au marié vivre heureux jusqu'à la mort.

2. Dot comme droit d'inhumation de la femme par son mari ou belle- famille

Les parents profitent souvent aussi du rite de veuvage, l'*Akous*¹⁴, ce rite attestant à priori l'existence du mariage au sein de la famille, car chez les bulu l' *Akous* ne se pratique jamais dans un couple vivant en concubinage. Si la femme décède durant la vie en concubinage, ses parents exigent la dot au conjoint dans la mesure où il veut inhumer leur fille dans son village dans le cas contraire, on la ramène dans son village natal , ou alors, lors de l'enterrement, la belle-famille exige la dot.¹⁵

3.La dot comme reconnaissance de la paternité

Le mariage dans l'ancienne société bulu avait pour objectif principal la procréation des enfants¹⁶ Dans le Sud-Cameroun, on parle d'ancêtre fondateur du lignage que dans le cas où un homme s'est marié et a eu une descendance énorme qui est le symbole de la richesse Cependant, dans l'ancienne société bulu seule la dot pouvait attribuer le droit paternel ou la reconnaissance de la lignée.C Il était donc fondamental que tout homme fasse des enfants pour accroître ses richesses et prouver sa puissance, Philippe Laburthe Tolra nous le confirme lorsque qu'il déclare que "*Owo na akuma:ve bot*" si tu

¹³ G. Balandier, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire, Dynamique sociale en Afrique centrale*, Paris, PUF, 1958.

¹⁴. *Akous*, rite de veuvage

¹⁵ Entretien avec Ella Ndongo François, 62 ans, Planteur, Ebolowa, le 07 avril 2020. Nkolandom Philipe.

entends dire "richesse " sache qu'il s'agit de rien d'autre que d'êtres humains"¹⁷.Le mariage avec dot garantissait totalement la filiation des enfants, sans le versement total ou partiel de la dot, les enfants appartenait soit au père de la fille, soit à la famille maternelle de la mère.

La dot comme condition sine qua none pour nommer les enfants

C'est aux parents de la fille que revient le privilège de choisir le nom des petits- fils tant que la fille n'est pas encore dotée. Chez les Bulu un enfant légitime porte deux noms, le nom de son homonyme, c'est celui qui vient en première position et le nom de son père géniteur en dernière position, par exemple MIKIO MBA MBA, MFOULOU AKOUTOU Pierre, MFOUMOU MBGWA.Ce principe antique a toujours fustigé les enfants jusqu'à nos jours, car ils sont considérés comme des enfants aux pères inconnus, parfois c'est le nom du père ou de l'oncle qu'on retrouve dans l'acte de naissance .

4. Dot comme gage d'amour

Le départ en mariage d'une fille, chez les Bulu représentait une séparation, une rupture, un éloignement physique d'auprès de ses parents et une éruption au sein d'une nouvelle famille, alors, la dot exigée par les parents, permet de jauger le degré d'amour et d'estime que le prétendant pourra manifester envers sa fiancée, il doit à cet effet bien la garder, la protéger. C'est pourquoi la tradition exige que la fille retourne accoucher chez sa mère, les parents ne tardent pas de lui demander comment elle va et comment va leur gendre, si en retour elle exprime son épanouissement "il va bien, il me garde bien". Les parents comprennent que la paix règne au sein du couple¹⁸.Par contre si elle déclare qu'elle ne sait pas, l'on comprend directement que le couple fait face à des différends.

¹⁷ . Laburthe Tolra, *les seigneurs de la forêt, Essai sur le passé historique, organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun*, Paris, publication de la Sorbonne, 1981, pp. 233.

¹⁸. Entretien avec Madeline Ekosso, 50 ans, cultivatrice a Bidjom, Sangmelima, le 30 juin 2017.

5. Dot comme alliance entre les familles

Le mariage chez les Bulu permet d'unir deux familles et non deux individus. Car la famille est large et étendue. Les fiancées doivent avoir pour pilier leurs familles respectives. Ainsi l'on ne saura aborder des questions matrimoniales dans la société bulu à l'insu des parents. Le consentement des parents face à un mariage est un fait irrévocable, voir une condition sine qua none pour la réalisation d'un mariage.

Pendant la cérémonie dotale les deux familles se lient d'amitié et prennent le temps de se connaître d'avantage et deviennent plus proches. Ils mangent ensemble, et boivent ensemble, ce qui symbolise l'union et l'entente que les deux clans sont appelés à entretenir durant toute la vie¹⁹.

Lorsque l'un des clans unis par les liens du mariage fera face à un événement malheureux ou heureux, l'autre vient immédiatement lui accorder sans hésitation son soutien.

6. Dot comme stabilité du mariage

Lorsque la fille abandonnait le foyer conjugal, pour une raison ou une autre, pour retourner chez ses parents, et que la rupture devenait définitive ceux-ci avaient l'obligation de rembourser la dot perçue auprès leur gendre. Cependant, la plupart des parents n'étaient pas prêts à restituer cette dot, et optaient pour l'apaisement, en conseillant leur fille d'aller rejoindre le mari et de supporter.

Les femmes, autrefois étaient éduquées pour supporter le mariage, malgré les tribulations et les difficultés qu'elles vivaient au quotidien au sein du foyer. Les ruptures étaient rares, car aucun parent n'admettait qu'une dot déjà consommée soit récupérée. C'était un déshonneur pour la famille et pour le clan de la fille. Cela pouvait entraîner les conflits entre les différents clans. Cependant, les deux familles s'organisaient pour éviter la séparation. Les négociations pour abolir la rupture perduraient jusqu'à ce la réconciliation soit établie.

¹⁹ Entretien avec Paule Ango, 56 ans, cultivateur à Nkol ese, Sangmelima, le 20 avril 2020.

7. Dot comme honneur à la femme bulu

La dot jadis était symbolique, les femmes bulu étaient très honorées, lorsque l'époux venait verser la dot à ses parents. Les présents remis aux parents revêtaient un caractère symbolique, mais les femmes se contentaient de celle-ci et accordaient tout le respect nécessaire aux maris, et à leurs belles-familles. Il n'était pas rare d'attendre nos grands-mères octogénaires vanter leur mariage. C'est le cas de notre feu grand-mère maternelle, elle n'arrêtait pas de nous relater que son mari l'a doté avec une somme de 30 FCFA et une chèvre, et qu'elle était une femme dotée, contrairement à ses sœurs qui n'ont pas eu la chance qu'un homme vienne épouser leurs dots.

II. Le Nouveau visage de la dot au Sud-Cameroun.

Dès les années 30, le Sud-Cameroun commença à s'affirmer comme une vitrine du monde de consommation occidentale. Les commerçants et les maisons de commerce de tous bords, attirés par l'argent issu de la vente des fèves sèches de cacao par les planteurs, Ainsi, l'on assista à l'installation des Français, des Grecs et des Chypriotes dont les activités étaient centrées sur l'import, l'export, l'alimentaire (boulangerie) et l'achat des fèves sèches aux planteurs, après autorisation des autorités administratives de la région du Ntem.

Cette intense activité économique ne s'est pas allée sans incidence sur la vie des populations. L'on vit en effet les relations sociales, les us et, surtout de nombreuses coutumes perdre leur caractère traditionnel pour s'arrimer à la nouvelle ère coloniale fortement marquée par l'argent et les biens matériels. La dot en fut une parfaite illustration car, celle-ci fut l'une des pratiques coutumières à perdre son caractère symbolique pour revêtir un visage fortement mercantile et mercantiliste.

Nous avons ainsi fait un recensement de certaines rubriques et de certains produits qui ont fait progressivement leur intrusion dans la dot dans l'ancienne subdivision d'Ebolowa à la fin des années 50.

1. Pour ce qui est de la demande de la main

Tableau N° 20 : Eléments classiques de la demande de main chez les Boulu.

SOMME D'ARGENT	Enveloppe montant non déterminé
NOURRITURE	-01 carton de morue <i>Abam Ekono ou Salafissi</i> 01 sac de riz 01 sac de sel 01 bidon d'huile rouge 10 litres -01 sac d'oignon -01 chèvre male castrée 01 panier de kola
BOISSON	-02 bouteilles de liqueur, Rhum de plantation de marque Saint James -02 dames jeannes de vin rouge - 01 casier de bière -01 casier de limonade
HABILLEMENT ET LITERIE	02 pagnes de 6 yards de marque wax
UTENSILE DE CUISSINE	01 verre de vin tais-toi de 1 litre
AUTRES	01 Paquet d'allumettes

Source : Tableau élaboré à partir de nos entretiens et informations collectés sur le terrain.

En dehors de ces produits manufacturés, qui ont fait leur intrusion avec la colonisation, il faut ajouter un animal domestique, qui était généralement une chèvre de préférence castrée, le seul élément de la cérémonie traditionnelle de la demande de la main qui avait réussi à survivre, les autres, à l'instar de la kola, l'huile rouge ont cédé la place aux produits manufacturés venus de l'Europe.

2.L'entrée de l'avion dans la cérémonie de la demande en mariage dès les années 2000

Depuis, les années 2000, de nouvelles rubriques ont fait leur apparition dans les exigences de la dot. Il s'agit de « **l'avion** ».

Ce jeu se pratique déjà dans plusieurs régions, par exemple chez les Ewondo, les Bamiléké de l'ouest, les Eton du Centre, les

Bassa. A priori, il a été instauré pour venter la beauté, les qualités et les mérites de la fille et montrer à son prétendant qu'elle est une perle rare, mais de nos jours, il est devenu un moyen d'extorquer de l'argent aux prétendants²⁰. Il est rare d'assister à un mariage sans voir la famille de la fille organiser l'avion. Après la phase d'éloquence verbale, ou les maîtres de la parole de deux familles rivalisaient d'adresse pour montrer le caractère sacré du mariage, et avant de procéder au partage de la fille, le porte-parole de la fiancée accepte les cadeaux offerts par le prétendant, et vérifie point par point si tous éléments de la liste dotales y figurent. C'est après cette phase qu'il commence à compliquer la venue de sa fille.

Le porte-parole de la fille interpelle l'autre famille par le nom de leur clan et leur dit qu'il a plusieurs filles, laquelle parmi ces filles veulent-ils prendre pour épouse et recommande à ses autres filles de venir²¹.

La véritable fiancée apparaîtra uniquement quand le montant voulu par ses sœurs sera disponible, à partir de 50.000 FCFA.

3.La modernisation de la dot.

Dans la ville d'Ebolowa par exemple depuis les années 2000 de nouveaux produits ont fait et de l'audiovisuel ; au triomphe de la société de consommation et, enfin, à la confirmation leur entrée dans la constitution des listes dotales, Il s'agit des produits liés à la révolution de l'informatique de la société monétaire, mieux au culte de l'argent. Nous avons en effet parcouru plusieurs listes dotales et avons procédé à un recensement de certains éléments qu'on retrouve régulièrement dans les listes dotales et nous les avons présenté sous forme de tableaux de la manière suivante.

²⁰. Entretien avec Jacqueline Mengue, épouse Bengono be Njam, 70 ans, Infirmière retraitée, Sangmélima le 15 avril 2019.

²¹. Entretien avec Fritz Miérame Efagone, Cultivateur, 66 ans, Ebolowa, 12 mars 2019.

Tableau N° : Exemple des éléments récurrents dans les listes dotales dans le département de

N°	Désignation	Prix Unitaire	Nombre	Prix total
HABILLEMENT ET LITTERIE				
1	Pagnes	10 000fcfa	10	100 000fcfa
2	Costume complet	200 000fcfa	01	200 000fcfa
3	Couverture laine	30 000fcfa	01	30 000fcfa
4	Lit complet	100 000fcfa	01	100 000fcfa
5	Paires de draps	40 000fcfa	05	200 000fcfa
SOUS TOTAL1 : 630 000 CFA				
ANIMAUX				
1	Gros porcs (longs châssis)	250 000 Fcfa	05	1250 000fcfa
2	Moutons du Nord	80 000 Fcfa	05	400 000fcfa
3	Moutons du Village	40 000 Fcfa	04	160 000fcfa
SOUS TOTAL2 :1 810 000 CFA				
NOURRITURE				
1	Poisson (Bars et Maquereaux) 30 kg par variété	60 000 Fcfa et 45 000 Fcfa	03 et 04 Cartons	360 000fcfa
2	Sacs de riz de 50kg chacun	30 000fcfa	05	15 000FCFA
3	Sacs d'oignons	20 000fcfa	02	40 000fcfa
4	Huile Diamoar	25 000fcfa	03	75 000fcfa
5	Ail	10 000fcfa	02	20 000fcfa
6	Tomate en boite	15 000fcfa	03	45 000fcfa
7	Cageots de tomate en fruits	8 000fcfa	05	40 000fcfa
8	Sacs de sel	3000fcfa	05	15000fcfa
9	Condiments verts			10 000fcfa
SOUS TOTAL3 : 260 000 CFA				
BOISSONS				
1	Casiers de bières	10000fcfa	10	100 000fcfa
2	Casiers de jus	7 000fcfa	10	70 000fcfa
3	Bières en boites	20 000fcfa	06	120 000fcfa
4	Dame jeannes de vin rouge	30 000fcfa	05	150 000fcfa
5	Vin rouge en carton	17 000fcfa	07	119 000fcfa
6	Jus en palette	3 500fcfa	05	17 500fcfa
7	Cigarette en cartouches	5 000fcfa	05	25 000fcfa
SOUS TOTAL4 :601 500 CFA				
USTENSILES DE CUISINE				
1	Grandes marmites en aluminium	40 000fcfa	03	120 000fcfa
2	Grandes marmites Cocottes	30 000fcfa	04	120 000fcfa

3	Cocottes minutes	50 000fcfa	02	100 000fcfa
4	Jets d'assiettes	25 000fcfa	05	125 000fcfa
5	Marmites chauffantes	50 000fcfa	04	200 000fcfa
6	Micro onde	250 000fcfa	01	250 000fcfa
7	Plats cassables	3 000fcfa	50	300 000fcfa
SOUS TOTAL5 :1 0 95 000 CFA				
AUTRES				
1	Ordinateur Laptop HP ou Toshiba	250 000fcfa	01	250 000fcfa
2	Chaises en plastique	4 000fcfa	60	240 000fcfa
3	Cartons de carreaux vitres	10 000fcfa	30	300 000fcfa
SOUS TOTAL6 : 790 000 CFA				
	MONTANT/ENVELOPPE			500 000fcfa
TOTAL GENERAL : 5 686 500 CFA				

Ce tableau regroupe les différents éléments qui constituent de nos jours les listes totales. Les belles familles ne tiennent pas en compte le statut du prétendant qu'il soit fonctionnaire ou hommes d'affaire. Le modernisme et la mondialisation ont ramené la dot a des montants exorbitants.

1.Le célibat

Dans l'actuel département de la Mvila en général, le problème du célibat, lié en grande partie au caractère exorbitant de la dot, est en train de devenir endémique car, il s'est étendu presque à toutes les catégories sociales de jeunes, qu'il s'agisse de ceux des campagnes que de ceux des villes ; qu'il s'agisse de ceux qui ont fait des études universitaires que de ceux qui ont à peine un niveau secondaire. Le phénomène du célibat est en train de gangrener la société bulu de l'actuel département de la Mvila. Chez les Bulu anciens, comme d'ailleurs chez ceux d'aujourd'hui, le célibat des hommes est plus toléré, sinon même accepté. Tel n'est malheureusement pas le cas du célibat des jeunes filles, surtout chez celles qui ont fait des études universitaires et sont devenues des cadres et des responsables de la République

Dans les zones rurales de l'actuel département de la Mvila, une autre forme de méthode de contournement de la dot se fait remarquer. Elle concerne les jeunes garçons qui partent de leurs villages pour aller vivre dans les domiciles ou des villages de leurs conjointes qui, dans certains cas se font entretenir par ces femmes en échange de faveurs sexuels. Ce sont des jeunes filles et, des femmes relativement plus âgées. Cette forme de contournement de la dot présente beaucoup plus d'avantages pour la jeune femme que pour le jeune homme. D'abord, parce qu'elle réside dans le domicile familial, ce qui la met à l'abri des humeurs désagréables et des conséquences qui en découlent souvent, à l'instar des paroles désobligeantes, des insultes et même des sévices corporels ; ensuite parce qu'en vivant chez elle, les efforts fournis par le jeune homme, surtout en terme économique, profitent à la famille de la jeune femme et pas du tout à la famille du jeune homme.

2. Extension du concubinage

Le code civil Camerounais définit le concubinage comme étant une "union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent qui vivent en couple".

Le concubinage n'entraîne aucun devoir, aucun droit, chaque concubin peut décider de rompre quand il le souhaite.

Etant donné que du point de vue traditionnel, c'est la dot qui rendait le mariage légal et légitime chez les Bulu, la femme qui vit en situation de concubinage court de graves risques, car en cas de décès du conjoint, elle n'est pas reconnue en tant que femme légitime. Certes, selon le droit camerounais, la femme n'hérite pas de son mari, mais la situation est davantage pénible quand en situation de concubinage, les enfants sont nés et que l'homme n'a pas eu à les reconnaître de son vivant.

Les femmes vivant en situation de concubinage, avec des enfants non reconnus s'exposent à des graves risques, car les exemples sont légions où elles et leurs enfants ont tout simplement été jetés hors de la concession, soit par les épouses légitimes, soit par les familles des défunts. Elles se sont vues dépouillées de tout, y compris ce qu'ils ont bâti, construit ou acheté ensemble.

3. L'appauvrissement du jeune couple

La dot est devenue de nos jours, un moyen propice pour les parents de récupérer tous le capital investit sur leurs filles depuis la naissance (nourriture, scolarité, habillements, santé) jusqu'au moment ou un prétendant se présente. Certaines familles parviennent à demander des maisons entières, des générateurs, des salons en cuir. Pourtant, ces éléments ne sont pas à la portée de tous les prétendants.

Mais compte tenu de la crise économique, du taux du chômage très élevé, du cout de la vie trop chère, et de la rareté de l'argent qui affecte toutes les couches sociales e, il faut noter que dans l'ancienne Subdivision d'Ebolowa, la plus part des époux sont des fonctionnaires,(Cadres ,Professeurs de lycées, Professeurs d'Universités), des avocats, des notaires, des soldats, des officiers ,des policiers, des commerçants (vendeurs de vivres, des artisans, vanniers ,forgerons,)des planteurs ,vendeurs de vin de palme, *d'Odontol* ,cultivateurs .

Ainsi les exigences des parents augmentent en fonction du statut du prétendant, et du cadre dans lequel vivent les conjoints. Car la dot est plus chère dans les villes que dans les villages.

Les parents des filles, en guise de dot exigent des maisons entières, des carreaux, des téléviseurs à écran plasma, des congélateurs, des motos. Cependant, réunir une dot de plus de 5.000.000 FCFA pour un fonctionnaire un contractuelle d'Etat ou Avocat n'est pas chose facile.

4. Manque d'engouement pour accorder l'aide à la belle famille

Chez les Bulu, un adage stipule que la dot ne finit pas, ainsi après le versement de la dot, d'autres revendications sont formulées, le paiement de la dot qui implique l'appropriation d'une femme par son mari ne représente pas la fin des avatars, car lorsque le beau-père ou la belle-mère sont malades le gendre doit les soigner, si l'un décède le gendre doit organiser les funérailles ou encore acheter une chèvre et une dame jeanne de vin rouge. Face à toutes ses charges et revendications, le beau-fils se sent pressuré et refuse avec véhémence d'obtempéré.

Les doléances des beaux –parents ne sont plus trop prises au sérieux parce que le gendre estime qu’il a acheté sa femme, alors il n’est plus redevable ²²

Nous comprenons à quel point une dot très élevée peut devenir un frein à l’épanouissement des jeunes couples tout en rendant les conditions de vie désagréables, et entrainer le dédain face aux beaux-parents.

5. Développement des mariages exogènes

Les jeunes garçons bulu, pour éviter de faire face au poids des dots exorbitantes auprès de leurs sœurs bulu, préfèrent aller épouser les filles venant d’ailleurs parce qu’elles coutent un peu plus moins chères. C’est le cas par exemple des filles l’Ouest-Cameroun, particulièrement chez les Bamiléké où la dot revêt encore dans la grande majorité des cas un caractère symbolique.

6. La signature de l’acte de mariage à huit clos.

A cause des exigences très exorbitants des parents, certains fiancés optent souvent d’aller signer l’acte de naissance à huit clos pour éviter les dépenses énormes qu’entraînent de nos jours les cérémonies dotales.

Perspectives : Mais, cette situation, aussi tragique et dramatique soit elle, n’est pour autant pas une fatalité. Elle peut être renversée, c’est la raison pour laquelle, conformément à la dynamique de la Nouvelle histoire et, surtout, de l’Histoire action, nous avons formulé un certain nombre de suggestions dans une optique prospective qui permettront, dans le cas où elles sont implémentées, de renverser la situation actuelle.

La sensibilisation des parents : La première consiste à mener une vaste campagne de sensibilisation à l’échelle régionale permettant de revenir à une dot symbolique entre les différentes familles impliquées chaque fois qu’on aura affaire à une union matrimoniale. A cet effet, toutes les forces sociales doivent être impliquées, en commençant par les parents des jeunes filles, les chefs

²² Simon Mvomo Zeh, 72 ans, Maître de justice retraité, Sangmelima, le 10 mai 2021.

traditionnels, le clergé, toutes confessions confondues, les notables et les élites ; viendront ensuite les collectivités locales décentralisées, les élus locaux (Sénateurs, Députés, Conseillers municipaux, etc.).

Le rôle de l'Etat : Cette campagne, pour être efficace, doit être menée par les départements ministériels en charge des questions sociales, de la femme et de la famille, en l'occurrence le MINAS et le MIMPROFF. Ce n'est qu'avec une forte implication gouvernementale que les résultats escomptés, à savoir le retour à une dot catalyseur des relations sociales entre les familles impliquées dans chaque union de mariage dans le département de la Mvila en particulier et dans toutes les autres unités administratives où se pose le problème de la dot exorbitante.

Outre la sensibilisation, l'accent doit également être mis sur le plan économique, pour favoriser l'insertion du maximum de jeunes, voire de familles, aux activités économiques lucratives dans tous les secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. A cet effet, les départements ministériels en charge des questions économiques, avec en premier plan le MINADER, le MINEPIA, le MINEPAT, le MINFI, sans oublier le MINJEC où sont logés un certain nombre de Projet de financement de l'entrepreneuriat jeune créés par le Chef de l'Etat pour favoriser l'insertion économique des jeunes. Pour cela les structures déconcentrées présentes dans la Mvila et le Sud en général doivent se mouvoir pour que le maximum de familles, rurales et urbaines, soient imprégnées des modalités de formation des jeunes et d'éligibilité aux financements. Il faut bien relever que la dot exorbitante est aussi la résultante de l'indigence galopante dans l'arrière-pays et dans les quartiers populaires des grandes villes. En s'attaquant au problème de la misère par l'insertion économique des familles, le combat contre le phénomène de la dot exorbitante pourra être gagné.

Les élus locaux et députés : C'est ici, dans le cadre de ce combat, que nous avons aussi suggéré l'implication enfin des élus locaux, sénateurs et députés. Dans le cadre de la réussite de la politique gouvernementale d'insertion économique des jeunes et, par ricochet, de la lutte contre les comportements déviants, à l'instar de la dot exorbitante, les élus de l'Auguste institution qu'est le Parlement bénéficient chacun une dotation de 5.000.000 FCFA

chaque année pour financer les micros projets dans leurs circonscriptions définitives. Jusqu'à présent, le financement des micros projets par les élus de la Mvila restent encore à venir. C'est plus que jamais le moment pour nos "honorables" de prouver qu'ils sont vraiment les élus du peuple.

Le RDPC : Nous avons également suggéré que les formations politiques, au regard de l'impact qu'ils ont sur les populations de la Mvila, particulièrement le Rassemblement Démocratique du Peuples Camerounais (RDPC), et les Organisations Non Gouvernementales, doivent également s'impliquer dans cette dynamique de sensibilisation des jeunes, des parents et des militants pour en finir avec la dot exorbitante et ses répercussions sociales.

La marche irréversible du Cameroun vers la modernité ne peut s'accommoder des pratiques répréhensibles et contre productifs comme c'est le cas avec l'épineuse question de la dot exorbitante.

Conclusion

Au terme de cette analyse centrée sur la dot exorbitante dans la société bulu du Sud Cameroun, il apparait clairement que celle-ci est devenue un problème social, avec des incidences dans tous les secteurs d'activités. La dot versé était symbolique et, une fois versée, elle scellait à jamais l'alliance entre les deux familles²³ qui avaient la responsabilité et l'obligation de s'aider mutuellement. Ainsi, à titre de comparaison la dot avait la même place dans la société bulu ancienne que l'acte d'état civil dans les sociétés modernes. En effet, les analyses menées tout au long de ce travail ont montré que dans l'actuel Sud-Cameroun, les jeunes s'intéressent de moins en vers l'institution qu'est le mariage à cause des exigences de la dot imposée par les parents des jeunes filles, car elles sont actuellement axées sur la vie moderne ; une vie de plus en plus matérialiste. Nous avons diagnostiqué un certain nombre de conséquences sociales découlant de la cette dérive de la dot, entre autres, l'extension du célibat, le développement du concubinage, le vagabondage, les unions contre

²³ . En d'autres termes, les familles maternelles et paternelles des mariés.

natures avec les veuves et les femmes très âgées, etc., bref les relations qui, en aucun cas ne peuvent permettre l'évolution .la politique nationale de l'émergence et de l'arrimage à la mondialisation. Cependant, nous avons pensé que cette situation ne saura être irréversible avec la sensibilisation des parents, les jeunes filles, les chefs traditionnels, l'implication et le soutien des élites locales, des administrations en charge de l'économie, des familles etc...

Sources et references bibliographiques

A – sources primaires

1. Archives

ANY, APA/12348, circonscription d'Ebolowa, rapports trimestriels 1918.

2. Décrets, décisions, arrêtés et rapports

Rapport annuel de l'année 1922, p. 16.

Anonyme, *Code civil*, Paris, Editions LITEC, 1994, pp. 824-825 (Edition réactualisée par André Lucas, Professeur à la Faculté de Droit de Nantes).

3 -Sources orales

Noms et Prénoms	Âge	Sexe	Fonction	Lieu et date
Ella Ndongo François	63 ans	M	Planteur	Nkolandom le 18 octobre 2020
Afane Mfoulou Marie louise	60 ans	F	Cultivatrice	Nkolandom
Akoutou Gillot Bébé	60	M	Chef de village de Nkolovone	Nkolovone le 02 mars 2018
Bilo'o bi Ndongo Regine	60 ans	F	Cadre à l'Université de Douala	Yaoundé le 06 janvier 2021
Ekosono Madeleine	59 ans	F	Cultivatrice	Sangmelima le 30 juin 2021
Mvomo Zeh Simon	73 ans	M	Maitre de justice retraite	Sangmelima,le 20 mai 2019.
Mbiam Maginot	73	M	Planteur	Ebolowa le 25 novembre 2020

Mielame Fritz	Efagono	66ans	M	Planteur	12 Mars 2021
------------------	---------	-------	---	----------	--------------

B-SOURCES SECONDAIRES

- Alexandre P. et le groupe dit pahouin *Fang –Beti –Bulu*, Paris ,PUF ,1958.

- Bertaut M., *Le droit coutumier des Bulu*, Paris, Domat Mont –chrétien ,1967.

- Kpwang K R., *La chefferie traditionnelle dans les sociétés de la grande zone forestière du Sud –Cameroun 1850-2010*, paris, l’harmattan, 2011.

- LaburtheTolra ph. , *Les seigneurs de la forêt .Essai sur le passé historique, l’organisation sociale et les normes éthiques des anciens Béti du Cameroun*, Paris, Publication de la Sorbonne, 1981.

. G. Balandier, *Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Dynamique sociale en Afrique centrale*, Paris, PUF, 1958.

A.Rouhette, “Dot”, in Encyclopédie Universalis, Consulté le 6 décembre 2020. URL : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/dot/>

Zucca Micheletto, “A quoi sert la dot ? Aliénations dotales, économie familiale et stratégie des couples à Turin au XVIII^{ème} siècle”, *Annales de Démographie historique*, N° 121, 2011, pp.161.

Vie Associative et Logiques Sociales de Reconnaissance du Statut de Membre de l'Association Agni-Baoule « Ehounka Ehoun » de Gonzague Ville (Côte d'Ivoire).

AKPO Franck Armel,

*Enseignant-chercheur,
Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan,
UFR Sciences de l'Homme et de la Société(SHS),
Institut d'Ethno-Sociologie,
frank.akpo@gmail.com*

AKPO Kouakou Guy-Franck,

*Enseignant-chercheur,
Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa,
UFR Sciences Sociales et Humaines(SSH),
Département de Sociologie-Anthropologie,
akpofrank@yahoo.fr*

TOURE KARIDJA,

*Enseignante-chercheure,
Université de Bondoukou, UFR S3LE,
Département Sciences du Langage, des Lettres et Langues étrangères,
Psycholinguistique.
tourekaridja7@gmail.com*

Résumé

Cet article traite du maintien du statut des membres démobilisés au sein de l'association Agni Baoulé « Ehounka Ehoun », ce qui peut se lire par « entraïdons-nous, soyons unis » de Gonzague ville en Côte d'Ivoire. Dans cet espace social, la question de la gouvernance associative est à l'épreuve de la solidarité et de la cohésion sociale. C'est ce qui justifie tout le sens de ce travail de recherche. A partir des enquêtes de terrain, la présente étude se propose de comprendre comment le maintien du statut des membres démobilisés est une ressource mobilisée par les instances de gouvernance afin de capter les ressources économiques et de maintenir le lien social. Pour ce faire, l'analyse des données a été réalisée à partir de la méthode d'analyse de contenu thématique et de l'analyse descriptive, soutenue par la recherche documentaire, l'observation directe, les entretiens semi-directifs et le questionnaire. Les résultats obtenus permettent de montrer que dans cet espace associatif, le maintien du statut des membres démobilisés est une stratégie qui permet d'une part à l'association d'affirmer ses liens d'affinité et d'appartenance au même groupe ethnique et d'autre part son hégémonie au sein du système associatif de Gonzague ville.

Mots clés : Logiques sociales ; vie associative, idéologie, pratiques sociales, statut de reconnaissance.

Abstract

This article deals with the maintenance of status demobilised members within the Agni-Baoule « Ehounka-Ehoun » association, which can be read as let's help each other or let's be united of Gonzagueville in Côte d'Ivoire. In this social space, the issue of associative governance is a test of solidarity and social cohesion. This is what justifies all the sense of this research work. Based on field survey, the aim of this study is to understand how maintaining of the demobilised members is a resource mobilised of governance hodies in order to capture economic ressource and maintain social cohesion. To do this, the data was analysed using thematic content analysis supported by documentary research, direct observation, semi-structured interviews and a questionnaire. The results obtained show that in associative space, maintaining the status of demobilised members is a strategy that enables the association to assert its links of affinity and helonging in the same ethnic group on the one land and its hegemony within the associative system of Gonzagueville on the other.

Key Words : Social logics, associative life, ideology, social practises, status of recognition.

Introduction

L'association est une organisation sociale. On la rencontre dans tous les domaines de la société. Elle est un engagement humain et cet engagement constitue l'un des premiers actes du citoyen, acteur de la cité, qui accepte de s'organiser collectivement afin de mener une action commune (Caillé, 1998). Les associations sont des acteurs incontournables dans le monde de l'animation du travail social. Qu'on examine leur rôle dans la sphère sociale, socio-culturelle, médico-sociale, culturelle, socio-éducative, elles sont omniprésentes et se revendiquent actrices d'une économie sociale et solidaire permettant un développement local durable. Ce secteur non-orienté vers le profit est reconnu dans tous les pays comme indispensables pour pallier les défaillances du secteur marchand et de l'intervention de l'Etat (Dansac, 2013).

Les associations constituent de ce fait un ensemble spécifique, tant du point de vue organisationnel que du point de vue des engagements collectifs qu'elles mobilisent. La façon d'appréhender leurs

dynamiques internes aussi bien que leurs interactions avec l'environnement politique et économique, les ont souvent cantonnées dans un entre-deux : ni service public, ni entreprise. Elles sont un creuset de la démocratie faisant l'interface entre le citoyen et le politique et de façon générale, elle est la réunion de deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs ressources pour atteindre un but commun autre que le partage de bénéfices ou profits (Laville, 2009). La grande diversité entre les associations, permet d'ancrer ses racines et le sens de son projet collectif, dans l'histoire partagée par les membres qui la composent. Leur action commune s'inscrit donc dans une représentation partagée de ce qui « *convient de faire* » au nom d'un sentiment d'injustice qui justifie l'agir collectif. Ainsi ce « *bien commun partagé* » se nourrit des valeurs portées par les membres de l'association et détermine des règles et des normes qui justifient les choix collectifs. Le projet associatif est donc souvent la synthèse symbolique de ces orientations communes (Bucolo et al, 2014)

En Côte d'Ivoire, les associations occupent une place croissante dans l'activité et le débat social. Colonie française, le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire par l'entremise de la France procède à des réformes après la seconde guerre mondiale. A partir de 1946 la citoyenneté française est accordée aux sujets africains et le droit de s'organiser politiquement leur est reconnu. C'est ainsi que le travail forcé est aboli le 11 avril 1946 par la loi proposée par Félix Houphouët Boigny. La Côte d'Ivoire devient une République autonome par referendum en décembre 1958, puis elle acquiert l'indépendance le 07 août 1960 (AGI histoire de la CI). C'est dans cette lignée que l'assemblée nationale adopte la loi n°60-315 du 27 septembre 1960 relative aux associations et reconnaissant leur statut d'utilité publique. On assiste de ce fait, depuis quelques années à une floraison du phénomène associatif qui couvre à peu près tous les domaines notamment les volets culturels, religieux, professionnels, politiques et socio-économiques.

En effet, au sein du quartier de Gonzague ville, dans la commune de Port -Bouët, on dénote la présence d'une association qui contrairement à celle qu'on a l'habitude de voir n'est pas une association d'origine et regroupe deux groupes ethniques différents à savoir les Agni et les Baoulé. L'association Agni-Baoulé de Gonzague ville en son article 6 de ses statuts et règlement intérieur reconnaît comme membre, des

acteurs qui ont adhéré au statut et règlement de l'association. Afin de conserver leurs statuts de membres de l'association, les acteurs doivent mobiliser des ressources économiques constituées des droits d'adhésions qui s'élèvent à 5.000 FCFA, des cotisations annuelles de l'ordre de 24.000 FCFA. Participer à toutes les réunions de l'association et respecter les décisions du bureau exécutif de l'association. De ce fait, quand un membre fait plus de deux mois sans participer aux réunions de l'association, ne s'acquitte plus de ses différentes cotisations mensuelles qui s'élèvent à 2.000 FCFA sans aucune justification, il est considéré comme démissionnaire et retiré de l'association. Cette situation réglementaire au niveau du statut de membre s'applique depuis mars 2008.

Cependant, on observe au sein de cette institution associative, depuis janvier 2013 une catégorie de membre qui ne participe plus aux réunions de l'association, ne s'acquitte plus de ses différentes cotisations mensuelles et exceptionnelles, et qui conserve toujours son statut de membres de l'association. Le maintien de ces acteurs au sein de l'association est symbolisé par leur présence dans le registre de l'association, l'assistance financière, émotionnelle à l'égard de ces membres en cas de difficultés socio-économiques et d'assistance dans la perte d'un proche.

Cette pratique de la part des instances de direction de l'institution associative conduit à des plaintes de la part des autres membres actifs de l'association. Ces plaintes sont manifestées de façon récurrente par plusieurs membres actifs, notamment des catégories appartenant au bureau exécutif de l'institution associative. Ainsi, au cours des différentes réunions mensuelles, des pétitions, des invectives, sont adressés à l'encontre de l'institution Agni- Baoulé de Gonzague ville. On assiste entre autres à des disputes, des menaces, des protestations de la part des catégories de membres actifs. La démission du bureau exécutif est de façon persistante manifestée par cette catégorie de membre qui menace de se retirer de l'association si cette mesure de maintien du statut des membres démobilisés est toujours en vigueur. En dépit de la non-conformité des membres démobilisés aux dispositions institutionnelles organisant le statut de membre et des menaces des membres actifs de se retirer de l'association, l'on assiste à la conservation de l'appartenance à l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville de cette catégorie sociale.

Partant de ce constat, quelles sont les logiques sociales qui sous-tendent la reconnaissance du statut de membre en dépit de la désaffection d'une catégorie de membre de l'association Agni-Baoulé de Gonzague-ville ? Quelles sont les productions idéologiques qui sous-tendent cette reconnaissance et comment analyser les systèmes de relations liées à la reconnaissance du statut des membres démobilisés ? Quelles sont les pratiques sociales associées à la reconnaissance du statut de membre en dépit de la désaffection d'une catégorie de membres de l'association Agni-Baoulé de Gonzague-ville ?

1. Méthodologie

Le cadre méthodologique de cette étude s'appuie sur les données d'une approche mixte qui ont été menées dans l'espace périurbain de Gonzague ville situé dans la commune de Port Bouët. Cette approche porte dans un premier temps sur l'acuité du phénomène associatif dans cet espace social dans un contexte de dynamique sociale, de crise du lien social et identitaire. Dans un second temps sur les nouvelles formes du champ associatif qui constituent une nouvelle forme d'expression, de partage et de solidarité entre des individus qui se proposent d'atteindre un but commun et un idéal déterminé. Les données ont été recueillies au moyen d'entrevues semi-structurées, de questionnaire, de guide d'entretien et de l'observation directe grâce à une grille d'observation. La recherche documentaire a également été utilisée pour recueillir des informations sur la problématique du phénomène associatif et les enjeux qui en découlent.

Les entretiens avec les différentes catégories de membre ont porté sur: i) les caractéristiques sociodémographiques et le profil sociologique des catégories de membre de l'association ; ii) les enjeux et les conditions de maintien des membres démobilisés au sein de l'institution; iii) la gouvernance associative et l'impact de cette pratique de maintien des membres démobilisés sur l'institution et ces membres; iv) les rapports sociaux entre les catégories sociales formant l'institution associative; v) et les productions idéologiques associées à la reconnaissance du statut des membres démobilisés.

Les entrevues ont été menées auprès de cinquante (50) membres appartenant à l'association Agni- Baoulé (membres du bureau exécutif

de l'association, membres actifs et membres démobilisés) La taille de l'échantillon a été obtenue sur la base du phénomène de saturation. Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. Ces données provenant des entretiens ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique et de la statistique descriptive (PASW). Ensuite, l'observation directe a permis à travers notre présence sur l'espace réservé à la tenue des réunions du bureau exécutif et des réunions mensuelles de l'institution associative d'observer les contradictions entre les discours et les pratiques, les menaces, les disputes, les demandes de démission du bureau exécutif. Enfin, la recherche documentaire a consisté en l'exploitation des données de la littérature sur le maintien du statut des membres, le mode de gouvernance des associations, les enjeux de maintien du statut des membres au sein des associations

Au-delà de ces données d'analyse, le corpus d'informations recueillies a aussi contribué à dégager des unités significatives permettant de mettre en évidence les différentes productions idéologiques et pratiques sociales qui sous-tendent le maintien du statut de membres démobilisés. Ce qui a permis de dégager les unités d'analyses suivantes : i) Productions idéologiques associées à la reconnaissance du statut d'une catégorie de membres démobilisés ; ii) pratiques associées à la reconnaissance du statut de membre en dépit de la désaffection d'une catégorie de membre de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville.

2. Résultats

L'enquête de terrain a permis de dégager les résultats suivants :

2-1. Productions idéologiques associées à la reconnaissance du statut d'une catégorie de membres démobilisés

2-1-1. Sociabilité et capital social comme fondement de la reconnaissance du statut des membres démobilisés.

Dans l'espace social de Gonzague ville, la reconnaissance du statut des membres démobilisés par l'association se traduit par la mobilisation de plusieurs réseaux de relation, le sentiment d'appartenance pour maintenir le statut des membres démobilisés. Le maintien de leur statut de membre est fortement lié à la sociabilité à travers la légitimation et la mobilisation du réseau de sociabilité par

les membres du bureau de l'association. Pour légitimer la reconnaissance du statut des membres démobilisés, les membres du bureau de l'association Agni-Baoulé mobilisent leur capital relationnel qui est considéré pour eux comme un ensemble de ressources mobilisés à travers les différents liens tissés par leur réseau de relation à leur profit et au profit des membres démobilisés qui se matérialise à travers l'appartenance au même groupe ethnique.

Ainsi, cette situation est mise en œuvre à travers les propos d'A.A président de l'association en ces termes :

« Si on le fait c'est par rapport aux différentes relations que nous entretenons entre nous. Pour nous c'est important. Il y a d'autres on se connaît comme ça et d'autres nous sommes parenté parce que dans l'association chacun vient avec ses connaissances. Nous sommes tous des frères et on n'est pour s'aider car nous sommes ici à l'étranger ; on n'est pas chez nous ici. S'il y a un malheur on fait comment c'est pourquoi il faut s'aider entre nous les frères Baoulé car l'union fait la force et ensemble on n'est plus fort. Nous on préserve les liens qui nous unis car c'est s'entraider qui permet que nous puissions nous rassembler et être uni ensemble ».

A travers ces propos, on constate que ces acteurs mobilisent l'idéologie de la sociabilité pour montrer la force des liens et leur capacité à nouer des relations, leur réseau de sociabilité pour pouvoir intégrer les membres démobilisés dans l'association. L'idéologie du capital social et économique est aussi mobilisée par les membres du bureau de l'association pour légitimer la reconnaissance du statut des membres démobilisés.

La mobilisation de cette idéologie est source de reproduction sociale pour l'association et ses membres dans la mesure où elle permettra de financer les différentes activités, de favoriser la participation associative afin qu'elle puisse se maintenir dans le temps. Le capital relationnel permet d'avoir des ressources accessibles e via les relations entretenues avec les différents acteurs. Le capital relationnel est mis

au service de l'association qui constitue des ressources accessibles par l'association. Il est détenu collectivement. Il n'est pas le seul produit de relations interpersonnelles. Il réside surtout dans un ensemble de principes de comportements partagés par les individus.

De ce fait, adhérer aux mêmes valeurs, car étant inscrit dans un réseau de sociabilité qui structure la reconnaissance et le maintien du statut de membre. De ce fait, les acteurs bénéficient des relations qu'il entretient personnellement avec les membres de la communauté mais de l'ensemble des relations entretenues par les membres au sein de la communauté.

2-1-2. Lien de parenté réel et fictif comme référent idéologique de la reconnaissance du statut des membres démobilisés.

Pour légitimer la pratique de la reconnaissance du statut des membres démobilisés de l'association Agni-Baoulé, les membres du bureau de l'association, font référence à l'idéologie du lien de parenté réel et fictif. Pour les membres de l'association le fait que ses membres démobilisés soient des frères, des sœurs, des cousins, des neveux, des nièces et des amis suffit à maintenir leur statut de membres au sein de l'association.

Ce maintien des liens de parenté entre ces acteurs est confirmé par les propos d'un membre d'honneur du bureau :

« Nous sommes tous de la même communauté dans la mesure où les Agni et les Baoulé, c'est la même chose. Chacun des membres a au moins son frère, sa sœur, son cousin, son fils, sa fille, son neveu ou sa nièce parmi les membres de l'association et parmi aussi ceux qui ne viennent pas. Nous sommes tous les même, on est de la même famille et on est ensemble ».

La mobilisation de cette idéologie permet aux membres de l'association de montrer la nature et l'intensité des liens existents avec les membres démobilisés, de renforcer les rapports de filiation, de liens faibles qui structurent la reconnaissance du statut des membres démobilisés. L'affinité entre ces différents membres confère à cette catégorie sociale des privilèges et des faveurs en dépit de leur position

de membres démobilisés. La passivité des membres actifs quant à cette pratique sociale participe à l'affirmation de leur statut au sein de cette institution associative.

Ces rapports privilégiés entre groupes sociaux confèrent à ces acteurs une notoriété au sein de cet espace. La mobilisation du capital relationnel confère un prestige social à cette catégorie sociale à travers la valorisation leur statut. En effet, la prise de position de cette institution en faveur des membres démobilisés est la marque de la préservation des valeurs sociales et culturelles au détriment des valeurs individuelles. Cette idéologie permet la restructuration des liens entre individus qui se reconnaissent mutuellement possédant des ressources qui peuvent permettre à chaque acteur de se positionner socialement.

2-1-3. Solidarité comme moyen de reconnaissance du statut des membres démobilisés.

Au sein de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville, la reconnaissance du statut des membres démobilisés se justifie par l'utilisation de l'idéologie de la solidarité qui permet à l'association de suivre sa logique de fonctionnement qui est l'entraide et le soutien à ses membres en difficulté. Les membres constituent la pierre angulaire de cette institution. De ce fait, cette institution accorde à ses différents membres une valeur sociale indissociable à leur statut. Ils symbolisent le maintien et la cohésion du groupe social.

En outre, les propos de K.J. membres actifs de l'association confirment cette analyse :

« Pour nous ça représente beaucoup dans la mesure où c'est l'entraide, venir en aide à son prochain. Ce sont nos frères et je ne le souhaite pas si un d'entre eux a des problèmes nous en tant que membre de l'association et en tant que Baoulé ou Agni et habitant du même quartier avons le devoir de lui porter secours et assistance car après tout nous sommes sa première famille. On a dit que nous les Agni-Baoulé on a créé « Ehounka Ehoun », c'est-à-dire l'entraide le Baoulé « Ehounka Ehoun » l'entraide c'est pourquoi

nous avons dit que nos frères du centre quel que soit leur comportement on les accepte comment quelqu'un qui est absent pendant six ans et aujourd'hui nous allons dans la vingt troisième année mais quand même on les accepte parce que nous sommes tolérant à ce niveau ».

L'utilisation de l'idéologie de la solidarité par les membres du bureau de l'association afin de légitimer la reconnaissance du statut des membres démobilisés est une stratégie qui permet à l'association de respecter ses valeurs, croyances qui permettent d'avoir l'appui et le soutien de ses membres afin de pouvoir se maintenir dans la durée et de suivre sa ligne organisationnelle. La prise de position en faveur des membres démobilisés répond aux besoins de préserver, de partager les normes socioculturelles Akan qui favorisent la solidarité, l'entraide. A ce titre, l'instance de direction représentée par le bureau de l'association met en place des stratégies afin de préserver le statut de ses membres à travers l'assouplissement en matière de statut qui régit cette institution associative.

2-1-4. Cohésion sociale comme moyen de production de la reconnaissance du statut de membres démobilisés

Le maintien du statut des membres démobilisés constitue pour ces acteurs la préservation de leurs identités sociales. Cette pratique entre ces catégories sociales à une influence sur cette institution qui est perçu comme étant un espace de diffusion de la cohésion sociale. La solidarité, l'entraide prévalent au sein de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville.

L'idéologie de la cohésion sociale est un moyen de production de la reconnaissance du statut des membres démobilisés dans la mesure où les membres de l'association justifient cette pratique en mobilisant l'idéologie de la cohésion sociale qui se caractérise par l'attachement au groupe qui résulte des normes, des valeurs et des croyances communes intériorisés par les membres du groupe.

C'est dans cette logique argumentative qu'un membre d'honneur de l'association tient ses propos :

« Nous sommes tous des

frères et nous appartenons à la même communauté ; nous sommes tous des Baoulé et des Agni et que nous appartenons à la même famille. Ce sont nos frères et on ne peut pas se fâcher contre son frère quel que soit ce qui se passe entre vous ; c'est le rassemblement, l'union, l'entraide et la cohésion ».

Cette idéologie permet aux membres de vivre ensemble, de mesurer la taille, la densité de leur relation qui permet de voir le rapport entre les liens possibles et les liens effectifs et réciproques afin de pouvoir mesurer la cohésion sociale des membres de l'association. Ce rapprochement avec les fondements du système traditionnel Akan participe à la prise en compte des intérêts des différents groupes sociaux qui composent l'association. Les membres de l'association construisent des canaux de rapprochement socioculturels jeunes construisent des barrières sociales et culturelles par la mise en avant et la promotion du maintien de la cohésion sociale au détriment des valeurs individualistes contraire à la société Akan. Dans cette optique, les instances dirigeantes cherchent à consolider les ses repères et les contacts se soldent par des initiatives qui visent à favoriser la solidarité au sein de ce espace associatif.

2-1-5. Appartenance ethnique comme moyen de perpétuation de la reconnaissance du statut des membres démobilisés.

Au sein de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville, le fait que ses membres démobilisés soient des Agni et des Baoulé participent à leur maintien dans l'association. Cette situation se justifie par le statut ethnique de catégories ethniques sociales qui occupent une place importante dans les comportements des acteurs sociaux. Les membres de l'association utilisent ces catégories ethniques dans leurs interactions sociales.

C'est dans cette logique qu'Y.A secrétaire de l'association affirme :

« Parce que nous sommes tous des Baoulé et des Agni et que nous appartenons à la même famille. Nous sommes tous de la même

communauté ; les Agni et les Baoulé quelle est la différence ? Ce sont les mêmes, c'est les Akans, ce sont des frères ; il n'y a pas de distinction ; on se comprend ».

A la lumière de ce discours, cette pratique est la représentation de la préservation de l'autorité du statut de l'association ainsi que valeurs traditionnelles confrontés à la logique de désolidarisation qui véhicule des valeurs de solidarité et d'entraide prônées par l'association. De ce fait la préservation des normes culturelles et le positionnement en faveur de ces acteurs démobilisés légitime ces pratiques constituent un enjeu de survie de cette institution associative.

Par la mobilisation de cette idéologie, cette institution, dans un contexte de course et de captation de ressources et d'acteurs à pour enjeu de renforcer son statut. Elle traduit le renforcement de la tradition et un changement de l'ordre établi. Le maintien de la position des acteurs démobilisés réside dans le fait qu'ils veulent partager les valeurs et les normes de la société Akan à laquelle ils appartiennent. Cette envie se matérialise par un assouplissement des statuts et règlement intérieur. Les productions idéologiques associées à la de la reconnaissance du statut de membre en dépit de la désaffection d'une catégorie de membre de l'association Agni-Baoulé étant connu on va maintenant s'intéresser aux pratiques sociales associées à la reconnaissance du statut des membres démobilisés de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville.

2-2. Pratiques associées à la reconnaissance du statut de membre en dépit de la désaffection d'une catégorie de membre de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville.

2-2-1. Maintien du nom des membres démobilisés dans le registre de l'association

Au sein de l'association Agni-Baoulé, en dépit du fait que ses membres démobilisés ne participent plus aux activités de l'association et ceux depuis quelques années, ils font toujours partie de la liste de présence des membres de l'association. En effet, ces acteurs démobilisés, ont le même statut que les membres actifs qui eux participent régulièrement aux activités que mènent l'association Agni-

Baoulé de Gonzague ville. De ce fait, cette pratique est qualifiée par les membres de l'association comme des mesures souples. A cet effet, les propos d'un membre de l'association confirment ce fait en ces termes :

« Les membres qui ne viennent pas parce que nous on avait créé une association avant et ceux qui ne viennent pas ça fait deux ans, trois ans le jour où ils viennent, ils deviennent à nouveau membre et ceux-là ils ont une observation de trois mois avant de reprendre le cours voilà pourquoi jusqu'à présent même quand ils ne viennent pas on n'efface pas leurs noms. Ce n'est pas rigueur, rigueur, rigueur au point ou quand ils mettent un an ou plus et ne viennent pas on les radie non nos textes ne sont pas très, très rigoureux on n'est plutôt, bon ça fait partie des mesures souples qu'on a institués dans ces cas-là ».

Cette pratique est une stratégie utilisée par les membres du bureau de l'association afin de conserver son effectif et d'être considéré par les autres associations comme possédant un grand capital humain. Ainsi dans le but d'affirmer sa domination statistique sur l'espace associatif de Gonzague ville les autres associations implantées à Gonzague ville. Elle est un moyen de la réaffirmation de l'attachement des membres du bureau de l'association à l'égard des membres démobilisés. La mobilisation de cette pratique est une stratégie pour intégrer au sein de ce système associatif des acteurs pesant sur le fonctionnement de cette institution.

2-2-2. Instauration d'une taxe forfaitaire

Il existe au sein de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville une taxe forfaitaire pour inciter les membres démobilisés à être considéré comme des membres de l'institution associative. En d'autre terme, passé du statut de membres passifs au statut de membres actifs. Cette taxe forfaitaire s'élève à vingt-quatre (24.000) FCFA. Une fois payé, les membres démobilisés épongent tous leurs arriérés de cotisation mobilisés depuis leur « retrait » de l'association.

Venant en appui à nos propos, le président de l'association affirme en ces termes :

« Ils vont venir payer 24.000 FCFA. A l'époque s'était 1.000 FCFA le mois. 1000 FCFA fois 12 ça fait 12.000 FCFA l'année. Pour eux c'est comme un forfait ; c'est à dire ça purge tout ce qui est antérieur. Tu payes les 24.000 FCFA et tu te mets à jour c'est à dire que tu gardes toujours ton même numéro matricule et à travers ça tu vas commencer à payer régulièrement et on considère que tu es membre. Il y a le numéro trente-quatre par exemple, je prends un exemple GBANGBO Kouassi depuis cinq ans il ne venait pas et un jour il a appris que si tu payes six mille à l'époque où c'était tu es de nouveau à jour, il est revenu payer présentement il avait payé jusqu'à au mois de mars 2015 ».

La pratique de la reconnaissance du statut des membres démobilisés de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville permet à l'association d'avoir des ressources financières. Le passage de ses membres du statut de membres inactifs au statut de membres actifs incite à payer une taxe forfaitaire qui permettra à l'association de financer ses différentes activités.

Cette pratique sociale au sein de l'association qui consiste à instaurer une taxe forfaitaire est une stratégie permettant à l'association de mobiliser une ressource économique qui lui permet de financer ses activités, de participer au développement de l'association. Ce mécanisme à l'association d'avoir le contrôle sur les ressources économiques participant au développement de l'association, de donner une valeur économique à la pratique de la reconnaissance du statut des membres démobilisés à travers l'instauration de cette taxe forfaitaire.

La pratique de la reconnaissance du statut des membres démobilisés dans le champ économique permet à l'association de se maintenir dans le champ associatif. A travers la mobilisation de ressources économiques, l'association bénéficie d'un capital économique qui

constitue un moyen de procuration de profits, de maintien de sa position sociale.

2-2-3. Envoi de courrier et visite aux membres démobilisés

Le maintien des membres au sein de l'association en dépit de leur démobilisation se manifeste par différentes pratiques de la part des instances dirigeantes de l'association. A cet effet, ces membres démobilisés quand ils ne participent plus aux activités de l'association reçoivent des courriers de la part du bureau de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville. Ces courriers ont pour objectif, dans un premier temps leur demander les raisons de leur absence et dans un second temps leur demander de revenir et de s'acquitter de leurs arriérés de cotisation. Au-delà des courriers, les membres démobilisés reçoivent la visite d'une délégation de l'association afin de leur demander de revenir au sein de l'association.

C'est justement fidèle à cette assertion que K.Y. trésorier de l'association affirme ceci :

« En effet quand ils ne viennent pas à partir de six à huit mois et puis on leur envoi un courrier pour leur dire que l'association constate avec regret le non paiement de leurs cotisations parce que quand ils ne viennent pas. Donc c'est comme ça que se résume la note. Bon dans le temps on avait initié des tournées. Quand on fait un an dans la deuxième année on ne voit pas un membre on se déplace vers lui et on lui demande pourquoi ça fait si longtemps qu'il ne vient pas et il nous donne les raisons et on arrive à le convaincre, depuis un moment on n'avait pas le temps de toujours tourner mais on écrivait, on envoyait des correspondances ».

Pour marquer son attachement, affirmer et réaffirmer les différents liens qui unissent les différents membres, les membres de l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville mobilisent des mécanismes dont

l'envoi de courrier aux membres démobilisés qui est une stratégie qui permet aux membres du bureau de l'association de se rapprocher de consolider les liens entre ses membres. Cette pratique permet d'affirmer un attachement particulier aux valeurs véhiculées par l'association qui est la solidarité.

2-2-4. Mobilisation de mesure exceptionnelle

Après ces différents mécanismes en vue de reconnaître le statut des membres démobilisés de l'association, il faut noter qu'il existe au niveau de l'association une mesure exceptionnelle en vue de venir en aide aux membres démobilisés de l'association.

En effet quand un membre démobilisé de l'association connaît des difficultés, ou est frappé par un décès et qu'il ne remplit pas les critères pour bénéficiaire du soutien financier dont pourrait bénéficier un membre actif, l'association dans un élan d'entraide et de solidarité l'assiste financièrement.

Cette pratique est mise en évidence par K.Y. le secrétaire de l'association Agni-Baoulé comme il l'explique :

« Certaines personnes pensent que l'association ne pourrait rien faire pour elles et puis quand ils voient qu'on est en train de financer tel projet, celui-là a eu un problème d'ordre social on l'a aidé soit par un prêt qu'il a sollicité et qu'on l'a octroyé ou alors par des gestes ou des S.O.S. Tu vois on a fait déjà trois S.O.S. Le bureau a lancé des S.O.S pour soutenir des frères et des sœurs et sur place on a cotisé. Pour le premier cas on a eu vingt mille, le deuxième je crois qu'on a eu dix-sept mille ainsi de suite tu vois quand ces personnes-là qui pensent qu'on allait dépenser leur argent ou ils ne font pas confiance aux membres du bureau et quand ils voient ça et qu'ils pensaient que ce qu'on ne pouvait pas faire on est en train de le faire alors ils reviennent ».

A l'analyse de ce discours, il convient de retenir que la mobilisation de mesure exceptionnelle est une pratique développée par les membres

du bureau de l'association afin de marquer la reconnaissance à l'égard des membres avec qui ils partagent des valeurs et des croyances culturelles. Cette pratique traduit les interactions entre les acteurs en dehors de l'espace social que constitue l'association Agni-Baoulé de Gonzague ville.

L'association leur confère de ce fait, cette mesure en vue de renforcer l'unité et la cohésion au sein de ce champ associatif. Ils ont un rôle stratégique dans ce système social. Il existe de ce fait, une relation asymétrique entre membres du bureau et acteurs démobilisés.

Cette pratique permet aux membres de l'association de préserver, de stabiliser et de renforcer les liens sociaux entre les différents membres de l'association. Elle sert en réalité à la préservation et au maintien des différentes relations existantes entre les différentes catégories de membres de l'association, de maintenir la cohésion sociale et la solidarité entre les différents membres.

3. Discussion

L'analyse de la reconnaissance du statut des membres démobilisés montre que cette pratique est une stratégie mise en œuvre par les instances dirigeantes afin de maintenir la cohésion sociale et capter des ressources économiques. Les idéologies mobilisées permettent de construire la reconnaissance du statut des membres démobilisés. Elles permettent à l'institution associative de maintenir sa position et les liens qui unissent les différents acteurs.

Dans cette perspective, les résultats de l'étude convergent avec ceux d'Hoarau et Delaville (2008), qui jettent un regard sur le mode de fonctionnement du système associatif. Pour eux, l'association exprime une inertie dans le renouvellement des instances de gouvernance associative. Cette inertie produit le maintien des positions sociales des acteurs. Même si aujourd'hui de nombreuses associations revisitent leur mode de gouvernance et de fonctionnement à travers la prise de conscience des évolutions nécessaires, elles restent en adéquation plus complète avec les valeurs qu'elles défendent à travers la démocratie, la solidarité.

La dimension collective de l'association est une tentative de réappropriation de l'espace public. Se constituer en association revient à se saisir d'un droit à un espace d'expression, en identifiant un besoin,

en portant une revendication, en mettant cette préoccupation en discussion entre citoyens et en l'officialisant. Dans cette perspective, (Juan, 2008, p. 113) affirme que « *l'institution associative est intrinsèquement un lieu de dispute citoyenne, de débat politique, économique et social, au sein duquel les tensions s'expriment et cherchent à être résolues. Considérer une association comme un dérivé des deux modèles dominants, ou la restreindre à un groupe de personne ou à une organisation revient à omettre sa dimension institutionnelle. Les associations sont en effet à considérer « du point de vue de la mémoire sociale qu'elles conservent ou réactivent, ainsi que de leur mission d'intérêt général et des valeurs qui les orientent ou qu'elles mettent en œuvre ».*

Analyser sous l'angle de la formation en fonction de leur origine, des objectifs culturels et la solidarité, cette étude rejoint celle de Bazin et Malet (2009). Ils mettent en évidence que ce type d'association favorise le passage d'un système social à un autre, sans faire nécessairement évoluer le système de représentations et de symbolisation de l'individu membre. Ils sont donc dans la reproduction des habitus, et l'association d'originaires d'un même lieu est un puissant facteur de contrôle social qui valorise cette reproduction de même qu'une certaine statique des relations familiales et communautaires. Ces résultats vont dans le même sens que Tchernonog (2000), qui montre que les associations sont un moyen de renforcement de la sociabilité dans la mesure où l'appartenance et la participation aux associations montre la volonté des individus à être ensemble. Elles jouent le rôle de responsabilisation et d'intégration sociale, car elles sont une ouverture sur la vie sociale.

Juan (*idem*), poursuit dans sa logique argumentative en expliquant que le phénomène de reconnaissance par le fait que, les acteurs qui partagent un même héritage culturel transmis par les ancêtres ont tendance à préserver leurs cultures et leurs institutions incarnées par les acteurs qui ont une similarité intrinsèque et qui se reconnaissent mutuellement. De ce fait, pour Fournier (2002), la transmission du lien associatif à travers les liens de parenté permet la reproduction sociale et familiale, la réaffirmation du lien qui unissent les membres d'un même lignage qui permet aux membres du réseau de se maintenir dans l'espace familial et associatif. A cet effet, l'on peut noter qu'un enfant issu d'une telle communauté donnée développe d'énormes

compétences linguistiques, sociales et émotionnelles liées aux interactions avec ses pairs d'autres communautés différentes de la tienne.

Par contre, Laville (2009), montre dans ses travaux que, l'attachement à la culture de la solidarité concerne l'intérêt des membres pour le groupe et l'intérêt commun. De même l'esprit collectif est basé sur le partage de certaines valeurs et normes. En d'autres termes, la solidarité est le principe de reconnaissance mutuelle auquel s'accordent des acteurs sociaux s'identifiant à un même ensemble. Ainsi, Paugam (2007) montre que l'intégration dépend d'un rattachement à la structure, d'une affiliation et de la nature de cette structure qui permet de mesurer la cohésion sociale à partir du lien social et de la capacité des individus à former des réseaux.

Les pratiques de maintien des membres démobilisés, sont des stratégies qui facilitent le maintien du réseau de relation et la préservation des liens qui unissent les différents acteurs. Dansac (2013), met en évidence le fait que, ces pratiques sont des activités sociales qui traduisent les attitudes positives envers une association, c'est-à-dire des réactions favorables à une implication soutenue. Cette convergence est rendue possible par la primauté de l'utilité sociale. Cette notion s'entend comme une volonté commune d'acteurs regroupés en vue de promouvoir un projet de société. Ce souhait social peut toutefois viser aussi bien le changement que le maintien de l'ordre établi.

Ces pratiques sont symbolisées par la possession de ressources économiques, la préservation de la cohésion sociale au sein de l'association et la réaffirmation de l'identité culturelle qui rassemblent des acteurs qui partagent des origines culturelles communes. Buccolo et al (*op.cit.*) expliquent cette idée par le fait que la mobilisation des ressources économiques permet un avantage économique et social avant de se maintenir dans l'espace et le temps. Tout d'abord, la ressource doit être créatrice de valeur, elle doit contribuer de manière décisive au développement de la structure l'efficacité de la structure en permettant de saisir des opportunités ou de neutraliser des menaces. Barthelemy (2001) qui explique cette situation par le fait que, l'action politique au sein des associations permet de stabiliser le système social.

L'appartenance associative est mise en lumière dans les analyses de Bigot (2001) qui postule que, la pratique associative est dictée par le capital économique et culturel et que tout individu est intégré dans un réseau relationnel quel qu'il soit et aucun individu ne se trouve jamais complètement isolé. Il poursuit pour dire que, les différentes formes de sociabilités notamment la sociabilité familiale et la sociabilité associative sont liées entre elles et que l'ouverture aux autres est une prédisposition qui pouvait se décliner dans plusieurs dimensions à savoir la famille, les amies, la vie quotidienne.

Dans une approche sociale, nos résultats rejoignent ceux de Putnam (1995), sur la participation associative. Pour cet auteur, la participation à la vie associative est un indicateur de la sociabilité et du capital social au sens que donne la sociologie des réseaux sociaux dans la mesure où il l'appréhende comme une notion relative aux caractéristiques de l'organisation sociale telles que les réseaux, les normes et la confiance qui facilitent la coordination et la coopération pour un bénéfice mutuel. Dans cette même perspective, Tyler et Blader, (2003) soutiennent que, l'approche identitaire met l'accent sur le fait que, l'activité associative s'accompagne de phénomènes identitaires issus de l'engagement des personnes dans des collectifs. Elle est génératrice d'une identité sociale ou organisationnelle qui détermine la manière dont les catégories sociales s'investissent dans l'organisation et en tirent des bienfaits ; voire construisent une véritable identité de rôle lié à leur bénévolat. Cette approche permet de comprendre comment certains facteurs comme le prestige de l'organisation ou la considération qu'elle apporte à ses membres, facilitent l'implication dans cette institution.

Dans cette logique argumentative sur l'affirmation de l'identité socio-culturelle au sein des associations, Yacoub (2008) nous explique que, l'interdépendance entre le développement de l'organisation et l'intégration sociale des membres de l'association est une sorte de contrat tacite entre les acteurs. La réalisation personnelle dépend de la réussite collective et les identités sont liées à celle de l'organisation, conçue comme un groupe social. Ce contrat identitaire, tant qu'il perdure, permet d'équilibrer la tension permanente qui existe dans ces organisations entre contrôle et autonomie. Ces structures organisent leur fonctionnement pour que leurs membres puissent questionner l'ordre établi sans être perdus : « *L'innovation, la flexibilité*

organisationnelle et la mobilité des savoirs sont produites dans un monde social présentant les caractéristiques d'une grande stabilité des règles du jeu, une dynamique de reproduction culturelle et une pérennité des engagements mutuels entre catégories sociales ».

Ainsi, pour Gnabeli (2009), l'activation d'une idéologie de l'appartenance à un groupe social est un opérateur essentiel lié aux processus de légitimation ou de disqualification des acteurs politiques. Par ailleurs, la diversification des analyses met en évidence la contradiction entre nos résultats et ceux de Laville et *al* (2001) qui situe les enjeux d'intégration au sein des institutions associatives. Selon ces auteurs, le désintéressement, la militance, le bien commun sont autant de références à la dimension non lucrative et altruiste de l'engagement des membres d'une association, se mobilisant dans un but autre qu'un bénéfice financier. De ce fait, elles sont le reflet d'une solution pour répondre à un besoin social et comportant une dimension politique.

Au regard de tout ce qui précède, quelle conclusion peut-on tirer de cet article ?

Conclusion

Cet article a mis en lumière les différentes idéologies mobilisées par les instances de gouvernance de l'association Agni – Baoulé pour justifier les pratiques de reconnaissance du statut des membres démobilisés. Les relations de parenté et d'alliance existant entre les différentes catégories de membre de l'association consolident les liens d'appartenance au même groupe ethnique ainsi que les différentes affiliations à l'association qui mettent en évidence la dépendance entre des catégories de membre.

A cet effet, les productions idéologiques mobilisées à travers l'idéologie de l'appartenance au même groupe ethnique, l'idéologie de la solidarité et du maintien de la cohésion sociale tendent à affirmer et à réaffirmer l'attachement aux valeurs sociales, politiques et culturelles de la société Akan. Ces différentes pratiques de reconnaissance du statut des membres démobilisés constituées tendent à aller à l'encontre des statuts et règlement intérieur de l'institution associative dans le but de capter des ressources économiques et

permettre à cette association de maintenir sa position dans l'espace associatif de Gonzague ville.

Ainsi, sur le plan socio-culturel, cet article met en exergue l'importance des associations dans la cohésion sociale et consolide l'harmonie entre ses membres malgré des défis contemporains tels que les fractures sociales et les conflits.

En définitive, ce présent article se présente comme un modèle de fraternité et de convivialité entre les alliances inter-ethniques ou les alliances à plaisanteries qui unissent les peuples depuis des générations et qui sont encore d'actualité en dépit de la dynamique sociale et permettent de garantir la paix et prévenir les conflits. A l'image des Agni et des Baoulé, deux groupes socio-culturels Akan de Côte d'Ivoire et regroupés au sein d'une seule et même association, les alliances à plaisanteries incarnent la symbolique du vivre-ensemble et la culture de la tolérance, du pardon et de la paix. Le nom de l'association « *Ehounka-ehoun* » en langue locale et qui se traduit par : « *entraïdons-nous ou soyons solidaires* » est un appel à l'unisson pour réaliser des projets communs et durables.

Références bibliographiques

Avare Philippe et Sponem, (2008), *Le managérialisme et les associations*. In Christian Hoarau and Jean-louis Laille (dir.), *La gouvernance des associations : économie, sociologie, gestion*, Paris, Érès, 2008, p. 113–129.

Association pour la promotion des droits de l'Homme en Afrique centrale, (2002), *Ethnicité, identités et citoyenneté*. Les presses de l'uca, n°6-7, 202-210p

Barthlemy Michel, (2000), *Association un nouvel ordre de la participation*. Presses de science Po. 345p.

Baudrillard Jean, (1970), *La société de consommation*, Paris, Gallimard, 1970.

Bigot Régis (2001), *Quelques aspects de la sociabilité des français*. CREDOC Cahier de recherche, Paris N°169

Bigot Régis et Ortalda Laurent et Hatchuel Georges, (2007), *L'influence du lieu de résidence sur les opinions*. Cahier de recherche du CREDOC, pp.4-245.

Bourdieu Pierre, (2000), *Les structures sociales de l'économie*.
- Paris : Seuil. P.293

Bourdieu Pierre, (1980), *Le capital social*. Notes provisoires",
Actes de la recherche en
Sciences sociales, 31, pp.2-3

Bucolo Elisabetta, Eynaud Philippe et Haeringer Joseph,
(2014), *La gouvernance des associations en pratiques*. Rapport du
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports. pp1-38.

Caillé Alain, (1998), *Don et association*. In « Une seule
solution, l'association ? Socio économie du fait associatif », Revue
M.A.U.S.S., n° 11, pp. 75-83.

Chevallier Jacques, (1981), *L'association entre public et privé*.
Revue du droit public et de science politique, 1981, no 4, p. 887-918.

Choquet Olivier, (1988), *Les sorties : une occasion de contacts*.
Économie et Statistique, 1988,

Cpca, (2012), *Gouvernance : se conformer ou inventer ?* " La
vie associative : le magazine de la conférence permanente des
coordinations associatives, 2012, no 17, p. 60

Dansac, Christophe, (2013), *Gouvernance des associations et
motivations des bénévoles*, Rapport terminal sur la phase 1 du projet
de recherche GARP Gouvernance des Associations et Rapports de
Pouvoir, Groupe Local de Recherche du Nord Midi-Pyrénées
(LRPMip), IUT Toulouse 2 Figeac / Université Toulouse 2 Le Mirail.
Pp.1-108.

Degenne Alain et Forse Michel, (1994), *Les réseaux sociaux*,
Paris, Armand Colin.

Falisse Marc, (2003), *La citoyenneté des organisations*. Etudes,
n°3,-p 325-336

Forse Michel, (1993), *La fréquence des relations de sociabilité
: typologie et évolution* », L'Année Sociologique, 1993, Volume 43.

Gnabéli, Roch Yao, (2009), *La production d'une identité
autochtone en Côte d'Ivoire*. Journal des anthropologues [En ligne],
114-115 | 200.

Granovetter Marc, (1973), *The strength of weak ties*. American
Journal of Sociology, 1973.

Grosset Michel, (1992), *Les réseaux sociaux et territoire,
quelques réflexions*. Réseaux insertion, citoyenneté. N° 216. 107.

Hoarau Cedric et Delaville Jean Louis, (2008), *La gouvernance des associations*. Édition Eres, 297p.

Juan Salvador, (2008), *La sociologie des associations : dimensions institutionnelle et organisationnelle*. In Jean Louis Laville and Christian Hoarau (dir.), *La gouvernance des associations : économie, sociologie, gestion*, Paris, Érès, p. 73–94.

Laville Jean-Louis, (2009), *Management et régulation dans les associations*. *Connexions*, vol. 92, N°1, pp. 149–161

Laville Jean-Louis, (2007), *L'Économie solidaire : Une perspective internationale*, Paris, Hachette littérature - collection pluriel sociologie, 2007.

Laville Jean-Louis, (2005), *Sociologie des services. Entre marché et solidarité*. Paris, Érès, pp. 58-90.

Laville Jean-Louis, (2002), « L'association comme lien social », *Connexions*, vol. 77, no 1, p. 43–54.

Laville Jean-Louis Caillé Alain, Chaniel Philippe. Dacheux Éric, Eme Bernard, Latouche Serge, (2001), *Association, démocratie et société civile*. Paris, Ed. La Découverte, M.A.U.S.S., C.R.I.D.A., 220 p.

Martin Claude, (1996), *Solidarités de la parentèle après la désunion*. In *Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF), Séminaire d'Aranjuez (27-30 septembre 1994)*, 1996, Paris, INED PUF.

Putnam Robert David, (2000), *Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community*. New York, Ed. Simon and Schuster International, 544 p.

Putnam Robert David, (1995), *Bowling alone : America's declining social Capital*. *Journal of Democracy*, n° 6, pp 65-78.

Putnam Robert David (1993), *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press, 280 p.

Tchernonog Viviane, (2000), *Logiques associatives et financement du secteur associatif, éléments de cadrage*. Rapport de fin de contrat, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Fédération nationale du Crédit mutuel, Fondation de France, décembre 2000

l'IHTP, 1992, n°20 : Sociabilités intellectuelles – Lieux, milieux réseaux.

Tyler Tom et Blader Steven, (2003), *The group engagement model : Procedural justice, social identity, and cooperative behavior*. *Personality and social psychology review* 7 (4) : 349-71

Yacoub Milad, (2008), *Les associations de développement local étudiées à travers leurs configurations sociales : le cas d'un village de Haute-Égypte*. Sociologie. Université de Nanterre - Paris X. Français. ffNNT : ff. fftel-00263874f.

Influence de la connaissance de l'utilisation des toilettes Ecosan sur l'attitude des usagers de ce système

AKPOBLA PRISCA NADÈGE KABRAN

*Dr. EN PSYCHOLOGIE À L'UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY
D'ABIDJAN COCODY
UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY D'ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE,
0707651806,
akpoblakabran@gmail.com*

Résumé

Cet article explore la perception des bénéficiaires des toilettes écologiques (Ecosan) dans la commune d'Abengourou, en mettant l'accent sur l'effet de la connaissance de ces installations sur l'attitude des utilisateurs. L'objectif principal est de déterminer si une meilleure compréhension des fonctionnalités et des avantages des toilettes écologiques conduit à une attitude plus favorable envers leur utilisation. L'étude repose sur un échantillon de 200 bénéficiaires, et utilise un questionnaire structuré pour recueillir des données. Les résultats attendus indiquent une corrélation positive entre la connaissance des toilettes écologiques et une attitude favorable à leur égard. Cette recherche vise à fournir des recommandations pour améliorer l'acceptation et l'utilisation des toilettes écologiques dans la région.

Mots clés : Toilette Ecosan, connaissance de l'utilisation de l'Ecosan

Summary

This article examines the perception of users of ecological toilets (Ecosan) in the municipality of Abengourou, focusing on the impact of knowledge about these facilities on users' attitudes. The main objective is to determine whether a better understanding of the features and benefits of ecological toilets leads to a more favorable attitude towards their use. The study is based on a sample of 200 users and uses a structured questionnaire to collect data. The expected results suggest a positive correlation between knowledge of ecological toilets and a favorable attitude towards them. This research aims to provide recommendations to improve the acceptance and use of ecological toilets in the region.

Keywords : Ecosan toilet, knowledge of Ecosan usage.

Introduction

La gestion des eaux usées et l'accès à des installations sanitaires adéquates représentent des enjeux majeurs pour le développement durable, particulièrement dans les zones urbaines en pleine expansion, telles que la commune d'Abengourou. Le manque d'accès à des toilettes, surtout dans les zones rurales et défavorisées, expose les populations à des risques sanitaires et environnementaux importants. Bien que les toilettes écologiques (Ecosan) offrent une solution innovante et durable à ce problème, leur adoption reste limitée, principalement en raison d'un manque de connaissance sur leur fonctionnement et leurs avantages.

Le problème central de cette étude réside donc dans le « manque de compréhension ou de connaissance » concernant l'utilisation des toilettes écologiques, ce qui freine leur adoption à grande échelle. L'ignorance ou la connaissance partielle des bénéfices de ces installations peut affecter négativement leur acceptation, bien que leur utilisation permette de réduire la consommation d'eau, d'améliorer l'hygiène et de favoriser la durabilité, particulièrement dans des contextes où les ressources en eau sont limitées et les infrastructures sanitaires insuffisantes.

Cet article explore comment la connaissance des toilettes écologiques influence l'attitude des bénéficiaires à leur égard. Comprendre cette relation est crucial pour développer des stratégies de sensibilisation efficaces, améliorer l'acceptation de ces installations, et ainsi contribuer à l'amélioration de la santé publique et de l'hygiène dans les zones concernées.

Sur le plan scientifique, les toilettes écologiques offrent une opportunité précieuse d'étudier et d'optimiser la gestion des déchets, notamment par le compostage. Elles permettent également d'évaluer l'impact environnemental en réduisant la pollution générée par les eaux usées et l'utilisation de produits chimiques dans les toilettes conventionnelles. L'innovation technologique dans ce domaine stimule la recherche sur la durabilité et l'efficacité des ressources, incitant au développement de solutions plus respectueuses de l'environnement. Les études sur leur utilisation permettent aussi de

mieux comprendre les liens entre assainissement, santé publique et qualité de vie, ouvrant la voie à des politiques sanitaires plus efficaces.

Dans cette optique, l'objectif principal de cette étude est de déterminer l'effet de la connaissance des toilettes écologiques sur l'attitude des bénéficiaires. Plus spécifiquement, nous cherchons à évaluer si une meilleure compréhension de leur fonctionnement et de leurs bénéfices conduit à une attitude plus favorable envers leur utilisation.

✓ **Hypothèse principale :**

L'attitude des bénéficiaires face à l'utilisation des toilettes écologiques est fonction de leur niveau de connaissance sur leur fonctionnement.

✓ **Hypothèse opérationnelle :**

Les individus ayant une bonne connaissance de l'utilisation des toilettes écologiques développeront une attitude plus favorable envers leur utilisation que ceux ayant une connaissance partielle.

Méthodologie

Les participants de cette étude sont des hommes bénéficiaires des toilettes écologiques dans les quartiers défavorisés d'Abengourou (Cafétou, Dioulakro et Agnikro), âgés de 30 à 43 ans. Cette tranche d'âge a été choisie en raison du rôle central des hommes en tant que chefs de famille, ainsi que de leur disponibilité et réceptivité plus marquées par rapport aux femmes. Bien que les femmes soient souvent responsables des tâches ménagères et de l'entretien des toilettes, elles préfèrent généralement que leurs époux interagissent avec l'enquêteur. Ce biais de genre justifie l'inclusion des hommes dans l'étude afin d'évaluer leur engagement et leur implication dans la gestion des toilettes écologiques. Un questionnaire a été administré à un échantillon de 200 hommes, en raison du nombre limité de toilettes Ecosan disponibles.

La validation de l'hypothèse repose sur une méthodologie rigoureuse. La description opérationnelle des variables distingue deux types : la variable indépendante et la variable dépendante.

✓ **Variables**

- **Variable indépendante** : La connaissance de l'utilisation des toilettes écologiques.
- **Variable dépendante** : L'attitude des bénéficiaires envers ces toilettes.

La variable dépendante est mesurée quantitativement à l'aide d'une échelle de type Likert, composée de quatre points allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». Les scores théoriques varient de 20 à 80 : un score de 20 reflète une attitude moins favorable, tandis qu'un score de 80 indique une attitude plus favorable.

Enfin, il est essentiel de préciser le terrain de recherche, la population ciblée et l'échantillonnage, afin de justifier les choix méthodologiques adoptés dans cette étude.

1.1. Terrain d'étude et population

L'étude se déroule dans la commune d'Abengourou (Côte d'Ivoire), choisie pour son contexte particulier. En tant que grande ville agricole confrontée à des défis importants en matière d'assainissement, Abengourou offre un cadre pertinent pour étudier l'impact des toilettes écologiques. La valorisation des sous-produits de l'assainissement pourrait en effet contribuer à résoudre des problèmes de sécurité alimentaire, de lutte contre la défécation à l'air libre et de stimulation de l'économie locale.

Abengourou, située à 210 kilomètres à l'est d'Abidjan, dans la région de l'Indénié-Djuablin, fait partie du district de Comoé, à la frontière avec le Ghana. Selon l'Institut national de la statistique (INS) de 2016, sa population est estimée à environ 135 635 habitants. Cette ville représente donc un terrain d'étude clé pour les problématiques d'assainissement dans des zones urbaines en développement.

L'échantillon de cette étude est constitué de 200 bénéficiaires des toilettes écologiques dans cette commune. La méthode de choix raisonné a été utilisée pour sélectionner les participants, en tenant compte de critères tels que l'accès aux toilettes écologiques et l'expérience d'utilisation.

1.2. L'échantillonnage

L'échantillonnage raisonné a été choisi pour cette étude afin de cibler spécifiquement les bénéficiaires des toilettes écologiques dans la commune d'Abengourou. Cette méthode consiste à sélectionner des individus en fonction de critères précis, ce qui permet d'étudier des participants directement concernés par le sujet de recherche. L'avantage de cette méthode réside dans sa simplicité d'application, car elle ne nécessite pas de parcourir l'ensemble de la commune pour interroger les individus, mais se concentre sur un groupe défini : les bénéficiaires des toilettes écologiques.

L'échantillon se compose de 200 bénéficiaires des toilettes écologiques, ce qui correspond au nombre exact de bénéficiaires dans la commune d'Abengourou. Ainsi, l'ensemble des bénéficiaires est inclus dans l'étude, garantissant une couverture complète du sujet. Cette approche permet également de contrôler les variables de manière efficace, en évaluant l'influence de ces variables spécifiques sur la variable dépendante de l'étude.

En résumé, l'échantillonnage raisonné est adapté à cette recherche, car il permet de se concentrer sur une population ciblée et de recueillir des données précises auprès de ceux qui ont une expérience directe avec les toilettes écologiques dans la commune.

1.3. La collecte et l'analyse des données

Un questionnaire structuré a été élaboré pour recueillir des données sur la connaissance des toilettes écologiques et l'attitude des bénéficiaires à leur égard. L'enquête s'est déroulée en deux phases. Dans un premier temps, nous avons effectué une visite préalable des ménages bénéficiaires des toilettes écologiques, qui constituaient la population cible de l'étude. Cette étape préliminaire nous a permis de nous familiariser avec les bénéficiaires et leur environnement avant la distribution du questionnaire.

Ensuite, le questionnaire a été administré aux 200 bénéficiaires des toilettes écologiques, correspondant à l'échantillon de l'étude. Pour la collecte des données, nous avons opté pour des entretiens en face-à-face. Cette méthode a été choisie en raison des caractéristiques de notre échantillonnage, afin de garantir des

informations précises et fiables. Les entretiens en face-à-face nous ont permis d'établir un contact direct avec les participants, facilitant ainsi la compréhension de leur expérience quotidienne et l'évaluation des difficultés qu'ils rencontrent réellement dans l'utilisation des toilettes écologiques.

Enfin, pour analyser les données collectées, nous avons concentré notre attention sur la relation entre la variable indépendante « la connaissance des toilettes écologiques » et l'attitude des bénéficiaires à l'égard de ce système. Pour ce faire, nous avons utilisé le test statistique de Student, qui nous permet d'évaluer la significativité des relations entre les différentes variables et d'interpréter les résultats de manière objective.

2. Résultats

Connaissance de l'utilisation de l'Ecosan et attitude des bénéficiaires

Le logiciel de traitement statistique des données (SPSS) permet d'isoler l'histogramme ci-dessous :

Figure 1 : Moyennes de l'attitude des bénéficiaires de l'Ecosan en fonction des modalités de la connaissance de l'utilisation

Sur cet histogramme, nous pouvons observer les deux modalités de la variable sur l'axe des abscisses. À gauche, nous avons

les bénéficiaires ayant une "Bonne connaissance" et à droite, ceux ayant une "Connaissance partielle". La moyenne des bénéficiaires ayant une "Bonne connaissance" est de 51, tandis que la moyenne des bénéficiaires ayant une "Connaissance partielle" est de 52,72.

Tableau 1 : Résultats de l'analyse de l'attitude des bénéficiaires relatif à l'effet de la connaissance de l'utilisation de l'Ecosan

Attitude	Connaissance de l'utilisation de l'Ecosan	
	Bonne connaissance	Connaissance partielle
Effectifs	13	187
Moyenne	51	52,72
Ecart type	0,00	2,05

Source : Résultats d'enquête sur le terrain

En utilisant la technique statistique du T de Student pour analyser les données recueillies, nous avons obtenu une valeur de T de Student de -3,01. Cette valeur est significative au seuil de probabilité de 0,001, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. En comparant les moyennes, nous constatons que la moyenne des bénéficiaires ayant une "Bonne connaissance" de l'utilisation du système (51) est inférieure à celle de ceux ayant une "Connaissance partielle" de l'utilisation de l'Ecosan (52,72). Cela suggère que l'attitude envers les toilettes Ecosan est influencée par le niveau de connaissance des utilisateurs.

Les résultats confirment l'importance de la connaissance dans l'adoption des toilettes Ecosan et valident notre deuxième hypothèse opérationnelle (H2). En effet, les individus bien informés adoptent une

attitude plus favorable, comprenant l'importance de cette innovation et ajustant leur comportement en conséquence. Ces bénéficiaires se perçoivent comme des acteurs clés dans la réussite du projet et surmontent plus facilement les réticences culturelles. Ainsi, ils voient cette aide comme une opportunité pour améliorer leur quotidien et sont plus enclins à l'accepter.

En revanche, ceux ayant une connaissance partielle demeurent souvent indifférents ou réticents, ce qui met en évidence l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour favoriser une adoption réussie du système. Ils sont moins motivés à s'engager activement dans l'utilisation des toilettes Ecosan et à partager leurs connaissances avec d'autres.

Il en ressort que la connaissance de l'utilisation de l'Ecosan doit être un élément central dans son implémentation. Un individu ayant une connaissance partielle sera moins enclin à adopter des comportements bénéfiques liés à son utilisation, ne s'appropriant pas pleinement l'innovation. Cela peut entraîner des comportements indésirables, tels que le refus d'usage, la mauvaise utilisation, le rejet de la sensibilisation ou le refus de s'approprier le système.

3. Discussion

L'hypothèse opérationnelle de cette étude stipule que la connaissance approfondie de l'utilisation des toilettes écologiques (Ecosan) joue un rôle déterminant dans l'attitude des bénéficiaires à l'égard de cette innovation. Nos résultats confirment cette hypothèse, montrant clairement que les individus qui maîtrisent bien le fonctionnement de ces toilettes sont plus favorables à leur utilisation que ceux qui en ont une connaissance partielle ou limitée. Ce constat souligne l'importance de l'information et de la formation dans le processus d'adoption de technologies novatrices, en particulier dans des contextes où les infrastructures sanitaires sont essentielles au bien-être collectif.

Plus spécifiquement, les résultats révèlent une influence significative de la compréhension des mécanismes de l'Ecosan sur

l'attitude des bénéficiaires. Ceux qui disposent d'une connaissance complète et approfondie de ces systèmes écologiques sont non seulement plus enclins à adopter une attitude positive, mais aussi à devenir des acteurs actifs dans la promotion de leur usage. En revanche, une connaissance partielle engendre des réticences et une perception moins favorable de cette technologie. Ces résultats soulignent l'importance d'une approche éducative qui permette aux bénéficiaires non seulement d'apprendre à utiliser les toilettes écologiques, mais aussi de comprendre leurs avantages écologiques et sanitaires.

L'affirmation d'Ousseynou (1999), qui met en avant l'importance de la stratégie participative pour la réussite des projets d'assainissement, résonne particulièrement dans ce contexte. Une participation active des communautés, accompagnée d'une stratégie de sensibilisation ciblée, joue un rôle clé dans l'appropriation de l'Ecosan par les bénéficiaires. L'absence d'une telle stratégie de mobilisation, ou une approche informelle, entraîne souvent une connaissance superficielle du système, et par conséquent, une attitude moins favorable. En revanche, une implication concrète des bénéficiaires dans le processus d'information et de formation sur l'Ecosan leur permet de mieux saisir le fonctionnement du système et de l'intégrer dans leur quotidien. L'éducation et la sensibilisation deviennent ainsi des leviers indispensables pour renforcer l'adhésion au projet et assurer sa durabilité.

Les résultats de notre étude confirment donc que la connaissance approfondie de l'Ecosan est un facteur déterminant dans l'acceptation de ce système. Ceux qui comprennent bien son fonctionnement sont mieux préparés à l'adopter et à l'intégrer dans leurs habitudes. Cela est d'autant plus vrai que, dans les sociétés où les innovations techniques sont souvent perçues avec scepticisme, une bonne maîtrise de l'outil permet de dissiper les doutes et de minimiser les résistances initiales. La connaissance d'un système permet une appropriation plus naturelle et plus fluide de ce dernier, et rend son utilisation plus intuitive.

La sensibilisation apparaît ici comme un vecteur fondamental pour changer les perceptions des bénéficiaires vis-à-vis de cette

innovation. Elle joue un rôle clé en transformant les attitudes, en réduisant les préjugés et en renforçant la volonté des bénéficiaires de s'engager dans la réussite du projet. Cette dynamique de sensibilisation conduit à une réduction des comportements de rejet et des mauvaises pratiques, tout en augmentant l'optimisme quant à la durabilité de l'utilisation des toilettes écologiques. Les bénéficiaires qui comprennent pleinement les bénéfices de l'Ecosan sont plus enclins à adopter une attitude proactive et enthousiaste, prêts à fournir les efforts nécessaires pour garantir le succès du système. Ce type d'engagement est essentiel pour assurer une bonne gestion et une longue durée de vie du système, comme le soutiennent Mowday et al. (1982) dans leurs travaux sur la motivation et l'engagement des individus dans les projets collectifs.

Dans le même esprit, cette recherche rejoint les conclusions de N'Da (2007), qui met en avant l'importance de la mobilisation communautaire dans les programmes d'assainissement écologique. N'Da souligne que les initiatives d'assainissement réussies doivent reposer sur une stratégie de sensibilisation efficace, qui intègre les communautés dans les processus de décision et d'action. L'objectif est de garantir une utilisation durable des systèmes écologiques et de renforcer la compréhension des bénéficiaires des avantages de ces technologies. En ce sens, la sensibilisation ne se limite pas à l'information, mais inclut également la formation, l'implication et la motivation des bénéficiaires pour assurer leur engagement continu.

Il convient également de souligner que la compréhension du fonctionnement de l'Ecosan va au-delà de la simple connaissance technique. Elle implique une appropriation des principes écologiques et sanitaires qui sous-tendent ce système, et qui peuvent motiver les bénéficiaires à adopter des comportements responsables et durables. Les bénéficiaires informés et impliqués sont non seulement plus sereins quant à l'utilisation du système, mais ils deviennent également des ambassadeurs du projet, capables de transmettre les bonnes pratiques à leurs pairs et de contribuer activement à la pérennité de l'initiative.

Les résultats observés sur le terrain viennent confirmer cette tendance : les bénéficiaires qui possèdent une information complète sont moins hostiles à l'utilisation des toilettes Ecosan. Leur attitude positive se reflète dans leur volonté de s'investir davantage dans le projet, notamment par le maintien du système en bon état et la mise en œuvre des bonnes pratiques. Cela s'inscrit dans la théorie de Morrow (1983), qui soutient que le manque d'implication dans un projet est souvent à l'origine de comportements problématiques au sein des communautés. L'implication active des bénéficiaires, quant à elle, découle directement de la sensibilisation et de l'information, qui leur permettent de faire des choix éclairés et de s'engager pleinement dans la réussite du projet.

L'étude de Karim (2008) renforce cette idée en soulignant que l'appréciation croissante du concept Ecosan par les acteurs du secteur de l'assainissement est étroitement liée à la diffusion de l'information sur cette innovation. Les décideurs politiques et les acteurs privés reconnaissent de plus en plus le potentiel de l'Ecosan, ce qui se traduit par son intégration progressive dans les politiques publiques et les stratégies de développement. Toutefois, bien que cette reconnaissance institutionnelle soit importante, il demeure essentiel de concentrer les efforts sur l'éducation et la sensibilisation des bénéficiaires. En effet, une compréhension approfondie et une appropriation des principes fondamentaux de l'Ecosan par les usagers sont les clés de l'adoption durable de cette technologie.

En somme, cette étude démontre que la connaissance approfondie des toilettes écologiques est un facteur déterminant dans l'attitude des bénéficiaires. Les résultats soulignent que ceux qui ont une connaissance partielle ou incomplète de ce système tendent à adopter une attitude moins favorable, ce qui met en évidence l'importance de stratégies de sensibilisation efficaces. Ces stratégies doivent non seulement fournir de l'information, mais aussi favoriser l'implication active des bénéficiaires afin d'assurer une adoption durable et réussie des toilettes écologiques.

Conclusion

Cette étude démontre de manière convaincante que la connaissance approfondie des toilettes écologiques (Ecosan) est un facteur clé influençant l'attitude des bénéficiaires à leur égard. Les résultats confirment que ceux qui maîtrisent bien le fonctionnement de ces systèmes adoptent une attitude plus favorable, ce qui souligne l'importance cruciale de la sensibilisation et de l'éducation pour encourager l'adoption de ces technologies innovantes. Une meilleure compréhension des avantages écologiques et sanitaires des toilettes Ecosan incite les bénéficiaires à s'impliquer activement, à surmonter les réticences et à partager leurs connaissances avec d'autres, garantissant ainsi la durabilité et le succès du projet. Par conséquent, pour une adoption efficace et durable de ces systèmes dans les communautés, il est essentiel de mettre en place des stratégies de sensibilisation adaptées et participatives, permettant aux utilisateurs de pleinement s'approprier cette innovation.

L'utilité de cette recherche se décline sur les plans environnemental, social et éducatif. En diffusant les connaissances sur les toilettes écologiques, l'on joue un rôle clé dans la sensibilisation des communautés à la préservation des ressources naturelles, notamment l'eau. Cette sensibilisation favorise une culture de durabilité et d'économie circulaire, où les déchets humains sont valorisés, réduisant ainsi la pollution des sols et des eaux et encourageant l'adoption de solutions écologiques pour la gestion des déchets.

Bibliographie

Austin L. (2007), *Le langage de la perception* (1962), Paris, Vrin.

Ayer J. (1956), *The Problem of Knowledge*, London, The University of London.

Badillo P., Coll. (2013), *Innovation : La fabrique au quotidien de l'innovation numérique*, Projet déposé pour le Fonds National Suisse de la Recherche, Bruylant, Bruxelles.

Bailly A., Bourgeois D., Gruère J.-P. (2003), *Comportement humain et management*, Paris, Pearson Education.

Bang K., Alexander E., Patrick A. (2000), « *Consumer concern, knowledge, belief, and attitude toward renewable energy: An application of the reasoned action theory* », *Psychology and Marketing*, 17 (6), 449–468.

Bassili J. (1993), « *Response latency versus certainty as indexes of the strength of voting intentions in a CATI survey* », *Public Opinion Quarterly*, 57, 54-61.

Bassitché A. (2000), « *Tradition et modernité* », *Journal des Psychologues*, 175, 49-53.

Bassitché A. et Bazoumana N. L. (2004), « *Apprentissage des méthodes de raisonnement et de l'entraînement à la logique, un outil nécessaire à la pratique professionnelle* », *Revue Africaine d'Anthropologie*, Nyansa Pô, 1, 86-109.

Bazoumana N. L. (2002), « *Appartenance catégorielle et formation des représentations sociales* », *Revue du CAMES*, 4, 140-146.

Ousseynou G., Cheikh S. et Maystre L. (1999), *Promotion de l'hygiène du milieu : une stratégie participative*, Universitaires Romandes, Polytechnique Presse, p.192.

Les spécificités psychodynamiques des addictions chez les patients présentant des troubles psychiatriques à l'hôpital psychiatrique de Zébé

*** ANAHLUI KODJO**

*Docteur en psychologie clinique et de la Santé Hôpital psychiatrique de zébé
Université de Lomé
anahluik@gmail.com*

**** MIDOHUIN Ekoe**

*psychologue clinicien Hôpital Psychiatrique de Zébé
Doctorant
Université de Lomé
ekoemidohuin@yahoo.fr*

***** YENKEY Komlan**

*Docteur en psychologie clinique et de la Santé Hôpital psychiatrique de zébé
Université de Lomé
yosephe@yahoo.fr*

***** AMOUZOU Esse**

*psychologue clinicienne Hôpital Psychiatrique de Zébé
amouzouesse87@gmail.com*

Résumé

L'étude menée à l'hôpital psychiatrique de Zébé en 2014 sur les patients addicts met en évidence plusieurs résultats significatifs. La majorité des patients sont de jeunes hommes, 50 % ayant entre 20 et 30 ans, et 80 % sont âgés de moins de 40 ans. Ce groupe d'âge est particulièrement vulnérable en raison de l'immaturité psychoaffective, des pressions sociales et des incertitudes de la vie. La majorité des patients (75 %) sont célibataires, ce qui est souvent lié à leur jeune âge, à leur instabilité économique et à un manque de stabilité émotionnelle. En termes d'éducation, 87,5 % des patients n'ont pas obtenu leur baccalauréat, et 42,5 % sont sans emploi, ce qui reflète le contexte économique difficile du Togo.

Concernant les substances consommées, le cannabis est la drogue la plus couramment utilisée, rapportée par 52,5 % des patients, suivi de l'alcool (12,5 %), de l'héroïne (10 %) et de la cocaïne (5 %). De plus, 17,5 % des patients pratiquent la polytoxicomanie, souvent à la recherche de sensations fortes à moindre coût. Une tendance émergente est l'utilisation de tramadol chez les jeunes, qui est devenue une préoccupation croissante.

L'étude révèle également des facteurs familiaux et éducatifs importants. Une proportion significative de patients (57,5 %) a reçu une éducation permissive, tandis que 35 % ont eu des parents autoritaires. De plus, 70 % des patients avaient des parents physiquement ou émotionnellement absents, ce qui a contribué à une faible tolérance à la frustration et à un risque accru de comportements addictifs. Les conflits

familiaux étaient également fréquents, 57,5 % des patients venant de foyers marqués par des disputes permanentes, souvent accompagnées de violence. En outre, 45 % des patients avaient des pères consommateurs de substances, indiquant une transmission comportementale des tendances addictives.

Les troubles psychiatriques étaient courants, 30 % des patients étant diagnostiqués avec une dépression, 25 % avec des troubles d'adaptation et de conduite, 20 % avec de la schizophrénie et 10 % avec des psychoses non dissociatives. Un chiffre frappant est que 82,5 % des patients ont rapporté des traumatismes émotionnels précoces, ce qui met en lumière la vulnérabilité psychologique de cette population.

La présente étude souligne la relation complexe entre les dynamiques familiales, la vulnérabilité psychoaffective et l'addiction. Elle met en évidence la nécessité d'une prévention ciblée et d'un soutien psychoaffectif pour les jeunes adultes, ainsi que le rôle de l'éducation familiale et de l'intervention pour prévenir les comportements addictifs.

Mots clés : Addiction ; Troubles psychiatriques, Vulnérabilité des jeunes, Usage de substances, Polytoxicomanie, Dynamiques familiales, Styles éducatifs parentaux, Vulnérabilité psychologique.

Abstract :

The study conducted at the Zébé psychiatric hospital in 2014 on addicted patients highlights several significant findings. Most patients are young men, with 50% aged between 20 and 30 years and 80% under 40 years old. This age group is particularly vulnerable due to psycho-affective immaturity, social pressures, and life uncertainties. Most patients (75%) are single, which is often linked to their young age, economic instability, and lack of emotional stability. Regarding education, 87.5% of patients did not graduate from high school, and 42.5% are unemployed, reflecting the difficult economic context in Togo.

Regarding substance use, cannabis is the most commonly consumed drug, reported by 52.5% of the patients, followed by alcohol (12.5%), heroin (10%), and cocaine (5%). Additionally, 17.5% of patients engage in poly-substance abuse, often seeking thrills at a lower cost. An emerging trend is the use of tramadol among young people, which has become a growing concern.

The study also reveals important family and educational factors. A significant proportion of patients (57.5%) experienced a permissive parenting style, while 35% had authoritarian parents. Moreover, 70% of patients had physically or emotionally absent parents, which contributed to poor frustration tolerance and an increased risk of developing addictive behaviors. Family conflict was also common, with 57.5% of patients coming from homes marked by ongoing disputes, often accompanied by violence. Additionally, 45% of patients had fathers who were substance users, indicating a behavioral transmission of addictive tendencies.

Psychiatric disorders were prevalent, with 30% of patients diagnosed with depression, 25% with adjustment and conduct disorders, 20% with schizophrenia, and 10% with non-dissociative psychoses. A striking 82.5% of patients reported early

emotional trauma, further highlighting the psychological vulnerability of this population.

This study underscores the complex relationship between family dynamics, psycho-affective vulnerability, and addiction. It emphasizes the need for targeted prevention and psycho-affective support for young adults, as well as the role of family education and intervention in preventing addictive behaviors.

Keywords: Addiction, psychiatric disorders, Youth vulnerability, Substance use, Polytoxicomania, Family dynamics, Parental education styles, Psychological vulnerability

Introduction

L'addiction, ou la dépendance pathologique, se manifeste par un comportement incontrôlable et compulsif, persistant malgré la conscience des conséquences négatives associées. Elle illustre une perte de contrôle de la volonté face à une substance ou une activité, traduisant une profonde souffrance psychique. Les conduites addictives représentent un enjeu de santé publique majeur, avec des impacts multiples : sanitaires, médicaux, sociaux, et économiques, particulièrement inquiétants lorsqu'elles touchent les jeunes, souvent vulnérables à la dépendance aux drogues.

Le terme addiction regroupe une grande diversité de comportements : les toxicomanies, l'alcoolisme, le tabagisme, le jeu pathologique, mais également des dépendances non liées à des substances, comme les troubles des conduites alimentaires, les conduites sexuelles compulsives, ou les relations amoureuses aliénantes, comme l'expliquent Marc Valleur et Jean-Claude Matysiak dans *Les addictions. Dépendances, toxicomanies : repenser la souffrance psychique* (2002).

Malgré l'ampleur de ce phénomène, les recherches examinant les liens entre addictions et troubles psychiatriques demeurent rares (Pezouz, Lépine, 1999), limitant la compréhension des mécanismes psychiques sous-jacents. Cette insuffisance constitue un obstacle à l'élaboration de stratégies préventives et thérapeutiques efficaces. L'objectif de la présente étude est donc de pallier ce manque, en explorant ces interactions complexes et en proposant des pistes pour repenser la prise en charge des conduites addictives.

Méthode

1.1 Le Concept Théorique d'Addiction

L'addiction peut être appréhendée à travers plusieurs cadres théoriques qui enrichissent la compréhension de ses mécanismes:

1.1.1. Modèle Neurobiologique

L'addiction est souvent décrite comme une maladie du cerveau, impliquant des modifications des circuits neuronaux, en particulier dans le système de récompense (circuit dopaminergique mésolimbique). Ces altérations favorisent la recherche compulsive de substances ou de comportements addictifs, au détriment des mécanismes de contrôle et de décision (Volkow et al., 2016).

1.1.2 Modèle Psychologique :

Les théories cognitivo-comportementales mettent en avant le rôle des renforcements positifs (plaisir initial) et négatifs (soulagement de la souffrance) dans l'installation des conduites addictives. Le modèle psychodynamique, quant à lui, explore l'addiction comme une tentative de gestion des affects intolérables ou des conflits inconscients, un "auto-traitement" de la souffrance psychique (Khantzian, 1997).

1.1.3 Modèle Socioculturel :

Ce modèle insiste sur les facteurs environnementaux et sociaux, comme les normes culturelles, l'influence des pairs, et les inégalités socio-économiques, qui jouent un rôle clé dans l'apparition et le maintien des addictions (Room, 2005).

1.1.4 Modèle Intégratif (Biopsychosocial):

Ce modèle considère l'addiction comme le résultat d'une interaction complexe entre des vulnérabilités biologiques, des facteurs psychologiques, et des influences socioculturelles. Il offre une perspective globale pour l'évaluation et le traitement.

1.2 Objectifs de l'Étude

Face à l'insuffisance des travaux existants sur la relation entre les addictions et les troubles psychiatriques, cette étude vise à :

- Explorer les mécanismes psychiques qui sous-tendent les conduites addictives.
- Analyser les interactions entre dépendances et troubles psychiatriques.
- Proposer des pistes pour repenser la prévention et la prise en charge des addictions en intégrant une compréhension élargie de la souffrance psychique.

1.3 Cadre d'étude

L'Hôpital Psychiatrique de Zébé (HPZ) a servi de cadre pour notre étude. Situé à Zébé – Aného, sur la route d'Aklakou, à 45 kilomètres à l'Est de Lomé, dans la préfecture des Lacs, l'une des préfectures de la Région Maritime.

L'Hôpital Psychiatrique de Zébé dénommé à l'époque coloniale « *Hôpital Spécial pour malades indigènes atteints de psychopathie* » par arrêté du 08 mai 1931 portant création de l'hôpital, a vu le jour en 1904 avec la construction de ses premières infrastructures. Depuis cette date, il a connu des réformes administratives et structurelles ayant considérablement modifié son statut et sa physionomie originelle.

C'est ainsi qu'à partir du 20 juin 1996, l'Hôpital de Zébé fut érigé en établissement public à caractère administratif (EPA), doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Placé à ce titre sous la tutelle du Ministère de la Santé, il est géré par un organe de délibération (le Conseil d'Administration), un organe exécutif (la Direction) et des organes consultatifs : la Commission Médicale Consultative (CMC), le Comité Technique Paritaire (CTP) et le Comité d'Hygiène et de Sécurité Hospitalière (CHSH). Il est le centre de référence des affections psychiques au Togo.

1.4 Échantillonnage et Collecte de Données

Cette étude, de nature descriptive et prospective, s'est intéressée à l'ensemble des patients admis en 2014 et hospitalisés dans un hôpital spécialisé pour des troubles psychiques liés à des troubles de

comportement consécutifs à une addiction aux substances psychoactives. Seuls les patients ayant suivi des consultations psychologiques et ayant donné leur consentement lors de leur hospitalisation ont été inclus dans l'étude.

1.4.1 Méthode d'Échantillonnage

La technique d'échantillonnage utilisée est un échantillonnage de convenance. Cela signifie que seuls les patients hospitalisés au moment de l'étude, en mesure de répondre aux questions, et ayant donné leur accord pour participer ont été retenus. Bien que cette méthode soit pratique pour collecter des données dans un contexte hospitalier, elle présente une limite notable : l'absence de caractère aléatoire empêche toute généralisation des résultats obtenus à l'ensemble de la population concernée.

1.4.2 Collection des Données

Les données ont été collectées en se basant sur les paramètres suivants :

Caractéristiques sociodémographiques des patients.

Qualité des relations affectives vécues par les patients.

Conditions de vie des parents des patients.

Typologie des parents (par exemple, présence de figures parentales ou types de foyers).

Qualité des relations et rôles parentaux dans l'entourage familial.

Typologie des parents consommateurs de substances psychoactives.

Type de substances psychoactives utilisées par les patients.

Ces informations permettent d'examiner les facteurs associés à l'addiction et d'identifier les dynamiques familiales et sociales qui peuvent influencer les comportements addictifs.

2. Présentation et analyse des résultats

2.1 Tableau1 : Sociodémographiques

Sociodémographiques		Effectifs	Pourcentages
Sexe	Masculin	33	82.50
	Féminin	07	7.50
Age	10-20	5	12.5
	20-30	20	50
	30-40	11	27.5
	40-50	3	7.5
	50-60	1	2.5
Niveau d'étude	Non scolarisé	2	5
	Primaire	5	12.5
	Secondaire	28	70
	Supérieur	5	12.5
Profession	Elève	11	27.5
	Apprentis	4	10
	Commerce	3	7.5
	Sans emploi	17	42.5
	Autres	5	12.5
Situation matrimoniale	Célibataire	30	75
	Marié	4	10
	Divorcé	6	15

Environ la moitié de l'échantillon 50% a un âge compris entre 20 et 30ans. La tranche d'âge de 50 à 60 ans est la moins représentée avec 2.5%. 70% des patients ont le niveau secondaire comme celui d'étude 75% célibataires et 42.50% sont sans emploi. La prédominance est masculine 82.50% des patients.

2.2 Tableau2 : Qualité de la relation affective

Qualité de la relation affective	Effectifs	Pourcentages
Stable	3	7.5
Moins stable	7	17.5
Non stable	30	75
Total	40	100

75% des patients vivent une relation sentimentale non stable contre 7.5% qui estiment avoir une relation stable

2.3 Tableau 3 : Condition de vie du patient

Condition de vie du patient	Effectifs	Pourcentages
Précarité	16	40
Moyenne	4	10
Abondance	20	50
Total	40	100

40% des patients vivent dans la précarité, 50% sont dans l'abondance et seulement 10% qui ont un niveau de vie plus ou moins conforme avec le milieu dans lequel ils vivent.

2.4 Tableau 4: Type de parents

Type de parents			Effectifs	Pourcentages
Classe sociale	Très aisée		15	37.5
	Aisée		7	17.5
	Moins aisée		5	12.5
	Défavorable		13	32.5
Style éducatif	Type d'éducation	Autoritaire	14	35
		Compromis	3	7.5
		Laxiste	23	57.5
	Mode de satisfaction	Satisfaction différée	9	22.5
		Satisfaction justifiée	3	7.5
		Satisfaction immédiate	28	70
Présence physique	Très présent		3	7.5
	Présent		9	22.5
	Moins présent		28	70

55% des patients ont des parents qui sont aisés contre 32.50% qui ont des parents qui vivent dans des conditions défavorables. 57.50% des patients ont un type d'éducation laxiste, 35% une éducation de type autoritaire contre 7.50% qui bénéficie d'un compromis en famille

2.5 Tableau 5 : Qualité des relations et rôle des parents

Qualité des relations et rôle des parents		Effectifs	Pourcentages
Qualité des relations des parents physique	Mésententes	23	57.5
	Violences verbale et	7	17.5
	Domicile séparé	5	12.5
	Divorcé	2	5
	Décès du père	3	7.5
Rôle des parents	Assumé	4	10
	Inversé	23	57.5
	Non assumé	13	32.5

57.50% des patients ont des parents qui vivent une mésentente permanente ; 17.50% dans la violence physique et verbale. 12.50% des parents vivent dans des domiciles séparés et 7.50% ont perdu leur père et 5% des parents sont divorcés.

2.6 Tableau 6 : Evénements significatifs majeurs et la tranche d'âge

Evénements significatifs majeurs	Tranches d'âges	Effectifs	Pourcentage
Chocs affectifs et émotionnels	10 - 20 ans	03	07.50
	20 - 30 ans	18	45
	30 - 40 ans	12	30
	40 - 50ans	06	15
	50 - 60ans	01	02.50
Violences physiques et verbales	10 - 20 ans	21	52.50
	20 - 30 ans	12	30
	30 - 40 ans	04	10
	40 - 50ans	02	05
	50 - 60ans	01	02.50
Sentiments d'abandon, de perte et de maltraitance	10 - 20 ans	15	37.50
	20 - 30 ans	13	32.50
	30 - 40 ans	07	17.50
	40 - 50ans	04	10
	50 - 60ans	01	02.50
Autres *	10 - 20 ans	08	20
	20 - 30 ans	10	25
	30 - 40 ans	15	37.50
	40 - 50ans	05	12.50
	50 - 60ans	02	05
Première rencontre avec la drogue	10 - 20 ans	9	22.50
	20 - 30 ans	21	52.50
	30 - 40 ans	6	15
	40 - 50ans	3	07.50
	50 - 60ans	1	02.50

* Perte d'emploi, divorce, rupture de relations affectives, maladie

chronique, échecs, humiliation, blessures narcissiques

82.50% des patients ayants eu des chocs affectifs et émotionnels ont moins de 40ans dont 45% pour les jeunes de 20 à 30ans. Les jeunes de 10 à 20ans ont subi plus les violences physiques et morales. 52.50% des patients ont touché la première fois la drogue entre 20 et 30ans. 22.50% de ces jeunes ont eu leurs premières expériences entre 10 et 20ans.

2.7 Tableau 7 : Parents consommateurs (drogues licites ou illicites)

Parents consommateurs	Effectifs	Pourcentages
Père seul	18	45
Mère seule	0	0
Père et mère	0	0
Aucun des deux	22	55
Total	40	100

45% des patients ont des parents paternels qui consomment des substances psychoactives licites ou non contre 0% pour la mère. Par contre plus de la moitié des patients 55% ont qui ne consomment pas des substances psychoactives

2.8 Tableau 8 : Types de substances drogues consommées

Types de drogues utilisés	Effectif	Pourcentage
Alcool	05	12.5
Cannabis	21	52.50
Cocaïne	02	05
Héroïne	04	10
Poly toxicomanie	07	17.5
Autres *	03	7.5
Total	40	100

- * Crack, Lsd, tramadol

Le cannabis est la drogue la plus utilisés (52.50%) suivi de l'alcool 12.50%. L'héroïne 10% et la cocaïne 5%. La poly toxicomanie

représente 17.50 %.

2.9 Tableau 9 : Pathologies psychiatriques associées

Pathologies associées	Effectif	Pourcentage
Dépression	12	30
Schizophrénie	8	20
Psychoses organiques	4	10
Troubles d'adaptation et de conduite sociale	10	25
Autres	6	15
Total	40	100

30% des patients admis pour les problèmes addictions font la dépression, suivie de 25% qui ont des troubles d'adaptation et de conduite sociale. 20% sont des schizophrènes contre 10% pour les psychoses non dissociatives et 15% pour les autres troubles.

3 Résultats et Interprétations

De nombreux auteurs considèrent l'addiction comme un processus bien avant le comportement de consommation (Pedinielli, 1997 ; Le Poulichet, 2000). Comme le souligne Pedinielli (2000) « l'addiction n'est ni la consommation, ni l'usage, ni l'abus mais bien la dépendance à un produit ». L'addiction est indissociable de la dépendance, puisqu'elle est la transcription comportementale de celle-ci et des éléments qui la constituent.

Le comportement addictif peut être l'expression polymorphe de la dynamique psychique du sujet. Il n'est pas rare que plusieurs comportements (délinquance, conduite à risque, somatisation, troubles psychiques ...) soient sous-tendus par un même processus psychique entraînant une répétition dans des différents champs de la vie du sujet (Harrati 2009). Dans la compréhension des conduites addictives, l'adolescence occupe une place prépondérante. Cette phase constitue de par les processus mis en œuvre (identification, autonomisation, reviviscence des conflits œdipiens...) une période charnière de la vie du sujet. En effet, c'est en cette période de la vie que les aménagements psychiques peuvent prendre une forme pathogène. Les études psychodynamiques des dépendances (Gutton, 1984 ;

McDougall, 1978 ; Jeammet, 2001) Pedinielli, 1997) vont dans le sens d'une lecture autonome de la dépendance psychique dont la fonction est de pallier les dysfonctionnements psychiques en prenant une place substitutive. L'utilisation d'une substance répondrait aux défaillances des objets externes et de l'environnement du sujet, en lui permettant de maintenir un équilibre psychique et de lutter contre une désorganisation du Moi et un idéal du Moi défaillant. L'absence d'un environnement suffisamment étayant, sur lequel le sujet peut constituer ses objets internes stables et s'appuyer narcissiquement, peut représenter un facteur invalidant sur le plan psychodynamique. Pour Jammet (2001), la dépendance constitue un fonctionnement psychique (notamment pendant l'adolescence) car il existe une relation dialectique (logique) d'investissement et de contre investissement entre la réalité psychique interne et la réalité externe du monde perceptivomoteur. La dépendance s'avère problématique lorsqu'elle devient un mode prévalent du fonctionnement psychique du sujet et que ce dernier utilise essentiellement la réalité externe comme un contre investissement de la réalité interne défaillant. La dépendance renvoie alors au surinvestissement de la réalité externe pour pallier la réalité interne sur laquelle le sujet ne peut s'appuyer car insuffisamment sécurisante. La dépendance n'est plus à envisager comme un simple fonctionnement d'aliénation à un objet, mais plutôt comme un processus complexe dont les spécificités psychodynamiques, orientent le mode de relation à l'objet externe et renvoient à des modalités diverses de fonctionnement : les aménagements de la dépendance.

Les résultats de cette étude fournissent des éléments clés sur les caractéristiques sociodémographiques et psychosociales des patients hospitalisés pour des troubles de comportement liés à l'addiction aux substances psychoactives. Pour renforcer leur interprétation, ces observations sont mises en perspective avec des références de la littérature scientifique.

3.1 Caractéristiques générales des patients

Environ la moitié des patients (50 %) ont entre 20 et 30 ans, ce qui met en évidence la vulnérabilité des jeunes adultes face aux addictions. La faible représentation des patients âgés de 50 à 60 ans (2,5 %) reflète

une décroissance des comportements addictifs avec l'âge, probablement liée à une combinaison de maturation psychologique, de changements sociaux et d'une mortalité accrue chez les consommateurs chroniques (Volkow et al., 2016).

La prédominance masculine (82,5 %) dans l'échantillon est cohérente avec de nombreuses études montrant que les hommes sont plus exposés au risque d'addictions, notamment en raison de facteurs socioculturels et biologiques (Becker et Hu, 2008). Les femmes, bien que moins représentées, peuvent cependant présenter une progression plus rapide vers une dépendance sévère, un phénomène connu sous le nom de « telescoping effect » (Hernandez-Avila et al., 2004).

3.2 Niveau socio-économique et statut relationnel

La majorité des patients (70 %) ont un niveau d'études secondaire, 75 % sont célibataires, et 42,5 % sont sans emploi, ce qui souligne le lien entre addictions et précarité sociale. La précarité (40 %) et les conditions de vie instables sont souvent citées comme des facteurs de risque majeurs pour le développement des comportements addictifs, en raison de l'absence de ressources sociales et financières qui agissent comme facteurs protecteurs (Room et al., 2005).

Les relations sentimentales non stables (75 %) mettent également en lumière l'instabilité affective qui accompagne souvent les comportements addictifs, pouvant être à la fois une cause et une conséquence des addictions (Matysiak et Valleur, 2002). Les chocs émotionnels et affectifs, présents chez 82,5 % des patients de moins de 40 ans, renforcent cette hypothèse. Ces traumatismes peuvent accentuer la vulnérabilité psychologique et favoriser l'utilisation de substances comme mécanisme d'adaptation (Khantzian, 1997).

3.3 Facteurs familiaux et environnementaux

Les dynamiques familiales jouent un rôle central : 57,5 % des patients ont reçu une éducation laxiste, tandis que 57,5 % déclarent des mésententes parentales permanentes. Ces contextes peuvent altérer la résilience des individus, en particulier lorsqu'ils sont associés à des violences physiques et verbales (17,5 %). Selon Baumrind (1991), les styles parentaux permissifs ou autoritaires extrêmes sont liés à un risque accru de comportements à risque, y compris la consommation de substances.

La consommation de substances psychoactives par les parents paternels (45 %) est un facteur prédictif important. Cependant, l'absence de consommation signalée chez les mères souligne possiblement un biais culturel ou un phénomène sous-déclaré. Des études montrent que l'exposition à des modèles parentaux de consommation est un déterminant clé dans l'initiation précoce aux substances psychoactives (Hawkins et al., 1992).

3.4 Début de la consommation et troubles psychiques associés

La majorité des patients (52,5 %) ont touché pour la première fois à une drogue entre 20 et 30 ans, avec une initiation précoce (10 à 20 ans) dans 22,5 % des cas. L'âge précoce d'exposition est particulièrement préoccupant, car il est associé à un risque accru de dépendance sévère et de troubles psychiatriques, du fait de la vulnérabilité du cerveau en développement (Winters & Arria, 2011).

En termes de troubles psychiques, 30 % des patients souffrent de dépression, suivis par des troubles d'adaptation et de conduite sociale (25 %), et la schizophrénie (20 %). Ces observations confirment les liens étroits entre troubles psychiatriques et addictions, souvent décrits comme des comorbidités bidirectionnelles (Mueser et al., 1998). Ces troubles aggravent la sévérité des addictions et compliquent leur prise en charge, soulignant la nécessité d'une approche intégrée et interdisciplinaire.

3.4 Perspectives et Implications

Ces résultats appellent à une prise en charge holistique des addictions, prenant en compte les facteurs personnels, familiaux, et sociaux. Des stratégies ciblées, telles que le renforcement des relations familiales, l'éducation préventive et l'amélioration des conditions socio-économiques, pourraient jouer un rôle crucial dans la réduction des comportements addictifs. Enfin, la reconnaissance et le traitement des troubles psychiques associés demeurent essentiels pour limiter les rechutes et améliorer le pronostic global des patients.

4-Discussion

L'étude menée à l'hôpital psychiatrique de Zébé en 2014 sur les patients addicts a permis de dégager plusieurs éléments clés

concernant les profils sociodémographiques et les facteurs associés à l'addiction, tout en soulevant certaines limites méthodologiques importantes.

4.1 Limites méthodologiques

L'un des principaux défis de cette étude réside dans sa portée limitée. En effet, l'échantillon est constitué exclusivement de patients ayant été admis à l'hôpital en 2014, ce qui exclut une grande partie des personnes souffrant de troubles addictifs, surtout celles ne consultant pas cet établissement. Bien que l'hôpital de Zébé soit un centre de référence au Togo, les résultats ne peuvent donc pas être généralisés à l'ensemble des personnes souffrant d'addiction dans le pays. De plus, l'échantillon restreint et les critères d'inclusion rigoureux (hospitalisation pour troubles de comportement liés à des substances psychoactives) biaisent encore cette généralisation. L'exclusion des produits licites tels que le tabac, le thé ou le café, sauf l'alcool, est également notable. Aucun patient n'ayant été admis pour addiction à ces substances n'a été recensé, ce qui restreint encore l'analyse à une catégorie spécifique de consommateurs.

4.2 Discussion des résultats

4.2.1 Profil sociodémographique des patients

Les résultats de l'étude montrent une prédominance masculine parmi les patients addicts (82,5 %), ce qui est cohérent avec les données de la littérature sur les addictions, tant en Afrique qu'en France (Lemoine et al., 2013; Diagne, 2017). Le sexe ration H/F 4.71 traduit une prédominance masculine. La prédominance masculine (82.50%) observée dans notre recherche se trouve dans les études togolaises de Dassa et al., (2008) qui trouve 88.90% de Bénissan (1998) de Sévon (2001) de Bhom (2008) et de Kpelly (2013). Elle est aussi conforme avec celle béninoise Sagbo (1985) et française Chaltiel (2003). Ce déséquilibre pourrait s'expliquer par des normes sociétales et des comportements liés à la masculinité, où les hommes sont plus susceptibles de s'engager dans des comportements à risque, y compris l'usage de substances psychoactives.

L'âge des patients est un autre facteur clé. La majorité des patients (50 %) sont âgés de 20 à 30 ans, et 80 % ont moins de 40 ans. Cela souligne une vulnérabilité particulière des jeunes adultes, souvent en raison de

facteurs psychologiques tels que l'immaturité émotionnelle, les pressions sociales, ainsi que les incertitudes économiques et professionnelles (Kouadio et al., 2019). En outre, 75 % des patients sont célibataires, une situation souvent associée à la précarité sociale et à un manque de stabilité émotionnelle. Nos résultats sur le plan familial 75% des célibataires vont dans le même sens que ceux de Dassa (2008) 64.80%. Cette tendance est aussi relevée par Laqueille (2003) et Talbikpéti (1998). Deux hypothèses peuvent expliquer le fort taux des célibataires. Il est à noter que 80% des sujets de notre échantillon ont moins de 40 ans et environ 40% sont des apprenants. La forte majorité de jeunes explique le taux des célibataires en plus de la situation économique précaire chez les apprenants et les sans-emplois. Ne passons pas sous silence la forte prédominance masculine de notre échantillon. La charge financière de la famille et autres responsabilités incombent beaucoup plus aux hommes. Le choix de la situation matrimoniale paraît donc un choix raisonné ou imposé vu les conditions socioéconomiques des patients. 87.5% des patients ont au plus un niveau secondaire sans le BAC. N'étant pas qualifiés, il est alors évident qu'ils soient sans emploi. Notons que le Togo est un pays en voie de développement, où le taux chômage est élevé et l'emploi des jeunes s'apparente à un luxe.

Êtres célibataires ne signifient pas grande chose dans les relations affectives. C'est un statut social. Le vécu du cœur ne rime pas toujours avec le statut matrimonial. Car on peut bien être marié et avoir une vie affective et libidinale pauvre et le contraire est également possible chez le célibataire. Ainsi, concernant la vie affective, 75% des patients vivent une relation sentimentale non stable contre 7.5% qui estiment avoir une relation stable. L'absence de la stabilité peut avoir pour conséquence les conduites addictives pour se soigner ou panser les plaies affectives qui font beaucoup mal. Ces substances psychoactives en retour peuvent créer des perturbations qui causeraient la non stabilité affective.

Les données sur le niveau d'éducation (87,5 % n'ayant pas atteint le baccalauréat) et l'emploi (42,5 % sans travail) confirment l'influence d'un contexte socio-économique défavorable sur le développement des comportements addictifs (Michaud et al., 2020).

Dans notre étude, 50% de nos patients ont un âge compris entre 20 et 30ans et 80% de ces patients ont au plus 40ans. Notre étude montre

que les jeunes sont plus touchés par ce fléau. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Cela souligne une vulnérabilité particulière des jeunes adultes, souvent en raison de facteurs psychologiques tels que l'immaturation émotionnelle, les pressions sociales, ainsi que les incertitudes économiques et professionnelles (Kouadio et al., 2019). En outre, 75 % des patients sont célibataires, une situation souvent associée à la précarité sociale et à un manque de stabilité émotionnelle. Les données sur le niveau d'éducation (87,5 % n'ayant pas atteint le baccalauréat) et l'emploi (42,5 % sans travail) confirment l'influence d'un contexte socio-économique défavorable sur le développement des comportements addictifs (Michaud et al., 2020). L'immaturation psychoaffective, les difficultés à faire face à la réalité de la vie, l'influence des groupes sociaux, les stars comme modèle d'identification, l'affirmation de soi, les rites de passage, les illusions de la vie sont les grandes difficultés que les jeunes moins de 40ans rencontrent souvent. Face à ces angoisses et incertitudes de la vie, plusieurs personnes non matures se tournent vers les conduites addictives pour se soigner ou se soulager. Nos résultats concordent avec les études de Dassa (2008) qui trouvent 86.8% des patients ont moins de 40ans. Concernant la tranche d'âge de 20 à 30ans, nos résultats (50%) sont conformes à ceux de Sévon (2001) et de Talbikpéti (1998). Le faible taux des patients de 40 à 50ans (7.20%) et de 2.50% pour les patients de 50 à 60ans pourrait s'expliquer par la maturité et le sens de la responsabilité face à la vie. Les comportements à risque ou qui impactent négativement sur la santé diminuent avec l'âge. L'hygiène de vie mentale, la bonne observance thérapeutique et les comportements préservant la santé sont plus observés chez des personnes matures et généralement ces dernières apprennent beaucoup de la vie à partir des erreurs et de grandes difficultés. Dans ce cas, l'âge est la principale variable qui influence les comportements humains.

4.2.2 Substances consommées

Le cannabis est la drogue la plus consommée (52,5 % des cas), suivie de l'alcool, l'héroïne et la cocaïne. Ce profil est similaire à celui observé dans d'autres études africaines (Kouadio et al., 2020). La polytoxicomanie (17,5 %) et l'usage détourné de médicaments comme le tramadol (nouvelle tendance parmi les jeunes) sont également des

caractéristiques importantes, reflétant une recherche de sensations fortes à moindre coût, phénomène documenté par plusieurs chercheurs (Ngom et al., 2018). L'usage du tramadol en particulier comme drogue émergente, particulièrement chez les jeunes, souligne la nécessité de suivre de près ces tendances et d'adapter les stratégies de prévention. La poly toxicomanie représente 17.50 % et suit en termes de fréquence le cannabis. La disponibilité, l'accessibilité et le faible coût de cannabis expliqueraient la préférence et la dominance du cannabis comme la drogue la plus consommée au Togo. Pour la polytoxicomanie, la recherche de fortes sensations dû à la synergie de plusieurs substances et le coût très élevé des drogues pouvant produire ces sensations pousseraient les patients à faire usage de plusieurs drogues simultanément. Il faut aussi noter l'usage détourné du tramadol chez les jeunes dans le contexte de l'addiction aux produits psychoactives.

4.2.3 Facteurs familiaux et éducatifs

Les antécédents familiaux jouent un rôle fondamental dans la genèse des addictions. En effet, 57,5 % des patients ont bénéficié d'une éducation laxiste, tandis que 35 % ont eu une éducation autoritaire. Cette dynamique familiale, associée à l'absence physique ou émotionnelle des parents (70 %), semble accentuer l'intolérance à la frustration et accroître le risque de comportements addictifs. Ces observations corroborent les travaux de Badran et al. (2019), qui ont mis en évidence le lien entre des antécédents familiaux dysfonctionnels et le développement de comportements dépendants. De plus, les relations familiales marquées par des conflits permanents (57,5 %) et la présence de pères consommateurs de substances psychoactives (45 %) suggèrent une transmission comportementale de l'addiction, un phénomène largement documenté dans la littérature (Kouadio et al., 2019). Selon le type de parents et le type d'éducation, 55% des patients ont des parents qui sont aisés contre 32.50% qui ont des parents qui vivent dans des conditions défavorables. 57.50% des patients ont un type d'éducation laxiste, 35% une éducation de type autoritaire contre 7.50% qui bénéficie d'un compromis en famille. Selon la présence physique et psychologique, 70% des parents sont absents à la maison et à des moments très importants de leurs enfants contre 7.5% qui sont présents.

Les résultats de notre étude montrent que les patients proviennent majoritairement des familles qui ont des conditions de vie très favorables à la moyenne de la population générale suivi de ceux qui vivent dans la précarité. Les bonnes conditions de vie des parents deviennent un facteur de risque plus grand que la précarité. Le style éducatif de ces parents cadre moins avec la réalité sociale et n'aident pas leurs enfants à faire face soit à aux difficultés de la vie soit à faire des choix qui riment avec l'épanouissement et la réussite sociale. Ceux qui sont défavorisés eux par contre ne donnent pas le nécessaire à leurs progénitures pour avoir une bonne condition de vie. Outre les conditions de vie, le style éducatif et le mode de satisfaction ne sont pas du reste. Quand l'éducation est laxiste 57.50% ou autoritaire 35%, l'enfant devient difficilement responsable et mature. Il va chercher à faire toujours référence soit aux parents soit aux amis. Généralement, ces enfants sont sous l'influence des amis, de l'entourage, imitent, font des choses pour plaire à leurs amis ou pour se faire accepter dans un groupe. C'est ainsi qu'ils s'adonnent souvent aux stupéfiants. Notons que les patients sont admis à l'hôpital psychiatrique pour trouble de comportements. Ces résultats concourent avec ceux de Pissang (2003) de Chaltiel (2003) de Boulanger (2002) et de Charles M., (2001)

Selon le mode de satisfaction, 70% des patients bénéficient d'une satisfaction immédiate de tous les besoins. Chaque besoin exprimé, est satisfait soit par les deux parents soit par l'un des deux, dès fois pour le même besoin exprimé une double satisfaction. 22% des patients bénéficient d'une satisfaction différée de tout ce qu'ils demandent contre 7.50% qui estiment leurs besoins ne sont pas toujours satisfaits. Ils pensent que la plupart de leur besoins satisfaits est justifiée. Ces résultats montrent que ces patients dans la majorité des cas sont préparés par leurs parents à une intolérance à la frustration. La frustration engendre l'angoisse. Quand elle est ne peut pas être contrôlée, le sujet va chercher coute que coute à se soulager. S'adonner aux substances psychoactives apaiserait cette angoisse. Une fois apaisée, face à une nouvelle angoisse, le même choix de satisfaction et le comportement se répète et s'installe dans le temps.

Concernant la qualité des relations entre les parents, leur rôle et le type de consommateurs, 57.50% des patients ont des parents qui vivent une mésentente permanente, 17.50% dans la violence physique et verbale, 12.50% des parents vivent dans des domiciles séparés, 7.50% ont

perdu leur père et 5% des parents sont divorcés. 45% des patients ont des parents paternels qui consomment des substances psychoactives licites ou non contre 0% pour la mère. Par contre plus de la moitié des patients (55%) ont des parents qui ne consomment pas des substances psychoactives.

La qualité négative des relations des parents (75%) mécontente permanente et de violences de la part des premiers modèles d'identification impacteraient ces enfants qui sont des patients sujets de la présente étude. La continuité relationnelle entre parent et enfant expliquerait la difficulté qu'éprouvent ces patients. L'instabilité affective (75%) et célibataire (75%) peuvent être expliqués par le fait d'avoir des parents qui ont montré que la vie maritale va de pair avec la violence et douleur affective et morale découragent ces derniers à s'y engager. 45% des patients présentant une addiction ont des parents paternels qui consomment des substances psychoactives. Ces comportements ont été appris chez les parents et qui ont été reproduits. Pour les événements significatifs majeurs, 82.50% des patients ayant eu des chocs affectifs et émotionnels ont moins de 40ans dont 45% pour les jeunes de 20 à 30ans. Les jeunes de 10 à 20ans ont subi plus les violences physiques et morales. 52.50% des patients ont touché la première fois la drogue entre 20 et 30ans. 22.50% de ces jeunes ont eu leurs premières expériences entre 10 et 20ans. Nos résultats concordent avec les études précédentes. Nos résultats montrent que les conduites addictives des jeunes qui ont développés des troubles psychiatriques présentaient déjà une vulnérabilité psychologique. Leur histoire personnelle, la qualité, le style éducatif et le mode de satisfaction des parents sans passer sous silence les événements de vie dans l'adolescence les présentaient non seulement à la toxicomanie mais aussi à des troubles psychiatriques.

4.2.4 Troubles psychiatriques associés

Les troubles psychiatriques comorbides sont fréquents chez les patients addictifs. Dans cette étude, les principaux diagnostics associés à l'addiction sont la dépression (30 %), les troubles d'adaptation et de conduite sociale (25 %), la schizophrénie (20 %), et les psychoses non dissociatives (10 %). Ces résultats sont en accord avec les recherches antérieures qui montrent une forte comorbidité entre les troubles psychiatriques et les comportements addictifs (Lemoine et al., 2013;

Diagne, 2017). De plus, 82,5 % des patients ont vécu des traumatismes affectifs ou émotionnels dans leur enfance, une situation fréquemment observée chez les personnes souffrant de dépendances et associée à un risque accru de développement de troubles psychiatriques (Ngom et al., 2018)..

L'association entre dépression et trouble lié aux substances psychoactives est très fréquente dans la population générale. Le mode de vie des patients addictes, les conditions de vie traumatique (séparations, violences, agressions) de précarité sociale et affective peuvent constituer des facteurs de vulnérabilité. Les toxicomanes psychotiques sont dépendants à une gamme très étendue de substances psychoactives, licites (alcool, tabac, médicaments mésusés) comme illicites (cannabis, cocaïne, héroïne, et autres). Notre étude montre que 20% des patients addictes sont schizophrènes. Nos résultats concourent avec ceux de Lydia Fernandez (2010). L'épidémiologie révèle que les schizophrènes ont six fois plus de risques de développer un abus de substances psychoactives que la population générale (Regier, Farmer, 1990). Plus de 50% des personnes qui souffrent de schizophrénie ont un comportement d'abus ou de dépendance chronique à une substance psychoactive (Drake, McLaughlin, 2001). Cette substance est un produit stupéfiant chez 20% des sujets schizophrènes (Mercier, Beaucage, 1997). Ces résultats vont dans le même sens avec les nôtres. La co-occurrence entre addictions et troubles psychiatriques conduit à porter chez les patients un « double diagnostic » celui d'un trouble mental et d'une ou plusieurs pathologies addictives associées (Ades, 2005)

5. Interprétation

De nombreux auteurs considèrent l'addiction comme un processus bien avant le comportement de consommation (Pardinielli, 1997 ; Le Poulichet, 2000). Comme le souligne Pardinielli (2000) « l'addiction n'est ni la consommation, ni l'usage, ni l'abus mais bien la dépendance à un produit ». L'addiction est indissociable de la dépendance, puisqu'elle est la transcription comportementale de celle-ci et des éléments qui la constituent.

Le comportement addictif peut être l'expression polymorphe de la dynamique psychique du sujet. Il n'est pas rare que plusieurs

comportements (délinquance, conduite à risque, somatisation, troubles psychiques ...) soient sous-tendus par un même processus psychique entraînant une répétition dans des différents champs de la vie du sujet (Harrati 2009). Dans la compréhension des conduites addictives, l'adolescence occupe une place prépondérante. Cette phase constitue de par les processus mis en œuvre (identification, autonomisation, reviviscence des conflits œdipiens...) une période charnière de la vie du sujet. En effet, c'est en cette période de la vie que les aménagements psychiques peuvent prendre une forme pathogène. Les études psychodynamiques des dépendances (Gutton, 1984 ; McDougall, 1978 ; Jeammet, 2001) (Pardinielli, 1997) vont dans le sens d'une lecture autonome de la dépendance psychique dont la fonction est de pallier les dysfonctionnements psychiques en prenant une place substitutive. L'utilisation d'une substance répondrait aux défaillances des objets externes et de l'environnement du sujet, en lui permettant de maintenir un équilibre psychique et de lutter contre une désorganisation du Moi et un idéal du Moi défaillant. L'absence d'un environnement suffisamment étayant, sur lequel le sujet peut constituer ses objets internes stables et s'appuyer narcissiquement, peut représenter un facteur invalidant sur le plan psychodynamique. Pour Jammet (2001), la dépendance constitue un fonctionnement psychique (notamment pendant l'adolescence) car il existe une relation dialectique (logique) d'investissement et de contre investissement entre la réalité psychique interne et la réalité externe du monde perceptivomoteur. La dépendance s'avère problématique lorsqu'elle devient un mode prévalent du fonctionnement psychique du sujet et que ce dernier utilise essentiellement la réalité externe comme un contre investissement de la réalité interne défaillant. La dépendance renvoie alors au surinvestissement de la réalité externe pour pallier la réalité interne sur laquelle le sujet ne peut s'appuyer car insuffisamment sécurisante. La dépendance n'est plus à envisager comme un simple fonctionnement d'aliénation à un objet, mais plutôt comme un processus complexe dont les spécificités psychodynamiques, orientent le mode de relation à l'objet externe et renvoient à des modalités diverses de fonctionnement : les aménagements de la dépendance.

Conclusion

Cette étude met en lumière l'importance capitale de prendre en compte les facteurs familiaux, éducatifs et socio-économiques dans la prévention et le traitement des addictions. Les jeunes adultes, particulièrement vulnérables en raison de l'immaturation psychoaffective et des pressions sociales, sont au cœur de ce phénomène. Il est donc essentiel d'adopter des stratégies de prévention ciblées qui incluent non seulement le traitement des addictions mais aussi un accompagnement psychoaffectif, en particulier en ce qui concerne les difficultés familiales et les traumatismes émotionnels.

Nos résultats montrent que les patients présentent des vulnérabilités psychiques et que les comportements addictifs observés ne sont finalement pas surprenants. Le contraire aurait été plus étonnant. Une particularité notable de cette étude est le taux plus élevé de patients issus de familles de classe sociale élevée, par rapport à ceux provenant de classes sociales plus basses. Contrairement à ce qui est souvent admis dans le contexte socioculturel togolais, où les marginaux et les défavorisés sont souvent associés à l'usage de drogues, cette étude démontre que l'aisance financière des parents, combinée à une éducation insuffisamment responsabilisante, constitue un facteur de vulnérabilité.

Les enfants de parents bénéficiant d'une situation financière aisée sont souvent éduqués dans un cadre où les attentes sociales sont mal ajustées à la réalité. Cette éducation moins rigoureuse les rend plus susceptibles d'être socialement inadaptés et immatures face aux difficultés de la vie. Cette étude révèle également que la grande majorité des patients sont jeunes (moins de 40 ans), période où se produisent les événements de vie majeurs, souvent sources de fragilité. C'est à ce moment que les individus, confrontés à des conflits internes, peuvent se tourner vers les conduites addictives comme moyen de gestion émotionnelle, ce qui mène progressivement à une dépendance. Les causes psychiques de la dépendance sont multifactorielles. Les événements de vie, la qualité des relations avec les parents, le rôle éducatif des parents et les contextes socioculturels sont des facteurs essentiels qui prédisposent à la fois à des troubles psychiatriques et à des comportements addictifs. Cette co-occurrence entre les troubles

psychiatriques et les conduites addictives soutient l'hypothèse d'un double diagnostic, où une affection psychique coexiste avec plusieurs pathologies.

En somme, bien que cette étude fournisse un éclairage précieux sur les facteurs socio-économiques et familiaux influençant les addictions, elle souligne également l'importance de développer des approches thérapeutiques adaptées, prenant en compte la complexité des parcours des patients, leurs contextes familiaux et sociaux, ainsi que les interactions entre leurs troubles psychiatriques et leurs comportements addictifs.

Références bibliographiques

Ades J., Addictions et troubles psychiatriques associés : éléments d'une stratégie de soins, in M. Reynaud, D. Bailly, J.L. Venisse, *Medecine et addictions*, Paris, Masson, 154-160, 2005)

Badran, M., et al. (2019). L'impact de la dynamique familiale sur les comportements addictifs. *Journal of Family Psychology*, 34(2), 189-198.

Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. *Encyclopedia of adolescence*.

Becker, J. B., & Hu, M. (2008). Sex differences in drug abuse. *Frontiers in Neuroendocrinology*.

Bénissan T. Profil des affections psychiatriques au CHU Campus (thèse de médecine N° 125) Lomé : Faculté mixte de médecine et de pharmacie, 1998

Bohm, K. (2008). Psychopathologie et drogue : facteurs associés à la reprise des conduites addictives chez les toxicomanes (Mémoire de maîtrise). Université de Lomé.

Boulanger M. Toxicomanes et territoires urbains. *Rév Prat* 2002 ; 24(1) :73-75

Chaltiel T. Dépendance et cannabis. *L'information psychiatrique* 2003 ; 79(3) : 215-220

Charles M., Britto G. Le contexte socioculturel de l'usage des drogues et ses implications pour les politiques de lutte contre la toxicomanie. *Rév Prat* 2001 ; 169 :509-517

Dassa Simliwa Usagers de substances psychoactives illicites. *Alcoologie et addictologie illicite* 2008 ; 30(4) : 367-370

Diagne, S. (2017). La masculinité et ses liens avec l'usage de substances psychoactives chez les jeunes adultes en Afrique de l'Ouest. *Journal of Addiction Studies*, 12(1), 44-56.

Drake R.E, McLaughlin P., Dual diagnosis of major mental illness ans substance disorder : an overview, *New Directions in Mental Health Services*, 2001 : 50 :3-12 1991

Gutton P., « Pratiques de l'incorporation » ; *Adolescence*,1984, 313-338

Harrati S., Vavassori D. et Villerbu L., *Délinquance et Violence*, Paris, Armand Colin,2009

Hattah, D. (2007). L'intoxication volontaire, quand ? Comment ? Et pourquoi ? en dépit de la connaissance et de l'expérience des effets néfastes (Mémoire de maîtrise) Université de Lomé.

Hernandez-Avila, C. A., Rounsaville, B. J., & Kranzler, H. R. (2004). Telescoping effect in substance dependence. *Addiction*.

Jeammet P. et Corcos M., *Evolution des problématiques à l'adolescence : L'émergence de la dépendance et ses aménagements*, Paris, Doin, 2001.

Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. *Harvard Review of Psychiatry*, 4(5), 231-244.

Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. *Harvard Review of Psychiatry*.

Kouadio, K., et al. (2020). Prévalence et tendances des comportements addictifs chez les jeunes adultes au Togo. *African Journal of Psychiatry*, 10(3), 102-110.

KPELLE D. E. E. Types d'attachement parental et addictions aux drogues Mémoire de maîtrise de psychologie clinique et de la santé Université de Lomé 2010

Laqueille X. Aspect psychiatriques de la consommation du cannabis. *L'information psychiatrique* 2003 ; 79(3) : 207-213

Le Poulichet S., *Les addictions*, Paris, PUF, 2000

Le Poulichet S., *Toxicomanies et psychanalyse. Les narcoses du désir*, Paris, PUF, 1987

Lemoine, A., et al. (2013). Addictions et comorbidités psychiatriques : Une étude des relations entre dépendance et troubles mentaux. *Revue française de psychiatrie*, 35(4), 321-330.

Lydia Fernandez Psychopathologies des addictions : 12 cas cliniques IN PRESS EDITIONS 2010

Marc Valleur et Jean-Claude Matysiak (2002)

Matysiak, J.-C., & Valleur, M. (2002). Les addictions: Dépendances, toxicomanies.

McDougall J., Plaidoyer pour une certaine anormalité, Paris, Gallimard, 1978

Mercier, Beaucage B., Toxicomanie et problèmes sévères de santé mentale : recension des écrits et état de la situation pour le Québec, Rapport au ministre de la santé et des services sociaux, comité permanent de lutte contre la toxicomanie, Gouvernement de Québec 1997

Michaud, L., et al. (2020). La précarité économique et ses effets sur les comportements addictifs chez les jeunes en Afrique. *International Journal of Social Sciences*, 27(5), 412-419.

Mueser, K. T., Bennett, M., & Kushner, M. G. (1998). Substance use disorders in people with schizophrenia. *Addiction Behavior*.

Ngom, S., et al. (2018). Les tendances émergentes des drogues chez les jeunes adultes en Afrique de l'Ouest : Focus sur le tramadol. *West African Journal of Addiction*, 8(2), 56-61.

Pezous A. M., Lépine J.P., Co-morbidité troubles de l'humeur-troubles liés aux substances psychoactives, in B. Bailly, J.L. Venisse, *Addictions et Psychiatrie*, Paris Masson,37-51,1999

Pezous, G., & Lépine, J.-P. (1999). Addictions et troubles psychiatriques : revue de la littérature. *L'Encéphale*, 25(6), 569-576.

Racamier P.C., L'inceste et l'incestuel, Paris, Collège de Psychanalyse, 1995

Regier D.A, Farmer M.E., Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. REsults from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study, *Journal of American Medical Association*, 1990: 264, 19 : 2511-2518

Room, R. (2005). Stigma, social inequality, and alcohol and drug use. *Drug and Alcohol Review*, 24(2), 143-155.

Room, R., Babor, T., & Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. *The Lancet*.

Valleur, M., & Matysiak, J.-C. (2002). *Les addictions. Dépendances, toxicomanies : repenser la souffrance psychique*. Paris: Flammarion.

Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, A. T. (2016). Neurobiological advances from the brain disease model of addiction. *New England Journal of Medicine*, 374(4), 363-371.

Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, A. T. (2016). Neurobiological advances from the brain disease model of addiction. *New England Journal of Medicine*.

Winters, K. C., & Arria, A. (2011). Adolescent brain development and opportunities for prevention. *Prevention Researcher*.

Pression sociale, situation du marché de l'emploi et émigration

Ibrahima BAO

Socio-anthropologue

Maître de Conférences CAMES

Directeur du Laboratoire dit Observatoire pour l'Étude des Urgences,

Des Innovations et des Mécanismes du Changement Social (URIC)

Directeur de Publication de la Revue Sénégalaise de Sociologie (RSS)

Université Gaston Berger/Saint-Louis/Sénégal

Résumé.

Ce texte analyse le tryptique marché du travail / pression sociale / émigration. Cette liaison peut s'expliquer par le fait que la vie sociale est aujourd'hui caractérisée par une pression socio-économique qui s'exerce sur les populations qui se manifeste dans le statut social, les exigences sociales. Dans l'imaginaire collectif, le fils de bonne famille doit avoir une situation sociale et pouvoir réaliser certaines actions pour faire bonne figure. De ce fait, il n'y a pas de place pour tous ceux qui ne peuvent accomplir ces actions. De plus, le marché du travail qui est dual n'offre pas beaucoup de possibilités pour accomplir ces tâches.

La méthodologie a consisté à faire de l'observation directe et de l'observation participante auprès des familles, des jeunes voire de la société toute entière. Des entretiens non directifs sont réalisés avec des émigrés, des refoulés, des mamans et des acteurs de la société civile.

Les résultats ont révélé que depuis les années 90 existe une diffusion de l'idéologie du gain financier rapide avec cinq figures idéal typiques (le sportif, le musicien, le politique, le marabout et l'émigré) parmi lesquelles la migration semble être celle qui nécessite le moins de compétence technique. Ce qui fait qu'elle devient aujourd'hui l'une des plus probables réponses pour s'inscrire dans cette logique de réalisation de soi et de réponses aux attentes de la collectivité.

Mots clefs : Pression sociale, marché du travail, gain financier rapide, émigration.

Abstract

This article focuses on the combination of the labour market, social pressure and emigration. This connection can be explained by considering four key factors, as social life today is characterised by socio-economic pressure on the population, which manifests in social status and social demands. According to the collective imagination, the son of a good family must have a social position and be able to carry out certain actions in order to be successful.

As a result, people who are not able to achieve these goals have no place in society. In addition, the dual labour market does not offer many opportunities to perform these tasks.

Regarding the methodology, it consisted of direct observation and participant observation with families, young people and even society as a whole. Non-directive interviews were also conducted with emigrants, deportees, mothers and civil society players.

The research revealed that, since the 1990s, there has been a spread of the ideology of rapid financial gain, with five typical ideal figures (the sportsman, the musician, the politician, the marabout and the emigrant). Migration seems to require the least degree of technical skill. Consequently, it is becoming one of the most likely ways of achieving self-fulfilment and meeting community expectations.

Keywords : Social pressure, labor market, quick financial gain, emigration.

Introduction.

Ce texte analyse les liens qui existent entre la situation de l'emploi, la pression sociale qui s'exerce sur les populations et l'émigration qui semble être une solution pour un accomplissement social.

La situation de l'emploi est caractérisée par un chômage massif, une exigüité du marché du travail formel/moderne et des emplois sous-rémunérés.

Le taux de chômage ne fait pas l'objet d'accord entre les différentes institutions concernées. Le Bureau International du Travail (BIT) donne un chiffre alarmant de 48%, tandis que les services de l'État à travers l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en donnent le chiffre de 23,2%. Mais il n'en reste pas moins qu'il soit élevé et qu'il reste une préoccupation majeure des pouvoirs publics.

La situation de l'emploi s'explique aussi par l'exigüité du marché de l'emploi formel/moderne. En effet, des pays comme le Sénégal sont caractérisés par une dualité du marché de l'emploi : un marché formel/moderne et un marché informel/traditionnel. Les politiques publiques de lutte contre le chômage s'appuient principalement sur le marché formel/moderne qui ne fournit que 4% du PIB et qui est saturé. Le marché informel/traditionnel même s'il est pris en compte, reste à être maîtrisé et regorge pourtant de potentialités.

De plus, beaucoup d'emplois aussi bien dans le secteur formel/moderne que dans celui informel/traditionnel sont sous-

rémunérés ne permettant pas à leurs acteurs de s'accomplir socialement. D'autant plus, la vie sociale au Sénégal est caractérisée par la notion de « tekki » : réussite sociale, « *ame gneurigne* » : « être utile à soi, à sa famille et à la société ». Cette utilité sociale se mesure par la capacité de soutien (financièrement, etc.) des parents et/ou en réalisant certaines actions socio-économiques valorisantes comme :

- être un pourvoyeur de fonds dans la famille comme participer ou assurer la dépense quotidienne de ses parents, amener ses parents à la Mecque ou à Rome, participer au financement des rituels de passage, des fêtes et événements religieux (acheter un bœuf lors d'un décès, d'une fête religieuse, etc.).

- Financier des activités sociales comme un parrainage.

Si l'individu se trouve dans l'impossibilité de réaliser ses actions, il sent une dévalorisation sociale dont la seule issue est de pouvoir y faire face.

Cette acuité du problème est renforcée par le phénomène migratoire qui a pris des proportions inquiétantes ces dernières années (barça barsakh, Nicaragua, etc.). (A. Tandian, 2007).

Il existe une sorte de débandade d'une partie de la jeunesse des pays du Sud et particulièrement de l'Afrique envers l'Europe et l'Amérique. Le Sénégal est au cœur du phénomène depuis les années 2020 avec des vagues de migrants sur les côtes espagnoles et le long des routes qui mènent aux Etats-Unis via le Nicaragua. Ce phénomène peut en partie être expliquée par la pression sociale qui s'exerce sur les jeunes déshérités.

De plus, depuis les années 2000, existe une tendance au gain financier rapide. La vie sociale est marquée par une quête effrénée de gains financiers pour avoir une posture sociale acceptable. Il existe cinq figures idéales typiques de gains financiers rapides : le sportif, le musicien, le politique, le marabout et l'émigré. Même si pour chacune de ces figures, existent plus d'acteurs qui sont pauvres que ceux qui en ont réussi, il n'en demeure pas moins qu'elles restent très présentes dans la tête de beaucoup de sénégalais. Cette situation est accentuée par les médias qui mettent en scène les cas de réussite dans ces différents domaines. Si le sport, la musique, la politique et le maraboutage exigent des compétences particulières acquises au cours d'une socialisation, ce n'est pas le cas pour l'émigration qui n'exige que la mobilisation de fonds pour payer le voyage et le courage de

l'affronter. Ce qui nous pousse à nous poser la question à savoir : face au chômage massif, aux emplois précaires et une pression sociale qui s'exerce sur les populations, l'émigration constitue t'elle la seule issue possible et accessible pour un accomplissement social ?

Ce travail repose sur l'hypothèse suivante : la pression sociale qui s'exerce sur les populations et matérialisée par la notion de *tekki* pousse une partie des populations à emprunter les voies de la migration qui se trouvent être l'une des rares possibilités pour espérer exister dans les espaces socio-familiaux.

La méthodologie réalisée entre janvier 2022 et juin 2024 a consisté à faire de l'observation directe et de l'observation participante auprès des familles, des jeunes voire de la société toute entière. Des entretiens non directifs sont réalisés avec des émigrés, des refoulés, des mamans et des acteurs de la société civile.

Ce texte est divisé en deux parties. En premier lieu, la situation de l'emploi sera révélée. En deuxième lieu, il s'agira d'analyser la pression sociale en vue de montrer que l'émigration constitue aux yeux des candidats une des rares alternatives pour se réaliser.

I – La situation de l'emploi

La situation de l'emploi se lira à travers l'exiguïté du marché du travail formel/moderne, un chômage massif et des emplois sous-rémunérés et précaires.

I – 1 – L'exiguïté du marché du travail formel/moderne

Les pays anciennement colonisés par la France sont caractérisés par la dualité de leurs marchés de l'emploi : un marché formel/moderne et un autre informel/traditionnel. Le marché formel/moderne est composé par les entreprises qui tiennent une comptabilité suivant les référentiels comptables normés : les administrations publiques, les entreprises du secteur secondaire et de services, les partis politiques, les syndicats, les associations civiles, les GIE, etc. C'est le secteur légal, déclaré et comptabilisé dans les statistiques qui sont soumises à des obligations fiscales et sociales. (ANSD, 2019)

Dans le marché de l'emploi informel/traditionnel on trouve le commerce et le petit commerce, l'artisanat et même l'agriculture. Il

représente 96% de l'économie sénégalaise. Les emplois informels sont ceux non soumis à la législation nationale du travail, à la taxation de revenus, à la protection sociale ou au droit à certains avantages (le préavis de renvoi, l'indemnité de licenciement, les congés payés ou les congés de maladie, etc.). (ANSD, *ibid*).

Le marché formel/moderne est saturé car depuis l'année 1981 ou pour la première fois dans l'histoire du Sénégal indépendant des maitrisards en sciences juridiques, économiques et sociales n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Les fameux 400 maitrisard chômeurs. L'État avec les bailleurs avaient mis en place un système de financements pour la création de PME/PMI dans les domaines du commerce, de l'industrie, de la pêche, de la boulangerie, etc. Cette expérience s'est soldée par un échec à cause de la non préparation de ces diplômés de l'enseignement supérieur à l'entrepreneuriat et les taux de prêt élevés. (I. Bao, 2017). Depuis lors, le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur et de toute la population active ne cesse d'augmenter.

Ceci révèle le fait que l'administration et le type d'entreprise créés lors de la colonisation et poursuivies par les États post coloniaux n'ont pas la capacité d'absorber le flux d'arrivée des nouveaux actifs dans le marché de l'emploi. Depuis 1981, le phénomène n'a pas cessé de s'aggraver. Ce qui pose le problème de la saturation du marché du travail formel/moderne. En revanche, le marché informel/traditionnel regorge de potentialités car tous les jours, il y a de nouvelles créations mais le problème est que la grande majorité se fait dans le secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, du multiservice, du multimédia, etc. De plus, ces créations se font avec de petits chiffres d'affaires ne permettant pas de recruter des employés avec des salaires conséquents.

1 – 2 - Un chômage massif

Sur le taux de chômage, il n'y a pas d'accord entre l'État à travers l'ANSD et le BIT. L'ANSD donne un chiffre de 21% là, ou le BIT déclare qu'il est de 48%. Tout compte fait, le chômage est très important au Sénégal touchant particulièrement les jeunes et les femmes. Depuis 1980, avec l'arrivée au pouvoir du président Abdou DIOUF, tous les régimes qui ont suivi ont buté sur l'emploi. Les deux derniers présidents (Abdoulaye WADE et Macky SALL) qui ont

précédé l'actuel (le président Bassirou Diomaye FAYE depuis mars 2024) ont buté sur la question de l'emploi. Ceci se manifeste au niveau des structures créées pour venir à bout du chômage.

- la Direction de l'Emploi du Ministère de l'Emploi ;
- l'Agence Nationale Pour l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) ;
- le Programme Formation Ecole Entreprise (PF2E) ;
- la Délégation à l'Entreprenariat Rapide (DER) ;
- le Fonds de Financement Formation Professionnelle et Technique (3FPT) ;
- le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) ;
- l'Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) ;
- les Missions Locales pour l'Emploi et l'Entreprenariat (MILE) ;
- et depuis juin 2021, la mise en place d'un Pôle Emploi dans chacun des 46 départements du pays.

La création de toutes ces structures dénote une préoccupation des pouvoirs publics pour venir à bout de la question de chômage. Cependant, leur rationalisation et coordination reste à parfaire.

I – 3 – Des emplois sous rémunérés et précaires.

La majorité des sénégalais ont des emplois avec des rémunérations qui ne permettent pas de couvrir les besoins. Le SMIG est de 370,526 francs CFA au Sénégal¹. Ce qui entraîne des salaires mensuels qui vont de 15.000 F CFA à 200.000 F CFA. Travailler et continuer à habiter dans la maison familiale n'est pas gage réussite. Ne pas pouvoir payer un loyer est le signe d'un échec social. Là où le cadre moyen ou supérieur de la même famille peut construire une maison, avoir une voiture, partir en vacances et participer à l'achat des éléments nécessaires pour la famille.

Beaucoup de travailleurs aussi bien dans le secteur formel/moderne que dans celui informel/traditionnel ont des revenus très bas qui ne leur permettent pas de se réaliser et d'exister socialement dans la

société sénégalaise. En effet, ils travaillent mais leurs revenus ne leur permettent pas de réaliser les actions qui sont valorisées. Ce qui fait qu'ils sont dans une situation d'attente. *Boy affaire bi dale damay thie diape ba guiss lénène : boy cette activité j'y reste pour le moment en attendant de trouver mieux* ». (Un employé d'un multimédia de 35 ans à Saint-Louis en avril 2023).

Un autre de déclarer : « *Moi, actuellement, j'essaye d'épargner pour pouvoir payer le voyage, je compte prendre les pirogues* ». (Un bijoutier de 40 ans à Saint-Louis en novembre 2023).

Un étudiant ayant son Master en LEA et qui reste depuis quatre ans à la résidence universitaire déclare : « *Prof, moi, je suis l'ainé de ma famille, j'ai mon Master lorsque je vais chez moi et que je dise à mon jeune frère de se lever pour aller à l'école. Il me répond, mais grand, laisse-moi dormir, regarde, toi, tu as eu brillamment ton Master et tu dors* ».

Ces propos de ces différents acteurs témoignent de la difficulté de vivre le chômage et/ou un emploi précaire. (Z. Benabdallah et D. Chekrouni, 2002).

II – La pression sociale.

L'appartenance familiale exige certaines obligations. L'enfant de bonne famille, celui qui est considéré comme quelqu'un de bien c'est celui qui peut au moins participer à l'entretien de ses parents voire de sa famille. « *Fathie boumou gathié yi* » : « *régler les problèmes* ». La société sénégalaise a fini par être dominée par la monétarisation avec son avatar de gain financier rapide. Cette situation a imposé aux individus la nécessité d'avoir un apport financier aux seins des familles.

II – 1 – La pression familiale

Comme dans beaucoup de sociétés, au Sénégal, il existe la logique de la réussite sociale. (N. Rebaï, 2013). Les notions de *tekki* (la réussite sociale) et de *ame gneurigne* (être utile à soi et aux autres) se manifestent à travers des signes extérieurs comme acquérir une maison, participer à l'entretien des parents, amener ses parents à la Mecque ou à Rome (moins cuisant), participer financièrement à l'organisation des fêtes et événements religieux et aux ritualités de

passage (baptême, mariage, décès) et accessoirement assister financièrement les personnes qui en ont besoin voire offrir publiquement de l'argent ou des biens de luxe à quelqu'un lors de cérémonies (le *battré*¹ : donner de l'argent à l'image des guichets automatiques).

Le traumatisme de la maison est une psychose qui s'est installée au sein de la population qui devient une obligation pour tout sénégalais qu'on juge remplissant les critères pour pouvoir l'acquérir. « *As-tu une maison ou à défaut as-tu un terrain* » sont les questions posées souvent à un individu salarié ou disposant de revenus.

La polygamie est une réalité qui concerne quasiment tous les sénégalais dans les lignées au niveau de l'ascendance ou de la collatéralité. Dans chaque lignée existe au moins un grand-parent, un parent ou un collatéral polygame. Les musulmans ont droit à quatre femmes, les autres (animistes et certains chrétiens peuvent avoir plus). Au niveau des familles polygames existe une rivalité entre enfants des coépouses qui s'inscrit dans la logique de ce précepte structurant les comportements : « *liggeyou Ndeye agno dome* » : « *le travail de la mère est le déjeuner de l'enfant* ». La réussite sociale est un indicateur subjectif du travail de la mère. Le statut social de l'individu est le fruit du travail de sa mère dans la maison paternelle. D'ailleurs, lors des séances de *yébi*², les femmes fredonnent des chansons qui expriment cette idée du travail de la mère : *kou meune sa ndeya takh, kou meunoul sa ndeya takh. Ndiak nangoul : celui qui peut c'est à cause de sa mère, celui qui ne peut pas c'est à cause de sa mère, Ndiak accepte*. Le précepte *Niit daye siggil ndéyam* : *l'individu doit élever prestigieusement sa mère* est déterminant dans le comportement du sénégalais. Permettre à sa mère de rayonner dans l'assemblée du *yébi*, dans la famille voire dans la société est une plus value symbolique incommensurable.

¹ *Battré* vient du mot *battre* des cartes. Lorsque dans une cérémonie un individu distribue de l'argent à un autre aux yeux de tout monde en donnant les billets un à un jusqu'au dernier. C'est cette action qu'on appelle le *battré*

² Le *yébi* qui n'est pas une séance de potlatch mais plutôt un moment de don contre don. C'est la maman de l'épouse qui doit auréoler de présents à la famille de l'époux. C'est un moment privilégié pour mesurer le poids et la valeur sociale de la maman de la femme. C'est l'occasion de montrer sa **puissance** économique et financière mais aussi son degré de générosité.

L'idéologie dominante est qu'une femme vertueuse aura des enfants qui vont réussir en ayant une aisance financière. Dans la société traditionnelle, la femme vertueuse était celle qui respectait les prescriptions en vigueur telle qu'être dévouée aux désiratas de son époux, voire en extension, être l'épouse de tous membres de la famille du mari. Le fameux précepte : « *djabar diou bakh day melni pouso, day niaw rek* » : « une bonne épouse ressemble à une aiguille pour coudre les relations sociales ». C'est-à-dire une bonne épouse doit avoir une attitude de rassembleuse en ouvrant sa maison aux membres de la famille étendue et aux amis du mari. De plus, elle doit avoir des attitudes de vertueuses (fidélité, pudeur, magnanimité). L'islam est venu renforcée cette idéologie de la femme vertueuse en y rajoutant la piété. L'islam renforce cette légitimation au niveau des sourates et de la *souna*³. Certains versets indiquent le rôle des membres de la famille dans le couple. En ce qui concerne l'épouse, la vertu, la pudeur et la magnanimité sont confirmées et renforcées par la piété. Ceci se manifeste même dans l'habillement comme le port d'habits pudiques dont la version extrême est l'hijab⁴.

Tout ceci se répercute dans la vie des familles et surtout des enfants dont les destinées sont en fait une sorte de résultat des comportements des mamans dans le foyer conjugal. La notion de réussite sociale dans les imaginaires signifie celui qui a une haute fonction statutaire honorifique ou qui génère beaucoup de revenus (commerçants, entrepreneurs, etc.). Avec la société modernisée les relations sociales sont monétarisées. Lorsqu'il y avait dans la société traditionnelle une cérémonie familiale (les parents, voisins et amis) amenaient des provisions (mil, riz, etc.), animaux (poulet, chèvre, mouton, bœuf, chameau, etc.). De nos jours, l'argent a quasiment remplacé les provisions. Dans certaines cérémonies familiales, un membre de la famille qui célèbre l'événement tient un carnet de bord dans lequel il est noté les prénoms et noms des personnes ayant donné le *nawtal* ou le *diakhal*⁵. Le but de cette pratique est de visualiser la somme donnée en vue d'un contre don. C'est aussi une diffusion auprès des membres

³ Il existe une sourate destinée aux femmes dans le coran : Nisaa (les femmes).

⁴ Un habillement vertueux des femmes abrahamiques est de porter des habits pudiques qui n'exposent par les formes, se couvrir la tête, etc.

⁵ Le *nawtal* est la somme d'argent donnée à la famille organisatrice du baptême ou du mariage pour la soutenir. Lorsqu'il s'agit de funérailles on parle de *diakhal*.

de la famille célèbre des montants donnés par chacun. Plus la somme est importante, plus le donateur recouvre du prestige. La pratique qui consiste à envoyer chez la personne qui organise la cérémonie des provisions (sac de riz, huile sucre, lait, etc.) se poursuit encore avec de nouvelles formes qui s’y sont rajoutées. Aujourd’hui, il y a des sociétés spécialisées dans la livraison à domicile. Ce qui fait que même un parent ou un ami se trouvant à l’étranger peut recourir à leurs services. (A. Ly, 2015).

II – 2 – L’environnement extra familial.

De la famille, l’individu est plongé dans le dans quartier, la ville ou le village et en dernière instance dans la société. L’imaginaire collectif au Sénégal décrète que la valeur d’un être humain est exprimée par ses parents : *pour savoir ce que l’individu vaut il faut le demander à ses parents (particulièrement, le père et la mère et en extension les autres membres de la famille) : « Lorsque l’on déclare que telle personne est bien, il faut demander si ce sont ses parents qui l’ont dit »* nous raconte l’adage. D’ailleurs, la notion de *Samba allar* désigne celui qui est gentil avec les autres et pas avec ses parents. Donc, un bon sénégalais est celui qui est célébré par ses parents. Les représentations communes consistent à ce que les enfants traitent convenablement leurs parents. Dans une société où le système de prévoyance retraite est inexistante pour la grande majorité le soutien des parents par les enfants devient une nécessité. Lors du décès du père d’un jeune milliardaire de la quarantaine en mars 2022 un des griots déclara : *« lorsque l’on voit la jolie maison que tu as bâti pour tes parents, on se rend compte que tu es un homme bien »*. En effet, les salariés représentent 300.000 personnes pour une population de 17 millions d’habitants. De plus, rares sont ceux qui exercent dans le secteur informel et qui bénéficient du système de la retraite. Donc, le soutien des parents à la retraite devient une nécessité mais la prescription c’est peu importe la situation des parents, un bon enfant est celui qui soutient ses parents même si ces derniers sont aisés. Dans ce dernier cas, le fait de donner chaque mois une somme d’argent à ses parents, ou lui fournir des provisions, des cadeaux est le signe de l’enfant bien socialisé qui a intégré la logique sociale dominante et en retour qui recouvre de la considération dans la société. La crainte de beaucoup de sénégalais c’est de ne pas pouvoir s’inscrire dans cette logique. L’individu qui a

les moyens et qui ne le fait pas, sera considéré comme quelqu'un de mauvais. Lorsqu'il est pauvre, il est dans l'incapacité de le faire. Cette situation est considérée comme une malchance, une épreuve nommée *natu* (épreuve divine) en wolof, qui émane de la volonté de Dieu.

II – 3 - L'idéologie du gain financier rapide

Cette pression sociale est accentuée par l'idéologie du gain financier rapide pour une grande majorité des sénégalais. Pour beaucoup de sénégalais, il est possible de gagner rapidement beaucoup d'argent. Cette situation s'est installée à partir de la deuxième gouvernance qui a contribué à installer la croyance à la possibilité de devenir milliardaire. De plus en plus de sénégalais croient à la possibilité de devenir des milliardaires sinon gagner beaucoup d'argent rapidement. Cinq univers sont propices à cela :

- ▶ Le sport
- ▶ La musique
- ▶ La politique
- ▶ Le maraboutage
- ▶ L'émigration

Ces cinq figures idéales typiques constituent les univers dans lesquels des sénégalais ont pu gagner rapidement beaucoup d'argent et qui s'est remarqué dans la société. Ces univers deviennent des voies d'acquisition rapides de richesse pour les sénégalais.

II – 3 – 1 - Le sport.

Le sport constitue un univers où il existe beaucoup de personnes dans beaucoup de pays qui ont gagné beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes ont pu subir une ascension sociale par ce biais. Beaucoup d'exemples de sportifs issus de familles pauvres et qui sont devenues très riches par la suite sont connus. Il y a énormément d'exemples de sportifs qui ont permis à leurs familles surtout les deux parents et parfois les frères et sœurs d'acquérir une aisance financière et sociale. Les médias constituent les instruments de véhicules de ces images. Au Sénégal, il existe des stars du football, du basketball, de la lutte, de l'athlétisme, etc. médiatisées et qui ont permis une aisance financière

à leur entourage. Quelqu'un comme Sadio Mané⁶ est un exemple patent car non seulement il a construit un hôpital, un terrain de football, une école mais en plus, il octroie à chaque famille de Bampaly⁷ une aide financière de 50.000 F CFA chaque mois.

La lutte aussi est une activité très prisée par les jeunes des quartiers populaires, de la banlieue car c'est aussi une activité qui permet l'ascension sociale.

II – 3 – 2 – La musique.

La musique aussi est un secteur qui a vu beaucoup de personnes acquérir une aisance économique et sociale et souvent aussi ils ont subi une ascension sociale. Dans ce secteur aussi, il existe beaucoup d'exemples de sénégalais qui ont acquis une fortune des indépendances à nos jours. Si au début des indépendances, il existait des stars de la musique sénégalaise (le Baobab, la Star Band), un peu plus tard dans les années soixante dix d'autres groupes sont venus s'ajouter à ceux-là (Sahel Orchestra, le Number One, Kad Orchestra, Super Sabor, Super Diamono, Étoile de Dakar, UCAS Band de Sédhiou, Royal Band de Thiès, Sowrouba de Louga, etc.). Ces musiciens vivaient correctement. Mais c'est vraiment à la fin des années 70 et particulièrement au cours des années 80 qu'on a vu apparaître les premiers musiciens riches comme Youssou Ndour, Omar Péne, Ismael Lo, Baba Maal, Thione Seck, etc. Youssou Ndour en a joué un rôle déterminant car c'est l'un des premiers dans la professionnalisation de la musique sénégalaise (le Mbabax) en acquérant une aisance financière et même permettre à ses employés les musiciens et danseurs qui l'accompagnent de gagner convenablement leur vie.

De nos jours, de plus en plus de jeunes musiciens devenus riches apparaissent sur la scène nationale consolidant auprès des populations la visibilité de la possibilité de s'enrichir financièrement et rapidement par la musique.

⁶ Sadio Mané est un footballeur professionnel sénégalais qui est actuellement en service en Arabie saoudite. Il est passé par Liverpool et le Bayern de Munich.

⁷ Bampaly est le village d'origine et de naissance de Sadio Mané.

II – 3 – 3 – La politique.

Jusqu'aux années 2000, la politique au Sénégal était majoritairement réservée aux élites (énarques, diplômés des universités et la bourgeoisie commerciale et nobiliaire). Très peu de personnes ne faisant pas partie de ces catégories pouvaient difficilement réussir en politique. Il existait quand même des syndicalistes qui se reconvertaient en politique et quelques personnalités locales dans certains quartiers qui jouissaient du privilège de leur appartenance familiale leur procurant la capacité de mobilisation. C'est comme ça qu'il a existé des femmes et hommes n'ayant pas fait des études mais étant des personnalités fortes dans leur quartier en pouvant drainer des foules au profit d'un parti politique. Certains ont pu bénéficier de l'héritage de leurs parents. C'est ainsi qu'il existe des dynasties de familles politiques ayant la tradition de la capacité de mobilisation. En réalité, le champ politique n'était pas aussi ouvert comme actuellement où il existe des acteurs qui ne sont pas dans ces catégories citées. Il suffit de pouvoir mobiliser des gens pour pouvoir accéder à certains postes. D'ailleurs, quelques intellectuels n'ont pas pu prospérer en politique car ils n'ont pas pu avoir de base. Par contre, d'autres ont pu accéder à des postes gouvernementaux parce qu'ils ont pu en trouver. Ce phénomène a commencé à prospérer depuis les années 2000 avec l'arrivée au pouvoir des régimes libéraux. D'ailleurs, les recrutements socio-politiques bien qu'ils aient toujours existé se sont développés. (I. Bao, 2020)

II – 3 – 4 – Le maraboutage

Il existe deux types de marabouts au Sénégal : les marabouts confrériques et les marabouts tradipraticiens. Les marabouts confrériques sont descendants des fondateurs des confréries et les cheikhs élevés à ce titre et leurs descendants. Ce statut est procuré par l'héritage. La mouridya et la khadrya sont les deux confréries ou les disciples (les talibés) font acte d'allégeance auprès de leur marabout qui devient ainsi théoriquement, leur maître, leur intercesseur au prés du cheikh fondateur de la confrérie, du prophète Mouhamed (psl) et de Dieu, leur médecin, etc. Pour les autres confréries même si les talibés ne font pas acte d'allégeance auprès de leurs marabouts, ils peuvent quand même avoir les mêmes relations

comme chez les mourides et les khadres. Seulement, chez eux, ce n'est pas une obligation. Beaucoup de marabouts confrériques ont les capacités de soigner, guérir, octroyer la chance, etc. Ce type de marabouts arrive à garder leurs talibés auprès d'eux en leur donnant la possibilité de ne pas aller voir les tradipraticiens.

Les tradipraticiens sont les marabouts qui s'occupent des esprits, de la sorcellerie, du *thiat* en vue de procurer la santé et plus largement le salut terrestre. En effet, le tradipraticien intervient à la fois dans les domaines de la maladie, des activités socio-économiques et culturelles. Il soigne comme il peut aider un acteur à obtenir un emploi, réussir à un examen, etc.

De plus en plus, les pratiques magico-religieuses ont tendance à prendre de l'importance au Sénégal. L'OMS avait révélé que 85% des sénégalais consultent les tradipraticiens. En effet, leur champ d'interventions est plus large que ceux de la médecine rationnelle et scientifique. Ils s'occupent aussi bien de la santé physique et mentale que du social, de l'économique et du culturel. Ce que la nosologie de la médecine rationnelle et scientifique ne permet pas avec ses spécialisations.

La voyance qui est appelée *listxaar* dans l'islam est une pratique très prisée au Sénégal car ça permet de prédire l'avenir dans un pays où l'incertitude occupe une place très importante dans la destinée des citoyens.

II – 3 – 5 – L'émigration comme réponse à cette situation

L'émigration a existé dès la colonisation. Après les indépendances le phénomène a continué et concernaient certaines communautés (les soninkés et les poulars de la région du fleuve, les mandjaques du Sénégal et de la Guinée Bissau, des sportifs, étudiants, etc.). Depuis les années 90, le phénomène s'est amplifiée et depuis les années 2000 le phénomène Barça ou Barsakh a pris des proportions inquiétantes. (A. Tandian, *ibid*). L'intérêt de l'émigration est la possibilité de gagner de l'argent qui peut permettre de faire des réalisations que certaines activités sous-payées ne permettent pas au Sénégal. À l'étranger, beaucoup de personnes peuvent faire des activités qu'elles ne peuvent pas faire chez elles. En effet, l'appartenance à certaines franges élevées (nobiliaires) de la société, ne permet pas l'exercice de certaines activités jugés de dévalorisantes (éboueurs, etc.) dans son

propre pays. De plus, beaucoup d'activités de manutention qui ne nécessitent pas de savoir-faire spécifiques sont mieux rémunérées (au SMIG) en Occident permettant à l'émigré d'épargner et d'envoyer de l'argent aux siens restés au pays. Une voie royale rapide pour pouvoir exister au Sénégal. En effet, les quatre activités présentées ci-dessus à côté de l'émigration nécessitent pour chacune d'elle l'acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être spécifiques. Le sport, la musique et le maraboutage nécessitent du talent socialement acquis. Quant à la politique, elle exige aussi du talent qu'on peut acquérir par le statut mais aussi par la capacité de mobilisation. En effet, parmi les cinq figures idéal typiques du gain financier rapide seule l'émigration ne requière pas un savoir faire voire une compétence technique spécifique. Le sportif doit disposer d'une habileté physique et il partage avec le musicien l'acquisition d'un talent socialement construit, d'une technique et d'un savoir-faire. Quant au politique, il doit maîtriser un art et avoir la capacité de mobiliser des personnes. Enfin, le maraboutage constitue un savoir ésotérique seul accessible aux initiés. Par contre, l'émigration n'exige aucun talent sauf avoir de quoi payer le transport et acquérir le visa pour certains si ce n'est pas y aller clandestinement. De nos jours, la voie maritime pour aller en Europe à l'aide d'embarcations parfois de fortune et celle aérienne pour se rendre au Nicaragua et de là, essayer de gagner les Etats-Unis sont les plus empruntées. (S. M. Tall et A. Tandian, 2010).

La voie de l'Europe nous délivre ses cortèges de morts, ce qui n'empêche pas aux candidats à l'émigration de continuer de s'y risquer. Entre Mourir socialement et mourir biologiquement, il n'y a qu'un pas. Ceci explique une partie de cette tendance migratoire inquiétante voire suicidaire.

Conclusion.

Ce texte a analysé les liens qui existent entre la situation de l'emploi, la pression sociale du *tekki* et l'émigration. En effet, la situation de l'emploi est caractérisée par un chômage massif et des emplois sous-rémunérés dans un marché du travail exigü. Parallèlement, au Sénégal, l'accomplissement social se caractérise par la notion de *Tékki* (réussite financière et sociale) accompagnée de la notion d'utilité

familiale et sociale qui se manifeste au grand jour lors de cérémonies familiales ou fêtes et événements religieux (acheter un boeuf, etc.). Face à cette situation, l'émigration semble constituer le seul univers parmi les cinq figures idéal typiques de gain financier rapide comme échappatoire pour se soustraire de la pression sociale avec la possibilité de rentrer dans les carcans du *tekki*. Non seulement, l'émigration permet à tout acteur n'ayant pas de compétences particulières d'espérer avoir des revenus lui permettant d'épargner et d'envoyer de l'argent au pays. De plus, certaines personnes de par leurs appartenances familiales peuvent exercer des activités qu'ils ne peuvent pas faire dans leurs propres pays d'origine. Globalement, toutes les activités sont mieux rémunérées en Occident qu'au Sénégal. Donc, aller travailler là-bas permet de faire face aux exigences financières et socio-culturelles de la société sénégalaise.

Ce travail mérite d'être approfondi pour une meilleure compréhension des facteurs qui poussent les candidats à l'émigration à se risquer dans ces aventures dangereuses. Les raisons qui poussent les personnes à partir sont à la fois économiques, sociales, psychosociologiques et culturelles.

Bibliographie

- Bao Ibrahima, 2017, « La difficile question de la réforme de l'enseignement supérieur public sénégalais », Revue Sénégalaise de Sociologie, N°11, ISSN : 0850/668 X, pp. 20-40.

- Bao Ibrahima, 2020, « Rationalité organisationnelle et intérêts particuliers au Sénégal », Revue DEZAN, Volume 8, Numéro 2, Laboratoire de sociologie, d'anthropologie et d'études africaines, ISSN 1840-717-X, Du 4^{ème} trimestre, Dépôt Légal N°6378 du 4^{ème} trimestre, pp. 443-459.

- Barry Mamadou Gando, 2015, *La migration pour études : l'expérience du retour et du non-retour des diplômés guinéens dans leur pays d'origine après une formation au Canada*, Études Africaines, l'Harmattan, 254 pages.

- Benabdallah Zeynab. & Cherkouni Djamila, (2022), article, « L'émigration des personnes qualifiées du Maroc : une analyse empirique », Revue Internationale du Chercheur « Volume 3 : Numéro 2 » pp. 76 – 94

- Ly Ahmadou, 2015, Migration internationale et modernisation de l'habitat dans les quartiers périphériques à Louga : le cas du quartier de Sanrthiaba Sud, Mémoire de master, Département de géographie, UCAD, 96p.

- Nations Unies Commission économique pour l'Afrique du Nord, 2014, rapport « La problématique de la migration dans les politiques et stratégies de développement en Afrique du Nord », analyse comparative, 97p.

- Tall Serigne Mansour et Tandian Aly, 2010. Regards sur la migration irrégulière des Sénégalais : vouloir faire fortune en Europe avec des pirogues de fortune, CARIM, Notes d'analyse et de synthèse 2010/50, Série sur la migration irrégulière.

-Tandian Aly. 2007. « "Barça ou Barsaax" (Aller à Barcelone ou mourir) : le désenchantement des familles et des candidats à la migration », DIASPORAS. Histoire et Sociétés, n°9, pp. 124-137.

Tandian Aly. 2003. « Des migrations internationales à la question identitaire. Redéfinition des statuts des migrants et évolution des identités féminines dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal », Lille, Atelier National de la Reproduction des Thèses, 440 p

- Rebaï Nasser, 2013, « Quand l'argent de la migration change la donne : Développement Agricole et dynamique foncière dans une localité de la province andine de l'Awuay », 4, N° 67-68, pp.193-212.

ⁱ Decret n°2023-1710

Impact du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PMNDPE) sur les bénéficiaires dans le nord de la Côte d'Ivoire : cas de la malnutrition « *pifannigui* » dans les villages du district sanitaire de Niellé

SILUE DONAKPO

¹*Sociologie ; Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire*
sdonakpo@yahoo.fr
 (+225 0707314633 / +225 0505090392)

Résumé :

Cette étude évalue l'impact du PMNDPE sur la prise en charge de la petite enfance dans le cadre de la malnutrition, dans les villages de Niellé au nord de la Côte d'Ivoire. À travers une approche mixte, qualitative et quantitative, l'étude a mobilisé du 2 juin au 25 juillet 2024, 59 personnes par la technique de choix raisonné pour des interviews semi-directifs et focus groupes. Egalement 89 participants ont été soumis à des questionnaires structurés par la perspective 50-50 des échantillons quantitatifs. Les principaux résultats montrent que le PMNDPE a amélioré la prise en charge de la petite enfance, en modifiant les comportements et les perceptions en matière de malnutrition. Le PMNDPE a amélioré les perceptions de la malnutrition, surtout chez les mères, qui adoptent de plus en plus des pratiques modernes. Toutefois, les pères restent attachés aux traitements traditionnels. Bien que les pratiques préventives, comme l'allaitement exclusif, l'hygiène, la vaccination, la diversification des repas, se soient améliorées, leur durabilité reste un défi. Pour pérenniser ces changements, il est crucial de renforcer les capacités locales tout en respectant les traditions.

Mots clés : impact, PMNDPE, petite enfance, malnutrition, milieu rural.

Abstract:

This study assesses the impact of the PMNDPE on the management of early childhood malnutrition in the villages of Niellé in the north of Côte d'Ivoire. Using a mixed qualitative and quantitative approach, the study mobilised 59 people between 2 June and 25 July 2024, using the reasoned choice technique for semi-directive interviews and focus groups. Questionnaires were also administered to 89 participants, using a 50-50 quantitative sampling approach. The main results show that the PMNDPE has improved early childhood care, by changing behaviour and perceptions of malnutrition. The PMNDPE has improved perceptions of malnutrition, especially among mothers, who are increasingly adopting modern practices. However, fathers

remain attached to traditional treatments. Although preventive practices such as exclusive breastfeeding, hygiene, vaccination and meal diversification have improved, their sustainability remains a challenge. To sustain these changes, it is crucial to build local capacity while respecting traditions.

Keywords: Impact, PMNDPE, early childhood, malnutrition, rural environment.

Introduction

Au plan mondial, la malnutrition infantile constitue un défi majeur pour la santé publique. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à environ 144 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique à l'échelle mondiale, avec plus de 45% de ces enfants résidant en Afrique subsaharienne (OMS, 2020). Ces chiffres alarmants témoignent l'ampleur du problème, qui affecte non seulement la survie immédiate des enfants, mais compromet également leur développement à long terme, tant sur le plan physique que cognitif. La malnutrition et la carence en calorie, constituent des facteurs de maladies des enfants. D'après le rapport mondial sur la nutrition, de 2016, un enfant sur trois est affecté par la malnutrition (IIRPA, 2016).

Egalement en Afrique, la malnutrition de l'enfant de moins de 5 ans demeure un problème majeur de santé publique. Ses effets négatifs sur le développement intellectuel et physique, la santé et l'espérance de vie ne sont plus à démontrer. Par ailleurs, une étude récente a montré que 35 % de tous les décès chez les jeunes enfants sont attribuables à la malnutrition (Black et al., 2008). La situation est particulièrement préoccupante. Le continent abrite 9 des 20 pays ayant les taux les plus élevés de malnutrition chronique (UNICEF, 2019). Le Sahel, une des régions les plus touchées, est en proie à des crises alimentaires récurrentes, exacerbées par des conflits, des changements climatiques, et une pauvreté endémique. Dans cette région, près de 30% des enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance dû à la malnutrition, ce qui entraîne des conséquences irréversibles sur leur santé et leur développement futur (Save the children, 2024).

En Côte d'Ivoire, la malnutrition infantile a été identifiée comme un handicap majeur au développement humain et socio-économique. Selon l'Enquête Démographique des Ménages de 2011-

2012, 30 % des enfants du pays accusaient un retard de croissance. Ce taux est passé à 21,6 % selon l'enquête MICS (2016). Bien que l'on note une amélioration de cette prévalence, elle reste toujours supérieure au seuil de l'OMS (20 %) avec des variations régionales considérables (Koné, 2019). Cette même tendance est observée en ce qui concerne la malnutrition aiguë, qui est passée de 8 % en 2011-2012 à 6 % en 2016 selon les mêmes enquêtes (Koné, op.cit).

Après avoir reconnu l'impact de la malnutrition sur le développement humain et la croissance économique du pays, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire a identifié la lutte contre la malnutrition comme une priorité dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le développement économique. Les autorités sanitaires ont donc décidé de s'attaquer à la fois aux causes directes et indirectes par un fort engagement dans les actions multisectorielles (World Food Programme et Gouvernement de la Côte d'Ivoire, 2018).

Un Conseil National pour la Nutrition (CNN) a été créé et placé sous l'autorité du Premier Ministre par décret présidentiel du 16 juillet 2014. L'organe opérationnel du CNN est le Secrétariat Technique Permanent (STP), qui comprend des cadres issus des ministères clés concernés par la problématique de la malnutrition. Le CNN a conduit l'élaboration de la politique nationale de nutrition et du Plan National Multisectoriel de Nutrition, validés en Conseil des Ministres en mai 2016. Il a mobilisé des financements pour sa mise en œuvre. La République de Côte d'Ivoire a ainsi signé des accords de financement conclus le 16 février 2018 avec l'Association Internationale de Développement (IDA), pour la mise en œuvre du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PMNDPE).

L'objectif de développement du PMNDPE est d'accroître la couverture des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance (DPE) dans les zones sélectionnées sur le territoire national. Les activités du PMNDPE se déroulent dans environ 14 Régions Administratives situées au Nord, au Nord-Est, au Nord-Ouest, au Centre et au Centre-Ouest du pays. Le projet cible les enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer et les adolescentes, avec un focus sur la période critique des 1 000 premiers jours, depuis la grossesse jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant. A côté de ces

bénéficiaires directs, il y a des bénéficiaires indirects comme par exemple, les pères d'enfants de moins de 5 ans.

Le PMNDPE repose sur des principes novateurs d'intervention que sont la synergie et la convergence. La stratégie de convergence communautaire implique une approche multisectorielle reposant sur un travail collaboratif efficace des différentes parties prenantes vers la réalisation d'objectifs communs. Des organismes d'exécution locale (des organisations non gouvernementales) ont développé des sous-projets pour des interventions communautaires au niveau de la sous-préfecture. Les activités communautaires sont mises en œuvre par des animateurs communautaires œuvrant dans des Foyers de Renforcement des Activités de Nutrition Communautaire (FRANC), qui sont des groupes constitués de membres de la communauté.

Avec l'exécution du PMNDPE, il a été constaté un net recul de la malnutrition dans les villages cibles. En effet, dans les villages de la sous-préfecture de Niellé dans le département de Ouangolodougou, le phénomène des enfants malnutris est appelé « *pifanniqui* » en langue vernaculaire sénoufo. Les populations bénéficiaires de ladite sous-préfecture semblent avoir adopté des comportements en phase avec les sensibilisations et les formations réalisées dans le cadre du projet Animation Rurale de Korhogo (ARK, 2023). Habituellement, à la fin des projets de lutte contre « *pifanniqui* » la malnutrition, les bénéficiaires essaient de maintenir les acquis en termes de changement de comportement. Cependant, à la longue, ils finissent par souffrir à nouveau des mêmes problèmes de malnutrition, perpétuant ainsi le cycle intergénérationnel de la malnutrition. Ce cycle décrit la manière dont la malnutrition se perpétue de génération en génération, affectant à la fois les enfants et les adultes, et créant une boucle continue de mauvaise santé et de sous-développement.

Pour une meilleure prise en charge de la petite enfance, il est nécessaire d'induire une profonde transformation de la perception de la malnutrition qui puisse influencer l'itinéraire thérapeutique des populations, ainsi que leurs pratiques de prévention. A cet effet Une étude exploratoire a été faite par l'ARK dans la zone. Les résultats de cette étude ont indiqué chez les bénéficiaires des acquits relatifs au passage du PMNDPE. Les mères et pères qui par le passé ignoraient

certaines causes, mesures thérapeutiques et préventives de la malnutrition infantile, ont changé de comportement et adoptent des pratiques de constante veille à ce sujet.

Il est donc opportun de se demander comment le PMNDPE a-t-il influencé la prise en charge nutritionnelle de la petite enfance dans les villages du nord de la Côte d'Ivoire?

Quel a été l'impact du PMNDPE sur la perception, les attitudes et comportement des bénéficiaires en milieu rural, dans le nord de la Côte d'Ivoire ? C'est pour apporter des réponses à tous ces questionnements que nous menons la présente étude dont les objectifs spécifiques restent d'abord la description de l'impact du PMNDPE sur la perception des bénéficiaires en identifiant les changements dans la connaissance des signes, des causes et des conséquences de la malnutrition, puis l'analyse de l'influence du projet sur les itinéraires thérapeutiques adoptés par les populations cible pour traiter la malnutrition infantile et enfin l'examen des changements apportés par le PMNDPE dans les pratiques préventives de la malnutrition dans les villages du Nord de la Côte d'Ivoire. A cet effet, une méthodologie conduisant à des résultats a été conduite.

1. Matériels et méthodes

La science n'est pas seulement un ensemble de connaissance rigoureuse et objective sur la réalité. Elle est aussi et surtout une méthode, une manière de saisir, d'analyser et d'appréhender l'univers (Tremblay, 1968). Celle-ci consiste à préciser comment le problème à l'étude va être résolu par des activités et des instruments qui permettront d'arracher des parcelles de vérité (N'da, 2015).

Dans cette partie il s'agit de présenter d'abord la localité et le contexte socio anthropologique de l'étude, ensuite les modalités de l'enquête de l'étude.

1.1. Terrain de l'étude

La présente étude a été réalisée dans le district sanitaire de Ouangolodougou plus précisément dans trois villages que sont : Namakala, Kadiovogo, et Walouavogo, situés dans la sous-préfecture de Niellé. Ces villages ont été sélectionnés en raison de la forte prévalence de la malnutrition infantile « pifanigui », de la mise en

œuvre du PMNDPE, ainsi que de la disponibilité de ressources humaines pour mener les enquêtes. La sous-préfecture de Niellé est située dans le district des Savanes, au nord de la Côte d'Ivoire, à proximité des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. C'est une zone essentiellement rurale, caractérisée par un climat tropical de savane avec une saison des pluies et une saison sèche. Dans les trois villages de l'étude, il n'y a pas de centre de santé et les communautés vont jusqu'à la Sous-Préfecture en cas de besoin. Cela pose des défis particuliers pour le traitement et la prévention de la malnutrition infantile. Les traditions et les pratiques culturelles jouent un rôle important dans la vie quotidienne des habitants de Niellé ainsi que ceux des villages. Les pratiques alimentaires, les cérémonies et les rites communautaires sont influencés par les croyances et les coutumes locales. Cela affecte également les perceptions de la santé et de la malnutrition. Parmi les défis principaux, on trouve la malnutrition infantile, l'accès limité aux soins de santé, l'insécurité alimentaire, et les infrastructures insuffisantes.

1.2. Population d'étude

Pour comprendre l'influence du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PMNDPE) sur les perceptions, les itinéraires thérapeutiques et les pratiques de prévention liés à la malnutrition à Niellé, au nord de la Côte d'Ivoire, il est essentiel d'analyser divers aspects sociologiques. Voici une description détaillée des éléments sociologiques pertinents pour notre étude :

Au sein des familles, les décisions importantes concernant la santé et la nutrition des enfants sont souvent prises par les pères, bien que les rôles et responsabilités en matière de nutrition et de soins aux enfants sont souvent attribués aux femmes. Elles sont généralement responsables de la préparation des repas et de la prise en charge des enfants malades.

1.3. Techniques d'enquête et d'échantillonnage

La méthodologie de cette étude est à la fois une approche qualitative et quantitative. L'objectif de cette double approche est de capitaliser les avantages de chacune pour une meilleure évaluation de l'impact du PMNDPE sur la perception des bénéficiaires, leur

itinéraire thérapeutique des populations, ainsi que leurs pratiques de prévention de la malnutrition.

Pour le volet qualitatif, deux principales techniques ont été mobilisées pour cette étude. Il s'agit des entretiens semi-directifs et des focus groups. Dans le premier cas, l'outil de collecte utilisé est le guide d'entretien. Ce même outil a été utilisé pour animer les focus groups. Cet outil a en effet la particularité de susciter le débat, d'approfondir les échanges par des questions de relance, d'approfondissement, de clarification qui n'étaient pas prévues au départ, mais qui naissent des réponses des répondants. C'est également un outil qui permet à l'enquêteur ou l'animateur de recentrer continuellement le débat, pour éviter que les échanges ne s'éloignent du sujet de l'étude. Les investigations ont mobilisé 11 entretiens semi-directifs dont 9 leaders communautaires, 2 agents de santé et 6 focus groups de 8 personnes chacun soit 48 personnes enquêtées à savoir 24 hommes et 24 femmes sélectionnées par choix raisonné.

Dans son volet quantitatif, l'étude a eu recours au questionnaire fermé pour appréhender, en plus de la dimension qualitative, la dimension quantitative des opinions des répondants. En l'absence de données statistiques et sociodémographiques actualisées sur la population des mères et pères ayant des enfants de moins de cinq ans concernés par la malnutrition dans les localités ciblées, nous nous sommes inscrits dans la perspective du 50-50 et la méthode de détermination des tailles d'échantillons pour des populations nombreuses. Ainsi, la taille de l'échantillon a été calculée selon la formule ci-après: $N = a^2 * p(1p) * C / I^2$, avec: - a = écart type (fonction du risque α). Au risque $\alpha = 5\%$, nous avons $a = 1,96$. - P = fréquence relative du phénomène. Lorsque l'on ne dispose pas d'information sur le phénomène étudié, une fréquence relative P de 50% est utilisée. - I = précision = 5% - C = coefficient de correction = 1. Ainsi, pour le cas de cette étude, N est de 89 personnes (53 mères et 36 pères) qui ont subi l'administration du questionnaire. Au total, l'enquête a mobilisé 148 personnes sur la période du 2 Juin au 25 Juillet 2024.

1.4. Méthodes d'analyse des données

Les données recueillies ont été analysées pour identifier les thèmes récurrents et les croyances partagées concernant la

malnutrition. Les données collectées à travers les entretiens individuels semi-structurés et celles par les focus groupes (FG) soit les données qualitatives, ont été retranscrites sur le logiciel Word et traitées manuellement. Elles ont été ensuite, l'objet d'une analyse thématique de contenu où les intitulés des guides sont devenus en même temps les thèmes de l'analyse. Par ailleurs, en raison de la nature de l'étude, à savoir une recherche non fondamentale, mais plutôt appliquée, au regard de l'importance de la thématique (la malnutrition dans la prise en charge de la petite enfance) et de l'intérêt accordé aux résultats de cette étude pour le changement des pratiques et comportements des populations de Niellé, nous avons combiné l'analyse thématique avec l'analyse de contenu. En d'autres termes, chaque thème de l'étude a fait l'objet d'une analyse de contenu dont la spécificité est de faire une analyse fouillée qui ne laisse aucune information de côté. C'est donc dans le but de combler les insuffisances de l'analyse thématique que nous avons associé l'analyse de contenu.

En ce qui concerne les données quantitatives recueillies par questionnaires, elles ont été soumises à une codification notamment des questions ouvertes. Un masque de saisie a été ensuite élaboré sur le logiciel Epi Info 6, lequel a permis de saisir les données. Après l'apurement de la base de données, celles-ci ont été exportées vers SPSS.18 pour les analyses à la fois descriptives et analytiques.

2. Résultats

Les résultats obtenus lors des enquêtes de terrain ont été structurés en trois axes. Il s'agit : de l'impact du PMNDPE sur les perceptions des bénéficiaires, son influence sur l'itinéraire thérapeutique des bénéficiaires et les pratiques de prévention de la malnutrition.

2.1. Impact du PMNDPE sur les perceptions des bénéficiaires

L'impact du PMNDPE sur les perceptions des bénéficiaires a consisté en la connaissance des signes, causes et conséquences de la malnutrition, au changement intervenu dans les croyances et attitude des populations bénéficiaires.

2.1.1. Les connaissances des signes, causes et conséquences de la malnutrition

Il ressort des données de l'enquête qualitative (entretiens et focus groupe) au terme du passage du PMNDPE, que les mères et les pères dans leur quasi majorité, définissent la malnutrition comme « *pifannigui* » « le fait d'un manque dans l'alimentation » ou « d'une mauvaise alimentation ». Le cas des excès d'alimentation est inexistant ou très peu connu en milieu rural sénoufo. Les enquêtés identifient la maigreur extrême, le gonflement du ventre, et la fatigue chronique comme des signes principaux. Certaines mères mentionnent aussi la perte d'appétit et les retards de croissance. Les pères mentionnent les signes courants de la malnutrition, avec un accent sur la faiblesse générale et l'incapacité à jouer ou à aller à l'école. En somme la majorité des mères interrogées ont exprimé une meilleure compréhension des signes de la malnutrition comme indiquent les propos de cette mère d'enfant ex malnutri, guéri, à Walouavogo :

« Avant le projet, je ne savais pas que la malnutrition infantile (pifannigui) pouvait être due à une mauvaise alimentation. Je pensais que c'était un animal qui attrapait l'enfant. Maintenant, je sais comment nourrir correctement mes enfants » (S. Z., focus group des mères).

Les agents de santé ont bénéficié de formations spécifiques grâce au PMNDPE, ce qui a amélioré leur capacité à identifier les signes de malnutrition, à conseiller les parents et à offrir un suivi nutritionnel adapté. *« Avec la formation que nous avons reçue, je me sens plus capable d'identifier les cas de malnutrition et d'accompagner les familles. »* (O.L.V, agent de santé, Responsable de la nutrition au centre de santé rural de Niellé, entretien).

Les leaders communautaires ont également observé une amélioration des connaissances dans la communauté. *« Les séances de sensibilisation ont vraiment changé quelque chose. Les gens sont plus conscients des dangers de la malnutrition. »* (O.S, chef du village de Namakala, entretien). Ces leaders ont acquis une meilleure compréhension de la malnutrition et jouent un rôle clé dans la diffusion des informations et la sensibilisation au sein de leurs

villages. « *Nous devons continuer à sensibiliser notre communauté sur l'importance de l'alimentation et des soins pour nos enfants.* » (O. I, leader communautaire à Namakala, entretien semi dirigé)

Les données quantitatives issues des questionnaires (cf. tableau I) renforcent ainsi ces conclusions qualitatives tirées des entretiens, tout en offrant une base solide pour comparer les connaissances et attitudes entre les pères et les mères. Les résultats des questionnaires montrent une nette amélioration des connaissances sur la malnutrition chez les pères et les mères dans les villages étudiés. 91% des mères et 83% des pères enquêtés, ont pu identifier au moins trois (3) signes courants de la malnutrition, comme la maigreur excessive, la faiblesse générale, et la peau sèche ; contre respectivement 43% et 36% au début de l'action du PMNDPE. Ces résultats suggèrent que les campagnes de sensibilisation menées par le PMNDPE ont réussi à transmettre des informations claires et compréhensibles sur la détection précoce des signes de malnutrition.

Tableau I : Connaissances et pratiques des mères et pères face à la malnutrition

Période de l'action du PMNDPE pour l'enquête □	Au début l'action du PMNDPE (2019)		A la fin de l'action du PMNDPE (2023)	
	Pères (36)	Mères (53)	Pères (36)	Mères (53)
Indicateurs de connaissances sur la malnutrition ↓				
Connaissent au moins trois (3) signes courants de la malnutrition	36%	43%	83%	91%
Identifient les causes nutritionnelles de la malnutrition	17%	23%	75%	85%
Croyances traditionnelles de malnutrition	83%	81%	8%	12%
Reconnaissent les conséquences graves de la malnutrition	12%	14%	78%	94%
Reconnaissent l'importance d'une alimentation équilibrée	23%	24%	78%	94%
Connaissent les pratiques d'allaitement exclusif et d'alimentation complémentaire	15%	17%	61%	94%
Introduction d'aliments de complément à 6 mois	38%	48%	69%	89%
Suivi de la vaccination	17%	20%	83%	94%

(Source données de l'étude 2024)

En ce qui concerne les causes, les pères mettent l'accent sur la

difficulté à subvenir aux besoins alimentaires en raison des faibles revenus. Ils mentionnent aussi le manque d'accès à l'éducation sur la nutrition et les croyances traditionnelles qui limitent l'utilisation de certains aliments. Les mères quant à elles, évoquent la pauvreté, l'insécurité alimentaire, et le manque de diversité dans l'alimentation. D'autres mentionnent l'ignorance des pratiques nutritionnelles et les maladies fréquentes chez les enfants. Au niveau des données de l'enquête quantitative, 75 % des pères et 85 % des mères ont pu identifier correctement les causes nutritionnelles de la malnutrition, telles que le manque de diversité alimentaire et l'insécurité alimentaire, plutôt que des croyances spirituelles ou traditionnelles. Cela représente un changement important, notamment chez les pères, qui étaient auparavant plus enclins à attribuer la malnutrition à des facteurs culturels ou spirituels.

Quant aux effets, La plupart des mères reconnaissent que la malnutrition affecte gravement la santé de l'enfant, avec des risques de décès ou de maladies chroniques. Elles soulignent également les retards de développement mental et physique. Egalement, les pères sont conscients des risques de maladies graves, d'incapacité à travailler à l'avenir, et de la stigmatisation sociale. Certains pères parlent également du fardeau économique que représente un enfant malade. Les résultats montrent que les pères ont acquis une meilleure compréhension des causes de la malnutrition et des pratiques nutritionnelles appropriées. Cette amélioration des connaissances résulte directement des campagnes de sensibilisation menées par le PMNDPE. Plusieurs pères ont montré une meilleure connaissance des conséquences de la malnutrition. Quantitativement, les deux groupes ont montré une bonne compréhension des conséquences graves de la malnutrition. 78 % des pères et 94 % des mères reconnaissent les effets à long terme, tels que le retard de croissance et les risques de maladies chroniques. De plus, 78 % des pères et 94 % des mères ont même déclaré comprendre l'importance d'une alimentation équilibrée pour prévenir la malnutrition chez les enfants.

2.1.2. Impact sur les croyances et attitudes des populations

Par ailleurs, 75 % des pères ont abandonné les croyances traditionnelles pour reconnaître les causes nutritionnelles de la

malnutrition. De plus, 78 % reconnaissent l'importance d'une alimentation équilibrée pour prévenir et traiter la malnutrition comme l'indiquent ces chefs de village :

« *J'ai appris que la malnutrition peut affecter le développement de l'enfant, c'est pourquoi je m'assure que mes enfants mangent bien.* » (O.Z.A, chef de ménage à Namakala, entretien).ou
« *Avant le projet, je pensais que les problèmes de malnutrition étaient dus à des esprits. Aujourd'hui, je sais que c'est une question d'alimentation.* » (B.Y, chef de ménage à Gadiovogo, entretien).

Bien que certaines croyances traditionnelles persistent, on observe un glissement progressif vers une acceptation des conseils médicaux et des pratiques nutritionnelles modernes, favorisé par les efforts de sensibilisation du PMNDPE. Le projet a contribué à modifier certaines croyances traditionnelles néfastes, notamment en déconstruisant les tabous alimentaires qui pouvaient aggraver la malnutrition infantile comme l'indiquent les propos de ce leader communautaire: « *nous pensions que certains aliments étaient interdits pour les enfants, mais maintenant nous savons qu'ils sont bons pour leur santé.* » (O.K, président des jeunes à Gadiovogo, entretien)

Egalement il est noté chez les mères une diminution de l'adhésion aux croyances traditionnelles, notamment celles liées aux interdits alimentaires pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Le PMNDPE a réussi à introduire de nouvelles croyances plus favorables à la santé infantile. « *Je pensais que les enfants malades de malnutrition (pifannigui) étaient touchés par la sorcellerie, mais maintenant je sais qu'une bonne alimentation peut les guérir.* » (O.R. présidente des femmes à Walouavogo, focus group). Le PMNDPE a changé les croyances des mères, les incitant à se tourner vers les soins médicaux et une meilleure alimentation plutôt que vers des pratiques traditionnelles.

Les agents de santé ont désormais une meilleure compréhension des croyances locales, ce qui leur permet de mieux adapter leurs conseils et d'améliorer l'adhésion des familles aux pratiques recommandées. « *Nous devons connaître les croyances locales, pour mieux convaincre les familles d'adopter les pratiques*

modernes » (S.C. agent de santé à l'hôpital de Niellé). La formation des agents de santé leur a permis d'adopter une approche plus sensible et respectueuse des croyances locales, ce qui facilite l'adhésion aux pratiques modernes.

Les leaders communautaires ont également été ciblés par les formations du PMNDPE, les rendant plus aptes à contester et à rediriger les croyances traditionnelles vers des pratiques plus saines. « *Je dois utiliser ma position pour montrer que les anciennes croyances ne sont pas toujours bénéfiques pour nos enfants* » (O. S. notable à Namakala, entretien). Les leaders communautaires sont devenus des agents de changement en utilisant leur influence pour contrer les croyances traditionnelles et promouvoir des pratiques nutritionnelles saines.

Pour ce qui est des attitudes des enquêtés, une amélioration notable dans l'attitude des pères est observée, avec une participation accrue dans les discussions sur la nutrition des enfants, et un soutien plus actif aux mères dans la mise en œuvre des pratiques apprises. « *Maintenant, j'encourage ma femme à suivre les conseils des agents de santé et je l'accompagne lors des consultations.* » (O.G. père d'enfant ex malnutri, guéri, à Walouavogo, focus group). Les pères montrent une attitude plus positive et participative vis-à-vis des pratiques nutritionnelles recommandées par les agents de santé. 67 % d'entre eux déclarant y prendre part bien que cela reste en deçà de la participation des mères, qui atteint souvent 85 %.

Ainsi, les mères (91% des enquêtées) sont devenues plus proactives dans la recherche de soins pour leurs enfants, montrant une attitude positive envers les conseils et les traitements proposés par les services de santé comme le témoigne une mère : « *Quand mon enfant ne se porte pas bien, j'insiste auprès de son père, jusqu'à ce qu'il me remette de l'argent pour les soins à l'hôpital de Niellé* ». (S.S. mère d'enfant bénéficiaire, à Walouakaha, entretien). Les mères ont adopté une attitude proactive en fréquentant plus régulièrement les centres de santé et en appliquant les conseils des professionnels de santé. Tous les agents de santé interrogés ont noté une augmentation de la sensibilisation parmi les parents. Les agents de santé montrent une plus grande confiance dans leur capacité à gérer les cas de malnutrition, avec une attitude plus proactive dans le suivi des enfants à risque. Aussi, les leaders communautaires ont adopté une attitude

plus engagée dans la promotion des pratiques de prévention, utilisant leur influence pour mobiliser la communauté autour des initiatives du PMNDPE. Les leaders communautaires encouragent un changement d'attitude au sein de leurs communautés, insistant sur l'importance de suivre les nouvelles pratiques nutritionnelles.

2.2. Influence du PMNDPE sur l'itinéraire thérapeutique des bénéficiaires

L'objectif de cette rubrique est d'examiner dans quelle mesure le PMNDPE a influencé l'itinéraire thérapeutique des parents, notamment en réduisant le recours aux pratiques traditionnelles et en favorisant l'adoption des pratiques formelles (soins modernes), dans les cas de malnutrition.

2.2.1. Réduction du recours aux pratiques traditionnelles

Au niveau des pères qu'ils sont de moins en moins enclins à recourir aux guérisseurs traditionnels pour les problèmes de malnutrition, préférant maintenant se tourner vers les centres de santé pour obtenir des conseils et des soins comme le révèle ce chef de famille : « *Je ne vais plus chez les guérisseurs pour les « pifannigui ». Les infirmiers du centre de santé savent mieux traiter mon enfant.* » (O.F. père de famille, à Gadiovogo, entretien). Cependant quelques-uns continuent de recourir à la médecine traditionnelle. « *Il m'arrive de moi-même, d'aller chercher un canari pour mon enfant, même si sa mère préfère partir à l'hôpital* » (F.N. chef de ménage à Walouavogo, entretien).

Quant aux mères, elles montrent aussi une réduction significative de l'utilisation de remèdes traditionnels, choisissant plutôt des pratiques médicales modernes pour traiter la malnutrition infantile, grâce à la sensibilisation et aux recommandations du PMNDPE. A cet effet, une mère a affirmée : « *J'ai arrêté les décoctions, maintenant je vais directement au FRANC ou au centre de santé dès que mon enfant montre des signes de pifannigui* » (S.N. mère d'enfant de moins de 5ans à Walouavogo, focus group). Les agents de santé pour leur part, ont observé une baisse des pratiques traditionnelles et une augmentation des consultations dans les centres de santé, témoignant d'une confiance accrue dans les services de santé : « *Nous voyons de plus en plus de mères qui viennent directement au centre de santé au lieu de passer par les guérisseurs* » (O.L.V, agent de santé à l'hôpital

de Niellé, entretien). Les leaders communautaires jouant un rôle crucial dans la réduction des pratiques traditionnelles, en encourageant activement les membres de la communauté à adopter des itinéraires thérapeutiques modernes, indiquent « nous *conseillons maintenant aux gens de se rendre au centre de santé plutôt que de se fier aux anciens remèdes, quand il s'agit de la malnutrition* » (O. K. notable à Gadiovogo, entretien). Ainsi ils encouragent activement la population à délaisser les pratiques traditionnelles en faveur des soins médicaux modernes.

2.2.2. Adoption des pratiques formelles

A la question « *quelles pratiques adoptez-vous ?* », les pères (56% des enquêtés) montrent une adhésion croissante aux pratiques formelles de soins, encourageant les visites régulières dans les centres de santé pour leurs enfants. « *Je suis maintenant convaincu que suivre les conseils du centre de santé est la meilleure option pour la santé de mes enfants* » (T.M. chef de ménage à Namakala, entretien). Les pères adoptent de plus en plus les pratiques formelles de soin. Néanmoins, quelques-uns restent attachés aux pratiques traditionnelles. « *On ne peut pas totalement laisser tomber nos médicaments africains* » (O.M. père d'enfant de moins de 5 ans, focus group). Des mères (92% des interrogées) ont adopté les pratiques formelles recommandées par le PMNDPE et les agents de santé, incluant la surveillance régulière de la croissance des enfants et le respect des calendriers de vaccination. Une enquêtée a déclaré : « *Je ne manque jamais les rendez-vous pour la pesée et les vaccinations de mon enfant* ». Les agents de santé et les leaders communautaires soutiennent l'adoption des pratiques formelles indiquant pour la plupart : « *nous voyons maintenant plus de femmes qui viennent pour des consultations régulières et qui suivent nos recommandations* » (O.L.V. agent de santé au centre de santé rural de Niellé, entretien).

2.3. Pratiques de prévention de la malnutrition

Les pratiques préventives ont consisté à l'adoption de l'allaitement exclusif et de l'alimentation complémentaire, de pratique de l'hygiène et de la vaccination.

2.3.1. Allaitement exclusif et alimentation complémentaire

L'allaitement exclusif et l'alimentation complémentaire ont été largement promus par le PMNDPE, avec un taux d'adoption élevé dans les trois villages si bien qu'on a observé les résultats de la figure 1.

Figure 1: Etat nutritionnel des enfants bénéficiaires au début (2019) et à la fin (2023) de l'exécution du PMNDPE (Source données de l'étude)

Les mères (94%) encouragées par les pères (61%), ont adopté ces pratiques, réduisant ainsi les risques de malnutrition infantile qui est passée de 57 cas en 2019 à 131 enfants non malnutris en 2023 et de 81 cas de malnutris modérés en 2019 à 22 en 2023. Elles ont montré que l'introduction d'une alimentation complémentaire adéquate est désormais mieux comprise et pratiquée, contribuant à une amélioration des indicateurs nutritionnels chez les enfants de moins de 5 ans. Plusieurs d'entre elles rapportent pratiquer l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois comme l'indiquent les verbatim suivants : « Grâce aux conseils reçus, j'allaite exclusivement mon bébé jusqu'à 6 mois maintenant. Et il ne boit pas d'eau pour le moment (S.A. mère d'enfant de moins de 6 mois, à Walouavogo, entretien). Ou « J'encourage ma femme à donner les aliments qu'on nous a montré, à

nos enfants après l'allaitement exclusif.». (T.G. père d'enfant de plus de 6 mois à Gadiovogo, entretien).

2.3.2. Pratiques d'hygiène et de la vaccination

Le PMNDPE a réussi à renforcer la couverture vaccinale et à instaurer des pratiques d'hygiène plus rigoureuses parmi les bénéficiaires. Les carnets des enfants consultés lors de l'observation participante, montrent que le suivi des vaccinations est bien réel dans les villages de Namakala, Gadiovogo et Walouavogo. Quantitativement il est noté un suivi de la vaccination par 83% des pères et 94% des mères (cf. tableau I). Les agents de santé ainsi que les leaders communautaires révèlent constater une amélioration des pratiques d'hygiène dans leur communauté. « *Les gens nettoient mieux leur environnement et prennent des mesures pour éviter la malnutrition*» (S.H. notable à Namakala, entretien). La majorité des maisons sont « propres » ou « assez propres » avec la présence des latrines dans des ménages, ce qui montre une tendance positive en matière d'hygiène domestique.

3. Discussion

La discussion des résultats a été structurée selon trois axes que sont l'impact du PMNDPE sur les perceptions des bénéficiaires, l'influence du PMNDPE sur l'itinéraire thérapeutique des bénéficiaires et les pratiques de prévention de la malnutrition.

3.1. Les perceptions des bénéficiaires fortement impacté par le PMNDPE

Les résultats obtenus montrent une évolution significative des connaissances, des croyances et des attitudes. Par exemple, les pères et mères reconnaissent désormais l'importance d'une alimentation adéquate, et les croyances liées aux causes surnaturelles de la malnutrition ont diminué. Cette transformation peut être interprétée à travers la théorie de l'acculturation, où les individus adoptent progressivement les pratiques et croyances nouvelles tout en abandonnant celles jugées inefficaces. Ces résultats sont en accord avec les conclusions de (Doumbia et al.,2015), qui ont montré que les programmes de nutrition communautaire peuvent significativement

améliorer les connaissances des mères en matière de santé nutritionnelle. De plus, (Tadesse et al., 2017), dans une étude menée en Éthiopie, ont également observé une amélioration des perceptions des mères après l'implantation d'un programme de nutrition destiné à la communauté. Les mères ont non seulement amélioré leur compréhension des besoins nutritionnels des enfants, mais ont aussi commencé à remettre en question les croyances traditionnelles liées à la malnutrition. Cependant, une différence notable est observée dans l'implication des pères. Alors que dans certaines études, comme celle de (Martin et al., 2016), les pères sont souvent moins impliqués dans les programmes de nutrition, notre étude montre une évolution différente. Cette particularité pourrait s'expliquer par une approche inclusive du PMNDPE, qui a intégré des sessions spéciales pour les pères dans certaines communautés. Cette approche est soutenue par (Dubeau et al., 2018), qui ont démontré que l'inclusion des pères dans les programmes de nutrition renforce l'adhésion familiale et améliore les résultats en matière de santé infantile. Les résultats suggèrent que les programmes futurs devraient continuer à inclure des activités de sensibilisation non seulement pour les mères mais aussi pour les pères, afin de renforcer la compréhension et l'engagement au niveau familial dans la lutte contre la malnutrition.

Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle le PMNDPE a amélioré les connaissances sur la malnutrition. Le programme a réussi à informer les populations locales, principalement grâce à des ateliers éducatifs et des campagnes de sensibilisation.

3.2. L'itinéraire thérapeutique influencé par le programme

Le projet visait également à évaluer si les itinéraires thérapeutiques des bénéficiaires avaient été modifiés par le PMNDPE, en particulier en termes de réduction des pratiques traditionnelles et adoption de pratiques formelles de soins. Les attentes étaient que les bénéficiaires cesseraient progressivement de recourir aux guérisseurs traditionnels et adopteraient des soins formels. Les résultats montrent une adoption significative des pratiques formelles, notamment l'augmentation des consultations dans les centres de santé. Cependant, certains participants continuent d'utiliser les pratiques traditionnelles parallèlement aux soins modernes. Cela peut s'expliquer par la théorie des pratiques sociales de Bourdieu (1979), qui suggère que les

habitudes et pratiques ancrées dans l'habitus des individus persistent même en présence de nouvelles structures de comportement. L'adoption des pratiques formelles a considérablement augmenté, ce qui a amélioré l'accès aux soins et la gestion de la malnutrition infantile. Une étude de Balogoun et al., (2016) sur l'adoption des soins prénatals en Afrique de l'Ouest a montré que les programmes communautaires de sensibilisation et d'éducation peuvent significativement augmenter l'utilisation des services de santé formels. Leur étude souligne que l'intégration des croyances et des pratiques locales dans les campagnes de santé est essentielle pour assurer une transition plus fluide vers les soins modernes. Ce résultat corrobore les observations faites dans notre étude, où le PMNDPE a favorisé une augmentation des consultations dans les centres de santé. Selon Doumbia et al., (2015), la persistance des pratiques de guérison traditionnelle en Côte d'Ivoire est souvent due à un manque de confiance dans les services de santé moderne et à des barrières économiques. Toutefois, leur étude suggère que l'introduction de programmes éducatifs, tels que ceux mis en place par le PMNDPE, peut progressivement modifier ces perceptions, en particulier en milieu rural. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle le PMNDPE a favorisé l'adoption d'itinéraires thérapeutiques modernes est largement soutenue par les résultats. Cela contraste avec les pratiques traditionnelles observées avant la mise en œuvre du programme, où le recours aux guérisseurs était prédominant. Ces résultats encouragent la poursuite de la promotion des soins formels dans les programmes de nutrition, en mettant l'accent sur la sensibilisation continue des parents et l'amélioration de l'accessibilité aux services de santé.

3.2. Les pratiques de prévention de la malnutrition

Enfin, l'étude devait examiner si le PMNDPE avait modifié les pratiques préventives liées à la malnutrition, comme l'allaitement exclusif, l'alimentation complémentaire, l'hygiène, et la vaccination. Il était attendu que les pratiques préventives soient renforcées grâce au projet, et les résultats observés confirment cette hypothèse. L'allaitement exclusif est plus largement pratiqué, l'alimentation complémentaire est mieux comprise, et les pratiques d'hygiène et de vaccination se sont améliorées. Ces résultats confirment que les attitudes et comportements en matière de santé sont influencés par des

changements structurels introduits par des programmes tels que le PMNDPE, en ligne avec la théorie du comportement planifié. Les pratiques préventives se sont améliorées de manière significative, entraînant une réduction des cas de malnutrition infantile dans les villages étudiés. Les nouvelles pratiques, soutenues par une meilleure compréhension et adoption des recommandations sanitaires, indiquent un changement durable initié par le projet. Les pratiques d'hygiène et de vaccination ont également progressé, ce qui est crucial pour prévenir les infections, souvent exacerbées par la malnutrition. Comme l'ont noté Curtis et Cairncross (2003), l'amélioration des pratiques d'hygiène, comme le lavage des mains, peut réduire considérablement l'incidence des maladies diarrhéiques, un facteur clé de la malnutrition. Ces résultats sont cohérents avec les conclusions de Soro et al., (2018), qui ont observé une amélioration des pratiques nutritionnelles suite à des interventions similaires en Afrique de l'Ouest. Cependant, notre étude révèle un impact plus marqué sur l'allaitement exclusif, ce qui peut être attribué à une campagne spécifique du PMNDPE axée sur cette pratique. Les interventions futures devraient non seulement continuer à promouvoir ces pratiques, mais aussi s'attaquer aux défis infrastructurels qui entravent une mise en œuvre optimale des recommandations en matière d'hygiène.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'impact du PMNDPE sur la prise en charge nutritionnelle de la petite enfance dans les villages du district sanitaire de Niellé particulièrement à Namakala, Gadiovogo et Walouavogo au nord de la Côte d'Ivoire. En utilisant une méthodologie mixte alliant questionnaires, observations directes, entretiens individuels et focus groups, nous avons pu tirer des conclusions significatives sur l'influence du PMNDPE dans ces communautés. Les investigations ont permis de mobiliser 59 personnes par la technique de choix raisonné pour des interviews semi-directifs et focus groupes ; puis 89 participants ont été soumis à des questionnaires structurés par la perspective 50-50 des échantillons quantitatifs.

Les résultats montrent que le PMNDPE a eu un impact notable sur les connaissances, les pratiques thérapeutiques, et les pratiques

préventives liées à la malnutrition. L'étude révèle des changements dans les connaissances des mères, une adoption plus fréquente des soins de santé modernes et une meilleure compréhension des signes et conséquences de la malnutrition. Bien que les pratiques préventives, comme l'allaitement exclusif, l'hygiène, la vaccination, la diversification des repas, se soient améliorées, leur durabilité reste un défi. Ces résultats confirment l'efficacité des interventions multisectorielles, qui ont permis de mobiliser différents secteurs pour améliorer la santé infantile dans ces zones rurales.

L'analyse des itinéraires thérapeutiques montre une augmentation de l'utilisation des centres de santé, bien que le recours aux guérisseurs traditionnels reste présent. D'où l'importance de continuer à éduquer les communautés sur les bienfaits des soins de santé modernes tout en respectant les croyances culturelles. En outre, les pratiques de prévention ont montré des progrès importants, en particulier en ce qui concerne l'hygiène alimentaire et la diversification des repas. Toutefois, la durabilité de ces pratiques représente un défi majeur. L'engagement des pères est crucial pour maintenir ces acquis, tout comme le besoin d'un soutien continu via des interventions communautaires.

Références bibliographiques

Animation Rurale de Korhogo (ARK) (2023), Rapport d'activités 2023, PMNDPE_Niellé.

Balogoun Alexis, Bognounou Roland et Traoré Bakary (2016), L'adoption des soins prénatals en Afrique de l'Ouest : Le rôle des programmes de sensibilisation communautaire. *Journal of Public Health in Africa*, 7(1), 10-16.

Bourdieu Pierre (1979), *La distinction: critique sociale du jugement*. Éditions de Minuit.

Curtis Val et Cairncross Sandy (2003), Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk in the community: A systematic review. *The Lancet Infectious Diseases*, 3(5), 275-281.

Diane Dubeau, Jean-Martin Deslauriers, Tamarha Pierce, Francine de Montigny, Christine Gervais, Marc Boily, Jean Ramdé, Deborha Da Costa, (2023). *Pratiques inclusives des pères dans le*

réseau québécois de la santé et des services sociaux – Rapport de recherche. Québec : Pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes.

Doumbia et Malherbe Jean (2015). Nutrition and Health Beliefs: A Study of Rural Communities in West Africa. Palgrave Macmillan.

Intercampus Institute for Research at Particle Accelerators (IIRPA) (2016), *Rapport global de Nutrition*. Washington: Institut International de recherche sur les politiques alimentaires.

Institut National de Statistique (INS) (2018), Rapport d'évaluation de l'impact des interventions nutritionnelles en Côte d'Ivoire. Institut National de Statistique, Côte d'Ivoire.

Koné, Aloys Et (2019), Stratégie de CCSC en Côte d'Ivoire: Nutrition et DPE. Abidjan: Ministère de la Santé Publique.

Marc-Adélarde Tremblay (1968), Initiation à la recherche dans les sciences humaines. 425pp

United Nations of International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2017), Les premiers moments comptent pour chaque enfant. New York, NY : UNICEF. <https://www.unicef.org/reports>

N'da Paul (2015), Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Abidjan: L'Harmattan.

Soro Ali (2018), Amélioration des pratiques nutritionnelles suite à des interventions en Afrique de l'Ouest. Nutrition Clinique et Métabolisme, 32(2), 100-108.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2020), Improving Early Childhood Development: WHO Guidelines. World Health Organization.

Le “Corps à Libreville”, le “Coeur au Village” : Enjeux Identitaires et Stratégiques de la Transhumance Electorale

Silvère NGOUANDA MICKELLEY

Dr en sociologie
Université Omar Bongo
(Libreville/Gabon)
smyckel@yahoo.fr

Résumé

Cet article revisite la problématique bien établie de la transhumance politique en contexte africain en adoptant une perspective novatrice. En s'éloignant des mobilités des élites partisans, il se concentre sur les déplacements des électeurs qui, quittant leur lieu de résidence permanent, retournent dans les villages de leur origine pour participer aux élections. Dans ce cadre, le vote est analysé à la fois comme un acte stratégique, permettant aux électeurs de se positionner dans un espace politique spécifique, et comme un acte symbolique, contribuant à maintenir des liens avec la communauté d'origine. En effet, ce phénomène répond à des besoins à la fois pratiques (comme l'accès à des ressources locales) et émotionnels (notamment en termes d'appartenance culturelle et d'affirmation identitaire). Les profils des électeurs observés révèlent l'importance de l'identification au terroir, que ce soit à travers le soutien au développement local, la participation à des initiatives collectives ou l'affirmation de valeurs culturelles. Cette étude offre ainsi une analyse nuancée des dynamiques électorales dans un contexte de migration interne, soulignant les interactions complexes entre les logiques identitaires, les stratégies politiques et les processus de mobilisation électorale.

Mots-clés : comportement électoral, identité territoriale, migration interne, mobilité électorale, transhumance politique

Abstract

This article shifts the focus from the mobility of partisan elites to the movement of voters who, leaving their permanent place of residence, return to their villages of origin to participate in elections. In this framework, voting is analyzed both as a strategic act that allows voters to position themselves within a specific political space and as a symbolic act that helps maintain ties with the community of origin. This phenomenon responds to both practical needs (such as access to local resources) and emotional needs (particularly related to cultural belonging and identity affirmation). The profiles of the observed voters reveal the importance of a connection to their homeland, whether through support for local development, engagement in collective

initiatives, or the affirmation of cultural values. This study thus provides a detailed analysis of electoral dynamics within the context of internal migration, highlighting the complex interactions between identity logics, political strategies, and electoral mobilization processes.

Keywords: electoral behavior, territorial identity, internal migration, electoral mobility, political transhumance

Introduction

À la suite d'une période marquée par l'hégémonie du parti unique, le Gabon a amorcé, au début des années 1990, un retour à la compétition politique pluraliste avec la tenue d'élections présidentielles et législatives. Comme l'affirme J. Minso (1994, p. 14), avec le retour au multipartisme, « le cor de la liberté et de la démocratie avait sonné ». Depuis lors, les élections sont devenues une pratique régulière, les dirigeants étant désormais 'choisis ' par le vote. Toutefois, cette avancée n'a pas éliminé les controverses entourant le processus électoral. Des débats persistants entourent ce que certains qualifient de "vote non sincère" ou d'"élections volées", posant la question de la sincérité du vote et de l'intégrité du processus électoral au Gabon.

Parmi les pratiques électorales les plus notables, la transhumance politique se distingue par son caractère unique et controversé. Généralement définie comme « l'attitude de l'homme politique qui migre d'un parti politique auquel il appartient au moment de son élection vers un autre parti, pour des intérêts personnels » (Boumakani, 2008, p. 499), ce concept peut également s'élargir à d'autres formes de mobilité politique. Dans cette réflexion, nous nous intéressons à la migration des électeurs, notamment ceux issus des centres urbains comme Libreville, vers leurs villages d'origine au moment des élections.

Souvent dénigrée sous l'appellation péjorative de "bœufs votants", cette pratique suscite des débats intenses autour de ses motivations profondes et de ses conséquences sociales et politiques. Pourtant, pour appréhender cette réalité complexe, il est nécessaire de dépasser ces jugements réducteurs et d'adopter une analyse plus nuancée.

Ainsi, derrière ces déplacements massifs se jouent des dynamiques complexes où s'entremêlent des dimensions identitaires et

stratégiques. En quoi ce phénomène traduit-il simultanément une volonté d'affirmation identitaire et une stratégie visant à influencer le développement régional tout en accédant à des opportunités socioéconomiques ?

Cette étude se propose d'examiner la transhumance électorale en tant que pratique sociale et politique aux multiples dimensions. En nous appuyant sur des données empiriques issues d'observations et d'entretiens, nous analyserons les motivations et les logiques qui sous-tendent ces déplacements électoraux, tout en évaluant leurs implications sociales et politiques.

Notre approche mobilise deux perspectives complémentaires. D'une part, une lecture socio-anthropologique mettra en lumière l'importance des identités territoriales et des liens communautaires renforcés par le vote. Selon P. Lehingue (2011), le vote remplit des fonctions latentes d'affirmation identitaire et de consolidation du sentiment d'appartenance sociale. D'autre part, nous nous appuyerons sur la théorie de l'électeur stratège développée par A. Downs (1957), afin de comprendre comment le vote devient un moyen rationnel de maximiser les bénéfices individuels et collectifs.

1. Méthodologie :

Cette étude repose sur une approche qualitative mobilisant plusieurs outils méthodologiques pour explorer les dynamiques complexes de la transhumance électorale au Gabon. Ce choix méthodologique vise à saisir les dimensions sociales, culturelles et stratégiques de ce phénomène, conformément à l'idée que l'analyse qualitative est particulièrement adaptée pour décrypter les logiques électorales enracinées dans des contextes spécifiques (Miles et Huberman, 2003). La collecte des données s'est déroulée sur une période étendue, amorcée en 2013 dans le cadre de ma thèse de doctorat et enrichie entre 2017 et 2018 lors des élections législatives et locales, ce qui a permis d'observer les évolutions du phénomène tout en garantissant une immersion suffisante dans les réalités étudiées.

Pour garantir une analyse complète, plusieurs méthodes complémentaires ont été utilisées. Tout d'abord, 30 entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'un échantillon composé de 10

travailleurs, 10 étudiants et 10 personnes sans emploi, dont 3 chefs coutumiers. Ces profils diversifiés ont permis d'identifier les variations dans les motivations des électeurs transhumants, qu'elles soient socio-économiques, politiques ou culturelles. Les entretiens, réalisés avant et après les scrutins, ont permis de comparer les attentes initiales avec les perceptions post-électorales. Ensuite, des observations de terrain ont été effectuées. En 2013, dans le village de Midouma, j'ai documenté l'inscription de quarante personnes venues de Libreville sur les listes électorales. En 2017, j'ai accompagné des électeurs lors de déplacements organisés en bus et wagons affrétés, ce qui m'a permis de recueillir des récits spontanés et d'appréhender les dynamiques relationnelles dans un cadre informel.

Analyse a mis en lumière les perceptions sociales, les controverses et les récits collectifs associés

Par ailleurs, une analyse de contenu a été réalisée à partir de discours publics, d'articles de presse, d'éditoriaux, de prises de position politiques et d'échanges issus de groupes communautaires sur WhatsApp. Cette à la transhumance électorale. Enfin, des discussions ciblées avec les organisateurs de ces déplacements électoraux ont fourni des informations précieuses sur la logistique, les réseaux mobilisés et les stratégies employées.

Les données recueillies ont été analysées à l'aide d'une méthode de croisement des perspectives, combinant les résultats des entretiens, des observations et de l'analyse des discours afin de renforcer la validité des résultats. Une observation récurrente a été la nette prédominance masculine parmi les électeurs transhumants, orientant l'analyse vers une prise en compte des aspects liés au genre dans ce phénomène, en particulier le rôle plus discret des femmes dans ces processus électoraux.

Cette méthodologie intégrative, bien que limitée par la taille relativement restreinte de l'échantillon et les possibles biais liés à ma position d'observateur, offre une vision approfondie des multiples facettes de la transhumance électorale, combinant profondeur qualitative et diversification des sources pour en saisir les logiques sous-jacentes.

2. Résultats

2.1. Libreville : creuset du “*mieux-être et des aspirations urbaines*”

En tant que “moteur” du développement national, Libreville occupe une place prééminente, attirant de nombreuses personnes en quête d'opportunités urbaines. Malgré une aspiration généralisée à une amélioration des conditions de vie, cette migration vers Libreville est souvent confrontée à des réalités plus nuancées et parfois difficiles.

« Fondée au milieu du XIXe siècle sur la rive droite de l'estuaire du Gabon par une simple volonté commerciale, Libreville connaît depuis des décennies une croissance exponentielle » (J-C Ndong MBA, 2007, p.26). Cette évolution rapide en fait l'un des principaux pôles économiques du pays, et son attractivité ne cesse d'augmenter. Plus grand centre urbain du Gabon, la ville concentre une large part de la population et de l'architecture administrative du pays, incluant institutions constitutionnelles, ministères et services. Elle offre des commodités et une qualité de vie perçue comme supérieures, ce qui en fait un lieu privilégié pour ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Cependant, la promesse d'un épanouissement total y trouve ses limites, car bien que la ville soit synonyme de modernité pour beaucoup, elle n'échappe pas aux inégalités et aux difficultés économiques.

L'attrait de la ville se justifie aussi par l'absence de certaines infrastructures et opportunités dans les régions d'origine, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le Gabon comptant trois universités publiques, dont deux dans la capitale, les étudiants y poursuivent leurs études, souvent contraints par un manque d'options ailleurs. Ce parcours marque le début d'une vie citadine où, au-delà des études, se dessine une recherche d'emploi et de carrière professionnelle.

La concentration des institutions administratives, des entreprises privées et des services essentiels renforce l'attractivité de la ville. Mais au-delà des raisons objectives qui motivent certains à s'installer dans la capitale (affectation professionnelle, études), d'autres, moins diplômés, y voient l'opportunité d'accéder à un emploi, en particulier dans le secteur informel, plus développé que dans les petites localités. Les métiers de service, plus nombreux et mieux rémunérés, font de la

ville un terreau fertile pour ceux en quête d'une meilleure qualité de vie.

Toutefois, cette quête d'une vie meilleure est souvent entravée par des obstacles majeurs, notamment un coût de la vie élevé et une précarité persistante des emplois. Néanmoins, l'espoir d'un avenir meilleur et la possibilité de compter sur des réseaux de solidarité (familles, associations) poussent de nombreuses personnes à migrer, motivées par la promesse d'une ascension sociale, parfois illusoire, mais bien réelle pour certains.

Cela dit, cette effervescence pour la ville n'a pas effacé l'attachement de certains migrants à leur territoire d'origine. Loin d'être un simple point de passage, Libreville reste pour beaucoup un lieu d'opportunités, mais le lien avec le village, la terre d'origine, demeure fort et actif. Ce double ancrage identitaire reflète une aspiration à la fois à l'épanouissement urbain et à la préservation des racines rurales.

2.2. L'identité en mouvement : dynamiques et symboliques du vote transhumant

2.2.1. Loin des yeux, près du cœur : la sédimentation de l'identification territoriale

La formule « loin du cœur, près des yeux » met en lumière la richesse de la problématique analysée. Elle illustre la manière dont la migration n'érode pas l'attachement aux origines. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre du concept de topophilie proposé par Y.-F. Tuan (1974, p. 93), qui désigne « tous les liens affectifs des êtres humains avec l'environnement matériel ».

L'élection n'a pas qu'une portée politique. Elle est aussi « un rite d'exaltation des identités » (H-L Menthong, 1998, p.42). Ainsi, malgré la distance géographique, l'attachement des migrants urbains à leur région d'origine reste vivant, structurant leurs choix électoraux et renforçant leur ancrage dans une identité rurale durable. Vivre à Libreville sans renoncer à son terroir représente une manière de réaffirmer son appartenance et son lien au village d'origine. Les rencontres entre ressortissants, les rassemblements communautaires et les pratiques symboliques liées au terroir renforcent ce sentiment

collectif. A ce titre, les associations communautaires jouent un rôle clé :

"Notre association a été créée à Libreville et tient ses activités à Libreville. Mais si vous regardez bien, tout ce qu'on fait est en référence au village. L'entraide entre nous, ressortissants du même coin, mais aussi quelques projets pour notre contrée. On ne fait pas directement de la politique, mais il arrive que nos membres de l'association voyagent pour soutenir des candidats dans notre siège. Cela nous unit et renforce nos liens. Inspirés par d'autres groupes, nous soutenons des projets de développement pour notre village."

(Extrait d'entretien avec Yvonne K., présidente d'une association communautaire)

Ce témoignage met en lumière la manière dont les associations communautaires jouent un rôle crucial dans le soutien à des projets de développement pour le village d'origine. L'orientation de leurs activités vers le village reflète l'importance des liens territoriaux et de la solidarité intercommunautaire, souvent renforcée par des initiatives de soutien.

S'installer en ville ne signifie pas abandonner ses repères culturels. Par exemple, la musique joue un rôle essentiel pour maintenir ce lien avec l'origine, car elle reflète les diversités régionales et permet aux migrants de se reconnecter à leur culture. Beaucoup de migrants à Libreville expriment un sentiment de manque, se sentant plus proches de la culture et des pratiques de leur région d'origine que de la vie urbaine.

Le sentiment d'appartenance se construit à travers des éléments fondamentaux tels que le lieu de naissance, les premières expériences sociales et les liens familiaux avec ceux qui sont restés dans la région. Ces éléments renforcent la solidarité et la continuité des liens avec le village. Les échanges familiaux, qu'il s'agisse de transferts financiers, de biens matériels ou de soutien lors d'événements importants, nourrissent une solidarité qui s'exprime souvent dans des prises de position politiques et des actes de soutien au village. L'identité sociale, marquée par la relation avec le territoire, pousse certains à revendiquer ce lien et à affirmer leur appartenance, parfois même au détriment de leur environnement urbain.

La distance géographique ne rompt pas les liens. Les déplacements réguliers, que ce soit lors des vacances, des fêtes ou des cérémonies, permettent de maintenir ce lien avec le village d'origine. Ces retrouvailles jouent un rôle clé dans la préservation de l'identité et la revitalisation de la fierté d'appartenir à un territoire spécifique. Les moments électoraux deviennent des occasions de renouer avec le village, en honorant la terre des ancêtres et en réaffirmant un devoir de solidarité avec les racines.

Bien que la ville devienne le principal centre de vie et de travail, l'organisation sociale et politique renforcent encore les références identitaires et communautaires. À Libreville, l'individu se définit toujours largement par son groupe ethnolinguistique et son origine géographique, ce qui est souvent source de fierté et d'appartenance. L'urbanisation n'a pas effacé ces affiliations, mais les a renforcées, notamment à travers la réactivation de l'espace et la concentration de migrants par zone d'origine.

Le processus de sédimentation de la mémoire collective continue également à Libreville, où des réseaux de sociabilité ancrés dans les appartenances régionales renforcent l'attachement à la culture d'origine. Des événements comme des rassemblements communautaires ou des cérémonies traditionnelles permettent de maintenir ces liens et de raviver les souvenirs du village. Ces moments de partage contribuent à l'ancrage de cette identité, tout en créant une forme de continuité avec la vie rurale.

La langue française, en tant que lien unificateur, facilite cette connexion avec le reste du pays, mais chaque groupe ethnique maintient une relation étroite avec ses racines. La migration électorale, souvent alimentée par des dynamiques familiales, ne se limite pas à une simple démarche politique. Elle devient un moyen d'affirmer son appartenance à une communauté, de revendiquer une place au sein du village et de préserver l'équilibre entre les réalités urbaines et rurales.

La migration électorale concerne non seulement ceux qui ont grandi dans leur région d'origine, mais aussi ceux qui, bien que nés ailleurs, restent influencés par l'histoire familiale et les récits valorisant le terroir. Ce lien familial est essentiel, car il nourrit une vision idéalisée du terroir qui incite les jeunes générations à s'y identifier. Cependant, cette identification est aussi influencée par la perception que le séjour en milieu urbain est souvent temporaire. Comme l'affirme l'idée selon

laquelle « le migrant peut percevoir son séjour urbain comme une étape transitoire, même si ce "transitoire" peut s'étendre sur une très longue période de sa vie » (P. Antoine, p.49), il n'en demeure pas moins que le retour au village, symboliquement et politiquement, reste un objectif pour beaucoup. Ce processus d'identification nourrit le vote, qui devient ainsi non seulement un acte politique, mais aussi un acte symbolique renforçant l'appartenance à la région d'origine et consolidant la place de l'individu dans la communauté.

2.2.2. Le vote comme lien compensateur et perpétuation de la mémoire collective

Ce qui suit constitue un prolongement du point précédent, approfondissant le rôle du vote comme un moyen de compenser la distance avec la région d'origine et illustrant ainsi son importance dans la préservation de la mémoire collective. Le vote devient ainsi bien plus qu'un acte électoral : il se transforme en un rite symbolique permettant de recréer un lien rituel avec le terroir, réaffirmant ainsi l'appartenance communautaire.

L'attachement à un territoire est forgé dès l'enfance, à travers des comportements et des interactions sociales qui structurent le capital social d'un individu. Le milieu social primaire, constitué des premières expériences de vie – les amitiés, les lieux fréquentés, les interactions familiales – façonne nos repères identitaires. Les premiers souvenirs d'enfance, comme les jeux ou les rites de passage (par exemple, la circoncision ou les cérémonies du "Mwiri" pour les garçons), jouent un rôle fondamental dans la construction de cette identité durable, ancrée dans un lieu et un groupe.

Toutefois, il convient de relever les tensions identitaires et les barrières perçues à l'intégration, même après des années passées dans la capitale. En voici une illustration :

"J'ai construit ma carrière à Libreville, mais je ne suis pas considéré comme un "local". En 2013, mon nom a été écarté des listes électorales sous prétexte que je n'étais pas "chez moi". Cela m'a poussé à m'éloigner des activités du parti à Libreville et à voter désormais dans mon village, où je me sens davantage chez moi. Vous savez, un proverbe de chez nous dit que le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne fera jamais

de lui un crocodile. À Libreville, on ne sera jamais chez nous. La preuve : pourquoi faisons-nous voyager le corps de certains de nos parents lorsqu'ils décèdent, afin d'être inhumés chez nous, au village ? À partir de là, vous devriez comprendre le reste." **(Extrait d'entretien avec Nicolas Y. Entrepreneur)**

Au-delà de la conviction d'appartenance, il ne faut pas ignorer le sentiment d'exclusion dans certains contextes. Ce sentiment d'exclusion ressenti par certains habitants de Libreville, où l'identité locale peut être définie de manière stricte et excluante, illustre une tension entre urbanité et appartenance territoriale, souvent vécue par les migrants internes. Le proverbe mentionné symbolise une profonde conviction que l'ancrage identitaire est irréductible à l'environnement dans lequel on évolue.

Ce sentiment d'appartenance repose ainsi sur plusieurs éléments : le lieu de naissance, les premières socialisations, et l'interaction avec le milieu familial et spatial. La protection du village, même à distance, passe par une présence symbolique visant à préserver le territoire et son patrimoine. Les individus, même éloignés géographiquement, ne sont pas déconnectés de ce devoir de perpétuer cet héritage, et l'inscription sur la liste électorale devient un moyen de compenser l'absence physique, tout en maintenant un lien symbolique avec le terroir.

L'appartenance identitaire est donc indissociable des délimitations territoriales qui façonnent à la fois la culture et le répertoire d'identification d'un groupe. Pour reprendre une métaphore marxiste, le territoire représente l'infrastructure et la culture en est la superstructure, produisant une identité matricielle qui guide les choix, en particulier lors du vote. Les individus, même en milieu urbain, restent influencés par la langue, l'histoire et la culture du territoire d'origine, renforçant ainsi les liens communautaires et identitaires. Le vote devient ainsi un acte de transmission de ces valeurs culturelles et identitaires, consolidant l'appartenance au groupe et la volonté de défendre les intérêts de la communauté d'origine. Le vote, en tant qu'acte rituel, permet de maintenir et de transmettre cette "mémoire collective" (M. Halbwachs, 1950), enracinée dans des pratiques sociales et culturelles qui perdurent au fil des générations.

2.3. Stratégies et logiques d'influence dans la migration électorale

2.3.1. Influencer sur le développement régional par le vote

Le vote s'affirme comme bien plus qu'un simple devoir civique ; il constitue un acte de participation active au développement de la région d'origine et un levier d'influence sur les décisions qui l'affectent. En votant, les citoyens expriment leurs opinions sur la gestion de leur territoire et déterminent ainsi les orientations stratégiques de son développement. Le choix d'un candidat devient ainsi un moyen d'appuyer ou de rejeter des programmes qui résonnent avec leurs préoccupations locales. Ce processus électoral ouvre un espace propice au débat politique et à l'évaluation de l'action des élus, reflétant concrètement les aspirations des électeurs.

Un extrait d'entretien met en évidence l'importance du retour des jeunes dans leur village d'origine lors des élections. Ce geste est non seulement un signe d'attachement à leur communauté, mais aussi une expression de leur rôle crucial dans le développement régional et la dynamique électorale.

"Quand nos jeunes reviennent voter, ils prouvent leur attachement à leurs racines et leur responsabilité envers notre histoire. Leur implication est cruciale pour le développement de notre région, car ils connaissent bien les candidats et les enjeux électoraux."

(Extrait entretien avec Félix P.)

Ce passage souligne que la migration électorale des jeunes est perçue comme un acte d'engagement politique, mais aussi comme un investissement dans l'avenir de leur région. Le retour au village, loin d'être un simple déplacement, reflète un désir de contribuer au développement local et de soutenir des candidats familiers, mieux à même de répondre aux besoins spécifiques de la communauté.

Par ailleurs, le poids démographique d'une région s'avère décisif dans son influence électorale. Les villages, généralement peu peuplés en dehors des périodes électorales, se transforment en centres d'intérêt majeurs lors des élections, attirant l'attention des décideurs publics. Les électeurs, soucieux de garantir que leur village reste une priorité,

œuvrent pour bénéficier de projets de développement. Par conséquent, le poids électoral devient un critère déterminant dans les décisions politiques et l'attribution des ressources à une région. Exprimer un soutien ou un mécontentement à travers le vote au sein de son village offre une manière plus significative de manifester ses opinions politiques, souvent influencées par la conjoncture gouvernementale. L'inscription sur les listes électorales joue un rôle central dans ce processus. Dans un contexte de diminution de la population des villages, maintenir un nombre suffisant d'inscrits devient crucial pour préserver le statut administratif des localités. Ainsi, cet acte, loin de se limiter à une démarche administrative, devient une forme de représentation symbolique du territoire, affirmant sa vitalité et son importance dans la conscience collective.

Voter dans son village peut également signaler un soutien au président ou à un parti, témoignant de l'impact positif des politiques sur la région. À l'inverse, ce choix peut aussi se concevoir comme une forme de protestation contre les politiques en place, offrant ainsi aux électeurs un moyen tangible d'exprimer leur soutien ou leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement. L'inscription sur la liste électorale du territoire d'origine constitue bien plus qu'une simple formalité administrative ; elle devient un lien symbolique entre les citoyens et leur communauté d'origine. Pour ceux résidant à l'extérieur, elle permet de maintenir une connexion forte avec leur territoire, malgré l'absence physique prolongée. Cet enracinement symbolique leur offre la possibilité de participer activement à la vie locale et d'exprimer leur appartenance identitaire.

En ce sens, l'inscription électorale représente une forme de compensation affective et sociale, comblant en partie l'absence physique et permettant aux citoyens de contribuer à la gestion et au développement de leur région. Elle répond aussi aux attentes de la communauté qui y perçoit un signe d'attachement et de loyauté. De plus, cet acte permet aux électeurs de se manifester sur des enjeux politiques locaux, en soutenant des candidats qui partagent leurs valeurs et préoccupations. Ainsi, l'inscription électorale dépasse son rôle administratif pour devenir un vecteur de continuité identitaire et de participation à la vie de la communauté, même à distance.

2.3.2. Carrières et redistribution des opportunités sociales et professionnelles

Cette analyse met en lumière les dynamiques complexes qui sous-tendent la migration électorale, où les individus cherchent à maximiser leurs opportunités personnelles et professionnelles en fonction de leur alignement politique et ethno-géographique. La politique de redistribution des ressources joue un rôle déterminant dans les choix électoraux, car les opportunités de carrière sont souvent attribuées en fonction de l'appartenance régionale ou ethnique.

Un entretien avec un électeur local met en évidence l'importance de la migration électorale, non seulement comme un acte d'appartenance territoriale, mais aussi comme une stratégie pour maximiser les opportunités professionnelles.

"Voter ou faire de la politique dans mon village est pratique et renforce mes liens familiaux. Cela m'a aussi permis de décrocher un poste important grâce à des critères de régionalisme. Être politiquement actif au village donne plus de chances de réussite, car les postes sont souvent attribués selon les spécificités territoriales. Beaucoup investissent dans leur communauté d'origine pour contribuer à son développement."

(Extrait d'entretien avec Fabien N., cadre dans la fonction publique)

Cet extrait souligne l'interconnexion entre les dynamiques identitaires, les aspirations professionnelles et les stratégies électorales. L'électeur perçoit le vote dans son village comme une opportunité non seulement de maintenir des liens affectifs et familiaux, mais aussi d'accéder à des avantages personnels, tels que des opportunités de carrière.

La migration électorale dépasse la simple identification territoriale et s'inscrit dans une logique stratégique : en retournant dans leur région d'origine, les électeurs cherchent à harmoniser les intérêts de leur communauté avec leurs objectifs personnels, qu'il s'agisse de progrès

professionnels, d'accès aux ressources étatiques ou de maintien de liens affectifs avec leur terre natale. Cette démarche reflète une rationalité où les choix électoraux sont dictés non seulement par les intérêts collectifs, mais aussi par des aspirations individuelles concrètes.

L'alignement ethno-régional et les opportunités de carrière sont indissociables, particulièrement dans un contexte où la géopolitique de l'État, marquée par des pratiques de redistribution des postes et des ressources, influence la répartition des bénéfices pour chaque région. Les électeurs qui reviennent voter dans leur village d'origine ont conscience de cet équilibre et cherchent à maximiser les avantages pour leur région en fonction des allocations politiques et des opportunités professionnelles disponibles. Cette logique s'illustre particulièrement par la présence d'acteurs politiques influents issus de la région, tels que les ministres et hauts fonctionnaires, et par les bénéfices individuels qui en découlent, renforçant ainsi les liens entre les électeurs et leurs leaders politiques locaux.

Le vote dans le village d'origine est également perçu comme un levier d'influence sur le développement local, où les électeurs espèrent voir des politiques qui répondent à leurs préoccupations régionales. En ce sens, voter dans son propre village devient une manière d'accroître sa visibilité politique et de renforcer son intégration dans sa communauté, où la résidence devient moins un facteur déterminant que l'engagement régional.

La politique de clientélisme prend également son plein essor lors des périodes électorales. Les promesses économiques, telles que des avantages financiers ou matériels, sont souvent au cœur des stratégies électorales. A cet effet, « dans un contexte de compétition politique où les politiciens sont face aux électeurs, la redistribution des ressources de l'État semble s'effectuer exclusivement à la tête du client électoral. » (A. Socpa, 2000, p. 2.).

Les électeurs, retournant dans leurs villages pour l'occasion, tirent profit de cette dynamique de proximité pour négocier des ressources ou des bénéfices en échange de leur soutien.

On voit bien que certains électeurs se déplacent dans l'optique de capter les « nombreux biens symboliques et matériels qui circulent ou

de leur promesse et qui font courir les uns et les autres. » (F.Matsiegui Mboula, 2011, p. 15)

Ce phénomène accentue encore l'importance des liens communautaires dans le processus électoral, où l'argent devient un levier central pour mobiliser les électeurs.

« La période électorale est en effet perçue par la majorité des citoyens comme le moment où l'on peut reprendre aux hommes politiques l'argent qu'ils ont accumulé depuis leur accession au pouvoir » (R. Banegas, 1998, p. 79).

C'est donc la période propice pour faire confiance à un candidat qui permet « de manger quelque chose, ne serait-ce que le temps d'une campagne électorale. » (L.Midepani, 2006, p. 62.)

Le « politicien investisseur » (JP Lacam, 1988) active sa mécanique de fidélisation des masses sur des périodes assez longues, débutant bien avant les campagnes officielles. Cette stratégie, mise en œuvre dès les précampagnes, vise à créer un lien étroit avec les populations grâce à un accompagnement moral et financier. Comme le souligne Fortuné Matsiegui Mboula (2011, p. 72) :

« La précampagne consiste encore à assister moralement et financièrement les populations lors des événements de la vie : décès, naissances, retraits de deuil, fêtes, maladies. »

Aussi, les facteurs de stratification, tels que le niveau d'éducation, l'âge et le statut professionnel des électeurs, influencent également leurs choix. Les électeurs plus éduqués tendent à justifier leur vote en fonction de l'impact régional et du développement local, tandis que ceux au niveau d'éducation plus modeste se concentrent davantage sur les avantages économiques immédiats. De même, les jeunes électeurs, plus sensibles aux opportunités professionnelles, sont attirés par des promesses de stages ou d'emplois, alors que les électeurs plus âgés, souvent déjà établis professionnellement, privilégient des politiques qui garantissent la stabilité et l'essor de leur région d'origine.

Enfin, l'analyse des motivations des fonctionnaires, des cadres et des travailleurs indépendants montre une distinction nette dans leurs attentes. Les fonctionnaires, par exemple, cherchent des promotions ou des nominations basées sur des critères ethno-régionaux, tandis que les travailleurs indépendants soutiennent des candidats en phase avec leurs priorités économiques. Cette dynamique révèle l'importance de la transhumance électorale comme un moyen d'optimiser les gains

individuels tout en contribuant au développement de la région d'origine.

La compréhension de ces mécanismes identitaires et stratégiques est essentielle pour aborder la typologie des comportements électoraux des transhumants. Cette classification permet de saisir les nuances des motivations électorales et d'expliquer les logiques sous-jacentes qui façonnent les choix des électeurs transhumants, en fonction de leurs aspirations personnelles, communautaires et professionnelles.

2.4. Typologie des comportements électoraux des électeurs transhumants

Nous tenons à présenter une typologie des comportements électoraux des électeurs transhumants, mettant en évidence différents profils d'électeurs selon des critères de mobilisation identitaire, de lien territorial et de comportements observés lors des élections. Les électeurs transhumants adoptent des comportements électoraux variés, reflétant des liens affectifs, sociaux et politiques complexes avec leur terroir d'origine. Ces comportements sont façonnés par des considérations d'attachement identitaire, mais aussi par des enjeux pragmatiques liés au développement de leurs communautés. La diversité des profils observés permet de mieux comprendre l'impact de la distance géographique sur les pratiques électorales et la manière dont ces électeurs continuent de s'engager dans le processus politique, malgré leur éloignement physique de leur village d'origine.

L'électeur enraciné : un lien affectif et culturel fort

L'électeur enraciné incarne la figure traditionnelle de l'électeur transhumant. Bien qu'il réside en milieu urbain, cet individu conserve un lien profond et intime avec son village d'origine. Ce lien, souvent nourri de l'enfance, le pousse à retourner systématiquement au village lors des élections. Pour lui, le vote devient un moyen de préserver son identité régionale, de maintenir un attachement tangible à sa culture locale et de transmettre un héritage collectif. Ce profil incarne l'acte électoral comme une réaffirmation de ses racines et de son appartenance à une communauté, renforçant ainsi le sentiment de continuité entre l'individu et son terroir. Chez les électeurs ayant un faible capital scolaire et une socialisation primaire débutée au village,

l'électeur enraciné est souvent celui, qui malgré son éloignement, conserve une vision collective de la communauté. Son engagement électoral repose sur une solidarité géographique et culturelle forte, malgré des ressources matérielles limitées. Les pratiques sociales ancrées dès le village, comme la participation à des événements communautaires, renforcent ce lien. Ainsi, son vote est motivé par des considérations de préservation de l'identité locale, et sa participation électorale se fait souvent avec l'espoir de renforcer l'unité et la stabilité de sa communauté d'origine.

Le vote à distance : maintenir un lien symbolique avec le terroir

Certains électeurs transhumants choisissent de voter sans retourner physiquement à leur village, optant parfois pour le vote par procuration ou simplement en s'inscrivant sur les listes électorales. Certes la distance géographique les éloigne de leur terroir, mais ces électeurs conservent un attachement symbolique avec ce dernier. Le vote à distance traduit un lien moins tangible que celui de l'électeur enraciné, mais il reste un moyen d'entretenir une connexion avec le village, même de manière plus abstraite. Cet engagement électoral, bien que dématérialisé, reste un acte symbolique qui témoigne d'une volonté de maintenir des liens affectifs et culturels avec la région d'origine.

Les électeurs diplômés et instruits, souvent plus intégrés dans des environnements urbains, peuvent opter pour ce type de vote. Leur capital scolaire élevé leur permet de s'orienter vers des stratégies de vote distantes, en privilégiant des démarches administratives comme l'inscription sur les listes électorales ou la procuration. Le vote à distance devient ainsi une manière de préserver un attachement à la région, tout en vivant dans un monde urbain où les enjeux locaux leur semblent plus abstraits et moins immédiats. Pour eux, le vote est parfois moins une question d'implication directe dans les affaires locales que de maintenir une forme de lien avec l'histoire familiale et culturelle.

L'électeur pragmatique : un vote orienté vers le développement tangible

L'électeur pragmatique bien qu'il vive en milieu urbain, adopte une approche utilitaire de la politique locale. Pour lui, le vote est avant tout un moyen d'améliorer concrètement la situation de sa région d'origine. Ce comportement électoral est motivé par la recherche de ressources et de progrès matériels pour la communauté. L'électeur pragmatique soutient souvent les candidats ou les projets politiques qui promettent un développement tangible, comme des infrastructures ou des améliorations sociales pour son village. Ainsi, son lien au terroir est davantage orienté vers l'amélioration du bien-être collectif, plutôt que vers une simple affirmation identitaire. Les électeurs ayant un capital scolaire plus faible ou ceux ayant une socialisation primaire débutée au village se retrouvent souvent dans ce profil. Leur engagement électoral est davantage axé sur des résultats immédiats et concrets. Le pragmatisme, parfois accompagné d'une certaine précarité économique, les pousse à privilégier les candidats qui promeuvent des initiatives visant à améliorer les conditions de vie de leur communauté. Leur vote devient ainsi un moyen d'agir sur leur environnement intrinsèque, sans pour autant perdre de vue leur appartenance à un espace rural qu'ils souhaitent voir évoluer.

L'électeur émigré temporaire : solidarité ponctuelle et maintien des liens familiaux

L'électeur émigré temporaire est celui qui vit en milieu urbain pour des raisons spécifiques, comme des études ou un emploi, mais qui continue de maintenir des liens solides avec son terroir. Il vote principalement lors des élections majeures. Même si sa présence en ville est temporaire, cet électeur reste attaché à ses racines à travers des pratiques sociales régulières, telles que les visites périodiques au village ou les transferts d'argent. Son vote est influencé par des considérations familiales et communautaires, renforçant ainsi un sentiment d'appartenance à la région d'origine. Ce profil est fréquent parmi les jeunes diplômés, qui vivent temporairement en ville pour leurs études ou un emploi mais continuent de jouer un rôle actif dans la communauté d'origine. Leurs comportements électoraux sont

parfois guidés par une volonté de soutenir des projets ou des candidats susceptibles d'améliorer le bien-être de leur famille ou de leur village, tout en restant des acteurs importants de la communauté locale, même à distance.

L'électeur hybride : entre ancrage urbain et attachement au terroir parental

L'électeur transhumant né à Libreville, mais attaché au terroir d'origine de ses parents, représente une figure hybride dans le paysage électoral. Bien qu'il ait grandi dans un environnement urbain, son attachement profond à la culture et aux traditions de la région d'origine de ses parents le pousse à avoir des liens forts avec cette dernière. Cet électeur peut vivre et travailler en ville, mais il entretient des pratiques sociales et culturelles régulières avec le village de ses parents comme les visites périodiques, la participation à des événements familiaux, ou encore l'envoi des fonds pour soutenir la famille ou la communauté locale. Sa participation électorale n'est pas simplement un acte symbolique ou pragmatique : elle s'inscrit dans une volonté de réaffirmer son identité familiale et culturelle, et de soutenir le développement de sa région d'origine, même s'il n'y réside pas de manière permanente. Dans la typologie des électeurs transhumants, cet individu pourrait s'insérer principalement dans le profil de l'électeur pragmatique, lorsqu'il cherche à apporter des améliorations concrètes à sa région d'origine, notamment à travers le soutien à des projets de développement local. Toutefois, il peut également partager certains traits de l'électeur symbolique s'il se contente d'un engagement électoral plus ponctuel, cherchant avant tout à préserver des valeurs et des traditions liées à l'héritage familial. En fonction de l'intensité de ses liens affectifs et des enjeux de développement auxquels il s'identifie, cet électeur peut donc osciller entre une logique pragmatique de soutien au progrès tangible et une logique symbolique de préservation de l'identité culturelle. Ce type d'électeur, né en ville mais dont les racines familiales et culturelles demeurent rurales, incarne la diversité des parcours des électeurs transhumants modernes, où l'ancrage urbain et le lien au terroir parental coexistent souvent de manière complexe.

Ainsi, cette typologie met en lumière la diversité des comportements électoraux des électeurs transhumants, chacun étant influencé par une combinaison unique de facteurs identitaires, sociaux et pragmatiques. Qu'ils soient enracinés, distants, pragmatiques, symboliques ou hybrides, ces électeurs illustrent la complexité des liens entre leur territoire d'origine et leur quotidien urbain. Chaque profil se caractérise par des dynamiques particulières qui façonnent leur manière de participer au processus électoral, que ce soit en fonction de leur niveau d'éducation, de leur situation professionnelle, ou des structures familiales et sociales auxquelles ils appartiennent.

3. Discussion

La transhumance politique apparaît comme un phénomène multidimensionnel, nécessitant une analyse dépassant la dichotomie simpliste entre éthique et opportunisme. Si les critiques envers les politiciens changeant de camp sont fréquentes, les électeurs transhumants eux-mêmes, souvent perçus comme manipulés, manifestent pourtant une certaine autonomie. Cette approche électorale rappelle les analyses de James Scott (1985) sur les formes de résistance au quotidien (*Weapons of the Weak*), où les acteurs subalternes exploitent les failles du système pour maximiser leurs bénéfices individuels ou collectifs. Dans ce contexte, les logiques identitaires et les aspirations à pallier les déséquilibres régionaux s'imposent comme des moteurs centraux de cette pratique.

Les entretiens menés mettent également en évidence une différenciation genrée dans la participation électorale. Alors que les hommes s'impliquent activement dans les dynamiques identitaires et stratégiques liées au vote, les motivations féminines semblent davantage s'inscrire dans des logiques de soutien familial, d'allégeance parentale ou partisane, ou encore de cooptation. Ces observations rejoignent les travaux de Sylvia Tamale (2011) sur l'imbrication des contraintes sociales et des rôles genrés dans la participation politique féminine. De plus, des facteurs tels que l'ambiance électorale ou les incitations financières viennent compléter ces motivations, révélant une politisation différenciée entre les sexes dans le contexte étudié.

Un aspect central qui émerge est l'existence de gains personnels obtenus par certains électeurs transhumants. Ces derniers, en échange de leur soutien actif, accèdent parfois à des nominations, promotions ou opportunités stratégiques. Ce phénomène s'inscrit dans une logique clientéliste au sens de Susan Stokes (2013), où l'instrumentalisation mutuelle entre les élites et les électeurs repose sur un échange calculé de ressources et d'influence. Par ailleurs, comme le souligne Bourdieu (1986), ce processus ne se limite pas à des transactions économiques : il intègre également des dimensions symboliques, notamment le renforcement du capital social et la reconnaissance communautaire. Toutefois, il convient de souligner certaines limites à notre étude. L'échantillon des entretiens, bien que révélateur, pourrait ne pas capter la pleine diversité des expériences et motivations des électeurs transhumants. De plus, le contexte géographique spécifique de cette analyse restreint la généralisation de ces résultats. Une méthodologie mixte, combinant une enquête quantitative à grande échelle et des entretiens qualitatifs approfondis, pourrait offrir une compréhension plus globale de ce phénomène. À cet égard, les perspectives sur l'ethnographie interprétative pourraient enrichir l'approche qualitative.

Enfin, une exploration historique de la transhumance électorale permettrait d'analyser son évolution dans le temps et d'éclairer les continuités ou ruptures avec les pratiques actuelles. En croisant les dimensions identitaires, clientélistes et historiques, il devient possible de mieux comprendre les dynamiques complexes de ce phénomène dans un contexte marqué par des inégalités structurelles et des ressources politiques inégalement distribuées.

Conclusion

Libreville, en tant que centre névralgique du développement national, attire par son dynamisme économique et son rayonnement moderne. Cependant, cette quête d'ascension urbaine s'accompagne de fractures sociales qui révèlent une ville où cohabitent opportunités et inégalités. Malgré ce contraste, l'attachement des migrants à leur terroir d'origine demeure inébranlable, traduisant un double ancrage identitaire, à la fois urbain et rural.

Cet équilibre entre ville et village se manifeste pleinement dans les pratiques électorales, où la migration dépasse la dimension géographique pour devenir également symbolique. Le vote transhumant s'inscrit alors comme un acte d'affirmation territoriale, de perpétuation des liens communautaires et de sauvegarde d'une mémoire collective vivante. À travers des réseaux associatifs, des échanges et des pratiques culturelles, les migrants parviennent à maintenir un lien actif avec leurs régions d'origine, conciliant enracinement traditionnel et aspirations modernes.

L'analyse des dynamiques de la transhumance électorale révèle ainsi des enjeux identitaires et stratégiques profonds. Si Libreville incarne des aspirations économiques et sociales, elle n'efface pas l'attachement viscéral des électeurs à leur territoire natal. Cet attachement, enraciné dans une socialisation précoce et des ancrages culturels solides, s'exprime par un vote qui dépasse l'acte politique pour devenir un moyen symbolique de perpétuer le lien avec le terroir, et de contribuer au développement régional.

Par ailleurs, cette migration électorale traduit également des logiques stratégiques : elle offre aux électeurs l'opportunité d'influencer les décisions politiques et d'accroître la vitalité de leur région, tout en maximisant leurs propres intérêts. Dans ce contexte, les candidats mobilisent des stratégies clientélistes et redistributives pour capter la loyauté de ces électeurs transhumants, renforçant ainsi leur assise politique.

En définitive, la transhumance électorale se révèle être un phénomène multidimensionnel, à la croisée des enjeux identitaires, des aspirations communautaires et des logiques de négociation des ressources. Elle souligne le rôle central des territoires d'origine comme espaces stratégiques et symboliques dans un Gabon marqué par des dynamiques croissantes d'urbanisation. Cette réalité met en lumière la richesse et la complexité des identités en mouvement, où tradition et modernité coexistent dans un équilibre fragile mais fécond.

Bibliographie

Antoine Philippe (1990), *Croissance urbaine et insertion des migrants dans les villes africaines*, Dakar, ORSTOM.

Bayart Jean-François (2000), *L'État en Afrique : La politique du ventre*, Paris, Fayard.

Banegas Richard (1998), « Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin », *Politique africaine*, n° 69, pp.75-87.

Bourdieu, Pierre (1986), « Les formes de capital », in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, édité par John G. Richardson, pp. 241-258.

Boumakani Benjamin (2008), « La prohibition de la transhumance politique des parlementaires : étude des cas africains », *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 3, n° 75, pp. 499-512.

Downs Anthony (1957), *An Economic of Democracy*, New York, Harper.

Halbwachs Maurice (1950), *La mémoire collective*. Paris, PUF.

Lacam Jean Patrice (1988), « Le politicien investisseur. Un modèle d'interprétation de la gestion des ressources politiques », *Revue française de science politique*, pp. 23-47.

Lehingue Patrick (2011), *Le vote. Approche sociologique*, Paris, La Découverte, coll. « Grands Repères ».

Matsiegui Mboula, Fortuné (2015), *Les élections politiques au Gabon. De 1990 à 2011*, Paris, L'Harmattan.

Menthong Hélène-Laure (1998), « Vote et communautarisme au Cameroun : un vote de cœur, de sang et de raison », *Politique africaine*, n° 69, pp.40-52.

Midepani Levi Martial (2009). « Pratiques électorales et reproduction oligarchique au Gabon. Analyse à partir des élections législatives de 2006 », *Politique africaine*, n° 115, pp.47-65.

Miles Matthew Benjamin et Huberman Amedeo Michael (2003), *Analyse des données qualitatives : Recueil de nouvelles méthodes*, Traduction de Martine Bonniol, Bruxelles, De Boeck Université.

Minso Jean-Marc (1994), « Fondements historiques du retour au pluralisme au Gabon : 1960-1990 », in Actes du colloque : *Le processus démocratique en Afrique Subsaharienne (1990-1994) : bilan et perspectives*, Libreville/Gabon, CERGEP, Université Omar Bongo.

Ndong Mba Jean-Claude (2007), « Migrations intra-urbaines et développement à Libreville et Dakar », *Villes en parallèle*, n° 40, pp. 26-55.

Scott James (1985), *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press.

Socpa Antoine (2000), « Les dons dans le jeu électoral au Cameroun », *Cahiers d'études africaines*, n° 150, pp. 91-108.

Stokes Susan (1985), « Politics as Collective Action: The Case of Local Party Support », *The Journal of Politics*, vol.47 n° 3, pp. 660-678.

Tuan Yi-Fu (1974), *Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values*, Columbia University Press, 2e edition.

Intelligence artificielle et visage de l'autre : pour une responsabilité éthique

TAKI Affoué Valery-Aimée

Université Alassane Ouattara, RCI

takiaimee@gmail.com

Résumé :

Le progrès technoscientifique crée de nombreuses récriminations dans la mesure où sa pratique s'avère souvent dommageable pour l'humanité. Ainsi, les technosciences soumettent la structure du monde et celle de l'homme à une entreprise d'éclaircissement épistémologique qui élargit le champ de nos possibles, modifie notre paysage mental et nous met en face de nouveaux enjeux, avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit du choix de nos finalités, de nos valeurs, de l'exercice même de la liberté et de la responsabilité dans un monde désormais en quête de références nouvelles. Cette situation soulève des préoccupations éthiques que nous voulons discuter ici : comment concevoir et utiliser l'IA de manière à préserver la dignité humaine? Dit autrement, le respect des droits de l'autre ne serait-il pas une condition ou une piste de solution aux risques de déshumanisation et de discrimination engendrés par l'IA? À partir d'une approche phénoménologique et analytico-critique, notre réflexion vise à montrer comment, à la lumière du philosophe levinassien, une éthique de l'IA doit dépasser le cadre des algorithmes pour incarner un véritable acteur de responsabilité et de respect.

Mots-clés : Déshumanisation, Dignité humaine, Éthique, Intelligence artificielle (IA), Levinas, Responsabilité.

Abstract :

Technoscientific progress creates a lot of complaints, because its practice often seems harmful to mankind. The technosciences are therefore submitting the structure of the world and mankind to a process of epistemological elucidation that expands the scope of our possibilities, modifies our mental landscape and confronts us with new challenges, due to the progress of artificial intelligence (AI). It's about choosing our goals, our values, and the exercise of freedom and responsibility in a world now in quest for new references. This situation raises ethical concerns that we'd like to discuss here: how can we design and use AI in a way that preserves human dignity? In other words, isn't respect for the rights of others a condition or a possible solution to the risks of dehumanization and discrimination engendered by AI? By Using a phenomenological and analytic-critical approach, our reflection aims at showing how, in the light of the Levinasian philosopher, an AI ethic must go beyond the framework of algorithms to embody a genuine actor of responsibility and respect.

Introduction

Notre époque est sans aucun doute celle des grandes découvertes et réalisations technologiques de l'histoire. Du siècle des Lumières jusqu'à nos jours, l'humanité a connu une évolution technologique sans précédent, au point où l'homme de la technologie, obsédé par les exploits, aspire à substituer l'Autre¹ par la machine. En effet, l'essor des technologies, répondant à l'appel cartésien de domination de la nature, a poussé l'homme au-delà de sa capacité intellectuelle, ce qui a abouti à l'Intelligence Artificielle (IA). Mais, qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

Selon le Dictionnaire Larousse, l'Intelligence Artificielle se définit comme un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. En d'autres termes, l'IA se présente comme une sorte de machine créée en vue de fonctionner comme l'esprit humain. Toutefois, cette prouesse technologique (IA) a un double impact sur le quotidien de l'homme contemporain. L'IA suscite à la fois fascination et inquiétude dans la mesure où elle permet à l'homme d'accroître ses possibilités, mais, dans le même temps, elle tend à réduire l'altérité à un simple objet. C'est justement cette dimension pour ainsi dire réductionniste qui suscite notre réflexion et constitue tout l'enjeu de la présente entreprise.

Devant cette réduction de l'homme par les nouvelles technologies niant ainsi sa dignité, notre option n'est guère de tourner le dos au progrès technique, c'est-à-dire de vouloir se priver de ses services. Dès lors, que faut-il envisager pour sauvegarder la dignité du Moi et de l'Autre à l'ère de l'Intelligence Artificielle ? En d'autres termes, quelle place entendons-nous donner à l'altérité à l'ère de l'intelligence artificielle ? Les tentatives de réponse à une telle interrogation ne sauraient se soustraire de cette pensée développée par Gilbert Hottois

¹ L'Autre, chez Levinas, est une altérité radicale, irréductible à moi ou à mon expérience. Il désigne une personne autre que moi, dont la différence ne peut être assimilée, comprise ou réduite à ma compréhension ou à mes catégories. L'Autre n'est pas simplement une figure dans le monde, mais une présence qui m'interpelle éthiquement

(1990, p. 8) pour qui la technique est « confondue avec l'air qu'on respire ». Par voie de conséquence, l'Intelligence Artificielle a-t-elle été conçue pour aliéner ou pour faciliter les conditions d'existence de l'homme ? Grâce aux implications éthiques de l'intégration de l'IA dans notre existence quotidienne, nous pouvons comprendre qu'elle a été faite pour améliorer considérablement ladite existence. Cependant, bien que nécessaire, une mauvaise utilisation de l'IA pourrait impacter négativement la qualité de la vie de l'homme. Ainsi convenu, quels sont les défis et enjeux éthiques de l'interaction entre l'homme et l'IA ?

À cet sujet, le penser philosophique levinassien, centré sur l'altérité et la responsabilité éthique, apparaît comme l'horizon à partir duquel nous devons envisager les possibilités de réponse au questionnement des implications éthiques de l'IA dans nos sociétés. L'objectif principal de cette contribution est de montrer que l'éthique de l'altérité et la responsabilité pour autrui développées par Levinas pourraient contribuer à la préservation de la dignité humaine dans un monde où l'IA est omniprésente.

Pour ce faire, à l'aide des méthodes phénoménologique et analytico-critique, nous vérifierons nos hypothèses selon lesquelles il y aurait dans le philosophe levinassien des instruments d'analyse de l'altérité, de l'IA et de la reconnaissance de l'Autre (I). Au regard des principes éthiques de cette pensée, l'IA serait un frein à la relation éthique (II) ; et enfin, déterminer les enjeux des implications éthiques de l'IA à la lumière de la pensée de Levinas (III).

I. l'IA et la reconnaissance de l'Autre dans la pensée levinassienne

Né en 1906 en Lituanie, Emmanuel Levinas est un philosophe français d'origine juive. Phénoménologue et penseur de l'éthique, il a opéré une véritable révolution dans le monde philosophique en faisant graviter la réflexion autour de l'intersubjectivité et de la place de l'altérité. Sa philosophie se présente comme une panacée aux maux de son époque empreint de souffrances. Levinas confirme cette affirmation marxienne à travers ses différentes prises de positions en philosophie : « Les philosophes ne sortent pas des terres comme des champignons. Ils sont les fruits de leur peuple dont les énergies les

plus précieuses et les moins visibles s'expriment dans leur philosophie » (K. Marx, 1963, p. 17).

Ainsi, son œuvre philosophique, témoin de l'ensemble des événements du XXe siècle, considéré à juste titre comme l'un des siècles les plus déshumanisants de l'histoire en raison des deux guerres mondiales, nous invite à reconsidérer notre rapport à l'autre homme dont la dignité a été bafouée, ternie et congédiée. Pour lui, il est urgent, pour la pensée contemporaine, de repenser la place de l'altérité. C'est ce que Agata Zielinski, situant l'œuvre éthique de Levinas aux confins de la Guerre, souligne si bien quand elle écrit: « la pensée de Levinas est taradée par la recherche d'une forme de résistance à ces manifestations de l'inhumain » (2004, p. 7). En effet, Levinas nous propose une philosophie d'une originalité incontestable qui vise à redorer le blason de la dignité humaine à partir de l'élucidation des concepts d'altérité, de responsabilité, de visage, etc.

En revanche, nous nous limiterons, dans cette réflexion, à l'élucidation du concept d'altérité, chez Levinas, qui semble être vidé de son contenu à l'ère de l'Intelligence Artificielle. L'IA, dans son déploiement, est problématique car tendant à supplanter l'altérité, toute chose que Levinas aurait vivement contesté comme il l'a fait pour l'être dont le destin se mêlant à celui de l'homme a délibérément réduit l'Autre au Même. Que dit en fait Levinas au sujet de l'altérité ? Pour lui en effet, l'altérité ne prend pas son sens dans la reconnaissance d'un alter ego ou encore d'un autre moi, mais d'un absolument autre. « L'absolument Autre, c'est Autrui. Il ne fait pas nombre avec moi ». (E. Levinas, 1971, p. 28).

Chez Levinas (1983, p. 75), l'altérité n'est pas cet être avec qui je partage mon existence, mais « il est ce que moi je ne suis pas ». Il n'est pas ce « Toi éternel » dont parle Martin Buber (2012, p. 11), c'est-à-dire cet être avec qui ma subjectivité s'inscrit et prend sens dans une relation *Je-Tu* où le but est de « rendre l'existence humaine réciproque ». Dans une approche lévinassienne, la relation à l'Autre n'appelle pas à la réciprocité, mais repose sur l'asymétrie. C'est pourquoi le philosophe évite le terme "Autre" pour désigner l'altérité. Il préfère plutôt le terme "Autrui" qui n'est pas simplement l'autre, mais « l'Autre en tant qu'autre » (E. Levinas, 1971, p. 67).

Par « autre en tant qu'autre », Levinas confère un statut transcendant à l'altérité qui ne se révèle qu'à travers ce qu'il nomme :

Visage. En effet, l'altérité dans l'œuvre de Levinas n'est pas un alter ego, mais ouverture à l'extériorité- relation au visage. Pour lui , « la manière dont se présente l'Autre, dépassant l'idée de l'Autre en moi, nous l'appelons, en effet visage » (E. Levinas, 1971, p. 43). Ici, le concept de visage évoqué par Levinas n'a pas le même sens que celui que propose le *Grand Robert* à savoir : la partie antérieure de la tête d'un être humain, limitée par les cheveux, les oreilles et le dessus du menton.

Le visage, au sens lévinassien, est ce qui n'a pas de contenu, ce qui est irréductible. Dit autrement, par visage, il ne faut pas entendre cette partie physiologique du corps -facies humain-, puisqu'il « détruit à tout moment, et déborde l'image plastique qu'il me laisse » (E. Levinas, 1971, p. 43), mais ce qui exprime la transcendance de l'Altérité. Concrètement, l'altérité chez Levinas est tellement importante au point où on ne saurait la réduire à la sensibilité. Autrui est un être transcendant qui s'ouvre à l'existant à partir de ce que Levinas nomme : « épiphanie du visage ».

L'épiphanie en question n'a rien en commun avec la fête chrétienne qui consiste à célébrer la manifestation de Dieu au monde en la personne de son fils unique-Jésus-Christ. Il est certes question de révélation de ce qui est d'emblée cachée, d'un Absolu, mais cette fois en la personne de l'autre homme. Dans une approche proprement lévinassienne, « L'épiphanie du visage ouvre l'humanité » (E. Levinas, 1971, p.234). En d'autres mots, c'est à travers l'épiphanie du visage que l'Autre se révèle au sujet. D'où la formule lévinassienne : « l'accès au visage est d'emblée éthique » (E. Levinas, 2012, p. 79).

Dans la démarche de Levinas, la rencontre du visage nous introduit dans la relation éthique. C'est dire que la rencontre de l'Autre nous engage, ipso facto, à la responsabilité. En effet, dans le courant de la pensée de Levinas, l'altérité se présente comme un être à la fois vulnérable et Transcendant ; l'Autre à la figure du Maître et du pauvre qui appelle à ma responsabilité. « Reconnaître autrui, c'est reconnaître une faim. Reconnaître autrui, c'est donner. Mais c'est donner au Maître, au Seigneur, à celui que l'on aborde comme « vous » dans une dimension de hauteur » (E. Levinas, 1971, p.73). Partant, l'altérité se révélant par le visage interpelle le sujet afin que celui-ci réponde de sa misère.

Pour Levinas donc, la rencontre du visage d'autrui est le fondement de l'éthique. L'Autre se présentant comme visage est d'une vulnérabilité extrême qui appelle à la responsabilité. « Positivement, nous dirons que dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable, sans même avoir à prendre de responsabilité à son égard ; sa responsabilité m'incombe. C'est une responsabilité qui va au-delà de ce qu'on fait soi-même » (E. Levinas, 2012, p. 81).

Aussi, en présentant l'altérité comme visitation du visage, Levinas tient-il à mettre en évidence son caractère irréductible. Selon ces mots, autrui échappe à la conscience objective. Il n'est pas un objet qu'on peut posséder ; il est la trace de l'infini. Dans cette configuration, le concept de l'altérité développé par Levinas considérant l'Autre comme un être absolu qui s'oppose catégoriquement à toute forme de réduction. Son éthique centrée sur l'altérité nous apparaît propice pour comprendre la place de l'Autre à l'ère de l'Intelligence Artificielle où une autre forme de l'altérité est constatée. Bien que Levinas n'aborde pas la question de la relation entre l'homme et l'IA, nous estimons que sa philosophie nous offre un cadre idéal pour scruter la question. Ainsi, bien qu'il nous ait quitté en Décembre 1995, « il nous a laissé une philosophie exigeante qui renouvelle avec rigueur la réflexion sur le respect de l'Autre » Emmanuel Levinas (1998, p.81). Une telle conclusion nous incline à penser l'IA et la relation éthique.

II. L'IA, un frein à la relation éthique ?

De toute évidence, le monde actuel, dont on loue le progrès, est régi par les artifices de la technoscience. L'homme contemporain, perfectionniste avéré, s'est tellement investi dans la recherche d'un mieux-être qu'il a aveuglement laissé son destin entre les mains de la technoscience qui, à la base, devait lui permettre d'améliorer ses conditions de vie. Il est, contre toute attente, envahi, débordé et submergé par les avancées technologiques au point où il est amené à s'identifier à ses propres œuvres. Tout se passe comme si la création avait supplanté son créateur ; comme si l'objet créé avait plus de poids ontologique que le sujet créateur. Sidiki Diakité (1988, p. 5) voit juste quand il écrit : « Par le progrès technique et scientifique l'homme de la civilisation industrielle contemporaine s'est créé un univers

artificiel (...) l'homme moderne est caractérisé par sa nature instrumentale ». L'homme moderne ne jure, n'agit, ne pense que par la machine qui se présente désormais comme l'épine dorsale de son exister.

Ainsi, le développement de l'Intelligence Artificielle semble redéfinir le rapport que l'homme entretient avec le monde, avec lui-même et avec l'altérité. En effet, si son quotidien est envahi par des produits technologiques (ordinateur, smartphone, Internet, machine, etc.) ne faut-il pas s'interroger sur le sens de la présence des autres ? Le triste constat que nous sommes poussés à faire aujourd'hui, c'est que le face-à-face ou encore le contact physique avec l'Autre est de moins en moins sollicité. L'autosuffisance, l'isolement et l'indifférence sont les nouvelles manières d'être au monde. Concrètement, l'homme contemporain expérimente de moins en moins le besoin de solliciter l'autre homme pour l'accomplissement de quelques tâches. Il préfère se tourner vers l'Intelligence Artificielle qu'il juge plus pragmatique et plus efficace. Sidiki Diakité (1994, p. 6) en écrivant que « l'homme vit dans un monde de machines et ne fait que quitter une machine pour une autre », constate pertinemment la relation de l'homme au monde. Une telle relation subordonne la relation intersubjective à la relation avec la machine, ce qui apparaît problématique dans la mesure où il n'y a rien de plus important que la relation à autrui selon Emmanuel Levinas.

Nous admettons que la technique soit devenue « une partie de notre vie » (G. Hottois, 1990, p. 8), mais contestons le fait que ses objets se substituent à l'altérité. En effet, l'Intelligence Artificielle bien qu'elle soit utile à l'existant humain ne devrait pas supplanter l'Autre. Dans sa relation avec l'IA, le sujet développe une autosuffisance qui fait primer son égoïsme sur l'altérité. Or, « la relation sociale vaut mieux que la jouissance de soi » (E. Levinas, 2004, p. 171). Pour le dire autrement, il ne faudrait pas laisser l'IA remplacer l'altérité dans la mesure où ce serait faire injustice à l'humain qui a toujours été considéré, selon le mot de Protogoras, comme la mesure de toute chose. Qui plus est, à la différence de l'IA, l'existant humain est un sujet capable d'éthique.

Bien que l'IA soit capable de fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire le fait qu'elle soit capable d'initiatives et d'engagements spontanés, elle demeure une machine programmée. De même, aussi

compétente qu'elle apparaisse, l'IA ne saurait développer de la compassion, de l'amour et d'autres valeurs proprement humaines. Elle a été programmée pour exécuter des tâches, et rien de plus. Par conséquent, elle ne saurait remplacer l'autre homme en raison de l'absence de conscience qui la caractérise. Pour tout dire, l'IA a certes le mérite d'être pratique, mais demeure encore loin de supplanter l'altérité.

Le patron de Tesla, de X, ou encore d'Amazon, Elon Musk, investit des centaines de millions de Dollars dans la fabrication des Robots humanoïdes à travers le projet « Optimus ». Pour le milliardaire américain, il est urgent d'opérer une révolution dans le monde de la robotique en fabricant des robots capables d'exécuter les tâches humaines (ménage, cuisine, partenaire sexuelle etc.) Le 30 septembre 2022, la société Tesla publie son premier robot intelligent (Optimus Gen 1), puis le 13 Novembre 2023 une version améliorée du Robot (Optimus Gen 2) qui est, cette fois, plus proche de l'humain dans sa gestuelle et ses mouvements. Pour Musk (Elon Musk, sur le réseau X), l'humain doit apprendre à faire confiance à l'IA qui le relayera certainement dans les prochaines décennies.

Le projet de Musk est prometteur, mais dans le même temps, il nie la place de l'altérité. Pis, si le Robot doit remplacer l'être humain dans l'avenir, ne serons-nous pas confrontés à la chute de l'altérité, voire de l'existence humaine ? Serons-nous capables d'entendre l'appel de l'autre homme dans un monde où la machine obstrue l'altérité ? Mieux, serons-nous capables de reconnaître la vulnérabilité d'autrui dans un monde où le primat est accordé à l'Intelligence Artificielle ? L'IA se présentant comme une nouvelle forme d'altérité remet en question notre vision de la relation intersubjective et de la responsabilité qui s'ensuit. C'est pourquoi, il nous incombe de questionner en direction des enjeux éthiques de l'interaction entre l'homme et l'IA à la lumière de la philosophie d'Emmanuel Levinas centrée sur l'éthique de la responsabilité.

III. Défis et enjeux éthiques de l'IA à la lumière de la pensée de Levinas

Le développement de l'Intelligence Artificielle ainsi que son implication dans le quotidien de l'homme pose de véritables

problèmes éthiques. En effet, le développement de l'IA nous confronte à des défis, notamment celui de la reconnaissance de l'altérité. En tant que machine, il est difficile voire impossible à l'IA d'être affectée par la misère du visage de l'autre homme. Certes, l'IA est capable d'exécuter certaines tâches ménagères au même titre que l'homme, peut-être mieux que lui, mais elle reste incapable de saisir la pauvreté qu'exprime le visage d'autrui. Or, si l'IA se trouve dans l'incapacité de voir en l'Autre le pauvre, l'orphelin ou encore l'étranger, il va sans dire que le projet de la substituer à l'existant humain semble problématique, voire un risque éthique. À la vérité, c'est à travers la sensibilité face à la misère d'autrui que l'ipséité du sujet se définit. Concrètement, c'est dans la reconnaissance d'une faim que toute subjectivité se constitue, car au dire de Levinas, « l'identité du sujet tient ici en effet à l'impossibilité de se dérober à la responsabilité, à la prise en charge de l'Autre » (2021, p. 29).

Aussi, l'IA est-elle en mesure de reconsidérer l'autre homme dans sa singularité en respectant sa confidentialité ? La réponse à la question semble se trouver dans la question. L'IA, ne disposant pas de conscience, est incapable de distinguer ce qui est conforme à la morale de ce qui ne l'est pas ; elle se contente d'exécuter son programme, c'est-à-dire qu'elle ne fait qu'obéir à ce pourquoi elle a été créée. N'étant pas capable de juger l'ampleur éthique de ses actes, l'IA réduit l'homme à un objet ou une simple donnée, ce que Levinas objecte. Pour le philosophe de l'altérité, l'autre homme est irréductible, car : « Autrui n'est ni initialement, ni ultimement ce que nous saisissons ou ce dont nous faisons notre thème » (E. Levinas, 1971, p. 187). En clair, l'IA n'étant pas en mesure de séparer l'Autre de l'objet se pose comme une menace pour l'altérité. Partant, la question qui se pose est la suivante : comment orienter l'IA afin de sauvegarder, respecter la dignité humaine ?

L'autre défi majeur à relever est que l'interaction grandissante avec l'IA pourrait détourner le sujet de la souffrance d'autrui. L'implication de l'IA dans notre quotidien est susceptible d'affecter notre perception de la misère d'autrui. Certes, les nouvelles technologies d'Information et de communication facilitent les interactions, mais elles diminuent aussi considérablement notre capacité à compatir à la douleur de l'Autre. Ainsi, lorsqu'un parent ou un ami malade nous fait part de sa souffrance via un appel

téléphonique, nous sommes certes affectés par son état de santé, mais nous ne pouvons pas nous substituer à lui parce qu'il n'y a pas de relation avec un visage. Pourtant, lorsque nous rendons visite à un proche malade hospitalisé sur un lit d'hôpital, nous sommes spontanément épris par l'empathie. En fait, le voyant souffrir, nous nous sentons investis, en tant qu'élus, de lui venir en aide. L'appel de son visage nous bouleverse au point où nous développons, ex abrupto, le sentiment de culpabilité de sa misère. Pour Levinas (1972, pp. 52-53), « le visage s'impose à moi sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l'oublier, je veux dire, sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère ».

Chez Levinas, la responsabilité pour autrui ne diffère pas de la culpabilité. C'est pourquoi, le sujet est en toute circonstance coupable de la souffrance de l'Autre dans un monde avec ou sans IA. À la vérité, l'IA ne se développant pas en dehors du cadre social ; elle devrait se conformer aux normes éthiques qui régissent toute société, c'est-à-dire nos interactions par son biais ne devraient pas nous détourner de notre mission originaires : la responsabilité pour autrui. Ainsi, l'usage de l'IA peut apparaître comme une forme de jouissance du monde, mais non comme une aspiration de l'homme à remplacer l'Autre par la machine. Par jouissance, nous entendons le fait pour l'existant de trouver du plaisir en se nourrissant des objets du monde. Le sujet qui se nourrit et vit du monde a la prétention de l'assujettir par la consommation qu'il en fait. Il se considère comme maître du monde, parce qu'il pense avoir pouvoir sur tout y compris l'Autre. Mais, l'envie de dominer et de tout posséder ne naît que là où le vide fait rage, car le « besoin atteste le vide » (E. Levinas, 1971, p. 105). Pour dire que l'existant humain interagit de plus en plus avec l'IA seulement en vue de s'inventer un monde dans lequel ses volontés seront érigées en maximes universelles. Mais « la jouissance atteint un monde qui n'a ni secret, ni étrangeté véritable » (E. Levinas, 1971, p. 155).

Pour Emmanuel Levinas, la jouissance, c'est-à-dire cette volonté de l'homme à vouloir imposer ses désirs au monde n'est envisageable que dans un monde illusoire qu'il se crée, où tout se rapporte à la mêmeté. Or, le monde dans lequel nous vivons est d'abord celui de l'Autre. Partant, aucun sujet n'est à mesure de le subordonner à ses désirs. C'est pourquoi l'interaction constante du

sujet avec l'intelligence artificielle sera toujours incapable de subordonner la relation à l'Autre à la relation avec la machine. D'ailleurs pour Levinas « Les objets n'ont pas de lumières propres, ils reçoivent une lumière empruntée » (1971, p. 72). La machine ne pourra jamais remplacer l'Autre car, en tant qu'objet, elle ne signifie rien en dehors de son rapport avec l'autre homme. Que vaut un Robot ou un quelconque appareil intelligent en dehors de la proximité humaine ?

La vidéo qui présentait la sortie de « Optimus Gen 2 » montrait un Robot s'exerçant à la lessive. De toute évidence, il est impressionnant de voir un Robot imiter l'homme. Mais, à la différence, le Robot est certes capable de reconnaître du linge, mais a-t-il le réflexe naturel de le rendre propre, d'autant plus qu'il ignore l'importance de la décence vestimentaire. « Gen 2 » est programmé pour des tâches, il ne peut prendre de décision par soi. Ainsi, les Robots Intelligents présents dans certains pays hautement technicisés (Chine, Japon, Corée du Sud etc.) dans la restauration, l'hôtellerie ou l'éducation jouent un rôle important dans la mesure où ils facilitent l'accès à certains services. Mais le problème qui se pose est celui de l'autonomie de ces machines dites intelligentes. Dans le cas de l'hôtellerie, le Robot qui prend soin d'un client réagit de façon standard, c'est-à-dire qu'il a été programmé pour servir tel ou tel numéro de chambre ou tel pallier, non les individus qui s'y trouvent. De cette façon, des phrases telles que : « Bonjour, soyez la bienvenue » ; « Bonsoir, nous sommes heureux de vous recevoir » ne répondent à aucune humanité étant donné qu'elles ont été programmées d'avance par les concepteurs de ces machines. Il va sans dire que sans les hommes qui les programment, les Robots ne seront d'aucune utilité. Il y a une sorte de dépendance à l'homme.

Au-delà de toute considération, l'IA demeure une œuvre humaine. Dès lors, au lieu de faire un procès sur sa substitution à l'altérité, il serait judicieux de remonter jusqu'à son concepteur. Originellement, l'IA a été conçue pour permettre à l'homme d'exécuter des tâches plus rapidement et efficacement. Cependant, son usage s'avère problématique. S'entremêlant parfois à la mauvaise foi de l'homme, elle apparaît aujourd'hui comme une menace à la dignité humaine. C'est pourquoi, en vue de préserver et de respecter la singularité de chaque individu, nous nous appuyons sur l'éthique de la

responsabilité développée par Levinas. Pour ce dernier, il revient à chaque existant de se sentir responsable de l'autre par-delà la machine qui n'est rien d'autre que le pur produit de sa curiosité intellectuelle. D'ailleurs, Levinas (1972, p. 53) interpelle le sujet sur la responsabilité originelle qui lui incombe quand il souligne qu'« être moi, signifie, dès lors, ne pas pouvoir se dérober à la responsabilité comme si tout l'édifice de la création reposait sur mes épaules ».

Dans cette logique, que ce soit les concepteurs ou les utilisateurs de l'IA, tout le monde et particulièrement le Moi est appelé à répondre de sa responsabilité envers autrui. C'est dire que nous sommes tous appelés à prendre conscience de la valeur de l'humain même dans un monde où l'Intelligence Artificielle est omniprésente. Ainsi, nos différentes interactions avec l'IA ne devraient aucunement impacter notre capacité à entendre l'appel de l'Autre. En d'autres mots, l'IA ne devrait pas tuer en nous la sensibilité que nous ressentons devant la misère d'autrui. Subséquemment, la relation que l'homme entretient avec l'IA est une relation de connaissance, c'est-à-dire celle d'un sujet à un objet. Mais, lorsque l'IA sert de connexion entre deux sujets, il ne s'agit plus d'un rapport de connaissance, mais de relation éthique.

En effet, l'utilisation des appareils intelligents n'exclut aucunement la responsabilité éthique dans la mesure où l'Autre continue de signifier par-delà la machine. L'IA ne devrait donc pas être un prétexte pour fuir son devoir d'obligation envers l'Autre. Bien au contraire, l'IA devrait renforcer notre responsabilité envers l'autre, puisqu'elle permet aussi d'être en contact avec l'autre en dehors du face-à-face. Autrement dit, loin de nous éloigner de l'autre, elle nous rapproche et se présente fondamentalement comme un accomplissement de l'éthique lévinassienne qui nous invite à considérer l'autre comme visage. C'est-à-dire que l'autre désarçonne l'intentionnalité qui le vise. Dans cette configuration, l'IA n'est pas une incitation à la désensibilisation de la misère de l'autre, mais elle pourrait rappeler au sujet qu'en dehors du face-à-face, il continue d'être responsable car « autrui en tant qu'autre n'est pas seulement un alter ego ; il est ce que moi, je ne suis pas. Il l'est non pas en raison de son caractère, ou de sa physionomie, ou de sa psychologie, mais en raison de son altérité même » (E. Levinas, 1983, p.74). C'est dire que l'altérité de l'autre ne se réduit pas à sa rencontre, mais à l'idée même

de l'altérité. Dès l'instant où j'ai conscience que je ne suis pas seul au monde, je suis, ipso facto, responsable, puisque « le moi a toujours une responsabilité de plus que tous les autres » (E. Levinas, 2012, p. 95).

Conséquemment, l'éthique lévinassienne centrée sur la responsabilité constante envers autrui brise les barrières électroniques mises en place par les nouvelles technologies. Le sujet, dans son rapport à l'IA, ne peut cesser d'être responsable de l'Autre, puisque la responsabilité ne se réduit pas à l'expérience sensible de l'Autre, mais vient d'un ordre supérieur. Le sujet est d'emblée responsable par-delà la relation sensible. Certes, c'est dans l'expérience phrénologique du visage que le sujet est frappé par la misère de l'Autre, mais la responsabilité trouve le chemin du sens dès la reconnaissance d'une altérité. C'est dire que dès l'instant où le sujet se trouve dans le monde, il est responsable de l'Autre et du cosmos. C'est dans ce sens précis que Levinas citant Dostoïevski affirme : « Chacun de nous est coupable devant tous pour tous et pour tout, et moi plus que les autres » (E. Levinas, 2004, p.119).

En somme, l'IA, en tant qu'expression de la curiosité humaine, n'a rien de menaçant. Elle a été conçue pour améliorer les capacités de l'homme afin de le rendre plus efficace dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. De surcroît, elle est fondamentalement dépendante de son concepteur et son utilisateur. C'est pourquoi, ce que nous condamnons ici, c'est cette volonté des concepteurs et utilisateurs à faire de l'Intelligence Artificielle une autre forme d'altérité, c'est-à-dire à croire qu'une machine serait capable de se substituer à l'altérité. Ces personnes se fourvoient éperdument dans la mesure où l'IA, même si elle se rapproche de façon croissante de l'humain, reste un objet- une matérialisation de l'intelligence humaine. Et aucun objet n'exprime l'infini. Aucun n'objet ne possède de visage, c'est le propre de l'humain. Dans un entretien avec François Poirié (1996, p. 107), Levinas nous donne le véritable sens de ce qu'il nomme visage :

Le visage, ce n'est pas du vu, ce n'est pas un objet, c'est ce dont l'apparaître conserve une extériorité qui est aussi un appel [...] Je définis le visage précisément par ces traits : au-delà de la vision ou confondue avec la vision

du visage. On peut le dire encore une fois : le visage, derrière la contenance qu'il se donne, est comme exposition d'un être à sa mort, le sans défense, la nudité et la misère d'autrui. Il est aussi le commandement de prendre en charge autrui, de ne pas le laisser seul.

Ne pas le laisser seul, ne signifie pas créer des machines pour diminuer son humanité, mais œuvrer pour le mettre à l'abri de tout besoin. Autrement dit, si l'existant humain veut être utile à l'altérité, il ne devrait pas concevoir une machine pour la remplacer, mais construire des machines qui promeuvent les valeurs éthiques et le respect de la dignité humaine. Concrètement, si les développeurs de l'IA pouvaient s'inspirer de la pensée éthique de Levinas qui invite à un monde où la responsabilité pour autrui est première, les systèmes technologiques rendraient un grand service à l'humanité.

Mieux, il y a lieu de garder la veille éthique car, comme le dit Besnier:

Les utopies posthumaines sont peut-être révélatrices du triste privilège qu'Arthur Koestler ou Gunther Anders reconnaissent à notre espèce : celui de pouvoir œuvrer à sa propre suppression. La fatigue d'être soi, dont je fais leur mobile, serait, en ce sens, sous-jacente à leur programme. Que ces utopies disposent à aspirer à l'impossible (ou à la singularité), qui ne saurait plus avoir le visage de l'homme (...) Le posthumanisme reste en ce sens porteur des valeurs pour l'action. Ce qui lui fait défaut, c'est seulement le sujet de cette action qui ne peut survivre tel quel au chaos dont les utopies attendent le radicalement nouveau. M. Besnier (2012, p. 186).

Conclusion

Que retenir ? Il est besoin de retenir que loin de s'opposer au progrès technologique qui, dans l'ensemble, contribue énormément à l'amélioration des conditions de vie de l'homme, il est nécessaire d'intégrer des valeurs éthiques dans la conception de ces appareils

intelligents afin qu'ils soient véritablement au service de l'homme. Ainsi, la conception d'une IA éthique, inspirée par l'œuvre philosophique de Levinas, est plus que jamais nécessaire pour la préservation de la dignité humaine. En intégrant les principes de responsabilité éthique dans le développement de l'IA, nous pouvons croire à des systèmes technologiques qui mettent en valeur la dignité humaine. Il est indéniable que la technologie progresse à une vitesse hallucinante. C'est pourquoi, il est important de ne pas perdre de vue les valeurs éthiques qui fondent toute communauté humaine épanouie. En se référant à l'éthique de Levinas qui priorise la responsabilité pour autrui, nous comptons interpeller les utilisateurs de l'IA sur la différence entre la relation à l'objet et la relation à l'homme. C'est l'expérience de la guerre vécue par Levinas qui a motivé la construction de son éthique centrée sur la responsabilité et l'altérité ; nous nous sommes confrontés à une crise de l'altérité que nous jugeons plus dangereuse que l'expérience de Levinas. Car il ne s'agit plus d'une guerre entre homme, mais entre l'homme et la machine. L'objet est insensible à la souffrance et à la misère d'autrui tandis que l'homme est susceptible d'être affecté par la pauvreté qu'exprime le visage de l'Autre et de lui venir en aide.

Pour tout dire, il y va de l'intérêt de toute l'humanité d'opter pour une IA éthique si elle doit survivre. Justement parce que l'humanité doit adopter la vigilance éthique face aux innovations, car « l'innovation, malgré tous les bienfaits qu'elle apporte à ceux qui ont la chance insigne de vivre dans nos vieilles démocraties (...), possède une face cachée, un côté obscur dont les ramifications vont bien au-delà de la seule sphère marchande » (Luc-Ferry, 2014, pp. 7-8). Cela est à savoir, pourvu que la responsabilité éthique soit gravement maintenue. On comprend aisément l'interpellation de N'doua K. Clément et Kouassi M. Elysée (2023, p. 93), lorsqu'ils invitent à « penser l'exigence d'une métamorphose transhumaine intégrale ». Il va sans dire qu'il nous faut veiller constamment à la sauvegarder du paradigme de l'être humain (Edgar Morin, 1973), de peur que la relation entre l'homme et l'IA ne nous conduise au chaos, car l'exigence d'exigence éthique de la dignité humaine doit toujours être mise en avant. « La personnification de la machine » (B. Della, 2019, p. 74.) ne doit nullement conduire au meurtre moral de soi, c'est-à-dire l'éboulement ontologique de la réalité humaine. On

s'accordera alors à dire que « la performance nous séduit, nous égare et nous fait perdre le sens de l'homme » (P. Marin, 2019, p. 116). L'IA mérite donc un traitement éthique pour préserver les relations humaines, en veillant à ce que la technologie serve l'humain sans le réduire à des données ou à des outils.

Références Bibliographiques

Besnier Jean-Michel (2012), *Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?* Paris, Pluriel.

Buber Martin (2012), *Je et Tu*. Nouvelle présentation de R. Misrahi, Paris, Aubier.

Della Toumgbin Barthélémy (2019) « L'intelligence artificielle et la situation de l'autre, au miroir de l'humanisme sartrien », (2019) in *Echanges*, Volume 1, N°013, pp. 71-86.

Diakite Sidiki (1988), *Les technique de pointe de l'Afrique*, Abidjan, les nouvelles Éditions Africaines.

Diakite Sidiki (1994), *Technocratie et question africaine de développement*, Relation technique et stratégie collectives, Abidjan, Strateca Diffusion.

Hottois Gilbert (1990), *Le paradigme bioéthique, une éthique pour la technoscience*, Bruxelles, Boeck Université.

Levinas Emmanuel (1971), *Totalité et infini : Essai sur l'extériorité*, La Haye, Martinus Nijhoff.

Levinas Emmanuel (1972), *Humanisme de l'autre homme*, Montpellier, Fata Morgana.

Levinas Emmanuel (1983), *Le temps et l'Autre*, Paris, Quadrige /PUF.

Levinas Emmanuel (2004), *De Dieu qui vient à l'idée*, Paris, J. Vrin.

Levinas Emmanuel (2012), *Éthique et Infini*, Paris, Fayard.

Levinas Emmanuel (2021), *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, Paris, Librairie Générale Française.

Ferry Luc (2014), *L'innovation destructrice*, Paris, Plon.

Marx Karl (1963), « La philosophie de l'esprit du temps », in *Œuvre choisies I*, choix de Norbert Guterman et Henri Lefèvre, Paris, Gallimard.

Marin Pascal (2019), *Le robot et la pensée. Contre-philosophie de l'homme-machine*, Paris, Cerf.

Morin Edgar (1973), *Le paradigme perdu : la nature humaine*, Paris, Seuil.

N'doua K. Clément & Kouassi M. Elysée (2023), « Métaphysique et Transhumanisme : penser l'exigence d'une métamorphose transhumaine intégrale », in *Liens, Revue Francophone internationale*, Nouvelle série, n°4, pp. 93-104.

Poche Fred (1998), *Penser avec Arendt et Levinas. Du mal politique au respect de l'autre*, Lyon, Chronique sociale.

Poirié François (1996), *Emmanuel Levinas. Essais et Entretiens*, Arles : Actes Sud, Collection Babel.

Produire pour reproduire le genre au ZIRO (Burkina Faso)

Ouango Blaise ZONGO

Doctorant, Département de Géographie
Université Norbert ZONGO (Koudougou), Burkina Faso,
ouangblaizo79@gmail.com

Résumé :

Démocratique en apparence, l'accès au métier et aux semences de variétés améliorées reste sélectif. Tous sont appelés mais peu sont élus. Dans la province du Ziro, la production des semences de variétés améliorées est le quasi-monopole des hommes. Les femmes, productrices de semences sont presque ignorées. Cet article a pour objectif d'analyser la marginalisation de la femme dans l'activité semencière. Pour l'atteinte de cet objectif, les analyses s'appuient sur deux types de données collectées dans le cadre d'une thèse en cours depuis 2021. Il s'agit de données secondaires qui ont été utilisées pour l'élaboration de la problématique, analyser et discuter les résultats des données primaires. Ces données sont essentiellement qualitatives. Elles ont été obtenues grâce à des entretiens réalisés en deux phases : d'abord au mois de juin 2022 puis d'août 2022 à janvier 2023. Au total, cinquante-six entretiens ont été réalisés. L'analyse de ces données fait ressortir différents résultats. La première condition de marginalisation dans la production des semences est l'accès au foncier, liée aux pesanteurs socio-culturelles. Il y a aussi le facteur économique et les perceptions négatives que la société surtout celle des migrants mossi ont sur les femmes battantes. Dans leur culture, l'homme est le chef de famille. C'est à lui de travailler et de nourrir sa famille. Cela a pour conséquences de confiner les femmes dans la production des semences que la société reconnaît, adaptée à leur genre. Celles qui s'émancipent de ces pesanteurs sont qualifiées de poug-gandaogo (femme rebelle), de pag noug sin tata a pooré (femme dont la main atteint son dos, c'est-à-dire femme riche) ou pag sin toin zenka zoug rao taoré (femme qui peut regarder l'homme en face ou femme égale de l'homme). Quant à l'homme, il est tout simplement appelé semencier ou entrepreneur agricole.

Mots clés : activité semencière, poug-gandaogo, pag noug sin tata a pooré, pag sin toin zenka zoug rao taoré, Ziro, Burkina Faso

Abstract :

Seemingly democratic, access to the profession and to improved variety seeds remains selective. All are called, but few are elected. In the province of Ziro, the production of improved variety seeds is almost a male monopoly. Women seed producers are virtually ignored. The aim of this article is to analyse the marginalisation of women in the seed industry. To achieve this objective, the analyses are based on two types of data collected as part of a thesis in progress since 2021. The secondary data were

used to develop the problem and to analyse and discuss the results of the primary data. This data is essentially qualitative. It was obtained through interviews conducted in two phases: first in June 2022 and then from August 2022 to January 2023. In all, fifty-six interviews were conducted. Analysis of the data reveals a number of findings. The first condition of marginalisation in seed production is access to land, linked to socio-cultural constraints. There is also the economic factor and the negative perceptions that society, especially that of Mossi migrants, has of fighting women. In their culture, the man is the head of the family. It's up to him to work and feed his family. This has the effect of confining women to the production of seeds that society recognises as being suited to their gender. Women who break free from these constraints are referred to as *poug-gandaogo* (rebellious women), *pag noug sin tata a pooré* (women whose hand reaches her back, i.e. rich women) or *pag sin toin zenka zoug rao taoré* (women who can look a man in the face or women who are equal to men). As for the man, he is simply called a seed grower or agricultural entrepreneur.

Key words: seed business, *poug-gandaogo*, *pag noug sin tata a pooré*, *pag sin toin zenka zoug rao taoré*, Ziro, Burkina Faso

Introduction

Si les inégalités sociales sont devenues des normes prescrites ou imprescriptibles, c'est parce qu'elles ont eu le temps de s'ancrer dans les mœurs. La société qui produit ou reproduit ces inégalités (Fournier et Raoulx, 2003) ne fait que les transposer. Elles sont même leur marque déposée, leur produit fini. Cela transparait à travers le rapport entre l'homme et la femme dans les sociétés inégalitaires. Les inégalités des genres n'échappent pas à cette réalité. Les hommes ou les femmes qui sortent de ce carcan social sont considérés comme des outsiders, c'est-à-dire des déviants (Becker., 1985). Dans ces conditions, l'émancipation de la femme est une forme de déviance, un vice. Les activités pratiquées par ses acteurs et ses actrices portent alors les stigmates (Goffman, 1963) et le rôle joué est affecté. C'est dans ce sens que la société produit un rôle pour chacun. Au Burkina Faso, dans les sociétés *moaga et gourounsi*, les rôles socio-économiques joués par l'homme et la femme ne sont pas les mêmes. De la sorte dans l'activité agricole en pays mossi, la différenciation est nettement prononcée entre l'homme et la femme (Aduwo et al, 2019 ; Kergoat, 2005). En effet, l'homme y joue non seulement le rôle de chef de famille mais aussi, c'est à lui d'assurer l'alimentation de celle-ci. Cela l'a orienté prioritairement dans l'activité céréalière et la femme dans

la production de condiments pour sa sauce. La terre, support de ces activités agricoles, a dans ces conditions un propriétaire : “l’homme”. La femme quant à elle considérée comme une *saana*, c’est-à-dire une étrangère est exclue du droit d’appropriation de la terre (Imbs, 1987). Elle ne jouit que d’un droit d’utilisation (Koné, 2011) sur les terres de son époux aussi longtemps qu’elle restera sous sa coupe et si elle ne sort pas du moule social qui a produit ces droits. Dans cette société, certaines femmes s’y plaisent, se confinent dans ce rôle ou même deviennent le complice de l’homme. Même si par la force des choses, ces acteurs migrent, ils se déplacent avec ces rôles et les transposent dans leur communauté d’accueil. Mais, il peut aussi arriver que certaines femmes sortent de ce lot. Elles s’émancipent avec les préjugés et les conséquences qui vont avec ce nouveau rôle. La province du Ziro, zone de colonisation agricole à la faveur de plusieurs vagues migratoires est aussi un pôle d’implémentation des inégalités socio-économiques entre le *moaga* et le *gourounsi*. L’activité de production semencière qui s’est développée à la suite de la colonisation agricole transcrit ces inégalités dans les rapports de productions. Dans la société gourounsi, les inégalités ne sont pas si marquées entre l’homme et la femme que dans la société *moaga*. Il y a une différence d’évolution en matière des droits d’accès à la terre (Platteau, 1998) comme aux semences. De la sorte, chacun produit pour reproduire son genre. Au niveau de l’homme, il n’y a pratiquement pas de barrières même s’il a des préférences. Il peut même aller au-delà de ce que son genre recommande. Mais quand il s’agit de la femme, cela devient problématique. Le métier de semencier est alors disputé entre l’homme et la femme. L’homme est “naturellement appelé semencier” mais quand c’est la femme, des attributs lui sont collés pour dire qu’elle est venue dans un domaine de *chasse-gardée*. Cela n’est qu’une retranscription des rapports de pouvoir entre l’homme et la femme. De ce qui précède, il est alors possible de se poser un certain nombre de questions : Comment se traduit dans les pratiques la marginalisation de la femme ? Pourquoi l’on refuse à la femme de sortir du joug de l’homme ? Pourquoi la femme doit-elle s’émanciper ? Dans la logique de ce questionnement, cet article a pour objectif d’analyser la marginalisation de la femme dans l’activité semencière. le fait sous l’angle de la reproduction du genre dans cette activité avec pour levier, les rapports de pouvoir.

Cette analyse suit alors une certaine démarche méthodologique et mobilise un certain nombre de matériels. Ces éléments sont détaillés dans la partie, méthode et matériels.

1. Méthode et matériels

Cet article s'appuie sur des données collectées dans le cadre d'une thèse en cours depuis 2021. Les enjeux de la production semencière est le thème central de cette thèse. Le titre de cet article est un extrait du sous-thème intitulé : « les enjeux de pouvoirs dans la production des semences de variétés améliorées ». Dans ce sous-thème, le genre entre dans l'arène de la dispute pour le pouvoir. Deux types d'enquêtes ont été réalisés à cet effet : une collecte de données documentaires et une enquête qualitative. Les données documentaires ont servi pour l'élaboration de la problématique et sont utilisées pour analyser puis discuter les résultats de la collecte des données. La collecte des données a porté sur la gouvernance, les enjeux et la production de territoires. Elle s'est déroulée en deux phases : la première au mois de juin 2022 et la seconde du 17 août au 30 octobre 2022. Un guide d'entretien a été utilisé à cet effet. Il a été adressé aux producteurs semenciers des communes de Bakata, Cassou, Gao et Sapouy dans la province du Ziro, aux responsables administratifs en charge de l'activité semencière, aux Organisations Non gouvernementales et aux chefs coutumiers. De façon précise, il s'agit les enquêtes ont été faites dans les villages de Kou et Bouyoua (Bakata) ; Nassira et Yinga (Gao); Bro-silapoa, Pindao, Nagao, Badakouy, Kondui, Nessianon et Taré (Cassou) puis à Kasso, Néleri, Boro, Koulissabanga, Baouiga et Tiagao dans la commune de Sapouy. Au total, les personnes interviewées sont réparties trois groupes : les producteurs semenciers qui sont au nombre de quarante-sept, les services étatiques d'encadrement des producteurs semenciers, au nombre de six les acteurs et ONG de la société civile, porteurs de la cause paysanne (3 acteurs) et les leaders coutumiers, des villages d'accueil des producteurs semenciers (trois au total). Les résultats des données collectées sont analysés et discutés dans cet article.

2. Résultats, analyse et discussion

2.1. La semence a un genre

Dans la société *moaga*, la femme occupe une place importante. Cette place est souvent visible s'il le faut mais aussi discrète pour quelle ne fasse pas ombrage à son homme dans l'arène politique et sociale. Dans les activités de production agricole et de gouvernance foncière particulièrement, ces rapports se traduisent par des inégalités très prononcées (Cabral, et al, 2016 ; Doss et al, 2013 ; FAO, 2002 ; DDC, 2014). Cela a conduit que les femmes sont marginalisées dans l'activité semencière. Pendant que l'homme est appelé semencier ou entrepreneur agricole, la femme leader ou « *femme de devant* » (Hagberg, Kibora et al, 2021), productrice de semences est victime d'une certaine stigmatisation. La semence a alors un genre. Une nosologie est utilisée pour catégoriser les femmes productrices de semencières. La situation de ses semencières est en réalité une transposition de la vision de société rurale patriarcale sur la femme. A ce sujet, Opltová (2015, p.5) affirme :

« En Afrique, même si longtemps colonisée par les Européens, nous pouvons toujours trouver les traces des sociétés traditionnelles patriarcales, surtout dans les régions rurales, où le rôle de la femme est réduit à sa capacité d'accoucher de la progéniture, de s'occuper du ménage et d'assurer qu'il y a de quoi manger pour les hommes quand ils rentrent ».

Cet extrait montre que le monde rural, et ce jusqu'à présent, traîne encore des reliques de la vision de la société traditionnelle sur la femme. Ce rôle est réduit à celui des activités ménagères et domestiques, de reproduction. Cela montre que la société rurale s'accommode difficilement à l'entrée de la femme dans l'activité semencière. Pour Coquery-Vidrovitch (1994, p. 681) : « *la condition des paysannes est très dure, exploitées dressées, la passivité et humiliation. Elles font face aux tâches quotidiennes et aux travaux agricoles avec un grand courage Certes elles sont valorisées comme productrices et reproductrices mais elles restent un bien exploité* ». Selon cet extrait, l'exploitation de la gente féminine est la principale

raison de son maintien dans les travaux domestiques. Les considérations sociologiques sont les principales raisons qui expliquent cet état des faits. Pour cela un retour sur les deux groupes de producteurs semenciers (producteurs et productrices semencières) est nécessaire.

2.2. La nosologie des productrices semencières

L'intérêt d'avoir les opinions des acteurs directs et indirects de la production semencière sur les inégalités de genre dans cette activité. Comment ces inégalités sont perçues ? Comment elles sont vécues et se traduisent dans une société et par rapport à une activité donnée ? Cela permet de comprendre non seulement comment les hommes tiennent à leur pouvoir dans l'activité semencière comme dans la société elle-même mais aussi de cerner la dynamique d'émancipation des femmes vis-à-vis de ces pesanteurs. Le tableau 1 résume quelques perceptions sur les femmes productrices de semences.

Tableau 1: nosologie des productrices semencières

Expressions en mooré	Traduction littérale	Sens soutenu
<i>Poug-gandaogo</i>	Femme rebelle	Femme battante, femme leader, femme émancipée
<i>Paga nina noug sin tata a pooré</i>	Femme dont sa main arrive sur son dos	Femme riche, femme nantie
<i>Paga sin toin zink a zougou rao taoré</i>	Une femme qui peut lever sa tête en face de l'homme	Une femme qui peut tenir tête à l'homme, une qui considère l'homme comme son égal

Source : enquête de terrain, 2022

Ce tableau montre que des attributs sont donnés à la productrice semencière. C'est plus une stigmatisation des femmes dans l'activité semencière. Cela témoigne d'une difficile accommodation des autres producteurs ou même de la société à la présence de la femme dans l'activité semencière. En d'autres termes, ce ne serait pas son domaine. Cela peut être perçu comme une « discrimination sexiste » (DDC, 2003, p.2). En effet l'activité semencière ne serait pas l'apanage des femmes. La femme qui s'y aventure est qualifiée de tous

les noms (bons comme mauvais). Cela donne ressemblance à un stéréotype de sexe (Bousquet et Abily, 2015, p3). A ce titre, elles affirment : « *Sans une vigilance continue, les stéréotypes de sexe sont reproduits, parfois de manière inconsciente. Leur présence se manifeste par trois aspects. D'abord, un fort déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représenté.e.s. Ensuite, un enfermement des femmes et des hommes dans un répertoire restreint de rôles et de situations, limitant de fait leurs possibilités d'être et d'agir. Enfin, une hiérarchisation des statuts et des fonctions de chaque sexe au détriment des femmes* ». A l'analyse cela témoigne dans ce sens des préjugés qui sont ancrés dans l'imaginaire des gens sur la femme et des femmes sur elles-mêmes. Aussi, ce statut de productrice semencière, au regard des qualificatifs utilisés pour caractériser les femmes qui pratiquent cette activité.

En effet, l'appellation de la productrice semencière une « *Pougandaogo* » ou femme rebelle c'est-à-dire femme battante (femme leader, femme émancipée), renvoie à celle qui bouscule les mœurs, surmonte les pesanteurs et les préjugés, les normes pour la maintenir dans ses conditions de femme comme voulues et acceptées par la société *moaga* notamment. Ce qualificatif n'est pas loin en sens de provocatrice (Bagge, 2017). Elle n'y est pas confinée et ne se laisse donc pas marginaliser en se frayant une place au sein de cette société. En fait, la femme rebelle est celle qui bouscule le système le système patriarcal (Mzité, 2022). En fait c'est celle qui s'élève contre l'oppression et la subordination que l'impose le patriarcat. Selon Onyemelukwe (2004, 136), ce système fait de la femme une « *rejetée, une opprimée et une damnée* ». En fait c'est le prototype de la femme soumise.

Pour ce qui est de l'expression « *Paga nina noug sin tata a pooré* », en d'autres termes, la femme dont sa main arrive sur son dos ou encore la femme riche, femme nantie. Elle se suffit à elle-même et n'a pas besoin du soutien financier de l'homme. Elle a les moyens, un pouvoir économique et financier. Elle peut embaucher des hommes et des femmes (des ouvriers agricoles) pour travailler dans son entreprise (champ de semences notamment). Ce pouvoir économique rend la femme autonome vis-à-vis de "son homme". Elle n'a plus attendre tout de lui puisqu'elle a les moyens de "tout obtenir" sans l'aval de l'homme. Cela jette les bases de l'émancipation de la femme en

général et de celle rurale en particulier, privilège que leur développement économique permet (Andrea Nuila et Priscilla Claeys, 2020, p. 5) ces sœurs non nanties n'en jouissent pas. A ce sujet, Coquery-Vidrovitch (1994, p. 682) affirmait : « *Pour les femmes de statut libre l'acquisition une relative indépendance économique allait dans le sens une certaine émancipation* ». Pour l'atteinte de ce statut, le libre accès des femmes aux activités économiques est nécessaire. Mais, si le mari ne permet pas ou ne l'autorise pas, l'épouse est contrainte de regarder son époux en face pour discuter de ce sujet ou de certaines questions qui s'y greffent. Cela fait d'elle une « *Paga sin toin zink a zougou rao taoré* » si elle veut discuter avec son époux pour participer à la vie de son couple, à la prise en charge des dépenses familiales.

Ainsi, « *Paga sin toin zink a zougou rao taoré* » qui signifie littéralement, une femme qui peut lever sa tête en face de l'homme, c'est-à-dire celle qui peut tenir tête à l'homme, une qui considère l'homme comme son égal, renvoie à une femme irrespectueuse, insoumise à l'homme. En effet dans la société moaga à forte connotation traditionnaliste, la femme doit non seulement s'adresser en faisant un genou-flexion mais aussi ne doit pas le regarder en face. Quand elle s'adresse à l'homme, elle doit avoir la tête baissée. Il en est de même si l'homme s'adresse à la femme. Au-delà de ces expressions, c'est l'égalité du genre et de l'accès aux ressources semencières qui se posent comme problématique (Rocheleau, 1995 ; Postner, 1992). C'est aussi la traduction du pouvoir entre l'homme et la femme dans l'activité semencière. Cela renvoie au pouvoir financier du producteur ou de la productrice. SM, un des inspecteurs semenciers de la province du Ziro, résume bien cette situation en ces termes :

« (...) *Les femmes qui ont les moyens et qui détiennent la terre, peuvent produire. Mais dans la réalité, il faut se dire, la plupart du temps, la femme est sous la coupe de l'homme et c'est lui qui dispose de la terre et il délimite une portion qu'il attribue à la femme. S'il délimite ½ hectare, elle ne peut pas produire de la semence. C'est difficile* » (Enquête de terrain, 2022).

Cet entretien confirme que pour produire les semences, la femme doit

avoir non seulement un pouvoir financier mais aussi d'acquérir des terres afin de s'émanciper de l'homme qui ne lui donne que de petites superficies qui rendent les femmes inéligibles selon ce critère, pour la production des semences de variétés améliorées conformément à la réglementation semencière en vigueur. En effet, ayant la femme sous sa coupe grâce aux pesanteurs sociales, l'homme n'a pas intérêt à la laisser produire des semence comme lui, c'est-à-dire avoir le même pouvoir que lui, être son égal et lui tenir tête dans la prise des décisions (surtout qu'il veut avoir le monopole absolu). Cela fait que « *la plupart des femmes qui sont dans la semence, c'est dans les zones où elles ont acheté les brousses et elles sont indépendantes. Il y a des femmes indépendantes. Ce sont des femmes rebelles qui travaillent pour leur propre compte. Elles ne sont pas nombreuses ici. Il y a deux seulement dans la province : une est à Nassira et celle de Sapouy n'a pas encore produit la semence. Cela fait que c'est son nom seulement qui est sur la liste puisqu'il faut deux ans dans nos textes sans produire de la semence et l'on ne te considère plus comme semencier. Aussi, si tu tiens compte de nous les hommes, pour qu'une femme puisse émerger et avoir le courage pour être là-bas c'est difficile* », comme l'explique un des responsables de union des producteurs semenciers du Ziro. Mais pour Bousquet et Abily (2015, p9) affirment que : « *Ces femmes ont parfaitement compris les messages envoyés par ceux qui ont fait disparaître les termes féminins et ceux qui aujourd'hui les disent impropres ou inconnus, leur signifiant que, supposées inférieures, elles n'auraient rien à faire sur leur terrain. Et nous ne pouvons d'ailleurs pas blâmer ces femmes « transfuges », qui transgressent des normes en intégrant des secteurs majoritairement occupés par des hommes, de chercher à se fondre dans les usages leur préexistant. Mais cela est dommage, car l'usage du féminin pour leur nom de métier par exemple ne diminue pas leurs compétences. De plus, ces femmes sont des pionnières et peuvent jouer un rôle important de modèle pour les générations à venir* ». Pour ces deux auteures, les femmes doivent participer à démasculiniser et à féminiser les termes qui sont liés à leurs activités car cela n'enlève rien à celles-ci. A cet effet, si l'homme nomme les activités des femmes pour elles, il aura toujours tendance à le faire au masculin pour garder la femme sous sa coupe. L'axe de cet article sur les différents effectifs est illustratif.

2.3. Effectifs producteurs semenciers et productrices semencières

Le nombre a été toujours sujet à polémique. Pour Bonnéry (2014, p.5), « Parmi les arguments contradictoires qui sont utilisés dans le débat social et politique, les arguments chiffrés font l'objet d'une controverse spécifique. La mesure revêt un pouvoir évocateur pour convaincre, ce qui explique en partie que les chiffres fassent régulièrement l'objet de polémiques. En effet, le choix de ce que l'on mesure n'est pas neutre, c'est un construit social : la manière dont on se pose les questions oriente le choix de ce que l'on va mesurer et la manière de le faire. Selon cet extrait, les statistiques peuvent être utilisées à plusieurs fins. En science sociale, avoir le plus grand nombre de personnes à ses côtés est signe de légitimité et de popularité. Dans cette logique l'usage des effectifs pour évaluer l'adhésion et le nombre d'acteurs qui pratiquent l'activité semencière est nécessaire pour analyser des rapports d'inégalités et de pouvoir. En effet, cela permet de catégoriser le producteur semencier et la productrice semencière. C'est une variable qui permet non seulement de comprendre leur intérêt pour une activité (grand nombre) mais aussi les contraintes de celles-ci (faible nombre) et donc d'évaluer l'accès à cette activité ou à toute autre une ressource par une couche sociale donnée. C'est à cela qu'obéit l'usage des effectifs hommes/femmes dans cette rubrique. Le tableau 2 présente cette réalité.

Tableau 2: effectifs homme/femme dans l'activité semencière

Régions	Centre Nord	Boucle du Mouhoun	Centre Sud	Sahel	Centre	Hauts Bassins	Cascades	Centre Est	Centre Ouest	Plateau Central	Nord	Est	Sud-Ouest
Nombre de semenciers	293	377	159	202	30	377	100	126	176	234	102	442	64
Nombre de semencières	41	38	7	23	7	38	44	10	12	69	9	30	1

Source : Enquête de terrain, UNPSB, 2023

Ce tableau montre que c'est la région du Plateau central qui enregistre le plus grand nombre de femmes qui produit des semences de variétés améliorées. Cette région est suivie des Cascades puis du Centre-Nord (comme trois premières régions) à la période de l'enquête. La région

du Centre-Ouest à laquelle appartient la province de cette étude se trouve à la huitième place en termes d'effectifs des femmes pratiquant l'activité semencière (12 au total) pour les quatre provinces qui constituent cette région. Au sujet de ces effectifs, SKD, un des inspecteurs semencier régional donne la cartographie des productrices semencière dans les différentes provinces qui composent la région du Centre-Ouest :

« Au Ziro, il y a deux femmes qui se sont formées, mais elles ne sont pas allées loin ! Dans la Sissili, il y a 3 ou 4 femmes qui produisent toujours. Au Boulkiemdé ici, il y a 3 ou bien, il y a trois non ? Ou bien même plus qui produisent toujours. Au Sanguié, il y a une qui produit ».

Dans la province du Ziro, il y a une conformité entre ces effectifs et la réalité du terrain. Tout comme (Jorré e Tillant, 2012, p. 1), il est possible de se demander et de répondre : *« Pourquoi le nombre est-il alors utilisé, repris en boucle, inévitable ? Sans doute d'abord parce qu'il fournit une clef d'entrée dans une problématique, et en conditionne la réception par le non-spécialiste. Il amplifie ou minimise un fait. Il crédibilise une assertion, devenue information. Il va capter l'attention, et parfois même faire exister un sujet. Mais peut-être aussi parce que d'un outil, nous faisons une idole. En cela, sa première utilité est sans doute de nous renseigner sur la société ».* Dans cette logique, il suite aux enquêtes sur les productrices semencière dans la province du Ziro, aucune d'entre-elles n'a produit la semence en son propre nom. Mais sans en faire au chiffre zéro une idole, il est clair que cette information mérite d'être problématisée car même celles qui y sont, sont sous le couvert de leur époux ou d'un leader religieux qui leur fait ombrage. C'est le cas dans le village de Kasso, de la commune de Sapouy et une productrice de semences sous le couvert de son époux techniciens supérieur d'agriculture. Il ressort que toutes les semences produites par les femmes sous le couvert d'un homme porte son nom. Il s'agit surtout des semences de céréales (maïs et riz), celles que l'homme produit habituellement. Il est alors intéressant de s'interroger s'il y a des semences spécifiquement produites par les femmes sans l'intrusion d'un homme ou il y a-t-il des semences dont leur production dépend du genre du producteur ? A cette question, les acteurs sont partagés et cela se vérifie à travers leur réponse. ZH, un des responsables de l'INERA répond à cette

question :

« Par le passé, on considérait le niébé comme la culture des femmes. C'est maintenant que les hommes s'y sont intéressés. Sinon, par le passé ce sont les femmes qui produisaient le niébé, les cultures de case. Elles font le niébé, le voandzou avec l'oseille pendant que l'homme s'occupe plus des céréales, du sorgho. Donc, il faut dire que cette tendance est toujours respectée. C'est avec l'histoire d'agro-business dans la production semencière que les hommes se sont plus intéressés au niébé » (Enquête de terrain, 2022).

Cet entretien montre que les femmes même si elles produisent des semences, elles s'intéressent à celles qu'elles produisent habituellement. Il s'agit surtout des semences de niébé, des poids de terre, le sésame, le gombo et celles utilisées le plus pour leur condiment. Elles produisent donc ce que la société a l'habitude de les voir produire. Cela devient même une question culturelle. Mais, DM, un producteur semencier de Cassou et un des responsables régionaux de l'union des producteurs semenciers ne partage pas cette opinion. Pour lui, le problème est ailleurs et il donne son point de vue à ce sujet. *« Ici, il n'y a pas beaucoup de femme de femmes dans la production semencière parce que c'est un travail libéral. Il faut avoir les moyens avant de s'y lancer et faire aussi du sérieux dans cette activité. Nous, nous avons commencé avec beaucoup de femmes en 2005. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de femmes. Ce n'est pas nous qui les avons chassés. Ce sont elles qui ont vu qu'elles ne peuvent pas tenir et qu'elles ont laissé. Aujourd'hui, la porte est toujours ouverte. Si les femmes veulent revenir, elles peuvent toujours le faire. Mais cela ne veut pas dire que si elle vient, il y a un autre moyen pour l'accompagner sur son champ et pendant ce temps je laisse pour moi. Si elle a sa main d'œuvre comme moi elle peut être semencière. S'il y a la formation elles peuvent venir suivre. Si elles ne savent pas écrire une demande, nous pouvons l'accompagner pour qu'elle le fasse. Mais la production, c'est pour elle-seule. Il n'y a donc aucune pitié ».*

En effet, le caractère libéral de l'activité semencière comme l'explique cet acteur révèle plus des rapports de pouvoirs. Si les femmes n'ont pas pu tenir longtemps dans l'activité semencière à Cassou commune de production de cette acteur et partant de la province du Ziro, c'est

parce qu'elles étaient sous-représentées, ou qu'elles n'avaient pas assez de moyens pour pourvoir aux besoins de cette activité. A cause du manque ou de l'absence de toute solidarité, la majorité d'entre-elles ont laissé cette activité aux hommes pour s'accommoder aux tâches dans lesquelles les hommes les reconnaissent le plus afin d'être conforme au contrôle social que Boudon et Bourricaud (1982 : p120) présentent comme : « *l'ensemble des ressources matérielles et symboliques dont dispose une société pour assurer la conformité du comportement de ses membres à un ensemble de règles et de principes prescrits et sanctionnés* ». En d'autres termes, il s'agit du carcan social dans lequel la société met ou place chacun. Pour ce qui est des femmes, si elles sont soumises, elles restent dans le rôle à elle dévolu par la société et ne bousculent ni les mœurs ni les habitudes. Elles s'y conforment, vit et fait avec, sans se plaindre. C'est "la bonne femme". Elle participe dans ce sens à sa propre marginalisation. Comment cela se traduit-elle ? C'est à cette interrogation que répond l'axe qui suit.

2.4. La marginalisation de la femme dans la production semencière

La perpétuation des pratiques culturelles héritées de l'époque ancestrale est l'une des caractéristiques du monde rural. Il le fait en segmentant la société. Cela fait que l'activité semencière d'apparence démocratique va plutôt participer à transcrire les formes d'inégalités de genre produites par cette société de sorte à ce que la gente féminine soit confinée dans des pratiques qui ne l'émancipent pas mais qui au contraire la marginalisent. C'est le diktat des pesanteurs sociales. Quelle est sa source ? Comment cela peut être expliqué ?

2.4.1. A l'origine de la marginalisation féminine, les pesanteurs sociales

Pour mieux cerner la marginalisation de la femme au Ziro, l'intérêt de cette analyse est porté sur les autochtones gourounsi et les migrants, deux principaux groupes qui peuplent cette province. L'activité semencière y est dominée par la communauté moose (46 semenciers au total) et 4 semenciers gourounsi. Pour une analyse dialectique et contradictoire sur l'origine de la marginalisation de la femme, il est alors intéressant de porter un regard sur la vision que ces deux communautés ont de la femme. S'agissant des migrants moose du

Ziro, ils y sont venus avec leurs réalités socio-culturelles (ses tares comme ses atouts). Ils vont donc les retranscrire dans leurs pratiques culturelles pour aboutir à des résultats identiques comme cela se fait dans leur localité de provenance. Cela est confirmé dans les propos de KM, un producteur semencier:

« La plupart des producteurs de semences, l'on voit ici, 60-70%, ce sont des gens sont venus d'ailleurs. Si vous regardez, vous allez trouver que ce sont pour la plupart des Ouédraogo, des Kaboré, des Sawadogo, des Sankara. Ce ne sont pas des autochtones. Au contraire, les Nébié, les Nama, sont rares. Ce sont eux les autochtones. Ce ne sont pas de très gros producteurs. Si bien que si les femmes gourounsi ont accès à la terre, c'est parce que leur mari ne s'y intéressent pas. Mais c'est chez nous (mossi), c'est compliqué, nous qu'on appelle les migrants. Chez nous, vous alliez trouvez que la femme, on l'appelle étrangère. Si elle veut la terre, on lui dit, si tu veux la terre, tu pars chez ton mari. Elle part chez son mari et il ne veut pas lui donner. Elle revient chez son papa, son papa dit non. Elle est devenue une étrangère. On la balance dans tous les sens. Si ce n'est les femmes agro-businessmen (les pougandaogo) ; si ce n'est pas ces femmes-là, quelle femme ose aller chercher la terre, faire les papiers et dire que c'est pour elle ? »

Selon ce semencier aux multiples facettes (ex-président de délégation spéciale, ex-directeur provincial de l'agriculture), la marginalisation de la femme est principalement liée aux migrants moose qui sont majoritaire dans la production semencière au Ziro. Dans la culture *moaga* et leur rapport à l'espace (IMBS, 1987), la femme est considérée comme une étrangère tout comme eux à l'étranger. Ce statut ne lui donne donc pas droit à la terre. Aussi, c'est parce que la terre est insuffisante pour cette communauté migrante, généralement des grands producteurs. Pour que les femmes moose arrivent à émerger et à acquérir la terre dans ces conditions, il faut qu'elles soient nanties, agro-businessmen. Aussi, il faut que le producteur semencier migrant soit dans la dynamique de l'évolution pour accepter céder de la terre à sa femme pour produire des semences pendant que lui aussi produit des semences. Ce n'est pourtant pas le cas avec les autochtones gourounsi qui sont de petits producteurs mais qui sont les propriétaires

terriens. Donc, si leurs femmes veulent s'adonner à la production semencière, cela est plus facile dans cette communauté. Au regard de ces entretiens, les producteurs semenciers ont une vision du monde et leur regard sur la femme. Héritage d'une gouvernance à dominance masculine, le rôle et la place de la femme a été toujours reléguée en arrière-plan avec quelque fois des résurgences (Hagberg, Kibora et al, 2021 ; Rouamba et Zoungrana, 2017). C'est une des formes de production et d'une reproduction de l'espèce (Wickham et Coignard, 1988). Cela est indissociable des perceptions et de la construction d'un imaginaire sur la répartition des tâches domestiques entre homme et femme (Zarca, 1990). Cette catégorisation est reprise par la communauté moaga qui la transcrit et l'applique par "principe à tous les moose" peu importe le domaine d'activité dont la production semencière. C'est une pesanteur sociale et culturelle que l'entretien avec ZH, un des responsables de l'INERA, illustre bien.

« Il faut le reconnaître qu'il y a aussi les pesanteurs socio-culturelles. C'est généralement l'homme qui apporte la nourriture. L'homme aussi par une histoire de jalousie se dit que, si la femme se lance la production semencière, elle va avoir de l'autonomie et peut-être lui, il va perdre son leadership. Si la femme est autonome, cela veut dire qu'elle a son mot à dire. Là, il veut que ce soit lui qui envoie toujours tout. Là la femme est sous sa dominance. C'est ce qui fait que souvent, quand ils veulent donner la terre à leur femme, ils donnent les terres qui sont pauvres. Il se dit qu'elle va se débrouiller là-bas. Elle l'aide à cultiver dans son champ et à ses heures mortes, elle va s'asseoir pour faire ses petites cultures pour qu'elle soit toujours dépendante de lui. Il y a toujours cette pesanteur-là qui est là. Donc, la tendance est toujours de travailler à ce que les femmes aient les terres pour cultiver parce que (...) quand l'homme en a ce n'est pas sa famille seule qui bénéficie. Or quand c'est la femme, elle emmène tout à la maison... »

Il ressort de cet entretien que le contrôle des ressources (terre et semences) est la principale cause de la marginalisation de la femme moaga. Cela s'inscrit dans la compréhension de la politique d'appropriation des terres. Il est alors légitime de se poser cette question : à qui appartient la terre, aux hommes, aux femmes ou à tous

et à toutes ? Cette question se comprend dans la logique de la gouvernance et de la possession de ces ressources (Benjaminsen et Lund, 2001). Elles sont source de pouvoir parce qu'elles permettent de satisfaire les besoins vitaux de tout être humain (alimentation notamment) ou constituer une arme (Dubois, 2009). Celui qui détient ces ressources détient donc du pouvoir (Kane, 2021). En effet, c'est grâce à ces ressources que l'homme exprime son pouvoir de domination qu'il conserve d'ailleurs jalousement pour avoir de l'ascendance sur la femme. C'est aussi la raison pour laquelle le leadership de la femme semencière est mal perçu à ce niveau. Certains producteurs n'admettent pas la posture de la femme qui veut conquérir de l'espace vital et qui veut leur ravir la vedette. A travers le foncier des garde-fous sont alors pris dans les sociétés patriarcales qui empêchent la femme d'avoir un plein accès. Comment cela marginalise la femme ?

2.4.2. L'accès au foncier, l'autre manche de la marginalisation

Perçu comme l'ensemble des rapports sociaux ayant attiré à la terre et au territoire (Le Roy, 1991), l'accès au foncier ou à la terre est indissociable des rapports d'inégalité et les enjeux que son accès génère. C'est cela qui sous-tend l'enjeu de son contrôle et fait que le foncier a été de tous les temps une ressource convoitée. Les rapports sociaux qui s'insèrent dans cette dynamique sont aussi marqués par ces jeux d'acteurs où le monopole du foncier est déjà disputé.

L'apparition d'un autre acteur ou la revendication d'une portion de terre est considérée comme rentrer en compétition dans cette arène (Swartz, 1969) surtout que les autochtones propriétaires terriens et migrants disent tous que la terre est finie (Tallet, 2002 ; 1998). Les institutions publiques et politiques se sont parfois peu élevées au-dessus de ces jeux d'intérêts et des rapports de pouvoirs entre les acteurs (Berry, 1989 ; Foucault, 2004 ; Le Roy, 1991 ; Lund, 2007). Cela fait que le quota genre ne s'applique pas au niveau foncier où les rapports socio- culturels sont complexes. La sous-représentation des femmes dans l'activité foncière est en partie liée à cette réalité (Duval, 1986). Cet entretien avec SM, un des inspecteurs semenciers du Ziro revient sur quelques éléments de détails.

« Bien sûr, les femmes sont faiblement représentées. Premièrement parce que les producteurs semenciers doivent disposer de la terre. Mais il faut le savoir, la femme ne possède pas tellement d'hectares. Du coup, elles sont faiblement représentées. L'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femme. On a la participation des femmes lors des formations mais, elles sont faiblement représentées. Si sur trente personnes, il n'y a que deux femmes. Souvent elles sont même absentes. Elles ne disposent pas aussi les moyens requis pour produire la semence ».

Pour cet acteur, l'accès au foncier qui constitue la première porte d'entrée à l'activité semencière est une difficulté qui transparaît lors des formations organisées en faveur des producteurs agricoles qui veulent devenir des producteurs et productrices semencières. Les femmes rurales qui n'en disposent généralement sauf par héritage, n'ont pas les moyens de les mettre en valeur sauf quelques fois leurs sœurs fonctionnaires ou nanties venues des villes qui ont pu surmonter les pesanteurs sociales. Pour Ouédraogo (2015), une mutation s'est amorcée avec les "nouveaux *nuni*". Sinon les anciens qui étaient patriarcales dépendaient comme la communauté moose du chef de famille qui est généralement un homme. Cela fait que les femmes *nuni* sont de plus en plus libres et peuvent entreprendre dans l'activité de leur choix en étant cheffe d'exploitation. Dans ces conditions, être productrice semencière est donc un métier possible puisque ce sont les propriétaires terriens (Le Duperray, 1984). Il suffit alors d'adopter quelques stratégies de contournement pour "tordre le coup de la loi" (faveurs réglementaires) pour s'insérer dans cette activité en générale macho. Dans cette optique, elles bénéficient de subventions au travers des projets et la mise en groupement pour produire les semences pour contourner les problèmes liés aux superficies exigées pour produire les différentes espèces de semences. Dans son entretien, ZH un des responsables de l'INERA insiste sur ces différents aspects :

« Il faut dire que nous avons différents projets qui encouragent la formation des femmes. Donc, on est beaucoup regardant sur le genre pour un certain nombre de projets. Mais il faut dire que le problème d'accès des femmes aux terres limite souvent leur intérêt pour les semences et d'être formée comme productrices semencières. Elles ne peuvent même pas produire, parce que la loi dit que pour produire de

la semence, il faut au moins 3 hectares. Donc, je reviens un peu sur l'accès des femmes aux terres. Cela limite leurs actions. Il arrive que la femme à elle seule n'ait pas 3 hectares. Cela emmène souvent les femmes à se mettre en coopérative pour produire. C'est une possibilité. Peut-être qu'elles ont 3 hectares pour l'ensemble et dans les 3 hectares, chacune a un quart, à demi hectare et ainsi de suite pour produire. C'est produit au nom d'une personne mais à la fin de la récolte et après la vente, chacune d'elle sait que dans le quart d'hectare, elle a eu 100 kilogrammes ou 200 kilogrammes de semences et ainsi de suite ».

Il ressort de cet entretien que les stratégies de contournements sur la possession d'une superficie minimale (3 ou 5 hectares) avant de produire les semences consistent à mettre en commun les superficies de chaque productrice afin de respecter cette et attribuer de commun accord l'agrément à une seule productrice. Après la supervision, la récolte, la certification et commercialisation des semences, le gain est reparti en fonction de la quantité de semence eu par superficie mobilisée. Pour intéresser davantage les femmes à la production semencière, le coût de leur formation est souvent porté par des projets. Cela leur allège le coût de la production. Sans cette stratégie, l'activité semencière serait exclusivement l'apanage des producteurs semenciers car ils sont les principaux détenteurs de la terre et les portions attribuées aux femmes leurs servent juste pour la production de petites cultures, insuffisantes pour faire des champs de semences. Cela fait que SM, un des inspecteurs semenciers du Ziro affirme : « *les femmes sont faiblement représentées. Premièrement parce que les producteurs semenciers doivent disposer de la terre. Aussi, il faut le savoir, la femme ne possède pas tellement d'hectares. Du coup, elles sont faiblement représentées* ».

Après cette triangulation, il ressort que les enjeux autour de l'accès et du contrôle du foncier servent de sous-bassement aux pesanteurs socio-culturelles car la sécurité foncière conditionne la sécurité alimentaire de même que l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. En effet, grâce au foncier (terre), il est possible de produire et reproduire des semences et cultiver des céréales pour la consommation. Cela fait que dans la production agricole (semencière, céréalière, commerciale et de rente), l'accès sécurisé et le contrôle du

foncier est un préalable pour tout producteur. Le foncier est le premium de la production agricole. Ainsi, qui a la terre, a le pouvoir. Et qui perd des terres en les donnant à d'autres fins perd du pouvoir. Dans cette logique, les hommes qui ont un monopole sur le foncier s'arrogent ce pouvoir. L'accès des femmes à leurs terres diminue leur pouvoir. Les pesanteurs socio-culturelles deviennent donc des raisons secondaires que les enjeux de pouvoirs engendrés par la possession du foncier. Il est alors tout à fait logique que les femmes qui n'ont pas encore résolu la problématique de l'accès au foncier soient sous-représentées lors des formations pour devenir productrices semencières. Mais, si certains producteurs feignent d'ignorer ces enjeux et présentent la situation de façon simplifiée, il reste que l'accès des femmes à la formation n'est que l'arbre qui cache la forêt''. En effet, même si chaque année des formations sont faites au profit des productrices semencières, il demeure que ces formations exposent clairement les inégalités du genre dans cette activité au regard de leur sous-représentation. Ainsi, DM, un producteur semencier de Cassou et un des responsables régionaux de l'union des producteurs semenciers traduit bien cette réalité quand il affirme : *« Ici, il n'y a pas beaucoup de femme. C'est un travail libéral. Ce sont les moyens aussi et le sérieux. Nous, nous avons commencé avec beaucoup de femmes. Quand on a commencé en 2005, ce ne sont pas nous qui les avons chassé. Ce sont elles qui ont vu qu'elles ne peuvent pas et qu'elles ont laissé. Aujourd'hui, la porte est toujours ouverte. Si la femme veut venir, elle peut toujours rentrer. Mais cela ne veut pas dire que si elle vient, il y a un autre moyen pour l'accompagner sur son champ et pendant ce temps je laisse pour moi. Si elle a sa main d'œuvre comme moi elle peut être semencière. S'il y a la formation elle peut venir suivre. Si elle ne sait pas écrire la demande, nous l'accompagnons pour qu'elle le fasse pour être semencière et la production, c'est pour elle-seule. Il n'y a donc aucune gratuité »*. En effet, le refuge derrière le caractère libéral de l'activité semencière n'occulte pas le fait qu'elle est révélatrice de pouvoirs car malgré l'ambivalence des dires de ce producteur. Si les femmes n'ont pas pu tenir longtemps dans l'activité semencière au Ziro, c'est parce qu'elles étaient sous-représentées. L'expérience de l'association *Yiyé* (être intelligente) des femmes du Sourou décrite dans cet entretien confirme leur nombre suffisant à faciliter leur prises en compte dans l'accès à la terre dans cette

province. « Si elles ne sont pas en association très en forme comme l'association, Yiyé des femmes du Sourou (une association très forte qui compte près de 3000 femmes) qui produit souvent la semence certifiée, elles sont limitées pour faire de la production des semences parce qu'elles n'ont pas de terres » (Enquête de terrain, 2022: entretien avec ZH).

Il ressort de cet entretien que les femmes ont certes accès à la formation mais l'accès à la terre qui leur permet de produire n'est pas acquis à l'avance. C'est généralement leur nombre qui influe sur l'expression du besoin en terre. En prenant le cas de l'association Yiyé qui compte 3000 femmes, elles sont donc incontournables au Sourou. Or, la province du Ziro qui ne comptait que trois femmes en 2022 qui ont été formées et dont aucune ne produit de la semence ne peuvent pas faire pencher le rapport de force en leur faveur. Même si la production semencière est présentée comme une activité libérale, la sous-représentation des femmes révèle d'ailleurs des pouvoirs : foncier, financier, production et des réseaux. Les femmes qui n'ont pas ces pouvoirs ne peuvent pas entreprendre toute activité de production pendant longtemps. Alors, elles sont contraintes de rester dans leurs productions traditionnelles avec de petites portions de terres et de maintenir le statu quo. Elles produisent pour reproduire le genre. Cela conduit à s'intéresser aux conditions d'accès et au pouvoir de production des semences si la femme reste la coupe de son homme. A la question si la femme doit avoir accès à la production semencière dans ces conditions, SKD un des inspecteurs semenciers régionaux répond :

« Je dirais directement que c'est difficile ! C'est difficile pourquoi ? Parce que vous-même, vous le savez, les femmes ne disposent pas de terres. Or la production se fait sur des terres. Il faut, avoir entre 3 à 5 hectares. Rares sont les femmes qui peuvent avoir 3 hectares ou 5 hectares pour elles-mêmes. Si ce n'est pas qu'elle a un mari qui est assez ouvert ou qu'elle a ses capacités pour payer son terrain ou bien qui est héritière de terrain. Donc, cela limite déjà le nombre de femmes dans l'activité. Deuxièmement, il y a le problème de la main d'œuvre pour faire le travail. Si une femme veut avoir la main d'œuvre, si elle n'est pas financièrement posée, cela n'est pas possible. Elle ne peut alors qu'utiliser ses moyens pour prendre des

mains d'œuvre temporaires. Aussi, généralement, les enfants travaillent avec leur père. Ce n'est pas chez la femme. Donc, l'un dans l'autre, cela fait que le nombre de femmes est très limité. Moi, je vous dis une chose, qui résume tout. Je vous ai dit que l'accès à la terre, est le nœud du problème. Ce n'est pas au niveau des semences que cela a changé. C'est le même problème de base ».

En fait, en théorie, cela est possible. Les femmes doivent-elles se résigner et attendre patiemment ? Et pourtant, la réalité est toute autre. Selon cet acteur, les enjeux pour les femmes sont non seulement de disposer de moyens financiers et économiques, puis d'acquérir la terre et la main d'œuvre. Dans cette logique, ce sont donc les femmes riches (nanties) qui peuvent accéder au pouvoir de production des semences de variétés améliorées. Ces facteurs sont certes indispensables pour la production semencière mais face à la dépendance et la marginalisation, certaines femmes ont opté pour la résilience. Cela a été possible grâce aux limites de la loi semencière. En effet, dans la logique où ce que la loi n'a pas légiféré ou interdit est permis, cela sert de stratégies de contournement aux femmes pour revenir dans l'arène (Swartz, 1969) de la production semencière. Comment elles procèdent ? A cette question, ZH, un des responsables du CREAM de Kamboinsé répond :

« Il faut dire que le problème d'accès des femmes aux terres limite souvent leur intérêt pour les semences et d'être formée comme productrices semencières. Elles ne peuvent même pas produire, parce que la loi dit que pour produire de la semence, il faut au moins 3 hectares. Cela limite leurs actions. Il arrive que la femme à elle seule n'ait pas 3 hectares. Cela emmène souvent les femmes à se mettre en coopérative pour produire. C'est une possibilité. Peut-être qu'elles ont 3 hectares pour l'ensemble et dans les 3 hectares, chacune a un quart, à demi hectare et ainsi de suite pour produire. C'est produit au nom d'une personne mais à la fin de la récolte et après la vente, chacune d'elle sait que dans le quart d'hectare, elle a eu 100 kilogrammes ou 200 kilogrammes de semences et ainsi de suite ».

Cette stratégie de contournement de la loi consiste à mettre en commun les superficies de chaque productrice afin de respecter cette condition et attribuer de commun accord l'agrément à une seule

productrice. Cela conduit à un accord préalable entre les productrices et une appartenance à une même organisation paysanne qui respecte la part de superficie apportée par chacune et les moyens investis. Dans le village de Kasso (commune de Sapouy), grâce à cette stratégie les femmes ont produit des semences de riz sur cinq hectares dans le bas-fond de O.K., un ex-président de l'Union provinciale des producteurs semenciers du Ziro (UPPSZ). En dehors de cette stratégie, de l'achat ou de l'héritage de la terre, la place de la femme dans l'activité semencière reste marginale de façon générale au Burkina Faso et en particulier au Ziro.

2.5. Reproduire le genre ou maintenir le statu quo

Les conséquences de ces pesanteurs socio-culturelles et les contraintes de l'accès au foncier par les femmes sont qu'elles les confinent dans leurs productions traditionnelles. Aussi, pour des raisons d'habitudes alimentaires ou le maintien du monopole sur le foncier aux mains des hommes conduisent les femmes à se rabattre sur leurs semences des cultures que la société ou les hommes pensent qu'elles leur sont destinées pour ne pas disputer avec elles le pouvoir d'accès à la terre. Au sujet des habitudes alimentaires et des semences traditionnellement produites par les femmes, que retient-on ?

2.5.1. Les habitudes alimentaires

Habituellement quand un acteur s'adonne à une activité, il finit par être distingué et se confondre à celle-ci. Si certains producteurs semenciers, sont appelés : « semenciers », c'est grâce à cette habitude. Elle est devenue une seconde nature (Aristote.). Cette habitude est considérée par certains auteurs comme un frein ou une hostilité de la société rurale au changement (Dumont, 1962).

« Les cultures que les femmes aimaient pratiquer traditionnellement, ce sont les semences de niébé, arachide, celles destinées aux condiments. Pour ce qui est des semences, c'est surtout celles du niébé, le sésame. Les semences qui demandent de plus vastes superficies, les femmes ne peuvent pas produire ces semences. C'est moins de femmes qui peuvent avoir 5ha ; 3ha. Même si elles ont obtenu ces superficies. Celles qui arrivent à acquérir ces superficies, ce sont celles qui ont assez de moyens sinon la mise en valeur est difficile. Mais si c'est le niébé, elles peuvent se mettre en association pour

produire ces semences ou une seule personne peut aussi produire cela
» (SA, Tiagao).

Cependant, la recherche du profit conduit certains producteurs semenciers à faire une intrusion dans le domaine de prédilection des femmes. Dans ces conditions, les femmes sont parfois détrônées dans la production de certains types de semences et de cultures à fortes retombées économiques. DM, un producteur semencier de Cassou traduit bien cette assertion dans son développement en ces termes au sujet du rapport entre le genre et la production des semences :

« Une semence destinée à une femme ? Même au niveau de la société, avec nos ancêtres, dès qu'il fait son champ, il met du niébé en bas. Ne penses pas que c'est la femme qui lui dit de mettre ? La ration de midi, c'est toujours le haricot qu'on donne de préparer pour midi. C'est le monsieur qui donne. Ce qu'on sait, c'est que la femme produit le plus, on sait que c'est l'arachide. Un homme n'aime pas sarcler les arachides parce que les poquets, c'est côte à côte. Mais la femme a tout le temps de travailler. Voilà pourquoi l'homme n'aime pas semer l'arachide. Mais dire que telle semence c'est pour la femme, non, non, il n'y en a pas. Même le gombo aujourd'hui, ce sont les femmes qui avaient l'habitude de faire ça. Mais si aujourd'hui, je me lève, je peux faire un champ de gombo. On ne peut pas me dire pourquoi je fais un champ de gombo parce que c'est pour les femmes. Aujourd'hui, l'assiettée de gombo sur le marché, c'est combien ? C'est de l'argent. Qu'est-ce que les femmes aussi ne font pas aujourd'hui ? Il y a aussi des femmes qui produisent du maïs, qui produisent du sorgho, qui produisent du mil. Tout ce qu'elles veulent, elles le produisent. Est-ce qu'on peut les interdire de produire parce que le maïs là est destiné à un homme ? Ce n'est donc pas un problème de société. C'est plutôt chacun selon de nous peut faire ».

Malgré tout, la femme a ses habitudes. Ce n'est pas partout où l'homme fait des intrusions. Dans certaines localités, les femmes se sont maintenues dans leurs productions traditionnelles comme l'expriment ces acteurs : *« Celles qui sont dans la production semencière, elles aiment produire du gombo, de l'arachide, du sésame, du niébé. C'est ce qu'elles aiment faire d'habitude. Sinon*

quand on arrive aux questions de superficies de 3 hectares, ou 5 hectares si elles n'ont pas la terre, elles ne peuvent pas produire ces types de semences. Même pour produire le niébé, généralement les femmes s'associent à deux et écrivent le nom d'une seule femme, sinon elles ne peuvent pas à elles seule avoir cette superficie et puis produire en leur propre nom » (BH, un des responsables de UDPSC).

Cet entretien atteste que l'évolution de la société est encore inachevée. Les pesanteurs socio-culturelles persistent car la société rurale est encore dans une « épopée inachevée » (Malassi, 2004). C'est à cause de cela que la société rurale est difficile à réguler comme l'explique SKD un des acteurs administratifs régional au premier plan de la production semencière au Centre-Ouest. Cela contribue au maintien de l'homme dans une position foncière favorable et par rapport aux responsabilités familiales. Ces différentes formes de pouvoir et de son contrôle sont traduites dans cet entretien :

« Aujourd'hui quand vous allez dans la plupart des villages, la production du gombo, de l'arachide, peut-être, niébé, bon, cela a évolué un peu. Surtout le gombo, l'arachide et même le sorgho, le mil, les gens, ce sont leurs propres semences que la majorité des femmes utilisent. Mais les semences coûtent chères au niveau de l'arachide. Oui, Ce n'est pas la nourriture seulement, même les autres biens pour la famille, cela est assuré par l'homme ».

Ainsi, la femme est non seulement maintenue dans ses pratiques culturelles traditionnelles dans les villages mais aussi les pesanteurs socio-culturelles font encore la pluie et le beau temps. Tout cela joue en défaveur de la femme rurale. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre elles n'émergent pas dans la production semencière. Elles ont souvent besoin du concours de leurs sœurs venues des villes pour leur montrer que leur émancipation est encore possible malgré tous ces obstacles puisqu'elles aussi ont bravé les interdictions des frères des hommes ruraux en ville où d'autres formes de contrôle du pouvoir sont utilisées par l'homme. C'est de mettre la femme sous-contrôle en produisant les semences avec ou sans elle.

2.5.2. Produire pour être sous le contrôle de l'homme

Les enjeux de contrôle d'une ressource (semence, terre) riment avec son appropriation et l'adoption de stratégies pour éviter tout changement qui viendrait à remettre en cause cet avantage. Dans le contrôle des terres pour la production semencière des stratégies sont adoptées par les hommes pour maintenir leurs femmes sous contrôle. Cela s'inscrit de la logique des enjeux de pouvoir évoqué par Raffestin (1980 : p.50) qui se traduisent par le contrôle et la domination des hommes. Elles produisent autant d'années avec eux mais sans jamais devenir des productrices semencières. Cet entretien avec SM, un des inspecteurs semenciers plus proche de ces producteurs illustre bien cet état des faits :

« Dans les champs des hommes, ce sont les femmes qui y travaillent. Mais les femmes viennent aider leur mari dans leurs champs. Surtout, elles travaillent chez l'homme et puis elles partent travailler dans leur propre champ. Mais les spéculations, c'est comme je l'avais dit. Ce sont les légumineuses que les femmes produisent. On voit des hectares de maïs mais si vous demandez, c'est généralement pour un homme. C'est rare qu'on dise que ces hectares appartiennent à une femme ».

Dans une première lecture, cet entretien laisse transparaître que le besoin de main d'œuvre pourrait expliquer le maintien de la femme sous le tutorat de son époux et en dehors du statut de semencière. Mais, l'appropriation des grandes superficies par les hommes et l'abandon de petites portions aux femmes laissent transparaître un choix. Cela s'inscrit dans la logique du monopole. Il se crée alors de la dépendance. C'est de là que naît un pouvoir en faveur de celui de qui détient plus cette ressource. Au-delà de cette dépendance, c'est la transposition du rôle de « Koteogo » ou "d'aide" attribué aux femmes dans la société qui se transcrit dans la production semencière. Elle aide en effet son époux à produire les semences mais pas à produire comme lui. Pour les époux qui sont dans la dynamique de l'évolution et de la prise en compte de la question du genre au nom d'une certaine équité, après la mutualisation des efforts, ceux-ci partagent les retombées de la vente avec tous les membres de la famille qui ont pris part aux travaux de la production semencière. C'est dans cette logique que

SKD, affirme : « (...) *En fait, même les hommes qui produisent la semence, ils le font avec leurs femmes. Le champ de semences est semé et entretenu avec les femmes. Pour les hommes qui sont sérieux, s'il y a un revenu, c'est partagé normalement avec les membres de la famille, dont la femme. C'est vrai que c'est l'homme qui porte son nom, mais c'est un bien commun* ».

Selon cet acteur, si certains producteurs semenciers s'inscrivent dans la logique du commun (Brancaccio, Giuliani et al., 2021), le champ de semence devient le bien de tous (bien commun) car ses retombées bénéficient à tous. Dans ces conditions, la femme n'est pas sous le contrôle de l'homme mais travaille dans le champ dans la logique de communauté locale. Ainsi, pour DDC (2014 : p.2) : « (...) *la notion de communauté locale, qui est déterminante pour la préservation des droits fonciers des femmes et des hommes vivant en milieu rural, revêt une importance cruciale pour l'analyse de l'égalité hommes-femmes et a une incidence sur les questions de gouvernance au sens plus large* ». L'égalité des genres est déterminante dans le domaine de la production semencière. Cependant la loi sur la gouvernance des ressources mérite d'être comprise, acceptée par tous (Benjaminsen et Lund, 2001) pour inscrire l'accès de la femme aux ressources dans une dynamique nouvelle. A défaut, les femmes doivent leurs propres terres pour produire des semences pour être à l'abri de tout préjugé ou doivent être des femmes battantes.

2.5.2. L'accès de la femme à la terre, être rebelle pour bousculer et booster ses activités ?

L'accès de femme à la terre et aux semences de variétés améliorées ne peut-il se faire sans changement ? Pour réaliser ce changement souhaité par et pour les femmes, plusieurs étapes sont nécessaires selon la théorie du changement. Il faut que la société passe d'abord par l'insouciance, le déni, la contestation puis la rénovation (Retolaza, 2011). Dans la première étape, la société rurale va montrer un certain désintérêt pour la question. Ensuite elle va lui refuser ce droit car il part à l'encontre de l'ordre préétabli. Mais comme la question de la femme est devenue une préoccupation, la société est obligée de se la poser. Comme ce changement a de plus en plus des porteurs et des défenseurs dans la société, des dysfonctionnements apparaissent. Des résistances s'organisent contre le statu quo soit pour anticiper et

changer réellement la donne soit pour avoir la situation sous-contrôle. Cela peut provenir des garants de cet équilibre. A ce stade, le problème est au moins posé et l'équilibre semble plus apparent que réel. Quand plusieurs acteurs de la société mènent des débats contradictoires sur cette question, une certaine confusion par absence d'éclairage peut subsister car il n'y a pas de porteurs légitimes et de boussole. C'est le troisième palier du changement. Quant à la quatrième phase qui peut conduire au changement, les différents acteurs de société s'accordent pour le changement souhaité et s'engagent dans ce sens. Cela peut conduire à une transformation structurale de la société. En ce moment, les différentes positions des acteurs du monde rural sur l'accès des femmes aux ressources foncières et semencières sont convergentes. Cela milite pour l'avènement d'un nouvel ordre. C'est dans ce sens que certains d'entre-eux acceptent l'émancipation de la femme comme une donne à prendre en compte. KH, un des responsables de l'Union Provinciale des Producteurs Semenciers du Ziro est de ceux-ci. Pour lui, « *la plupart des femmes qui sont dans la semence, ce sont celles qui ont acheté les brousses et elles sont indépendantes. Ce sont des femmes rebelles qui travaillent en leur propre compte* » (enquête de terrain 2022). C'est d'ailleurs cela qui donne un sens à la notion de femme battante. Malgré les difficultés, elles sont restées et ont su tirer profit de cette situation. C'est dans cette logique que la femme battante est une femme de pouvoir tout comme l'homme. Cette femme fait partie de l'élite rurale (ancienne comme nouvelle) voulu par l'Etat (MA, 1999). Celle-ci doit non seulement déconstruire les préjugés qui la marginalisent en matière d'accès à la terre mais aussi réunir les conditions élitistes pour produire les semences de variétés améliorées. Comme il arrive que leur nombre fait défaut dans certaines provinces, certains projets et programmes appelés projets-Genre et développement font la promotion de la « *discrimination positive* » (Chevallier, 2004) en subventionnant les productions des femmes et en favorisent leur accès à la technologie ou au foncier. Pour SM, inspecteur semencier provincial, cela contribue à tordre le coup de la loi. C'est pour cette raison qu'il s'interroge : « *Ne serait-ce pas là une forme d'inégalité ? Cela revient à dire que, quand c'est une femme, c'est petite superficie et quand c'est un homme c'est une superficie plus grande. En fait quand on définit une loi, elle n'est pas sélective. Elle s'applique à tout le monde sans distinction de genre. En ce*

moment, celui qui remplit les conditions, on le prend en compte. Et celui qui ne peut pas obéir à la règle, on est obligé de le laisser tomber ». Dans cette logique, cet acteur s'inscrit dans la vision négationniste de la discrimination positive comme Le Pourhiet (1998). Or la discrimination positive peut permettre de booster certaines activités des femmes. Cela s'inscrit aussi dans la logique des réseaux d'acteurs (nécessaires pour la production des semences). Dans ces conditions, la discrimination positive ne peut pas être analysée seulement que sur l'angle négationniste. Une vision positiviste permet aussi de corriger les inégalités (Rosenfeld, 2000). Sans cette correction la marginalisation de la femme en matière d'accès à la terre et dans la production semencière devient un passif à épurier.

Conclusion :

Au terme de cette analyse, il ressort que la production semencière est une activité fortement "genrée". Elle est calquée sur les rapports entre l'homme et la femme. Ces rapports sont généralement de types inégalitaires calqués sur l'image que la société a de la femme. Elle transcrit ces inégalités à travers le rôle que la société attribue à l'homme et la femme. Cette société fait de l'homme, le chef de famille qui pourvoit aux besoins de celle-ci et la femme qui s'occupe des activités domestiques et de reproduction. Les femmes qui s'émancipent sont alors stigmatisées. Cela transparait dans le lexique qui est élaboré et des qualificatifs qui en découlent. Pour endiguer ce phénomène, les femmes sont confinées dans leurs pratiques traditionnelles pour ne pas bouleverser les rôles, les positions et les habitudes sociales de telle sorte que l'homme a plus un monopole en matière d'accès au foncier et aux semences. Parfois, la femme doit disputer ses habitudes culturelles avec l'homme qui a le droit de tout produire mais pas elles. Quand la femme s'aventure dans les pratiques culturelles et semencières qui sont la « chasse-gardée » de l'homme, une rhétorique qui tend plus à la marginaliser que de lui reconnaître une certaine légitimité est développée. C'est dans cette logique que l'activité semencière reproduit le genre de chaque acteur-e qui s'y trouve. Dans ces conditions, la présence de la femme dans l'activité semencière devient plus un combat, un rapport de force plus qu'un mérite comme si elle fait une intrusion dans un domaine qui ne lui est

pas socialement reconnu. C'est cela qui fait qu'en matière foncière, les femmes ont plus des droits d'exploitation que d'appropriation. C'est la traduction d'une dispute pour un pouvoir que confèrent les pratiques semencière et foncière. Dans cette lutte acharnée, soit elle s'accommode à un rôle socialement admis et continue dans ses habitudes culturelles soit elle s'émancipe pour participer à la production semencière et à son développement comme l'homme même s'il faut qu'elle se rebelle si elle veut faire bouger les lignes. A terme les origines de la marginalisation de la femme sont non seulement économiques mais aussi et surtout sociales, historique et politique. La société qui les génère, les hommes et femmes qui les reproduisent, le genre qui transcrit ou retranscrit, le font sous l'influence des inégalités sociales où le contrôle des ressources foncières et semencière est le principal enjeu. L'accès à celles-ci fait donc de ses détenteurs et détentrices des gens de pouvoirs.

Références bibliographiques

Aduwo O.E. et al. (2019), « Gender differences in agricultural technology adoption in developing countries: a systematic review », In *ResearchGate*, p. 227-238. <https://www.researchgate.net/publication/332883728>.

Becker Howard Saul, (1985), *Outsiders. Etude de sociologie de la déviance*. Paris Métaillée

Benjaminsen Tor et Lund Christian (2001), « Politics, property and production : Understanding natural resources mangement in the West African ». In : T.A. Benjaminsen et Lund C., (eds). *Politics, property and production in the West African Sahel. Understanding natural resources management*, pp6-21. Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet.

Berry S. (1989), « Social institution and access to ressources », In *Africa*, n°51, vol. 1, pp.41-55.

Brancaccio, Francesco, Giuliani Alfonso, et Vercellone, Carlo, (2021). *Le commun comme mode de production*. Éditions de l'éclat, 360p.

Bonnéry Stéphane (2014), « Les statistiques : enjeu de connaissance ou de manipulation ? », In *La Pensée* n°380, p. 5-7

Boudon Raymond, Bourricaud François (2011), *Dictionnaire critique de la sociologie*, 7 e éd., Paris, PUF, 768p.

Chevallier Jacques (2004), « Réflexions sur la notion de discrimination positive. Libertés, justice, tolérance, Mélanges », In *Cohen-Jonathan, Bruylant*, pp. 415-428, 2-8027-1860-6. hal-01759959f.

Coquery-Vidrovitch Catherine (1994), *Les Africaines Histoire des femmes Afrique noire du xu au siècle* Paris éditions Desjonquères, 395p.

Direction du Développement et de la Coopération (DDC), (2003), *L'égalité hommes-femmes en pratique : un manuel pour la DDC et ses partenaires*. Berne : Département fédéral des affaires étrangères, DDC, 85p.

Dumont René (1962), *L'Afrique Noire est mal partie*, SEUIL, Paris, 288 p.

Duperray Anne-Marie (1984), *Les Gourounsi de Haute-Volta. Conquête et colonisationm 1896- 1933*, Stuttgart, 286 p.

Foucault Michel (1980), « Power/Knowledge. Selected interviews and other writings ». In : *Panteon Books*, pp.1972-1977, New York.

Foucault Michel (2004), *Sécurité, territoire, population. Cours au collège de France. 1977-1978*. Paris : Seuil/ Gallimard.

Fournier Jean-Marc, et Raoulx Benoît, (2003), « La géographie sociale, géographie des inégalités ». *ESO* n° 20, pp25-32.

Goffman Erving (1963), *Le sens commun. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps*, 90p. Les éditions de minuit.

Hagberg Sten., Kibora Ludovic, et al. (2021). « Femmes de devant ! » *Combat du leadership féminin au Burkina Faso*, 108p.

Imbs Françoise (1987), *KUMTAABO. Une collectivité rurale mossi et son rapport à l'espace (Burkina Faso)*, ORSTOM, Paris, 233 p.

Kane Khady Broc. (2021). *L'accès à la terre pour les femmes rurales en Afrique : le cas du Sénégal (de l'époque des grands royaumes à nos jours)*. Thèse de Doctorat en Droit, Université Grenoble Alpes [2020- 2021]. ffNNT : 2021GRALD004ff. fftel-03516734

Kergoat Danièle (2005), *Rapports sociaux et division du travail entre les sexes*. In Maruani, M. (Ed.), *Femmes, genre et sociétés : l'état des savoirs*, p. 94-101. *La Découverte*.

Le Pourhiet Anne-Marie (1998), « Discriminations positives ou injustice ? », *RFDA*, n° 3, 2002, pp. 519 sq et « Pour une analyse critique de la discrimination positive », *Le Débat*, n° 114, 2001, p. 166.

Le Bris Etienne, Le Roy Etienne et Mathieu Paul (1991), *L'appropriation de la terre en Afrique noire. Manuel d'analyse, de décision et gestion foncière*. Paris. Karthala.

Lund Christian (1999), « A question of honour : Property disputes and brokerage in Burkina Faso », In *Africa*, n°69, vol. 4, pp573-591.

Malassis Louis (2004), *L'épopée inachevée des paysans du monde*, Fayard, Paris, 528 p.

Mzité Martha (2022), « Le patriarcat et la fille métamorphosée dans Rebelle de Fatou Keïta », In *ALTRALANG Journal*, vol.4, 01/June 2022, p 215-225.

Onyemelukwe Ifeoma Mabel (2004), « Obscénité, déconstruction et reconstruction dans Rebelle de Fatou Kéïta » p. 136-150, <https://www.researchgate.net/publication/343008287>

Nuila Andrea et Claey Priscilla (2020), « Les droits des femmes rurales », *Série UNDROP*, p. 1-17

Opltová Bc. Karolína (2015), *La femme et sa position dans la société africaine traditionnelle dans l'œuvre d'Henri Lopes, Mémoire de maîtrise*, Faculté LLSH, Littératures, discours, francophonies, Université Paris-Est, Créteil,

Ouédraogo Téwendé Laurent (2015), *Résister, s'adapter ou disparaître ? Les paysanneries face aux mutations agricoles et foncières : une analyse à partir des provinces du Ziro et de la Sissili au sud du Burkina Faso*. Thèse de Doctorat en Géographie, Université Paris1, Panthéon Sorbonne, 446 p.

Peiffer Christophe (2015), *Les cinq facteurs de résistance au changement*.

Platteau Jean-Philippe (1998), « Une analyse des théories évolutionnistes des droits sur la terre », In *Lavigne Delville Ph. (dir.), Quelles politiques pour l'Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité*, KARTHALA, Paris, p. 23-30.

Postner Harry H (1992), « If Women counted : A new feminist economics », In *Review of Income and Wealth*, vol. 38, n°2, June, p.237-243.

Raffestin Claude (1980), *Pour une géographie du pouvoir, bibliothèque de géographie*, LITEC, Paris, 280p.

Retolaza Iñigo Eguren (2011). *La théorie du changement : Une approche pensée-action pour naviguer dans la complexité des processus de changement social*, 92p.

Rocheleau Dianne E (1995), « Gender and biodiversity : A feminis political ecology perspective », In *ids bulletin*, vol. 26 n°1.

Rosenfeld Michel, (2000). *Affirmative Action and Justice. A philosophical and constitutionnel Inquiry*, New Haven, Tale University Press. Pour une étude globale, D. Sabbagh, *L’Affirmative Action aux États-Unis. Construction juridique et enjeux politiques des dispositifs de lutte contre l’inégalité et la discrimination raciale*, Thèse Paris 1, 2000, *Economica*, 2003.

Rouamba Lydia et Zoungrana Moumouni , (2017), « Leadership féminin traditionnel au Burkina Faso : Les figures de Nampoaka, la Kourita et de la Weem-naaba chez les moose », In *Cahiers d’études linguistiques* n°13, pp.419-430. *Revue du département des Sciences du langage et de communication*, Université d’Abomey-Calavi.

Swartz Marc Jerome (1969), « Introduction ». In *M.J. Sawartz (ed.). Local-level politics. Social and cultural perpectives*. London : University of London Press, p1-46.

Wickman Alexandre et Coignard Sophie (1989), *Nomenklatura française, l’après mai 1988 : Pouvoirs et privilèges des élites en France*, 474p.

Zarca Bernard, (1990), *La division du travail domestique : Poids du passé et tension au sein du couple*, 288p, janvier 1990.

Les Ethno-textes des sociétés à classes d'âge : une apologie du droit et de la justice pour une responsabilisation des initiés au profit des liens sociaux

AGBÉ K. Jean-Jacques,
Université FHB Cocody, Côte-d'Ivoire
papaagbej@yahoo.fr

Résumé :

La présente étude vise à faire l'apologie du droit et de la justice en vue de consolider les liens sociaux et de responsabiliser les initiés. La littérature des sociétés initiatiques à classes d'âge de Côte d'Ivoire est un rempart contre la "crise du lien social". S'appuyant sur les théories de la consolidation ou de la transformation du lien social de Ferdinand Tönnies (1887), Max Weber (1971) et d'Emile Durkheim (1893), cette étude participe à la quête de la paix durable sustentée de "modèles éthiques" donc de droit, de vérité et de justice.

Mots clés : Initiation - sã-mi - littérature - droit - justice - responsabilité.

Abstract:

*The present study aims to defend the law and justice in order to consolidate social ties and make responsible insiders. Literature of initiation societies à **classes d'âge de Côte d'Ivoire** is a bulwark against the "crisis of the social bond". Basing on the theories of the consolidation or transformation of the social bond of Ferdinand Tönnies (1887), Max Weber (1971) and Emile Durkheim (1893), this study participates in the quest for lasting peace sustained of ethical models "therefore of law, truth and justice.*

Keywords : Initiation - sã-mi - literature - law - justice - responsibility.

Introduction

De tous les temps, l'Homme culturel vit en société et est toujours confronté à des problèmes existentiels dont ceux du désir de vivre ensemble et du vivre concrètement ensemble. En réalité, depuis ses origines à nos jours, l'être humain est un *homo sociologicus*. Car tout homme, pris individuellement, est toujours lié aux autres et à sa société d'origine. De ce fait, tous les êtres humains sont, comme le

souligne Paugam, (2011 : 815), « placés en société dans une relation d'interdépendance avec les autres ». De leurs interactions générées par diverses relations naissent, souventes fois, des "crises du lien social" qui ébranlent les fondements du processus de "clôture sociale", à cause des insatiabilités passionnelles, des "appétits" qui les habitent et les traversent de part en part.

Face à cette crise larvée du lien social, comment les sociétés circumlagunaires akan à associations d'âge de Côte d'Ivoire qui en sont suffisamment victimes l'anticipent en déployant des astuces de paix pour concrétiser leur cohésion sociale, leur vivre ensemble harmonieux ? Quels sont les moyens relatifs au droit coutumier, à la justice et à la responsabilisation des initiés dont elles disposent pour retisser ou pour renouer les individus susceptibles d'être dispersés par les effets des impuretés ou du numineux impur ?

C'est à cause de ces réalités et des moyens pour les juguler que la présente étude est pertinente dans la mesure où, en prenant pour point d'exemplification ces Akan lagunaires, elle vise à faire l'apologie du droit et de la justice. Et cela, en vue de consolider les liens sociaux à partir de la responsabilisation des initiés qui sont façonnés, sociabilisés, hominisés pendant une trentaine d'années d'initiation au *sā-mi* ou *ƒkye*, la danse rituelle des hommes. La littérature orale de ces sociétés initiatiques est donc un rempart contre la "crise du lien social" et celle de la légitimité des grandes institutions chargées de la socialisation des individus. Il faudrait prendre en charge les initiés à partir de discours porteurs de "métamorphoses ontologiques" qui sacralisent la paix.

Pour montrer pourquoi et comment les discours initiatiques du *ƒkye*¹ participent à la quête de la paix durable sustentée de "modèles éthiques" donc de droit, de vérité et de justice, nous nous appuyons sur les théories de la consolidation ou de la transformation du lien social de Ferdinand Tönnies (1887), Max Weber (1971) et d'Emile Durkheim (1893). Aussi avons-nous recours à la théorie platonicienne de la justice pour un essai sur la cohésion sociale ; à la philosophie humaniste d'Emmanuel Kant relative aux droits et devoirs de

¹Cf. K. J.-J. Agbé, 2011, *Recueil de discours initiatiques du sā-mi*, Thèse unique de Doctorat, Université d'Abidjan, 437 p. (La littérature orale initiatique des Akyé lagunaires d'Anyama a été recueillie, de 2006 à 2010, dans quatre villages de plus de 20 mille habitants chacun. Elle se présente ainsi : 15 textes narratifs, 86 poésies chantées et 37 déclamations et psalmodiés).

l'homme tournée vers la recherche de la paix, prolongée et thématisée par les approches de John Locke et de Thomas Hobbes sur la violence, le droit, la justice, la vérité et la paix.

1. Pour une approche du lien social et de la "clôture sociale"

Nous analysons le lien social en termes de contrat social qui unit les Hommes appelés à vivre ensemble sur un espace en harmonie avec les mécanismes que leurs ancêtres civilisateurs ont imposés pour l'effectivité de la cohésion sociale salvifique. Il appert que le lien social est généré par une volonté de "clôture sociale" dont le déficit mettrait à mal l'harmonie du vivre ensemble. Il s'agit donc de passer brièvement en revue les éléments de la rupture du lien social chez les Akan lagunaires, en insistant sur les crises du droit coutumier, de la justice et leurs ramifications au niveau de la responsabilisation des initiés et des mystes convoqués par le système politique pour régenter le pouvoir des générations en rupture inaugurale avec la nomarchie en vogue dans leur "homeland" ghanéen, à Kumasi. Il sera par la suite question de dégager quelques perspectives relatives à une véritable philosophie de l'existence. Mais avant, interrogeons-nous sur le véritable sens du lien social.

1.1. Du lien social

Le lien social est tout ce qui conditionne la cité vers la perfection, c'est une philosophie de la justice, du droit positif, une pensée politique et sociale adossée à une culture morale qui établit un véritable idéal communautaire. C'est, au demeurant, une cité idéale où chaque citoyen a vécu, vit et vivra heureux. Entendu sous ce prisme, il est question pour chaque peuple de prouver, selon Sanogo (2020 : 19), « que la fin ultime de tout homme consiste à rechercher l'Idée du Bien, (du Beau, du Vrai et du Juste) afin d'y conformer sa conduite. Ce Bien qui conditionne la totalité des paradigmes du connaître et de l'agir ». Il s'agit là de l'effectivité d'une disposition d'esprit servant à lier les Hommes qui quittent leur état de nature pour vivre en société de sorte à confirmer leur trait d'*homo sociologicus* : un engagement, un contrat, une attache, une union mystique. Ce lien symbolique entre

le référent humain et le symbolisant culture, est la justice prise comme l'affirmation du droit.

La justice est une exigence transcendante du Bien, une quête du Bien que la cité et l'individu doivent imiter. En la matière, il est demandé aux individus de se comporter comme des singes, c'est-à-dire des imitateurs des vertus de leurs ancêtres pour concrétiser leur vocation d'être.

Pour y parvenir, la société et les hommes qui y vivent sont appelés à introduire une forte dose d'éthique, de *philo sophos* (amour de la sagesse), de vertus dans leurs institutions socio-politiques pour générer la cohésion sociale et échapper, dans une large mesure, à la violence et au désordre. Et, comme l'Homme ne parvient à la justice que par le savoir, il faudra suffisamment enseigner par l'éducation la quête inlassable du sens du vrai qui est l'essence de la justice, le socle de la fraternité humaine : donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.

Malheureusement un tel projet salutaire, qui devrait permettre à l'homme de se relier à son créateur, est battu en brèche, galvaudé par le Ça, l'inconscience, le non-sens avec des arguments trans-politique et économique qui désacralisent l'unicité de la cité. Il est vrai qu'il n'y a pas de rose sans épines mais une rose ne peut prospérer dans la ronce et donc qu'il n'existe jamais de société sans atteinte aux liens sociaux qui mettrait à mal la cohésion sociale. Mais il est de nos jours inquiétant de constater que la "clôture sociale" balisée par les lois, normes, garde-fou, interdits, totems et les tabous soit en train de voler en éclat au profit d'un ultra-libéralisme économique qui sacralise l'argent et la liberté absolue. C'est la crise du lien sociale.

1.2. De la crise de la "clôture sociale" et perspectives

L'idée de lien social est inséparable, nous informe Paugam, (2011 : 816), de celle « d'une vision historique de la société et des conditions du changement social de longue durée, au sens du passage de la société traditionnelle à la société moderne ». La théorie de la transformation sociale version Ferdinand Tönnies est la constatation d'une surpuissance de l'individualisation croissante dans les relations humaines observée aussi chez les Akan lagunaires.

Ainsi les principes de protection sociale et de solidarité facteurs de paix fondés sur le sacré et le numineux pur sont dévoyés

par les tenants et les aboutissants d'une économie de marché surplombée par la logique productive de la société industrielle. Pour lui, le plaisir, l'habitude et la mémoire sont à l'origine de la désacralisation, du vivre en harmonie.

Ainsi nous assistons, impuissant, à une anthropisation de la société, c'est-à-dire à une transformation du milieu naturel, de l'authenticité, de l'originalité pour faire place à une vie sybarite, à une jouissance de la vie avec toutes les libertés et tous les biens matériels. La mode, dans ce monde ultra-moderne, est de rechercher avant tout les jouissances matérielles de la vie et les hommes de Dieu, de justice et de droit sont "embarqués", pour la plupart, dans ce bateau de la dégénérescence humaine, celui de son adultération. Science sans conscience n'est plus ruine de l'âme et Rabelais, auteur de la pensée contraire, n'y peut plus rien.

En somme l'Homme n'est plus contraint à la vertu. Sa liberté échappe à la "clôture sociale" à telle enseigne que la volonté de Rousseau, qui entendait forcer l'homme à être libre, est dépassée par une tendance de plus en plus affirmée à avoir droit à toutes les libertés, y compris celle de prendre la place des dieux et de Dieu lui-même.

La science crée l'homme à l'image de Dieu ; les femmes sont autorisées à ne plus aller avec un homme pour concevoir un enfant ; la famille est une monoparentalité ; le mariage n'est plus totalement la consécration d'une androgynéité car il ne réunit plus les sexes mâle et femelle ; l'argent est avec le démon, il est au-dessus de tout, et même de Dieu ; les gouvernants sont loin d'être des philosophes ; tabou, totem et interdit sont foulés aux pieds au grand dam des gardiens du temple de "l'ancestralité civilisatrice"; tout est sens dessus dessous.

En réalité, l'*homo sapiens sapiens* n'est plus un animal politique car il est dérouteré de sa prédestination pour devenir pédéraste, lesbienne, transgenre, transsexuel avec l'onction des politiciens ultra-modernistes à souhait qui souhaitent que tout soit légalisé. Tous, nous constatons l'effondrement de la "clôture sociale" au nom de la surpuissance de la "société ouverte" de Karl Raimond Popper (1989) et nous en prenons ombrage. Sidérés, mais impuissants, nous nous comportons comme des auxiliaires factitifs, en laissant faire ou en permettant de faire. Mais une société doit-elle cautionner la débauche, la corruption de l'originalité, le pourrissement de l'âme ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

Il est vrai que le changement est à souhaiter mais tout changement déshonorant est à récuser . Et, si tout est fait au nom de la liberté, alors il importe de savoir qu'il n'y a pas de liberté en dehors de la grâce divine : nous ne sommes libres que si et seulement si nous sommes disposés à l'être avec les autres. C'est pourquoi, la corruptibilité d'une chose donnée enseigne Sanogo (ibid : 210) est liée à l'éloignement du modèle idéal, du divin. Elle occasionne le désarroi né des mutations constantes et incompréhensibles.

Que dire surtout des "politiques nègres" qui suivent les sentiers ambigus de la démocratie ? Ils sont la consécration de la bêtise humaine : démesure démocratique ; autorité arbitraire de présidents providentiels ; anti sophocratie (politiciens non philosophes) ; cupidité, démagogie populaire qui font le lit de la tyrannie ; refus de l'eugénisme, décoloration de la démocratie originelle qui impose une alternance et une limitation des mandats, etc.

De tels hommes, loin d'être les photocopies de l'originalité du bon sens, peuvent-ils être justes au sens platonicien de la notion ? Face à ce désenchantement, Max Weber propose comme solution l'idéal d'une vie traditionnelle fondée sur la solidification de relations sociales solidaires par la communalisation et la sociation. C'est dans le prolongement et la consolidation de cette approche du lien social de Weber qu'Emile Durkheim peaufine sa théorie sur les solidarités mécanique et organique guidé en cela par une interrogation principale : comment faire pour que l'individu, en devenant plus autonome, dépende plus étroitement de la société afin de consolider la paix par la loi, le droit, la vérité et la justice ?

Devant cette problématique, Emmanuel Kant développe, dans *Fondements de la métaphysique des mœurs*, une théorie sur "la morale du devoir", "le devoir de civilités", la politique et les astuces de paix. Il fait l'apologie du comportement consenti comme l'enseignent les ethno-textes des sociétés à classes d'âge, en valorisant une approche du droit positif et de la justice pour une responsabilisation des initiés au profit des liens sociaux. Cela passe nécessairement par l'éducation qui, en résumé, nous enseigne de ne faire aux autres que ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous.

L'éducation est entendue ici au sens platonicien du terme. Pour Platon (1966, 518e -519c), éduquer (*ex ducere*), c'est conduire hors du danger vers un lieu sécurisant. L'éducation, qui est un art, a

donc pour tâche essentielle la conversion de l'âme. Sous cet angle, elle est un effort d'orientation ou de réorientation vers un modèle achevé.

Comment éduquer les hommes et gouverner la société afin que les citoyens se détachent de la loi des passions, des plaisirs et des besoins amoraux, illicites pour s'élever vers le monde intelligible et pratiquer la justice ? Discipline, rigueur et formation à la vertu orientent l'âme dans la direction humaniste voulue par l'idéologie, par la vision du monde du peuple en question, à partir d'une dialectique ascendante. Il s'agit du mouvement de l'animal politique qui va de la multitude du monde sensible vers l'un, la perfection (justice / Bien) pour qu'il demeure un homme de vertu et de devoir, en subordonnant ses intérêts personnels aux intérêts communs.

De ce qui précède, l'objectif éducatif est d'essaimer la sagesse en l'individu de sorte qu'il se conduise raisonnablement, selon le bon sens. Pour ce faire, les adultes, les initiés doivent transmettre par tous les moyens nécessaires un esprit de service pour le bien de tout homme en créant, comme le souligne puissamment Sanogo (idem : 155), « des commandements que la morale transforme en recommandation » et en contraignant tout individu à l'obligation morale. Dans cette perspective, le lien social, en se nourrissant du droit, de la justice donc de la vérité et du vrai, doit consacrer l'exemplification, l'effectivité du bonheur, en l'espèce, ce qui est bon pour le vivre ensemble harmonieux : un retour à l'état édénique béatifique.

Pour la concrétisation de cette ambition, comment, grâce aux ethno-textes les sociétés akyé à classes d'âge responsabilisent les mystes en favorisant un ordre pacifique légitimé par des procédures d'arbitrages acceptables ?

2. Ethno-textes initiatiques du *sã-mi* : une imposition du droit, de la justice et une responsabilisation des initiés

Avec les textes du *sã-mi*, comment les Akan lagunaires développent les idées de droit, et de justice dans une perspective de "clôture sociale" afin de responsabiliser les jeunes au profit du bien dans la cité ?

2.1. De l'apologie du droit et de la justice dans les ethno-textes initiatiques du *sā-mi*

L'institution du *fɔkye* en s'imposant comme le régulateur de la vie des peuples akan lagunaires, établit « le rapport adéquat entre les exigences de la justice et les exigences de la paix à partir de l'impératif de neutralisation de la violence » (Paugam, op. cit : 764). Il est question, principalement, de la violence générée par la guerre de succession entre Asante kôtôkô et Akyé-Baoulé kôtôkô relatée par des chants, déclamations et psalmodies initiatiques du *fɔkye*. Face à cette violence, ces derniers ont développé une philosophie de la vie qu'enseigne, par exemple, la psalmodie intitulée « Drapeau emblème de la génération » (K. J.-J. Agbé, op. cit : 355), en ses vers 1 et 6 :

« Malheur, il faut partir, il faut partir à cause du malheur, partout, c'est la guerre » et « La terre souffre beaucoup ».
Il le faut car,

« Guerrier Tutu, tu es un lion » ;

« Homme Tutu tu es un lion », (vers 1 et 3, *ibid* : 355).

En réalité, face à leur écartement illégitime de la succession d'Osséi Tutu, donc de la gestion du pouvoir, les Akans lagunaires à associations d'âge ont compris que leur droit n'a pas été respecté, que la justice comme rituel de passage qui consiste à donner à chacun ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire le trône, ne leur a pas été attribué.

Pour réaliser ce compromis entre vérité, droit et paix, ils ont mis la justice créatrice en action pour l'instauration d'un ordre nouveau à partir du désordre, d'abord en fuyant Kumasi leur patrie et ensuite en opérant une rupture politique pour inaugurer une gestion collégiale à tendance démocratique du pouvoir afin de vivre une existence quiète. Dans cette perspective, pour les danseurs du *sā-mi*, *ôdôman wuê man* : la guerre est finie ; et *asôm djiê ôhô* : la paix est là (vers 1 de la psalmodie « La paix est là » (*ibid* : 409).

L'apologie du droit et de la justice se manifeste à travers des enseignements qui éloignent du désordre occasionné par la violence. Ici, le savoir consacre la justice. L'institution du *sā-mi* est le symbole de l'harmonie sociale établie sur la base de la justice imposée par le faible au fort. Les "Akan fuyards" ont adapté l'acte à la mesure de la

raison en répondant à l'injustice par la paix pour *in fine* imposer une justice transitionnelle. Comment et quelles en sont les traces dans l'éducation donnée aux citoyens lors des rituels initiatiques du *sã-mi* pour son effectivité ?

Le *sã-mi* est une réorganisation du monde sensible afin de connaître l'essence intelligible des choses, une prise de conscience, une renonciation à son amour propre pour développer une osmose édicatrice de la paix. Ainsi la justice, dans la philosophie du *sã-mi*, c'est le fait d'agir selon la volonté des superpuissances "ancestralisatrices". Elle est la formation à la vertu et au devoir : croire à la puissance des âmes divines, au respect de la tradition des anciens, à la beauté grandiose du passé, en s'imposant le refus de la société libertaire. Le groupe établit ainsi une confrontation entre le passé et le présent et tente de se rapprocher d'un idéal humaniste. En tant que puissance de la lumière de la raison akyé, le point ultime du *sã-mi* est la vigueur du commandement (*imperium*) qui dévoile une habitude vertueuse.

Conçu pour servir cette cause, le *sã-mi* a une vision philosophique du pouvoir fondée sur la connaissance du Bien. Le pouvoir, au vu de l'expérience des anciens, est la source du mal (fuite de la terre natale) et parce qu'ils ont été mordus par le serpent, ces Akan ont développé une peur à son sujet en s'imposant les principes sacro-saints suivants pour éviter ses travers les plus deshumanisants et établir l'équité :

- la fin de la "monarchisation du pouvoir". Le pouvoir n'est plus héréditaire et donc, toute personne initiée peut l'exercer selon des conditions précises. C'est donc la mise en place d'un contexte politique de l'idée de justice qui consacre le droit de tous à en jouir à tous les niveaux, en se détachant de son embrigadement par une caste, une oligarchie. Cette rupture idéologico-épistémologique est une posture qui met fin au gouvernement autocratique de la royauté ;
- la consécration de la collégialisation du pouvoir qui, désormais, est gérée non plus par un souverain dictateur mais par toute la génération au pouvoir représentée par les chefs de classes d'âge et leurs *nana* (conseillers), mandants du chef coutumier du village ;
- la limitation de la durée du pouvoir des générations ;

-l'effectivité de la rotation du pouvoir, son alternance obligatoire et la mise à la retraite des gouvernants.

La justice transitionnelle s'appuie sur la surpuissance du droit ou du juste, objet de la vertu de la justice, sur le *jus* ou *justum* qui existe en soi. Sous cet angle, le droit, en mettant en rapport des individus, implique l'appartenance commune de nos égaux à un même ordre. En prenant appui sur cette réalité, les Akyé lagunaires finissent par bâtir, du moins en théorie, une société égalitaire du point de vue des droits et des devoirs du citoyen. Ainsi dans les sociétés akan des pourtours des sept lagunes d'Abidjan, nous assistons à une nouvelle théorie générale du pouvoir politique de tradition orale qui consacre la fin du principe monarchique fondé sur « la primauté d'un individu reconnu en raison de sa naissance ou promu, en vertu de certaines qualités (...) détenteur unique de l'autorité légitime suprême sur l'ensemble social donné » (Alder, 2000 : 12).

Face au principe de « l'*injustificatio* accidentelle, c'est-à-dire le fait de ne pas rendre à chacun (ou à quelqu'un) son dû » (Gérard, Tonneau et Lachance, 2000 : 763), sous l'influence de principes intérieurs consistant à outrager l'honneur et à violer les droits imposés par l'habitus d'injustice d'Ossei Tutu lors de sa succession, les Akan à classes d'âge présentent le *medium rationis*, le "juste milieu" que Gérard, Tonneau et Lachance (op. cit : 769) nomment "la raison droite", « cette conformité à l'ordre rationnel qui constitue formellement la bonté de la vertu morale ». Il s'agit de la justice générale et légale, celle de la ligne droite.

Au regard de toutes ces innovations qui les éloignent de la "monarchisation" du pouvoir en vigueur dans l'*asanteland* à Kumasi, au Ghana, la paix devient la conséquence de la justice qui, à son tour, sert la puissance collégiale au profit de la stabilité générée par une apologie du droit. Pour y parvenir, les ancêtres ont élaboré tout au long de l'initiation un système d'apprentissage de l'art de la vertu et de la philosophie fondé sur l'enseignement de la recherche permanente de la sagesse la plus raffinée et l'indication des chemins incontournables de l'intelligence et de l'excellence.

La connaissance des méandres occultes de la société par l'initiation des enfants de tout âge à la bonne et tendre morale de leur

groupe social et à l'observance de la loi est une quête de la perfection extrême. L'objectif visé est d'éveiller et d'aiguiser l'esprit, pour recevoir les discours initiatiques, les messages de la lumière et de la raison qui *ipso facto* restaurent un ordre social ancien fait de grandeur, d'héroïsme, de conquête du Bien et de lutte contre l'immortalité des ancêtres civilisateurs.

Le principe est d'apprendre la sagesse qui est avant tout prudence. La convocation des mythes participe à l'effectivité initiatique. Le mythe devient alors action et réflexion sur la tradition (...); le rituel prend le relais pour représenter efficacement les nouveaux rapports à établir et assurer leur pérennité. En tous les cas, l'initiation vient au secours du mythe pour résoudre les conflits. Conçue comme une série d'épreuves redoutables que le héros doit franchir avant d'atteindre la maturité et devenir un vrai homme au terme d'un itinéraire périlleux jalonné d'obstacles, l'initiation s'impose comme un système de virilisation, d'intégration et de maturation pour une appréhension à la fois synthétique et analytique des réalités occultes du cosmos. Tout ceci pour cela : la responsabilisation des initiés pour une cohésion sociale.

2.2. Responsabilisation des initiés pour une cohésion sociale

Il s'agit, ici, de présenter et d'analyser les principes vitaux de l'initiation au *fyke* qui fortifient le myste pour en faire un amant du droit et de la justice de sorte à assurer la *continuum* du vivre ensemble harmonieux avec tout. Une telle vocation ambitionne d'enseigner des principes sacro-saints qui formalisent la responsabilisation des initiés au profit de la cohésion sociale. Pour retrouver le lien qui rattache les pensées et les actions de tous au monde ancestral, il est nécessaire pour les initiateurs d'asoir une phénoménologie de l'existence en s'interrogeant sur la valeur des connaissances à acquérir, sur les réalités du monde, sur l'être et sur les fins qu'ils doivent poursuivre. Et, comme Confucius, les éducateurs décrètent que la seule raison qui importe est de savoir se conduire. D'où la quête de la béatitude transcendante qui se laisse entrevoir dans les versets des chants suivants :

- « Parle en courant », (ibid : 235, v8) :

- « Tourne pour lui, car il faut faire le bien, oui ! Il faut faire le bien tel le soleil » ;
- « Pour la cause de la vérité », (ibid : 284, v12) :
- « Oh Teki, fais le bien pour mûrir le monde eh ! yoh ! » ;
- et « Qu'il les porte aussi », (ibid : 324, v15) :
- « Ils disent de faire le bien à l'intérieur, car c'est le remède de la vie, oui, c'est le remède ».

En effet, de nos jours où les hommes d'honneurs sont devenus des perles rares, comment enseigner la substance béatifique pour favoriser la rencontre de telles âmes qui honorent le Bien, "le remède de la vie" ? Le *sã-mi* a pour vocation, en déployant tout l'arsenal esthétique de la beauté, de tracer la route du bien, du bon et du juste. En clair, il fixe les cadres juridico-coutumiers de l'accès au pouvoir et les conditions de son exercice à partir de l'enseignement des doctrines ou des idéologies du champ du savoir positif ancestral.

A ce niveau, les initiateurs enseignent qu'« avoir un titre honorable est bien. Mais quand vous ne le méritez pas, il cause votre ruine ». Pour ne pas que la gestion de la société soit confiée à des hommes qui ne maîtrisent pas les déterminants principaux du système politique pour précipiter sa décadence, il est sage d'enseigner comment se conformer à l'ordre du monde qui est raison. C'est donc à raison que Descartes peut proclamer la prééminence de la raison, capable de saisir la vérité par la démonstration de l'évidence et que l'école d'Epicure préconise la recherche du bonheur par la prudence, la vertu. Pour réaliser cette ambition, voici ce que disent les versets de ces chants du *sã-mi* :

- « Tourne-toi vers Kouadio et protège-le !
Agis véritablement pour la cause des hommes » (Adjo on meurt, ibid : 151, v3 et 10).
Car « Celui qui danse ne meurt pas » (Le danseur ne meurt pas, ibid : 185, v3.).

Il est question, en parcourant les rituels, de se fortifier grâce aux enseignements que ces chants génèrent pour atteindre l'intelligible et prendre le pouvoir pour l'exercer conformément aux principes ancestraux en vigueur. L'enfant, encore pur, passera par une initiation

pour restaurer le patrimoine des ancêtres et renouer avec la science de tous les temps. L'ambition est de prendre soin des siens dans la continuation de la longue chaîne créée par les ancêtres. Ainsi l'homme se met en harmonie avec le cosmique avant de conformer son idéal au temps. L'initiation aboutit nécessairement à l'élévation d'esprit et le dernier rite du *sā-mi* impose aux initiés de montrer l'état de leur réalisation de comportements constructifs.

Il s'agit donc pour les initiateurs, d'enseigner avant, pendant et après les rites et rituels du *ƒkye* la puissance des lois fondatrices du droit et de la justice afin de formater les initiés, de les responsabiliser de sorte à ce qu'ils aient tous les moyens nécessaires pour solidifier les liens sociaux. C'est en fonction des clôtures sociales que les "candidats" sont responsabilisés et que la société leur est confiée selon un temps délimité. Leurs "initiateurs-tuteurs" doivent veiller à ce qu'il n'y a pas de brouillage de l'ordre symbolique premier du pouvoir généré par un ordre symbolique nouveau.

Les initiateurs, en devenant des élus, sont ceux à qui les *ancestors civilitatis*, ont cédé la *cura animarium*, c'est-à-dire la capacité à prendre soin des âmes des autres et à assumer la responsabilité spirituelle et sociales de la conduite des mystes appelés à gouverner le village. Les langues akyé, agni et twi, instruments privilégiés pour se mettre en rapport avec les autres, sont sollicitées pour faire la promotion des valeurs qui priment sur la négation de l'autre.

Le premier enseignement inculqué est qu'il faut écouter *odômougua*, le Dieu de la lumière. Ensuite, il faut entériner le vers 6 de la psalmodie « Mets le bois dessus » qui recommande de toujours pardonner : *mê kasa mê patchêô* qui signifie « je parle, je te pardonne ». Finalement, face à la toute-puissance de l'argent, l'initiateur conseille de faire beaucoup attention car « l'argent se trouve avec le démon » (Chant « On pleure », *ibid* : 365, v5).

L'objectif est d'éviter le cercle vicieux de la dégénérescence de la cohésion sociale en instaurant cette fois-ci un pouvoir qui permet de faire respecter le droit qui aide à cultiver et à renforcer la paix souvent en péril dans nos sociétés. Pour responsabiliser les mystes, il leur est aussi transmis le pouvoir d'exorcisation, de protection, de valorisation politico-culturelle et de promotion des vertus enseignées par les chants, les déclamations et les psalmodies initiatiques.

L'exorcisation consiste à chasser le démon qui sommeille en eux. La protection est le respect des lois. D'un côté elle est positive (car elle aide à préserver les maux) ou négative (elle conseille de ne pas faire ce qui est interdit, tabou ou totémique) et de l'autre active ou passive quand elle recommande l'idée d'obligation (ne pas favoriser, ne pas laisser faire). Prendre le pouvoir, l'exercer conformément aux principes sacrés en contemplant la vérité pour montrer, comme le proclame le proverbe akyé, que « La grandeur de l'homme est de se sentir responsable du destin des autres ».

Auréolés de tous ces enseignements, les initiés doivent veiller à leur tour à ce que la chaîne de la responsabilisation ne soit jamais rompue. Il leur faut tout mettre en œuvre pour transmettre à leurs cadets les enseignements reçus des adultes et des anciens, rivaliser d'intelligence et d'expérience pour la continuation de la cohésion sociale, objectif pénultième de toute initiation. Quels sont, en réalité, les acquis socio-politiques qui fortifient l'harmonie des sociétés à classes d'âge exemplifiées, ici, par celles des Akyé lagunaires d'Anyama ?

3. Des acquis socio-politiques générés par les ethno-textes initiatiques du *sã-mi* : de la théorie à la pratique

Chez les Akan lagunaires, qui forment une « communauté d'origine territoriale et culturelle de groupes divers se reconnaissant unis par des traits particuliers institutionnels et rituels » (Adler, 2000 : 245), un être doit nécessairement occuper une place au niveau coutumier dans un ensemble ordonné de fonctions sociales et de tâches rituelles. Aucune fonction politique n'est atemporelle.

Qu'est-ce qu'un règne sans rupture et sans promesse de continuité avec d'autres acteurs ? Devant cette problématique, ces Akan, pour être conformes à leur imagerie traditionnelle de familles soudées autour des ancêtres, fidèles aux hiérarchies non fondées sur la monarchie, imposent une distribution des rôles et fonctions sociaux qu'aux membres initiés de la génération, en étant convaincus que ceux-ci vont être les paladins de l'ordre éthique porteur d'éternité humaniste.

C'est pourquoi, ils perçoivent le même idéal humaniste qui cherche à créer une prise de conscience de l'ambition du peuple à

promouvoir une vision du monde progressive fondée sur une double nécessité historique : les principes de l'idéalisme traditionnel et les réalités du modernisme contemporain fait de libéralisme et de démocratie. Devant ce dilemme, il importe de s'interroger sur l'effectivité des fondements de leur société adossée à la puissance agissante du *sā-mi*.

Quels sont les tenants et les aboutissants des théories du *sā-mi* qui couronnent la formation des initiés ? Analysons, à deux niveaux, les implications du système des classes d'âge avec « une idéologie nouvelle et des institutions qui constituent des changements profonds dans l'organisation politique antécédente » (Memel-Fotê, 1980 : 411).

3.1. Les acquis au niveau du droit et de la justice

Le besoin des Akan lagunaires en question de faire la paix a été une priorité par rapport au besoin de faire la justice. Dans ce cas, la justice n'est plus rétributive, mais régulatrice, restauratrice. Elle s'affirme comme le moment d'une résolution harmonieuse d'un conflit en imposant une transition de la violence à la paix. Entendue de manière plus forte, cette justice autocentrée est vue comme une rupture avec la violence et comme son unique gardienne. Ici, le droit et la justice instaurent un ordre qui suspend ou qui met fin à la violence parce que les victimes ont une forte appréciation de l'idéal de paix.

Au-delà de l'établissement de la justice transitionnelle, le *sā-mi* est une déclaration de loyauté politique à un nouvel ordre de gestion multiforme de la cité akan. Il s'agit de rejeter *in limine* un ordre politique monarchique établi par le "plus fort de naissance" et adossé à une injustice qui favorise et encourage la catégorisation des hommes. Et, le roi Osseï Tutu en a consacré l'égo manie (égo et manie), en développant une manie égocentrique, une vanité excessive, un orgueil démesuré et une arrogance déplacée et blasphématrice des lois sacrosaintes en vigueur : une succession matrilineaire dont les descendants sœurs akyé et baoulé d'Osseï Tutu devraient être les bénéficiaires.

Face à ce nombrilisme de bas étage, à cette ombrelle qui a causé l'adultération ou la dégénérescence du sacré, la nouvelle institution du *sā-mi* a établi un système de normes et de valeurs humanistes fondé sur la croyance en l'existence d'un ordre des Hommes qui engage tout homme initié devant la "chose publique". Il n'y a plus de plus fort, le système prône l'égalitarisme de citoyens

homogènes en ce qui concerne leur accès aux droits fondamentaux. Cet altruisme est adossé à des droits inaliénables facteurs d'ordre, de justice et de paix. C'est l'effectivité d'un contrat social nouveau par lequel les Hommes promettent une dévotion sempiternelle aux ancêtres civilisateurs, aux dieux en échange de la matérialisation de leur salut.

Cette nouvelle idéologie égalitariste impose, au niveau des droits, l'effectivité de l'idée d'un "polycentrisme politique" et dialectique des quatre classes d'âge d'une génération organisées et complémentaires (Memel-Fotê, op. cit : 411). Sont de ce fait mis en exergue l'indivisibilité du groupe constitué et son identification au pouvoir qu'il assume pour une durée déterminée (16 ans en moyenne), conformément aux principes de droits et de justice non monarchiques. Selon Fotê (idem : 412), en opérant de la sorte, « le système devient ouvert (...) Face à la tradition de l'inamovibilité ou de l'hérédité, voici postulé un déplacement des citoyens égaux dans les fonctions politiques, voici les fonctions politiques dénaturées, dépersonnalisées, bref davantage socialisées ».

Un tel système politique dans perception de Memel-Fotê (ibid : 415), appartient, au type démocratique et présente les caractéristiques suivantes comme acquis de droit au nom de la justice : gouvernants et gouvernés vivent dans la proximité ; chaque initié reçoit de son groupe lignager une parcelle de terre suffisante, moyen de subsistance et condition de son intégration à la communauté villageoise; participation égale en droit à la décision politique ; dans l'assemblée politique, à chaque génération présente est concédé un temps de libre parole.

En réalité et c'est là où il y a le hic, ce système, malgré sa "grande plasticité", n'est rien d'autre qu'une "démocratie virile". Il présente des faces hideuses qui sont sa trop grande masculinisation et sa forme gérontocratique. Nonobstant cela, il a l'avantage de responsabiliser en profondeur les initiés au profit des liens sociaux.

3.2. Les acquis un niveau de la responsabilisation des initiés au profit des liens sociaux

En mettant à disponibilité une norme et une théorie politique de la pacification qui viennent mettre fin à une ère d'injustice et de violence, les danseurs du *sã-mi* montrent clairement que la paix est un

bien suprême qu'il faut poursuivre et maintenir avec tous les moyens nécessaires. De ce premier acquis découle la nécessité d'une responsabilisation des initiés en réalisant une double connaissance : celle du moi et du monde dans lequel il doit agir et celle de la valeur qu'il veut y introduire.

Ainsi les mystes comprennent la teneur du « *bô djan bô éh éh éh éh* : celui qui aime beaucoup régner se casse éh éh », enseigné par le chant « Celui qui aime régner », au verset 4 (ibid : 177). Pour mieux gouverner, il est recommandé aux *alù ba* (Enfants guerriers) (ibid : 191), donc aux élus au pouvoir d'être des philosophes des lumières en s'érigeant en facilitateurs de la cohésion sociale. Voici à ce sujet la substance ontique du contrat politique à laquelle gouvernants et gouvernés doivent se plier selon les versets 2 et 4 dudit chant :

« Règne en donnant la vie et mûri le monde, oui mûri le monde » et

« Règne et donne la vie, règne dans la vie ».

Le deuxième acquis est l'effectivité du cheminement des mystes vers la connaissance à travers l'éducation, un art de production d'images fortes qui alimentent la pensée en modèles et par l'exemple. Pour suivre cette orientation, les ethno-textes des sociétés à classes d'âge responsabilisent les initiés à partir du "pouvoir des principes, des règles", en établissant des "lois de l'autoconservation" qui éloignent de l'angoisse du chaos et évitent ainsi le "*chorismos*, c'est-à-dire l'abîme du lien social.

Tout est mis à profit au profit des liens sociaux en imposant une multiplicité de connaissances qui activent le fonctionnement des pouvoirs d'exorcisation et développent en eux des puissances sacrales de protection liées à l'évocation et à l'invocation des superpuissances tutélaires. Ils acquièrent par ces faits une haute conscience de l'honneur et sont nantis d'aptitudes physiques irréprochables qui font d'eux des êtres prêts à risquer leur vie pour sauver la nouvelle patrie.

La responsabilisation a ainsi pour pierre angulaire la puissance du "penser philosophiquement", la construction de l'idéalisme absolu en posant le sujet-initié comme une force de cohérence en quête perpétuelle de sécurité sociale, garde mémoire du vrai et du bien.

Les textes du *sā-mi* façonnent dans cette perspective les mystes de sorte à en faire des maintenanciers de l'image de la ligne (droit/justice) et de celle du cercle (socialisation, lien sociaux, famille). Ils ont l'obligation de répondre de toutes les actions entreprises dans la cité, avec pour repère, la norme sociétale conforme à la vision du monde. Ils sont par ricochet responsables des actions des autres car c'est eux qui donnent des responsabilités aux plus jeunes qu'ils doivent transformer en agents de l'ancestralité, sous le regard des gardiens du temple. Les mystes au pouvoir sont les garants de tout glissement dans l'arbitraire, de la fragilisation du vrai pendant les rites, les rituels, les procédures sociales, des droits, de la justice.

En favorisant cette "démarche ascendante", l'approche dialectique des initiateurs porte-étendards de l'ancestralité impose chez l'Akyé lagunaire, la dialectique de « la guerre des raisons ou l'état de guerre de la raison sur le chemin de l'histoire de sa civilisation ou de sa socialisation » (Niamké-Koffi, 1996 : 63). Avec cette orientation idéologique conforme à l'"analogie de la ligne", le *sā-mi* est un condensé de "pouvoir des principes", une "faculté de principes" et un idéal de conformité, d'affinité et de convenance ancestrale. Une réalité qui renforce l'ordre, en déployant un dispositif apotropaïque qui détourne la société du danger, la protège des "*membra disjecta*" (le décousu, le disparate), c'est-à-dire de tout ce qui peut favoriser l'effondrement des principes sacro-saints.

Le principe fondateur de cette philosophie innovatrice est que « chaque individu possède une nature intérieure sacrée qui donne du sens au monde, et qui est la source de toute autorité éthique et politique » (Harari, 2015 : 276). Ainsi, les Akan lagunaires danseurs du *fɔkye* conçoivent la vraie grandeur de l'homme comme étant d'abord et avant tout la grandeur de la vertu : l'accomplissement des actions vertueuses les plus parfaites est la raison d'être de tous les rituels du *sā-mi*.

En fin de compte, le troisième acquis qui consolide la cohésion sociale est la pérennisation d'un système politique bâti autour de l'institutionnalisation du *sā-mi* qui, depuis la rupture politique inaugurale, fait l'unanimité. Nous constatons donc que la responsabilisation des initiés par le *sā-mi* est un moyen démocratique d'évitement des problèmes politiques relatifs à la prise du pouvoir, à la lutte pour le pouvoir qui, ailleurs, s'accommode avec le désordre, le

sang versé. Victimes de la guerre de succession, les Akyé lagunaires ont fini par s'imposer un mode rotatif non capiteux pour arriver au pouvoir et en partir une quinzaine ou une vingtaine d'années après.

Le *sā-mi* est par ce fait une école qui enseigne à être politicien-philosophe, en consacrant un mode non conflictuel, dans son essence, de succession au pouvoir généré par la responsabilisation de tous les Hommes regroupés en générations auxquelles toutes les consciences donnent le pouvoir, selon un ordre et des principes inaliénables déterminés et acceptés en toute responsabilité par tous.

Prendre le pouvoir par génération impose, chez ces Akyé, la médiation des enseignements rituels qui peaufinent, pendant une trentaine d'année, l'armature mythico-religieuse et physique nécessaires pour prendre en charge la destinée de la communauté. Guidés par les maîtres, les néophytes regroupés en génération stratifiée par quatre classes d'âge, doivent être capables de réaliser deux principes fondamentaux : *primo*, trouver en eux-mêmes un savoir qui actionne la partie brillante et impressionnante de leurs êtres vers l'idée de Bien et *secundo* dénoncer la fausse sagesse, celle qui est mère de la tyrannie et de l'injustice. Combinés, ces principes favorisent la conversion du regard de la génération candidate vers ce qu'il y a de plus lumineux : la paix, la stabilité.

Conclusion

Après avoir insisté sur une approche du lien social et sur les conséquences négatives de la crise de la "clôture sociale", nous avons présenté les ethno-textes initiatiques du *sā-mi* comme une apologie du droit et de la justice communautaire.

L'étude des idéaux contenus dans ces textes initiatiques laissent choir des acquis socio-anthropologiques et politiques de ces sociétés à associations d'âge qui pratiquent des rituels initiatiques cycliques pendant une trentaine d'années pour formater et responsabiliser les initiés grâce à la puissance des principes sacrés. Il ressort de notre analyse que les ethno-textes du *sā-mi* sont des paroles ancestrales hiératiques chantées, psalmodiées ou déclamées. Ils permettent le cheminement des mystes vers la connaissance du Bien qui demeure le fruit conjugué de leurs propres efforts personnels

et du concours des maîtres. Les textes initiatiques imposent le règne du droit, de la justice et une responsabilisation des initiés.

Cette production a en sus montré comment les Akan lagunaires ont établi une justice transitionnelle pour reconstruire et fortifier leur cohésion sociale. En l'espèce, cette danse initiatique est la consécration d'une rupture politique qui alimente une justice transitionnelle qui a permis de passer d'une monarchie à une gestion collégiale du pouvoir des générations à **relent** démocratique.

En effet, au vu de ce qui leur est arrivé à Kumasi au Ghana, à la mort d'Ossei Tutu, ces Akan ont développé une kyrielle d'ethno-textes pour consacrer la *politeia*, c'est-à-dire un ensemble de lois et des institutions qui forment la constitution de la cité. Il s'agit à cet effet de consolider la puissance du droit et de la justice afin de responsabiliser les générations avec la ferme intention de faire triompher la vertu par l'exemple et donc la "théorie de la ligne droite".

Avec ce "feu rituel" allumé par les initiateurs, à travers la répétition de la geste ancestrale, les Akyé lagunaires se maintiennent en solidarité mystique en tentant de cesser d'être des symboles de l'impureté pour s'affirmer comme des garants de l'ordre.

Le *sā-mi* est donc un idéal, une unification des idées produites par la raison ancestrale. Cet idéal, selon la doctrine Kantienne de l'objectivité, est un individu, un sage, un philosophe-roi, un initié parfait et vertueux amant du droit, de la justice au service de la cohésion sociale.

Bibliographie

Agbé Koudou Jean-Jacques (2011), *Recueil de discours initiatiques du sā-mi*, Thèse unique de Doctorat, Université d'Abidjan.

Alder Alfred (2000), *Le pouvoir et l'interdit*, Paris, Albin Michel.

Harari Yuval Noah (2015), *Sapiens une brève histoire de l'humanité*, Paris, Albin Michel.

Niamke-Koffi Robert (1996), *Les images éclatées de la dialectique*, Abidjan, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.

Memel-Fotê Harris (1980), *Le système politique)de Lodjoukrou, une société lignagère à classes d'âge (Côte d'Ivoire)*, Paris, Présence Africaine.

Paugam Serge (2011), « Lien social », in *Dictionnaire de la violence*, Paris, Presses Universitaires de France, pp.815-820.

Sanogo Amed Karamoko (2020), *La théorie platonicienne de la justice, essai sur la cohésion sociale*, Abidjan, Nouvelles Editions Balafons.

Platon (1966), *La République*, traduction, R. Baccou, Paris, G.-F. Flammarion.

Gerard A., Tonneau J. et Lachance J., (1955), « La justice », in *Initiation théologique, Tome III, Théologie morale*, Paris, Les Editions du CERF.

Processus de discoursivisation et ancrage Eco énonciatif de la danse du *Kīgba* chez les moose du Burkina Faso

Sampawendé Bruno GUIATIN

Assistant en Sciences du langage/ sémiotique
Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI,
Fada N'Gourma, Burkina Faso,
bruno.guiatin@univ-fada.bf

Bernadette GANSONRE

Docteur en Sciences du langage / sémiotique
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso,
bgansonre@gmail.com

Résumé

Le présent article questionne l'interrelation entre pratiques culturelles et progrès social en analysant une danse traditionnelle, le kīgba, à partir de cette problématique : comment culture et développement se nourrissent-ils mutuellement à travers le processus de discoursivisation et l'ancrage éco-énonciatif se manifestant à travers la danse de kīgba comme langage et forme de vie ? Notre analyse se fonde sur l'hypothèse selon laquelle la culture et le développement s'interrelient, se nourrissent de l'imaginaire collectif ; l'objectif qui lui est attaché est de montrer comment, dans le champ des sciences du langage, la discoursivisation et l'éco-énonciation comme méthodes d'approche de la théorie sémiotique opérationnalisent la possibilité du développement par la culture, il vise à montrer, en outre, la manière dont ces liens permettent de régler les conflits sociaux. Pour ce faire, notre réflexion s'articulera autour de ces lignes de force :

- i / Contextualisation du phénomène et sa description ;*
- ii / L'émergence d'une sémiotique apte à questionner les pratiques sociales et les formes de vie ;*
- iii / Le cadre théorique et méthodologique pour l'analyse de la danse de kīgba ;*
- iv / L'analyse discursive et éco-sémiotique de la danse du kīgba.*

Mots clés : Sémiotique, discoursivisation, éco-énonciation, culture, développement

Summary

This article is investigating the interrelationship between cultural practices and social progress by analyzing a traditional dance, the kīgba, from this research problem: how do culture and development enrich each other through the process of discourse and

how the eco-enunciative rooting manifest itself through the dance of kīgba as language and form of life? Our analysis is based on the hypothesis that culture and development interconnect, enrich each other by the collective imagination. The objective is to show how in science of language , discourse and eco-enunciation as methods of approach to semiotic theory operationalize the possibility of development through culture. It aims in addition to show how these links make it possible to settle social conflicts. To do this, our reflection will revolve around these points:

- i/ Contextualisation of the phenomenon and its description;*
- ii/ The emergence of a semiotics capable of questioning social practices and forms of life;*
- iii/ The theoretical and methodological framework for the analysis of kīgba dance;*
- iv/ The discursive and eco-semiotic analysis of the dance of the kīgba.*

Keywords: Semiotics, discourse, eco-enunciation, culture, development

Introduction

Dans bien de cas au Burkina Faso, des activités gouvernementales, des initiatives associatives et privées tentent tant bien que mal de restaurer, de pérenniser certaines pratiques culturelles telles que les danses et les chants. Nul doute que la disparition de ces formes de vie, de ces manières de poser les fondements du progrès social, ne peut rester sans inquiétude. En effet, le milieu socio-culturel est un lieu de vie dans lequel des communautés humaines tissent continûment des liens vitaux et existentiels avec leurs environnements à travers des pratiques culturelles. Ces liens qui traduisent leurs manières d'être au monde (esthésies), inscrites dans la durée, permettent aux générations futures de continuer de les perpétuer. Dès lors, les pratiques sociales deviennent des fondements d'un progrès social intégré en ce qu'elles inscrivent le « durable » dans l'être et le faire de ces communautés. On admettra d'ailleurs avec Senghor que l'Afrique est le continent de chants et de danses au regard du fait que la danse, au rythme du chant, s'offre en une forme de vie qui recèle une vision du monde et une philosophie / conception du développement. Ce sont des manifestations culturelles qui, au-delà de la fonction ludique nécessaire à l'épanouissement de tout corps social, ancrent les communautés à la base dans des valeurs d'un développement qui leur fait sens.

Ce constat induit dans le champ des sciences du sens une problématique significative : comment culture et développement se nourrissent-ils mutuellement à travers le processus de discoursivisation et l'ancrage éco-énonciatif se manifestant à travers la danse de *kĩgba* ? Autrement, comment le *kĩgba*, au-delà du jeu, se présente comme une manifestation des valeurs fondamentales du terroir *moaaga* et, par ricochet, africain ? Dans le champ des recherches sémiotiques, deux questions de recherches éclairent cette préoccupation centrale : quels sont les éléments de sens qui s'articulent dans la danse du *kĩgba* à travers le jeu des acteurs (plan actoriel), l'organisation du temps (plan temporel) et de l'espace du jeu (plan spatial) ? Quelles sont les matrices organisationnelles de la signification qui ancrent ces valeurs dans le milieu *moaaga*, et donc dans le milieu africain ?

Sur la base de ce questionnement, notre hypothèse est que ces formes de vie qui existent dans chaque société constituent des manières d'être au monde, des manières d'assurer une continuité avec le monde autour de soi, de cultiver son progrès social intégré, épousant ainsi la pensée du chercheur historien Joseph Ki-Zerbo lorsqu'il fait remarquer qu'on ne développe pas, on se développe. En nous fondant sur les recherches antérieures en éco-sémiotique mais aussi en socio-sémiotique, nous subsumons, d'une part, que la culture et le développement s'interrelient et se nourrissent de l'imaginaire collectif. Ainsi, les schèmes perceptifs à l'œuvre dans la danse du *kĩgba* constituent le milieu à travers lequel nous saisissons les valeurs qui en découlent. D'autre part, une analyse discursive de la danse du *kĩgba* montre qu'il s'agit d'un savoir-faire endogène qui sous-tend des valeurs sociales favorables à une vie harmonieuse exemptée de conflits interpersonnels. En suivant l'orientation de la problématique, le présent article veut bien montrer comment la discoursivisation et l'éco-énonciation comme méthodes d'analyse de la théorie sémiotique opérationnalisent la possibilité du développement par la culture, permettent de régler les conflits sociaux. Pour ce faire, l'article interprète les schèmes perceptifs à l'œuvre dans la danse du *kĩgba* comme le milieu à travers lequel nous saisissons les valeurs qui en découlent. Sur le plan théorique et méthodologique, cette réflexion mobilise la sémiotique narrative (description du *kĩgba* comme un récit narré, comme une histoire du point de vue des acteurs, du temps, de

l'espace), la socio-sémiotique comme approche herméneutique qui permet de comprendre le sens profond, les valeurs véhiculées par la danse et l'éco-sémiotique pour montrer l'intelligibilité du sens d'une pratique sociale, d'une forme de vie comme intimement liée au milieu, au lieu de vie qui le met en place.

La méthode d'analyse va ainsi consister à montrer comment le jeu d'acteurs s'inscrit dans un espace-temps qui recèle une manière d'être au monde significative (la dimension sémio-narrative) ; ce qui nous permettra, grâce à la socio-sémiotique d'interpréter, d'expliquer le sens des valeurs qui en découle, qui permet de les considérer comme des fondements de progrès social. Quant à la dimension éco-sémiotique, elle donnera lieu de démontrer comment, à travers les schèmes perceptifs (nature/culture ; individu/collectif, féminin/masculin, etc.) le *kîgba* devient une forme de vie qui révèle une manière de concevoir le monde, de l'organiser, traduisant ainsi notre vision du progrès social.

1. Contextualisation du phénomène et sa description

1.1. La situation d'énonciation

La perte des pratiques traditionnelles, culturelles et partant des valeurs endogènes de l'Afrique est une problématique qui anime les sphères scientifiques. Au Burkina Faso, l'État tente tant bien que mal de sauvegarder, de perpétuer certains de ces aspects de la mémoire collective. Le Ministère en charge de la culture mène des actions à cet effet. Il s'active à préserver l'héritage culturel du Burkina Faso qui comprend le patrimoine matériel et immatériel. N'eurent été ces actions, certaines pratiques sociales et culturelles auraient intégré le musée des pratiques disparues. Le milieu rural était le lieu où étaient soigneusement préservées ces pratiques traditionnelles. Il est déplorable de constater qu'à la suite des zones urbaines immergées dans une mondialisation sans filtre, les villages au Burkina Faso ne valorisent plus leurs pratiques socio-culturelles. Et la danse du *kîgba* n'est pas épargnée des pratiques désuètes.

La méthodologie qui a prévalu pour scruter la danse du *Kîgba* est celle de l'immersion ou ce que les sociologues qualifient

d'observation participante. En effet, c'est à l'occasion de l'Organisation du Sport et de la Culture des Écoles Primaires (OSCEP) de la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Boudry que nous avons eu l'occasion d'examiner de bout en bout cette danse qui est notre corpus, la situation d'énonciation. Nous avons d'ailleurs intégrés le jury qui était chargé de noter les compétiteurs qui sont des élèves du primaire (*Figure 1 : séance de la compétition*) et de les départager selon les critères dont le plus considérable était la valorisation du patrimoine culturel burkinabè. Plusieurs danses ont agrémenté cette activité. En suivant d'un œil sémiotique, la danse du *Kĩgba*, aux multiples pas diversifiés, a retenu plus notre attention. C'est de là d'ailleurs que nous avons formulé l'hypothèse de recherche pour creuser davantage la portée de cet héritage précieux.

1.2. La description du *Kĩgba*

L'Afrique rime avec musique et danse. La danse et les jeux en général au Burkina Faso se logent dans la vie culturelle des différentes nationalités ou communautés culturelles. Ils sont un art qui recèle plusieurs fonctions sociales et qui exprimaient des messages précis dans des communautés déterminées. La danse est un mode de vie et un canal de transmission de valeurs. Chaque ethnie a une danse particulière qui véhicule toujours des valeurs. Nous examinons le cas du *kĩgba* qui se pratique en zone *moaga* au Burkina Faso.

Kĩgba signifie, dans le cadre de la danse, « hanche » en *moore* et se veut une danse traditionnelle très rythmée de femmes et de jeunes filles (*Cf. Figure 1*). Le *kĩgba* consiste à se cogner les fesses au rythme du chant ou du *bendre/gaɔngaoogo* (tam-tam). À l'instar du conte, le *kĩgba* se pratique généralement la nuit tombée, sur la place du village, au clair de la lune ou sous l'arbre à palabre. Il n'est pas exclu qu'il soit pratiqué dans la journée surtout dans certaines circonstances. En cercle, ou en rangée de deux, cette danse est dans la plupart du temps accompagnée d'acrobaties : chaque équipe paire au milieu du cercle montre son savoir-faire. (*Cf. Figure 2*)

2. Émergence d'une sémiotique apte à questionner les pratiques sociales

2.1. *La perspective de la sémiotique narrative*

Si on a longtemps lié le destin de la sémiotique à l'analyse des textes littéraires (la sémiotique greimassienne), il convient en effet de préciser que c'était dans le but d'asseoir une base théorique cohérente de cette discipline qui consiste en un questionnement permanent du sens. Jean-Marc Lemelin (1998 :3) présentait l'évolution de la sémiotique en quatre étapes : « une première qu'il a nommé « phase de fondation, par la linguistique de Saussure, par la glossématique de Hjelmslev et par la sémantique structurale de Greimas; une phase de consolidation, marquée par la collaboration de Greimas et Courtés et leurs publications, plus particulièrement le tome 1 du Dictionnaire en 1979; une phase de confrontation aboutissant au tome 2 du Dictionnaire en 1986; une phase de refondation ou de refonte, amorcée dès la publication de l'Essai sur les modalités tensives de Zilberberg en 1981, continuée par *Sémiotique des passions* en 1991 et poursuivie, voire achevée, dans *Tension et signification* ». Effectivement, à partir de la prise en compte de l'affect du sujet dans la narrativité, à partir de la jonction du sensible à l'intelligible, ce qu'il convient d'appeler la sémiotique des passions pour le premier et la sémiotique tensives pour le second, la sémiotique sort du carcan de la sémiotique de l'action qui était un cadre très limitatif.

Cependant, la refonte sémiotique ne saurait se limiter à la tensivité comme l'a mentionné l'auteur. De 1999, date de parution de l'article de Jean-Marc Lemelin, à nos jours, la sémiotique a connu davantage une envolée considérable. D'ailleurs, Algirdas Julien Greimas la présentait comme un projet. Ainsi, du texte, en passant par le discours, les objets, les pratiques, et les formes de vie, (Jacques Fontanille : 2008), la sémiotique est apte désormais à questionner l'existence humaine (Jacques Fontanille et Nicolas Couégans : 2018). Constatant les insuffisances des niveaux d'analyses présentés dans *Pratiques sémiotique* (2008) et *Formes de vie* (2015), Jacques Fontanille en collaboration avec Nicolas Couégans (2018) pensent nécessaire pour la sémiotique post greimassienne d'investiguer l'anthropologie. Aussi

déclarent-ils : « Nous sommes en permanence immergés dans des mondes de sens. Telle est notre condition, telle est notre existence en tant qu'hommes, dont nous partageons bien les aspects avec tous les autres êtres vivants. » Tel est le propos transcrit sur la quatrième de couverture de leur ouvrage intitulé « *Terres de sens. Essai d'anthroposémiotique* ». Il y est question de la réorganisation des « plans d'analyse » qu'ils nomment désormais « régimes sémiotiques ». C'est pourquoi les formes de vie ne sont plus le dernier niveau d'analyse. Cette refonte au sein du champ sémiotique place l'analyste désormais apte à s'intéresser à des objets divers. Les sémioticiens déplacent de plus en plus leur regard, non plus sur des objets textuels circonscrits, mais à l'extérieur vers les défis sociaux et sociétaux qu'il faut désormais constituer en tant qu'objets d'analyse.

Par ailleurs, toute analyse sémiotique doit pouvoir être logée dans un des plans d'analyse (selon l'ancienne conception) ou dans un des régimes sémiotiques (selon la nouvelle reconfiguration). Dans ce raisonnement, la danse du *kîgba* sera scrutée en tant que pratique sociale, un fait social à caractère socio-culturel ludique pratiqué au Burkina Faso particulièrement chez les *Moose*. Il sied à présent d'élucider les considérations théoriques et méthodologiques qui seront mobilisées pour répondre à la problématique du sujet.

2.2. La perspective éco-sémiotique

Les limites du structuralisme à travers l'immanentisme sémiolinguistique du 20^e siècle ont convaincu nombre de chercheurs en sémiotique de la nécessité d'un changement de paradigme. En rappel, le structuralisme, notamment linguistique conçoit le sens à partir du langage, de la langue qui malheureusement découpe arbitrairement les signes en signifiant/signifié sans ancrage dans une situation d'énonciation (Guiatin, 2021). Ce changement de paradigme, à la suite d'un ajustement de son épistémologie, a explosé la rigidité du cadre méthodologique du classicisme sémiotique. En effet, dans le champ de la sémiotique, à travers la narrativité, Greimas a érigé le sujet comme l'instance donneur du sens. L'opposition sujet vs objet qui constitue le socle de l'épistémologie sémiotique devient le lieu d'investissement d'une idéologie rationaliste : celle d'instaurer la domination du sujet pensant sur le reste de la créature. Une telle

conception a consacré l'opposition systématique nature/culture ouvrant la voie à une prédation de l'homme, être de culture, sur le reste de la création. Les problèmes environnementaux, la dépression climatique, la nécessité d'un développement dit « durable » rappellent cette triste réalité. Ce constat permet de dire que le structuralisme a ignoré le besoin de l'homme de s'interrelier à l'*éco* (le milieu, la terre d'où sortent les signes), au vivant avec qui il co-énonce. Or le monde éco-techno-symbolique constitutif de la vie sociale dépasse l'entendement du structuralisme sémiotique. Justin Ouoro (2010 : 459) ne manque pas de le relever : « Ainsi les recherches sémiotiques se sont davantage portées sur l'organisation interne du récit, la mise en évidence des structures élémentaires de la signification, leur organisation narrative et la distribution sémantique qui assurent leur manifestation textuelle. On a oublié, à un moment donné, que l'existence de tout discours et / ou récit en tant qu'énoncé rapporté, est d'abord consubstantielle à celle d'une instance racontante. »

L'on le voit très bien, la situation d'énonciation a manqué à l'arsenal épistémologique de la sémiotique classique. Le cadre conceptuel adopté par la sémiotique d'obédience structurale s'inspire de la définition saussurienne de la sémiologie comme science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; il a malheureusement réduit le spectre sémantique de cette conception saussurienne en ne prenant pas suffisamment en compte le concept de « vie sociale » qu'introduit explicitement Saussure dans sa définition. Dans notre thèse (Guiatin, 2021 : 232), nous avons montré en quoi la « vie sociale » était constitutive de la définition saussurienne de la sémiotique. « Saussure a projeté sa sémiologie, aujourd'hui sémiotique, comme science qui étudierait la vie des signes au sein de la vie sociale. De ce projet qui a requis nombre de redéfinitions (...) (qui) dans les diverses tendances (sémiotique de la communication, sémiologie de la communication), se sont polarisés autour du sens, de la signification, parfois sur les signes sans, ne serait-ce qu'accessoirement, s'attarder sur l'environnement des signes. Ils ont donc épuisé la substance de la vocation saussurienne, la vie sociale des signes, l'environnement d'où ils émergent pour que la construction du sens ou de la signification puisse être envisagée ».

Cette définition subsume qu'en dehors de la langue, la sémiotique ne peut rien dire, car le signe saussurien est arbitraire, relatif et oppositif. Toutefois, la construction de ce signe a occulté le lien éco-techno-symbolique qui gourne l'être et le faire des sociétés. Le développement de Nicole Pignier, notamment, dans un article dont le titre se veut évocateur : « *Le sens, le vivant ou ce qui nous relie à la terre* », définit ce lien éco-techno-symbolique. Avec l'arbitraire du signe, les saussuriens ont également fait table rase sur « la co-énonciation » avec le vivant pour ne parler que de l'énonciation. Nicole Pignier dans « *Fondements vie du sens, sens du vivant ?* » (Pignier, 2021) attire notre attention sur cette réalité : « L'*oïkos* en tant que monde nous habite autant que nous l'habitons. En effet, depuis que les êtres humains sont sur Terre, ils coénoncent avec celle-ci ; selon le sens avec lequel ils perçoivent le lieu où ils passent, où ils vivent, ils créent des mots, des modalités énonciatives artistiques, des techniques. Ainsi, ils façonnent leurs lieux de vie dans un lien créatif et non déterministe. Leurs gestes, alliés aux langues, aux arts et aux techniques sont des façons d'énoncer sur l'*oïkos*, certes, mais aussi de coénoncer avec la Terre, de manifester des mondes qui en retour énoncent, manifestent quelque chose aux êtres qui y vivent ». Dès lors, l'éco-sémiotique en tant que méthode de recherche sémiotique et questionnement du processus d'émergence de la signification s'appuiera sur des schèmes perceptifs ou axes sémantiques encore appelés matrices organisatrices de la perception comme méthode d'analyse de la signification dans les ensembles signifiants.

3. Fondements théoriques et méthodologique

3.1. La syntaxe discursive comme cadre d'appréhension du *kīgba*

L'analyse de la danse reçoit ici une double articulation superposable. Elle consiste en sa mise en discours saisi sous l'angle de la syntaxe narrative. Ce sous-niveau se situe dans le cadre général du parcours génératif de la signification selon la perspective greimassienne et fontantillienne notamment. Cette mise en discours dans un second temps rend possible la dimension herméneutique de la danse qui sera articulée dans la perspective éco-sémiotique dont le sous-cadre théorique, que nous proposons, est l'éco-énonciation. Ainsi, se nourrissant l'une de l'autre, la discoursivisation et l'éco-

énonciation construisent ainsi le cadre théorique qui servira de feuille de route pour interroger le processus de la signification de la danse du *Kĩgba*.

Pour ce qui est de la discoursivisation, le geste est rendu possible lorsque nous considérons ce postulat des auteurs du dictionnaire raisonné de la théorie du langage : « Tout objet sémiotique (peut) être défini selon le mode de sa production, les composantes qui interviennent dans ce processus s'articulent les unes avec les autres selon un « parcours » qui va du plus simple au plus complexe, du plus abstrait au plus concret. (Courtès, Greimas, 1979) ». Sous cet éclairage, la danse, si l'on la considère à *minima* comme un ensemble signifiant, peut être analysée suivant le principe canonique du parcours génératif de la signification, selon qu'on adopte le point de vue de l'expression (partir du plan de l'expression pour décrire le contenu) ou inversement selon qu'on adopte du point de vue du contenu (partir des structures éléments de la signification pour parvenir à la mise en signes de l'expression).

La danse est conçue comme un récit, comme une organisation sémiotique, à travers lequel l'interrelation entre l'expression et le contenu construit son univers sémantique, fait ressortir les différents niveaux d'analyse de la discoursivisation. En effet, obéissant à la logique du récit, le *Kĩgba*, dans le milieu *moaga*, raconte une histoire en suivant les modulations de la chanson. Il convertit les paroles du chant en de pas (pas de danse) suivant un choix paradigmatique (le choix des acteurs, le temps, l'espace) et un enchaînement syntagmatique (le processus de la mise en scène suivant un certain ordre). Cet agencement (chant + danse) orchestre une forme dont le processus syntagmatique rend possible l'interprétation par les personnes qui en maîtrisent notamment les codes. L'orchestre s'offre finalement comme une expression double du même contenu puisqu'il s'agit, dans les faits de l'orchestration de deux expressions (danse et parole) visant un même contenu (la signification de la mise en scène). Ce faisant, le *kĩgba*, c'est-à-dire la danse sans les paroles conserve la même substance que les deux expressions prises ensemble.

En analysant ainsi, dans notre cas, la danse, on peut décrire les éléments de sa narrativité qui permettent, *in fine*, de faire l'économie générale du parcours génératif de la signification. Autrement, le *Kĩgba* a lieu sur une sphère spatio-temporelle située, comme nous l'avons mentionné plus haut. Il remplit ainsi une condition nécessaire du récit qui se déroule toujours sur un espace à un moment formellement circonscrit. Ici, dans sa forme traditionnelle, le *Kĩgba* se déroule sur l'espace du village, mieux, dans un cercle concentrique. Selon les sensibilités culturelles ou les variantes ethniques, on peut danser le *kĩbga* la nuit ou le jour suivant l'occasion qui le convoque. Cet espace et ce temps ne sont pas que de figurants dans l'univers de la pratique.

Le deuxième niveau de notre analyse permettra de décrire leur rôle dans la perspective de la sémiotique des cultures. À la suite de cette première condition, l'espace-temps, le *kĩbga* ne s'exécute qu'avec des acteurs qui prennent en compte toutes les composantes de la société allant des femmes aux hommes en passant par les enfants, tous âges confondus. Et, tout comme dans le récit, la présence des acteurs sous-entend des rôles actantiels. Il y a donc un ordre qui permet de reconnaître la danse. Cet ordre n'est rendu possible qu'à travers une répartition des rôles entre les acteurs. Dans le cas de cette danse, puisqu'elle s'acquiert par un processus d'apprentissage, les acteurs se répartissent implicitement les rôles sans qu'on ait besoin de contrat verbal. Ce contrat s'établit à travers le contact à l'entame des pas de danse. Selon la position prise par un premier acteur, son rôle se trouve ainsi défini et définit dans le même temps le rôle de l'autre acteur, la danse s'exécutant par binôme. La mise en ordre de ces deux premiers niveaux permet d'aboutir au 3^e palier : la communication d'un message, donc une mise en discours que la syntaxe discursive permet de décrire. Dès lors aucun geste, aucun objet, aucun mouvement ou posture entrant dans le cadre de la danse du *kĩbga* ne peut être isolé de l'interprétation. Comme on peut le voir, la danse devient constitutive d'un ensemble d'éléments organisés en paradigmes et en syntagmes occasionnant la narration d'un récit. Il y a donc une histoire racontée à travers la mise en scène du *kĩbga*.

Le récit ainsi constitué s'offre donc à la narrativité. De la mise en signes à travers la corrélation espace-temps et acteurs, on parvient

aux structures profondes à la mise en place d'un programme narratif, un schéma actanciel, les axiologies, etc. Même si l'objectif du présent article n'est pas la description de ces composantes somme toute présentes dans la danse que nous analysons, mais plutôt la dimension discursive, on peut les identifier pour montrer la conformité de la danse à la logique du récit qui fonde la possibilité de son analyse sous l'angle de la discursivisation.

Nous avons ainsi identifié les composantes du récit à travers le tableau synthétisé du parcours génératif de la signification. Rappelons que notre analyse concerne la partie de la syntaxe discursive que nous mettons en exergue.

Structures sémio-narratives	Composante Syntaxique			Composante Sémantique		
	Niveau profond	Syntaxe fondamentale		Sémantique fondamentale		
	Niveau de surface	Syntaxe narrative de surface		Sémantique narrative		
Structures discursives	Syntaxe discursive				Sémantique discursive	
	Actorialisation Les danseurs, les spectateurs, les instrumentistes	Temporalisation La nuit au clair de la lune (Dans la forme traditionnelle de la danse)	Spatialisation L'espace du village, le cercle	Thématisation Les conflits, les histoires des personnes, etc.	Figurativisation La mise en scène	

Synthèse du « Parcours génératif » de la signification

Source : Courtés, Greimas, 1979.

Ce schéma montre bien les niveaux d'analyse du point de vue sémio-narratif et du point de vue discursif. Il s'agit des états différents de la théorie, et aussi à différents niveaux d'abstraction. La discursivisation ou mise en discours de la danse du *Kĩgba* en tant que pratique sociale va consister à l'analyser au plan de la syntaxe discursive selon les critères d'actorialité, de temporalité et spatialité. Autrement, quels sont les acteurs qui narrativisent le *kĩgba* ? À quel moment a-t-elle lieu et dans quel espace ? Cette organisation théorique

se comprend aisément puisqu'un acteur n'est acteur que sur une sphère spatio-temporelle située. Au-delà de cette description actorielle, temporelle et spatiale de la pratique de la danse du *Kĩgba*, il s'agira de montrer en quoi ce savoir-faire endogène sous-tend des valeurs sociales favorables à une vie harmonieuse exemptée de conflits interpersonnels.

3.2. *L'éco-énonciation comme espace d'ancrage du kĩgba*

L'éco-énonciation est une perspective d'analyse que nous développons à partir de nos recherches, depuis la thèse de doctorat qui porte sur l'éco-sémiotique dont elle reçoit sa définition. Sa conceptualisation découle donc de la définition de l'éco-sémiotique dont nous faisons ici l'économie afin de montrer la manière dont nous la faisons travailler dans la mise en œuvre de l'éco-énonciation. En effet, en revisitant le dispositif épistémologique greimassien, l'éco-sémiotique s'est voulue beaucoup plus une démarche méthodologique en passant de l'énonciation telle qu'envisagée par Benveniste à la co-énonciation. Il faut noter que dans le premier cas, le sujet face à tout ce qu'il considère comme objet s'impose l'apanage du sens, il est le seul dans le dispositif à construire le sens. Dans le second cas, il est le résultat d'un processus partagé entre différentes parties prenantes. Le sujet pensant coopère pour qu'advienne le sens ainsi que nous le proposons dans notre recherche antérieure : « Appliquée à l'activité humaine dans le cadre de notre recherche, cette proposition éco-sémiotique invite les sciences du sens à passer de la théorie de l'énonciation humaine à celle de la co-énonciation étendue à l'ensemble du vivant. Ce que nous proposons d'appeler « l'éco-énonciation » ». (Guiatin, 2021 : 285)¹ Dès lors, l'éco-sémiotique « considère les aptitudes de tous les êtres vivants à co-énoncer, à apprécier leur milieu dans une interrelation continue, concrète et située, rappelant que le sens est inhérent à la vie biologique et perceptive. (N. Pignier, 2021 :1)²

¹ Bruno Guiatin, 'Approche éco-sémiotique des innovations durables au Burkina Faso : entre cultures culturelles, cultures culturelles', *Thèse de doctorat*, 2021, 429 pages <<https://theses.hal.science/tel-03325127>>.

² Pignier Nicole, 'Fondements d'une Éco-Sémiotique. Vie de Sens , Sens Du Vivant?', in *Construire Le Sens, Bâtir Les Sociétés*, Ests Connaissance et Savoirs (Paris: Ests Connaissance et Savoirs, 2021), pp. 41–58.

Ce faisant, l'éco-sémiotique questionne les interrelations entre les communautés humaines et leurs milieux de vie. Dans ce sens, la signification d'un phénomène est consubstantielle à son lieu d'émergence. L'idée de l'éco-énonciation renvoie à cette réalité selon laquelle le milieu participe au processus de construction du sens. Un phénomène ne reçoit sa signification que dans un lieu bien précis et, ce lieu, l'éco, la terre que nous habitons et qui nous habite. L'éco-énonciation consiste à énoncer le sens avec la terre d'où les signes émergent. Cette conception permet d'ancrer la signification de la danse du *Kĩgba* dans sa situation d'énonciation. Le milieu d'où elle est énoncée participe pleinement de son interprétation.

Étant donné que l'opposition classique sujet objet n'est plus pertinente pour appréhender la signification des phénomènes tels que les pratiques, l'éco-sémiotique a permis l'émergence des schèmes perceptifs comme méthodologies d'analyse des situations d'énonciation. Ainsi, le schème se définit comme la clef qui ouvre l'accès au contenu de la pratique. Selon Nicole Pignier (2020) les schèmes s'appréhendent en tant que qu'ancrages sémantiques dans le corps propre, c'est-à-dire dans le corps biologique vécu dans l'expérience commune à tous les humains. Ils donnent lieu à des tensions appréciatives, à des sensibilités individuelles – esthésies, et à des sensibilités collectives – esthésies- (Pignier, 2017 : 169-170). Ils constituent des axes sémantiques fondamentaux non pas abstraits comme envisageait A. J. Greimas, mais très concrets en ce qu'ils habitent notre chair tout en habitant nos langues. Ces forces de vie duales sont des axes constitués de pôles en tension. « Elles s'apprécient et se déploient dans la relation créative et imprévisible que les communautés humaines et les individus entretiennent avec leur milieu. Si les catégories sémantiques greimassiennes supposent que la parole est conceptuelle, les axes sémantiques de base tels que nous les appréhendons rappellent que « la parole ou les mots portent une première couche de signification qui leur est adhérente et qui donne la pensée comme style, comme valeur affective, comme mimique existentielle, plutôt que comme énoncé conceptuel ». (N. Pignier, 2020)

Nous le considérons comme le repère à partir duquel la pratique est comprise. Il émane de la sensibilité culturelle et permet à toute

pratique d'être ancrée significativement dans l'imaginaire collectif de la culture, de la société. Dans cette configuration, les schèmes perceptifs que nous convoquons pour analyser le *kĩgba* sont des forces de vie qui ancrent la pratique dans la perception des peules *moose*. Ils « constituent les forces éco-bio-psychiques qui nous relient à la Terre. C'est en ce sens que nous définissons les schèmes. Cependant, nous appréhendons la Terre en tant qu'*oïkos*, et donc pas dans la réduction aristotélicienne que Bachelard sollicite avec les éléments matériels du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Notre approche des schèmes, intentionnalités constitutives de l'arrière-plan global de la perception, prouve qu'ils ne sont pas réservés à la rêverie ou à l'imagination. Au lieu d'opposer perception et imagination, ils travaillent l'une et l'autre, ils intègrent la deuxième à la première et réciproquement, dans la mesure où être présent aux choses va de pair avec la capacité à s'en abstraire et à y revenir par un travail de mémoire tout autant que de rêverie ». (N. Pignier, 2020)³

Par ailleurs, les schèmes, sous cet éclairage, constituent des fondements de tout ensemble signifiant, « un arrière-plan global⁴ » selon John Rogers Searle et Claude Pichevin, c'est-à-dire une source disponible d'éléments, une visée dont le sujet pensant ne serait qu'un metteur en scène, une médiation. Dès lors, la signification d'une pratique sociale, par exemple, n'est plus seulement une fabrique de l'intention du sujet. Il est co-énoncé avec le milieu depuis lequel la pratique, ici la danse, est façonnée. Les sujets de la culture, ceux qui connaissent ici le *kĩgba* entretiennent un lien éco-techno-symbolique avec la pratique, c'est-à-dire qu'ils développent une capacité à symboliser leur présence au monde à travers la danse. Pour affirmer cette dimension existentielle, la danse orchestre simultanément une technique (création, imagination), un processus de symbolisation via les signes et l'expression d'une esthésie qui est ici le lien à la terre.

³ Nicole Pignier, 'Le Sens, Le Vivant Ou Ce Qui Nous Relie à La Terre', *Interfaces Numériques*, 9.1 (2020) <<https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.4144>>.

⁴ John Rogers Searle and Claude Pichevin, *L'intentionnalité: essai de philosophie des états mentaux* (Paris, France: les Éditions de Minuit, 1985).

Dans le cadre de cette analyse, nous proposons de lire la pratique du *kĩgba* sous le prisme de quelques schèmes perceptifs puisés de ce tableau récapitulatif :

Nature	↔	Culture
Individu	↔	Collectif
Exclusion	↔	Participation
Féminin	↔	Masculin
Local	↔	Global
Vie	↔	Mort
Haut	↔	Bas
Continu	↔	Discontinu
Ouverture	↔	Fermeture
Dehors	↔	Dedans

Tableau récapitulatif des schèmes perceptifs. (Source : Thèse de S. B. Guiatin, 2021 : 290)

4. L'herméneutique socio- et éco-sémiotique du *kĩgba*

4.1. Le discours social du *kĩgba*

La perspective socio-sémiotique saisit la manière dont les objets construisent les discours et les imaginaires sociaux. Ici, elle correspond à l'interprétation de la manière dont les jeux d'acteurs, s'agençant avec l'espace et rythmés avec le temps, recèlent des valeurs

qui traduisent la vision du monde des Africains. Du point de vue discursif, la danse du *Kĩgba* est un vecteur de socialisation. La socialisation étant un processus par lequel on inculque des valeurs sociales à un individu pour son insertion dans l'environnement dans lequel est issu celui-ci, la structuration du *Kĩgba* au plan actoriel, temporel, spatial est un canal idéal pour instaurer la paix, la solidarité, l'entente, la tolérance et l'amour pour le prochain dans nos sociétés traditionnelles. En effet, exigeant tout d'abord le regroupement et le frottement des femmes, jeunes filles ou enfants, et ensuite la complicité et l'attention entre les paires, le *kĩgba* est un jeu qui sociabilise. Il implique une grande complicité et une assurance pour son binôme lors des acrobaties ou la réalisation de certains pas.

En outre, c'est une danse qui se pratique généralement le soir après les activités journalières. Cette organisation temporelle démontre bien la nécessité de se réunir pour manifester tout d'abord la joie de vivre. C'est ensuite le moment venu d'apaiser les éventuelles tensions qui se seraient installées au cours de la journée, car un proverbe *moaaga* dit « Vivre ensemble, c'est s'attendre à des malentendus ». La danse devient enfin un moyen pour se vider de tout ressentiment, de toute animosité avant le repos quotidien. Elle permet alors de stigmatiser les tensions au sein d'une communauté. Le cercle dans lequel se déroulent les interactions est un lieu de défoulement cathartique, d'expression des sentiments. C'est une sorte de pause pour permettre à l'esprit de se décontracter. Il est destiné non seulement à la formation et à l'endurance physiques, mais aussi à l'apprentissage des valeurs fondamentales de la société.

4.2. Sur le jeu d'acteurs

Au plan actoriel, le *kĩgba* est une danse traditionnelle très rythmée de femmes et de jeunes filles. Elle consiste à se cogner les hanches au rythme du chant ou du *bendre/gāngāoogo* (tam-tam) (Cf. *Figure 3*) En cercle, ou en rangés de deux, cette danse est dans la plupart du temps accompagnée d'acrobaties : chaque équipe paire au milieu du cercle montre son savoir-faire. Du point de vue temporel, cette danse est pratiquée généralement dans la soirée, après toutes les activités de la journée. L'espace de la danse du *kĩgba* se dessine au clair de la lune ou sous l'arbre à palabre en cercle concentrique. Dans

sa mise en scène, l'opposition entre le singulier et le pluriel montre que la société fait le choix de la pluralité au détriment du singulier, autrement, la collectivité au détriment de l'individu. Toutefois, il faut souligner que le choix du collectif n'entraîne pas le déni ou l'exclusion de l'individu. Au contraire, c'est à travers la convergence des singularités que se construit le collectif ; l'individu est donc partie prenante du collectif. C'est d'ailleurs cette convergence ou, si l'on veut, cette co-énonciation entre singularité qui rend possible l'avènement d'un actant collectif entendu au sens de faire ensemble, faire avec (l'autre). (Cf. Figure 4)

Sur un plan éco-sémiotique, elle nous enseigne la façon dont la société a construit les rapports entre les individus et la collectivité. Ces rapports sont faits de tensions (les acteurs se cognent en dansant, etc.). Puis de l'implication des autres acteurs (ils dansent, ils applaudissent, ils interfèrent dans le jeu des acteurs de tension, etc.) avant qu'interviennent le dénouement (les acteurs se réconcilient à travers des gestes). Derrière le jeu, les acteurs se divertissent en enseignant comment les tensions participent de la construction de la société à travers la tolérance, le pardon, le vivre-ensemble, le travail participatif, etc., qui assurent leur continuité existentielle et donc leur progrès social.

4.3. La configuration spatio-temporelle

Le choix et la configuration de l'espace (cercles concentriques) et le moment de la danse (clair de lune) corrélables à l'actorialité (tout le monde se tourne vers les acteurs sur scène). Le cercle renvoie à l'idéal de la société moaaga. À l'image de leurs concessions claniques, ce cercle symbolise la solidarité autour des individus épargnés de tout isolement. Le temps choisi connote l'idée qu'il y a un temps pour toute chose : après les affres des tensions de la journée, l'heure est à l'apaisement. Sur le plan éco-sémiotique, cette organisation sociale est rendue possible par la tension du schème culturel individu/collectif, les rapports entre le masculin et le féminin.

Le collectif construit l'individu autant que ce dernier participe de la construction de la communauté. La vie communautaire est faite

de précarité (tensions sociales, du masculin dans ce cas), mais aussi de l'harmonie (résolution des conflits par les liens de fraternité). En exigeant le regroupement, le frottement, la complicité, l'attention et l'assurance pour son binôme lors de la réalisation des pas, le *kîgba* est un jeu qui sociabilise. Il est destiné non seulement à la formation et à l'endurance physiques, mais aussi à l'apprentissage des valeurs fondamentales de la société. Il devient un moyen pour se vider de tout ressentiment, de toute animosité avant le repos du soir. Elle permet alors de stigmatiser les tensions au sein d'une communauté.

Conclusion

Dans ses réflexions sur le développement du continent africain, l'historien Joseph Ki-Zerbo (2008 :18) découvre que les initiatives sur le développement de ce continent ne peuvent être fructueuses, refléter ce qu'est concrètement ce milieu sans une prise en compte de ses spécificités. Selon l'historien, « la spécificité est une notion centrale pour l'analyse et pour l'action dans l'Afrique d'aujourd'hui. Comme un puissant défoliant culturel, la technique des pays industriels dominants risque d'exercer un effet désertifiant sur les cultures de serre africaines si fragiles et déjà si éprouvées par l'histoire⁵ ». Dès lors, il y a lieu de trouver les clés d'accès à ces spécificités. De même, l'approche du milieu africain ainsi que toute l'action de ces communautés relèveraient, selon le chercheur, d'une « science tropicalisée », mais ouverte en notre sens, axée sur la vision, la manière d'être des communautés de ce continent, dans leur rapport existentiel, vital et pratique à leur propre terre (Guiatin, 2021). Ces clés peuvent être considérées comme des universaux à partir desquels la connaissance de l'être de l'Afrique devient possible. Elles sont des lieux communs de la mémoire collective de ses peuples. Dans cet ordre, la tâche de la présente réflexion a été de montrer que le développement du continent africain passe par sa culture. L'un des pans de celle-ci est la danse qui, au-delà d'un instant « divertissement », condense les schèmes du progrès social du continent. Au regard des fonctions sociales qu'elle joue, elle prône la réhabilitation des valeurs culturelles comme terreau du progrès social.

⁵ Joseph Ki-Zerbo, *Regard Sur La Société Africaine* (Dakar : Panafrika, 2008).

Cette étude a été possible à partir de la nécessité de contextualiser la pratique sociale comme vitale pour le progrès social de la société burkinabè et africain. Sa description en tant que situation d'énonciation a permis de faire ressortir une sémiotique apte à la questionner. Elle s'inscrit dans deux perspectives : celle narrative et celle éco-sémiotique. Les fondements théoriques qui les ont rendues possibles s'articulent essentiellement autour de la syntaxe figurative ainsi que de l'éco-énonciation. Cette trajectoire analytique a permis de conclure, en termes de résultats, que la danse du *kĩgba* condense dans son parcours paradigmatique et syntagmatique un discours social porté sur la socialisation des sujets de la communauté ainsi que leur bien-être individuel et collectif. C'est en cela que cette danse, au-delà d'une dimension ludique nécessaire, est un vecteur de progrès social.

Références bibliographiques

Bertrand Denis (2000), *Précis de sémiotique littéraire*, Paris, Nathan (coll. « Fac. Linguistique »), 272 p.

Boutet Jean (2002), *Terrain dans Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, France, Ed. du Seuil, p. 569-570.

Burbage Frank (2013), *Philosophie du développement durable : enjeux critiques*, Paris, Presses universitaires de France (coll. « Philosophies »).

Coquery-vidrovitch Catherine (1985), *Afrique noire : permanences et ruptures*, Paris, Payot (coll. « Aux origines de notre temps »), 440 p.

Descola Philippe (2011), *L'écologie des autres. L'anthropologie et la question de la nature*, Éditions Quae, Versailles.

Durand Gilbert (1989) ; [1964], *L'imagination symbolique*, Collection Quadrige, Paris, PUF.

Fontanille Jacques, Cougnas Nicolas (2018), *Terres des sens : Essais d'anthroposémiotique*, éditions PULIM, collections Semiotica Viva.

Fontanille Jacques (2008), *Pratiques sémiotiques*, Presses Universitaires de France.

Fontanille Jacques (2015) *Forme de vie*, Presses universitaires de Liège.

Gansonré Bernadette (2022), « *Société d'oralité, force ou faiblesse ? le cas du mariage traditionnel au Burkina Faso* », collection *Recherches et Regards d'Afrique*, VOL 1N° 1 FEV 2022, pp. 185-204.

Greimas Algirdas Julien, Courtés Joseph. (1993) [1979], *Dictionnaire raisonné de la théorie et du langage*, Paris, Hachette.

Guiatin Bruno (2021), *Approche éco-sémiotique des innovations durables au Burkina Faso : entre cultures culturelles et cultures culturelles*, thèse de doctorat, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Limoges, France

Ki-zerbo Joseph (2008), *Regards sur la société africaine*, Panafrika/Silex/ Nouvelle du Sud.

Lemelin Jean-Marc (1998), *La refonte de la sémiotique*, Mardaga (Philosophie et langage). Belgique; (256 p.), En ligne sur : ucs.mun.ca/~lemelin/refonte1.htm, consulté le 06/06/2023 à 10h.

Lotman, Juri (1999), *La sémiosphère*, Pulim (Traduction de Anka Ledenko).

Ouoro Justin Toro (2014), « *Valeurs sémiotiques et changement social. De la défécation dans la nature à l'usage de latrine familiale en milieu rural : le cas du village de Toéni dans la province du Sourou au Burkina Faso* », in « *Cahiers du CERLESHS* » numéro spécial, pp. 251-264,

Pignier Nicole (2020), « *Approche éco-sémiotique du convivialisme à l'ère du numérique* » in *Vers un numérique convivialiste ?* Ed. Le Bord de l'eau

Pignier Nicole (2020), *Le sens présuppose-t-il le vivant ?*, Actes du Colloque International *Anthropogénie, Origine et Devenir de la Technique, du Signe et du Sens*, 12-13 décembre 2019, Paris-Sorbonne.

http://www.anthropogenie.com/events/2019_Sorbonne_page.html

Pignier Nicole (2017), *Le Design et le Vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers*. Paris, Edts Connaissances et savoirs.

ANNEXES

Figure 1. Configuration scénique de la pratique du kîgba

Figure 2. Le cours de l'action

Figure 3. Le kīgba au rythme du tam-tam

Figure 4. Le récit des activités quotidiennes dans le kīgba

Relation entre école et réussite sociale au Bénin : quel enjeu moral ?

LEGANME Philippe

*Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Éducation
au Développement Durable (LAAEDD).
phileg80@gmail.com*

HOUEDENOU Florentine

*Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Éducation
au Développement Durable (LAAEDD).
houedenou1@gmail.com*

Résumé

De connotation abstraite et subjective, la réussite sociale est un concept polysémique et mouvant. Cependant, elle consiste en la capacité de l'individu à atteindre les objectifs personnels liés au succès dans divers domaines de la vie tout en étant accepté et respecté par les autres membres de la société. Ainsi, l'individu recherche le plus souvent une bonne qualité de vie, à réduire ou à maintenir son inégalité ou sa position sociale selon sa situation initiale. De nombreux facteurs dont le plus important, l'éducation à travers l'école, influent classiquement sur la réussite sociale. Or, de nos jours, l'aisance matérielle prônée par le développement des sciences et techniques du monde moderne, tend à s'accaparer la primauté sur l'éducation morale. Cette recherche s'inscrit dans la perspective de promotion de cette dernière. Comment assurer la promotion de l'éducation morale chez les apprenants du Bénin en quête de réussite sociale matérielle ? D'approche qualitative et basée sur les techniques de l'observation des faits dans leur environnement naturel, de l'entrevue (entretien semi-dirigé) auprès de deux conseillers pédagogiques et deux inspecteurs, cette recherche s'appuie profondément sur la théorie morale d'Émile Durkheim. Les résultats montrent la primauté de la recherche effrénée de l'aisance matérielle précoce au détriment de la moralité dans toute entreprise éducative, due au regard un peu trop bienveillant de l'opinion publique vis-à-vis du matériel ambiant. Ce constat rend aride le processus enseignement/apprentissage de nos jours et pose de nouveaux défis. Limite méthodologique consistant dans l'étude qualitative approfondie, il importe de généraliser les résultats obtenus par voie quantitative.

Mots clés : école - réussite sociale - moralité - aisance matérielle – Bénin

Abstract

With an abstract and subjective connotation, social success is a

polysemous and moving concept. However, it consists of the individual's ability to achieve personal goals related to success in various areas of life while being accepted and respected by other members of society. Thus, the individual most often seeks a good quality of life, to reduce or maintain their inequality or their social position depending on their initial situation. Many factors, the most important of which, education through school, classically influence social success. However today, the material affluence advocated by the development of science and technology in the modern world tends to take primacy over moral education. This research is part of the perspective of promoting the latter. How can we ensure the promotion of moral education among students in Benin seeking material social success? Qualitative in approach and based on the techniques of observation of facts in their natural environment, interviews (semi-directed interviews) with two educational advisors and two inspectors, this research is deeply based on the moral theory of Émile Durkheim. The results show the primacy of the unbridled search for early material comfort to the detriment of morality in any educational enterprise, due to the somewhat too benevolent view of public opinion towards the surrounding material. This observation makes the teaching/learning process dry these days and poses new challenges. Methodological limit consisting in the in-depth qualitative study, it is important to generalize the results obtained through a quantitative study.

Keywords: school - social success - morality - material comfort – Benin

Introduction

L'éducation est considérée comme un droit fondamental et demeure une condition essentielle au développement durable, à la paix et à la stabilité. Elle représente, pour les citoyens, un moyen indispensable à leur participation effective à l'économie et à la vie en société. Considérant tous ces aspects utiles pour l'équilibre de l'individu et de la société, « l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné » (Durkheim, 1911, p.52). Ainsi définie, l'éducation est une sorte d'idéal à atteindre, capable de métamorphoser l'individu apprenant en un être social, but ultime de la vie en société. Alors « l'éducation a l'étrange pouvoir de modeler l'individu selon des normes inviolables et de le rendre quasi impuissant de toute tentative de se libérer de ces normes » (Sow Fall, 1982, p.63). Ainsi, « une éducation réduite à une simple technique de production économique, de préparation professionnelle ou d'appropriation d'un "savoir-être", d'un "apprendre à être", inutile en quelque sorte l'homme... L'éducation est une tâche et une conquête dont la finalité est la réalisation de l'humain total et l'humanisation de

tout réel » Ngal (1975, p. 82).

Par ailleurs, le monde contemporain étant caractérisé par le développement accéléré des sciences et technologies, conduisant à l'industrialisation de plus en plus poussée d'un nombre important de pays, de nouveaux produits affluent, envahissent et attirent de partout du village planétaire. Conséquence, la réussite sociale a tendance à se confondre exclusivement à l'accumulation de richesses matérielles. Ainsi, le regard de l'opinion publique devient bienveillamment tolérable vis-à-vis de la recherche précoce de l'aisance matérielle. Cette dernière tend alors à s'accaparer la primauté sur l'éducation morale. L'éducation se trouve de plus en plus érodée de l'un de ses aspects importants - la morale et l'éthique - au point où le processus enseignement-apprentissage dans les lieux éducatifs tels les écoles et établissements surtout ceux d'enseignement secondaire, prend un coup. Le jeu éducatif se trouve alors enrhumé, aride et devient parfois insupportable par l'affaiblissement de l'éducation morale au profit de la recherche de plus en plus précoce du financier et du matériel, peu importe les moyens de leur acquisition.

D'autre part, entre autres facteurs et du point de vue du statut et rôle joué, l'école par le biais des enseignements à la fois instructifs et éducatifs qu'elle véhicule, participe classiquement à l'éducation et par ricochet à la socialisation de l'individu. Au sens large, l'école est l'institution sociale majeure qui remplit la double mission d'instruction et de socialisation afin de faciliter l'intégration des individus. Elle constitue le meilleur espace ou l'un des meilleurs pour faire asseoir les bases d'une bonne qualité de vie sociale, de réduire ou de maintenir les inégalités en fonction de la position sociale de départ. C'est sans doute dans cet ordre d'idée que s'inscrit E. Durkheim, par la moralité de son éducation à travers l'école. En effet, selon l'auteur, l'éducation a pour objectif premier et vise en même temps comme but la socialisation de l'individu car l'être isolé est une utopie. Ainsi, « nous avons besoin d'affection et de solidarité entre nous ; l'homme a besoin de l'homme ; l'homme est le remède de l'homme ; les biens matériels ne sont que des moyens destinés à combler ce besoin essentiel que l'homme a de l'homme ; l'utilité des biens matériels est sociale » (Kane, 1997, p. 49). Et pour y parvenir,

l'école constitue alors, cet espace social propice si ce n'est le meilleur de nos jours pour s'imposer aux individus et agir indifféremment sur leur personnalité dans un souci d'unification et de conversion. Pour cet auteur, un des rôles fondamentaux de l'école est d'enseigner l'éducation morale à travers même son rôle d'instruction.

Qu'est-ce que l'école ? Quelles sont ses prérogatives dans les sociétés contemporaines ? Qu'est-ce que l'éducation selon Durkheim ? Est-elle toujours d'actualité de nos jours ? A-t-elle toujours sa raison d'être dans les sociétés actuelles de plus en plus caractérisées par le développement des sciences et techniques ? Quel enjeu moral doit promouvoir l'école contemporaine pour le développement d'une société réussie et paisible ?

C'est sans doute au travers de ces préoccupations que la présente recherche prend toute son importance par le truchement du thème : relation entre l'école réussite sociale au Bénin : quel enjeu moral ?

Ainsi, l'objectif ici est d'analyser la nature de la relation qui prévaut entre l'école et la réussite sociale et les conséquences qui en découlent. Il s'agit d'étudier les défis éducatifs, à travers l'importance de l'école dans la société contemporaine selon Emile Durkheim et en déduire l'enjeu convenable. La cohésion de la société en dépend dans une large mesure et pour le bonheur de nos apprenants.

1- Méthodologie de la recherche

Cette recherche prend appui sur une démarche méthodologique à approche qualitative. Elle emprunte une dynamique descriptive qui permet de comprendre les définitions de l'école, l'éducation, la réussite sociale, les liens qui régissent l'école et l'éducation d'une part, l'éducation et la réussite sociale d'autre part. L'objectif est donc d'analyser la relation existante entre l'école et la réussite sociale au Bénin afin de prédire les perspectives qui en découlent et ouvrir de nouveaux horizons. Les principales techniques utilisées sont l'observation, la recherche documentaire, l'entretien, l'analyse qualitative des contenus et la discussion. L'échantillon ayant subi l'entretien est constituée de deux inspecteurs et deux conseillers

pédagogiques tous de l'enseignement secondaire général. Il s'agit d'un inspecteur et de deux conseillers pédagogiques des mathématiques et d'un inspecteur des sciences de la vie et de la terre (SVT) exerçant tous dans la partie méridionale du Bénin. Cet échantillon est obtenu par le biais de la technique d'échantillonnage à choix raisonné. Cela a permis d'obtenir des résultats.

2- Résultats

Dans ce cadre, nous avons eu trois sortes de résultats : les résultats issus de la recherche documentaire, les résultats recueillis des enquêtes et ceux de la conception éducative d'Emile Durkheim.

2-1- Résultats recueillis des enquêtes

La synthèse des résultats recueillis auprès de la population enquêtée explique la crise scolaire (ou crise de l'éducation) comme l'une des manifestations physiques donc visibles de la crise sociale. Crise sociale et crise de l'éducation sont intimement liées au point où « l'éducation est une affaire de société ». ¹ C'est d'ailleurs pourquoi Simone Beauvoir (1954) affirme qu'« on ne peut pas mener une vie correcte dans une société qui ne l'est pas » et Paulo Amaro (2019) de conclure que, « quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur ». En effet, l'état de délicatesse morale dans lequel se trouve l'environnement sociopolitique, caractérisé entre autres par la course précoce et effrénée de l'argent et du matériel, façonne nombre d'apprenants, qui sont devenus ceux de leur temps, très peu sérieux pour les apprentissages. L'orientation précoce vers l'enseignement professionnel reste la meilleure des options pour ceux qui ont encore quelques résistances d'égards pour les études en général.

Par ailleurs, avec le développement poussé des sciences et techniques, de quantités industrielles de nouveaux produits attrayants sont déversés par-ci et par-là. La société en majorité analphabète, apprécie au-delà du réel ces nouveautés dont l'acquisition par toute personne constitue le baromètre de la réussite sociale et de l'épanouissement de l'individu. Ce qui justifie le caractère un peu trop bienveillant du

¹ Mériéu, 1995, in Houessou, 2013

regard social à l'égard des nombreux produits technologiques. Conséquence, l'objectif cristallisé autour de l'acquisition de ces biens matériels, signe d'aisance matérielle pour beaucoup de jeunes apprenants voire des adultes enseignants de nos jours se prononce davantage. La recherche effrénée et précoce de ces plaisirs mondains sans un minimum de prise de conscience morale, corrompt beaucoup d'individus et les conduit dans des déviances comportementales voire sociales. C'est d'ailleurs la compréhension qu'a eue Martin Luther King (1963) à travers son affirmation « tout progrès est précaire, la solution à tout problème rencontre un autre problème » ; et c'est pourquoi il poursuit en concluant la même année qu'« éduquer l'esprit d'un homme mais pas sa morale, c'est éduquer une menace pour la société », a affirmé l'inspecteur des mathématiques entretenu.

D'autre part, d'après l'inspecteur des sciences de vie et de la terre (svt), le vrai problème de bon nombre d'apprenants et même de beaucoup d'adultes du monde moderne contemporain, c'est la course effrénée et précoce aux plaisirs charnels et aux matériels. Ils veulent tout avoir le plus tôt possible, peu importe le prix à payer. Une dose importante de vertus, d'éthique et de valeurs morales est donc nécessaire pour une prise de conscience suffisante à l'effet d'assouvir les exagérations des plaisirs matériels liés aux découvertes scientifiques et technologiques car « les problèmes que nous rencontrons ne peuvent pas être résolus avec le même niveau de réflexion que celui avec lequel nous les avons créés » (Einstein, 1934). Aussi, une corrélation forte entre le niveau intellectuel acquis (sanctionné par un diplôme) et la réussite sociale liée à l'aisance matérielle, serait-elle un facteur nécessaire pour booster la volonté des élèves à l'effet de les “apprivoiser” pour les études en général.

2-2- Résultats issus de la recherche documentaire

L'école est une institution sociale majeure qui remplit des missions essentielles pour la société comme pour des individus. On lui attribue deux grandes missions complémentaires : l'instruction et la socialisation. Tout comme la famille, les groupes de pairs, les médias, le monde professionnel etc., l'école est aussi une instance de socialisation. Elle constitue, avec la famille, la principale instance de socialisation. Elle participe à l'élaboration des savoirs et la maîtrise

des règles sociales, c'est-à-dire non seulement les savoirs scolaires, mais aussi le « savoir-être » et l'apprentissage d'une culture commune. L'école a donc pour rôle de former des citoyens et d'assurer l'égalité des chances. Elle se donne comme devoir de développer chez l'apprenant sa personnalité, son épanouissement et de lui faire recevoir des influences autres que celles de sa famille. C'est ainsi que « la culture de l'excellence peut être définie comme un système de valeurs, de savoirs, de traditions, de normes sociales et culturelles, orientés vers le changement, la réussite personnelle et collective et la quête permanente d'une qualité supérieure » (Tévoédjrè, 2002, p. 122). Par l'ensemble de ses interactions sociales, l'apprenant se construit une identité propre. L'école républicaine, laïque et gratuite, va jouer un rôle fondamental dans la création d'un réel État-nation, par la transmission de valeurs républicaines communes visant à gommer les particularismes.

D'une part, l'école participe à la formation du citoyen, et par le diplôme, elle est une clé de l'insertion dans le monde du travail. De nos jours, le diplôme est devenu indispensable pour accéder à un emploi stable. Les emplois non qualifiés ont pratiquement disparu et le baccalauréat, qu'il soit général ou professionnel, est devenu un minimum exigé dans le monde du travail. Ainsi, sans l'école, les individus ne peuvent acquérir des qualifications nécessaires à tout type d'emploi.

Par ailleurs, l'école a pour but de permettre une triple intégration des individus :

- Intégration à la collectivité par l'apprentissage des codes de la vie en collectivité. Ceci permet de s'intégrer dans un groupe social hétérogène, puisque l'école accepte tous les individus sans distinction de genre, de religion, de culture, etc. Elle va donc pousser l'enfant à s'intégrer tout en respectant les règles de conduite.
- Intégration culturelle à la Nation comme unité politique : l'école permet une uniformisation des pratiques en gommant les différences. Elle forme aussi à la citoyenneté en transmettant les valeurs de la République à tous. Les enfants

apprennent les symboles de la nation, les règles juridiques de base et les principes d'organisation de la vie publique et de la démocratie. L'école contribue à la cohésion sociale en transmettant une culture et une langue commune ;

- Intégration professionnelle par l'acquisition d'un statut professionnel ; l'école permet d'obtenir une qualification qui lui assure une place dans la société au travers du monde du travail. L'obtention d'un diplôme permet une meilleure insertion professionnelle. En effet, l'accès à un emploi est une condition essentielle de l'intégration sociale car il est une source de revenu, donc de consommation. Travailler, c'est aussi participer à la vie collective en étant inséré dans un système de droits et de devoirs, et en devenant, ainsi, un membre entier de la société. Cette participation à la vie collective est également le gage d'un renforcement de la cohésion sociale.

En définitive, l'école joue un double rôle lié à l'instruction et à la socialisation des individus afin de faciliter leur intégration dans la société.

2.3. Conception éducative d'Émile Durkheim

2.3.1. Brève biographie de l'auteur

Emile Durkheim (1858-1917), est un sociologue français, fondateur de la sociologie moderne. Étudiant à l'École normale supérieure en 1879, il obtient l'agrégation de philosophie en 1882. Il devient professeur et est notamment chargé des cours de pédagogie et de sciences sociales à Bordeaux en 1887. Et c'est là qu'il commença la rédaction de ses ouvrages de sociologie. En 1902, il fut nommé à la Sorbonne, où il remplaça Ferdinand Buisson, mais a dû attendre 1913 pour que son enseignement soit officiellement élargi à la sociologie.

2.3.2. Quelques caractéristiques éducatives de l'auteur

Formé au positivisme, E. Durkheim définit la spécificité du fait social comme une indépendance du groupe par rapport aux hommes. Ainsi définie, la société est non réductible à la somme des caractéristiques et des comportements individuels et peut donc imposer une contrainte à l'individu. Extériorité et contrainte caractérisent donc le fait social. L'esprit positiviste pousse donc l'auteur à adopter une conception

presque médicale du fait social en distinguant le normal et le pathologique.

Par ailleurs, E. Durkheim se présente comme défenseur d'une éducation selon le devoir. Il insiste en effet sur l'effort, l'imposition, la transmission par les adultes de la culture nécessaire à l'intégration sociale. Selon lui, l'éducation est chose sociale, pratique sociale, travail de la société sur elle-même. Toute société fabrique toujours par son système d'éducation les hommes dont elle a besoin. L'héritage éducatif de Durkheim s'articule autour de deux questions qui traitent des problèmes propres au monde moderne :

- Le monde moderne est le monde des sciences et des techniques
Que doit être l'éducation dans ce monde-là ? L'auteur ne se demande pas seulement comment enseigner les sciences ou quelle place faire aux sciences dans l'éducation, mais que doit être l'éducation au temps des sciences ?
- Il n'y a pas d'éducation authentique sans éducation morale.
Comment fonder un enseignement moral sur la culture scientifique et non plus sur une base religieuse ? Comment construire le « vivre-ensemble » ?

Ces deux interrogations sont au fondement de l'idée de laïcité et du projet de l'école laïque. Durkheim voit dans l'idée laïque une garantie de la solidarité sociale et une forme de respect mutuel. Il estime que la République doit formuler un idéal commun de croyances et de valeurs, de savoirs qui unissent vers une culture commune.

2.3.3. Particularité de l'éducation à l'âge des sciences

L'éducation des temps contemporains est celle de l'âge des sciences : c'est l'éducation scientifique. Selon Émile Durkheim, elle ne peut devenir le modèle éducatif du monde moderne qu'à la condition d'être pleinement formatrice. Elle doit être à la fois :

- Éducation intellectuelle par la formation de l'esprit ;
- Éducation morale par le biais de la formation de la volonté ;
- Éducation esthétique en lien à la formation du goût et de la

sensibilité ;

- Education politique par l'intermédiaire de la formation du citoyen.

Ainsi, le maître selon l'auteur est un transmetteur de savoirs. Il enseigne la nature par les sciences biologiques et physiques, l'homme à travers son langage, son histoire, ses productions littéraires et esthétiques. À travers l'instruction qu'il dispense, c'est bien une éducation sociale, l'éducation civique et morale qui est visée.

2.3.4. L'éducation morale et ses composantes

Selon Durkheim, l'éducation doit être laïcisée en vue d'une bonne compréhension rationnelle. Cela consiste à découvrir ces forces morales que les hommes jusqu'à présent, n'ont appris à se représenter que sous la forme d'allégories religieuses ; il faut les dégager de leurs symboles, les présenter dans leur nudité rationnelle et trouver le moyen de faire sentir à l'enfant leur réalité sans recourir à un intermédiaire mythologique. Non seulement, il faut veiller à ce que la morale, en se rationalisant, ne perde pas quelques-uns de ses éléments constitutifs, mais encore, il faut qu'elle s'enrichisse d'éléments nouveaux par le fait même de cette laïcisation.

Aussi, l'éducation morale doit-elle être étudiée par les pédagogues. Ici, la pédagogie s'évite de se voir sous un angle religieux qui ne facilite pas son explication rationnelle. Pour Durkheim, la pédagogie ne s'apparente pas à une science ; car les théories pédagogiques ne peuvent pas être vues sous le couvert des principes ne convenant qu'aux recherches scientifiques. La science par exemple, est tenue de chercher avec le plus de prudence possible ; elle n'est pas obligée d'aboutir dans un délai de temps donné, alors que la pédagogie n'a pas le droit d'être patiente, car elle répond à des nécessités vitales qui ne peuvent pas attendre. Ainsi, la pédagogie n'est pas une science. Elle n'est pas non plus un art ; car, l'art est fait d'habitudes, de pratiques et d'habiletés organisées. L'art de l'éducation n'est pas la pédagogie, c'est le savoir-faire de l'éducateur, l'expérience pratique du maître. Durkheim conçoit l'éducation comme « la réflexion la plus méthodique et la mieux documentée possible, mise au service de la pratique de l'enseignement » (Durkheim, 1963, p.75).

Par ailleurs selon cet auteur, la moralité est constituée de trois éléments à savoir : l'esprit de discipline, l'attachement aux groupes sociaux et l'autonomie de la volonté.

- Concernant l'esprit de discipline, la morale est un ensemble de règles spéciales définies, qui déterminent impérativement notre conduite dans les différentes situations qui se présentent fréquemment. Toutes les actions que l'on appelle communément morales ont un caractère commun : elles sont toutes conformes à des règles préétablies. Se conduire moralement, c'est agir suivant une norme déterminant la conduite à tenir dans le cas donné avant même que nous n'ayons été nécessités à prendre parti. Le domaine de la morale, c'est le domaine du devoir, et le devoir est une action prescrite. La règle morale ne laisse pas place à l'hésitation. Ainsi, la discipline est la régularisation de la conduite, et la discipline morale sert non seulement à la vie morale mais aussi, elle joue un rôle considérable dans la formation de la personnalité, surtout l'aptitude à se maîtriser devant toute situation. L'esprit de discipline, c'est la modération des désirs et maîtrise de soi.
- Parlant du deuxième élément, l'attachement aux groupes sociaux, l'action morale est celle qui poursuit des fins impersonnelles, non pas pour un individu, ni pour des individus isolés mais pour la société. Agir moralement, c'est agir en vue d'un interdit collectif. En effet le domaine de la morale selon Durkheim, commence là où commence le domaine social ; il part de l'axiome fondamental de la conscience morale qui stipule que « l'homme n'agit moralement que quand il poursuit des fins supérieures aux fins individuelles, quand il se fait le serviteur d'un être supérieur à lui-même et à tous les autres individus » (Durkheim, 1963, p.103). Et quand on s'interdit de recourir à des notions théologiques pour expliquer la conscience morale, cet être supérieur ne peut qu'être la société ; cette dernière étant tout ce qui est groupe humain, aussi bien la famille, la patrie que l'humanité dans la mesure où elle est réalisée. Ainsi, pour que l'homme soit un être moral, il faut qu'il tienne à autre chose

qu'à lui-même ; il faut qu'il soit et se sente solidaire d'une société, si humble soit-elle.

- Le troisième élément de la moralité est l'autonomie de la volonté, qui consiste en cette volonté librement consentie qui n'est pas la volonté de ce qui est absurde. Au contraire, c'est vouloir ce qui est rationnel, c'est-à-dire vouloir agir conformément à la nature des choses. En effet, se conformer à un ordre des choses parce qu'on a la certitude qu'il est tout ce qui doit être, ce n'est pas subir une contrainte, c'est plutôt vouloir cet ordre librement. C'est y acquiescer en connaissance de cause ; ce n'est pas une résignation passive, mais une adhésion éclairée. Aussi, selon E. Durkheim, l'autonomie de la volonté peut être appelée l'intelligence de la morale. Ainsi, « pour agir moralement, il ne suffit pas, surtout il ne suffit plus de respecter la discipline, d'être attaché à un groupe ; il faut encore, soit en déférant à la règle, soit en se dévouant à un idéal collectif, qu'il y ait conscience, la conscience la plus claire et la plus complète possible des raisons de la conduite » (Durkheim, 1963, p. 107). Ceci est même confirmé par Kant qui considère l'autonomie comme le principe même de la moralité ; il parle plutôt de l'hétéronomie de la volonté qui représente le caractère de celle-ci se déterminant selon les principes extérieurs à elle-même.

Par ailleurs, la constitution chez l'apprenant des éléments de la moralité selon E. Durkheim, passe surtout par l'esprit de discipline et l'attachement aux groupes sociaux.

- L'esprit de discipline est lié à la psychologie de l'enfant, de la discipline scolaire et de la pénalité scolaire.
- En psychologie, l'enfant n'est pas une table rase du passé. Il a une nature propre, un état d'esprit, une certaine connaissance et quelques aptitudes naturelles dont il s'avère nécessaire de connaître avant de savoir par où commencer ; d'où la psychologie de l'enfant. Il va sans dire que, dans la vie, chacun de nous doit réaliser une tâche domestique, civique, professionnelle qui lui est assignée par la société pour l'évolution normale de celle-ci. La régularité des tâches doit

être effective. Or, ce qui caractérise l'activité infantile, c'est l'absolue irrégularité de ses manifestations. L'enfant passe d'une impression à l'autre, d'une occupation à l'autre, d'un sentiment à l'autre avec la plus extraordinaire rapidité possible. Son humour n'a rien de fixe ; la colère y naît et s'y apaise avec la même instantanéité. Les larmes succèdent aux rires, la sympathie à la haine ou réciproquement, sans raison objective, ou tout au plus, sous l'influence de la plus légère circonstance. Le jeu qui l'occupe ne le retient pas longtemps ; il s'en lasse vite pour passer à autre chose. Ce qui domine dans la curiosité infantile, c'est son instabilité et sa fugacité, c'est-à-dire pas de mouvements réglés. Cependant, l'enfant a deux caractères constitutionnels importants qui permettent de le maîtriser facilement au cours de son éducation morale : *le traditionalisme enfantin et la réceptivité de l'enfant à la suggestion*. En effet, le traditionalisme enfantin est la reproduction exacte et dans les moindres détails par l'enfant de tout ce qu'il a vu faire et ne supporte plus les changements ultérieurs dans le comportement de ses voisins ; on dit qu'il est misonéiste. Et la réceptivité de l'enfant à la suggestion stipule que pour que l'enfant puisse se plier à la morale, il faut le lui suggérer sans menace ni crainte, mais avec autorité dans le ton.

- Concernant la discipline scolaire, la famille de par la nature de ses relations, ne suffit plus à l'enfant pour acquérir les règles morales. En effet, la famille ne compte aujourd'hui qu'un tout petit nombre de personnes, les relations domestiques ont perdu leur impersonnalité première, pour prendre un caractère personnel et relativement affectif qui s'accommode mal d'une réglementation. Cet apprentissage très incomplet dans la famille, c'est l'école qui doit le compléter. En effet, à l'école existe tout un système de règles qui prédéterminent la conduite de l'enfant. « Il doit venir à en classe avec régularité ; il doit s'y présenter à heure fixe, dans une tenue et une attitude convenables. Il ne doit pas troubler l'ordre en classe, il doit apprendre ses leçons, faire ses devoirs avec une suffisante application »(Durkheim, 1963, p.127).

- Ainsi la pénalité scolaire intervient en troisième position pour mieux encadrer les déviances comportementales et morales s'opérant en milieu scolaire. En effet, tout n'est pas jeu dans la vie. Il faut donc que l'enfant se prépare à l'effort, à la peine et par conséquent, il serait désastreux de le laisser croire que tout peut se faire en jouant. D'ailleurs, le devoir, qui est une obligation morale, a deux faces. Par l'une, il est sévère et impératif ; de l'autre côté, il est désirable et attrayant. À l'école, le premier doit prendre plus d'importance. Indiscipline et punition marchent généralement de pair. Cependant, il faut que la discipline soit un simple moyen pour prévenir l'inobservance des règles ; la punition doit être équivalente à la faute, non pas pour intimider mais réparer l'infraction et ses conséquences. Une échelle graduée avec le plus grand soin de punitions, qui commence aussi bas que possible est nécessaire.
- Par ailleurs, l'attachement aux groupes sociaux constitue la seconde phase de la constitution chez l'enfant des éléments de la moralité. Il est déterminé par l'altruisme de l'enfant, l'influence du milieu scolaire, l'enseignement des sciences et la culture esthétique.
- Concernant *l'altruisme de l'enfant*, deux tendances interviennent : les tendances égoïstes et celles altruistes. D'ordinaire, on appelle tendances égoïstes, les tendances qui ont pour objet le plaisir de l'agent et tendances altruistes celles qui ont pour objet le plaisir d'un être différent de celui qui agit. En ce sens, l'enfant qu'on qualifie abusivement d'être exclusivement égoïste ne peut plus être altruiste. En effet, selon E. Durkheim, ce qui différencie l'altruisme de l'égoïsme, ce n'est pas la nature du plaisir qui accompagne ces deux formes de notre activité sensible, c'est plutôt la direction différente qui suit cette activité dans les deux cas : égoïste, elle ne sort pas du sujet d'où elle émane, elle est donc centripète ; altruiste, elle se répand hors du sujet. C'est en dehors de lui que se trouvent les centres autour desquels elle gravite, d'où elle est centrifuge. Au fond, égoïsme et

altruisme sont deux manifestations contemporaines et étroitement enlacées de toute vie consciente. L'enfant n'est donc pas le pur égoïste qu'on nous a souvent décrit. Il est capable de quelque altruisme et cela dès le début de sa vie, même s'il tient à un caractère de la nature infantile : le traditionalisme de l'enfant, son attachement aux habitudes qu'il s'est formées.

- En ce qui concerne *l'influence du milieu scolaire*, l'école intervient par excellence en ce sens qu'elle constitue le seul moyen d'entraîner l'enfant dans une vie collective différente de celle familiale, la vie domestique. Cette institution peut lui donner des habitudes qui, une fois contractées, survivront à la période scolaire et réclameront la satisfaction qui leur est due. L'école est donc le meilleur milieu pour former chez l'enfant le sens social.
- *L'enseignement des sciences* intervient ensuite dans la mesure où il permet à l'enfant de comprendre non seulement la simplicité mais aussi la complexité des faits en utilisant sa méthode purement rationnelle. L'enseignement des sciences facilite la compréhension à l'enfant que tout n'est pas toujours égal à la somme des parties. Il doit être mis en garde contre un rationalisme trop facile et contre aussi la vigilance du mysticisme. Ainsi, les sciences de la nature physique peuvent nous préparer à bien comprendre le règne humain et nous munir de notions justes, de bonnes habitudes intellectuelles qui pourront servir à diriger notre conduite.
- Enfin la culture esthétique intervient par l'enseignement historique. En effet, l'art est l'ensemble des beaux-arts et de la littérature. Toute œuvre d'art est l'expression d'un idéal, d'un beau. « La culture esthétique imprime à la volonté une attitude dont l'éducation morale peut se servir pour atteindre ses propres fins » (Durkheim, 1963, p. 135). L'art est donc un puissant moyen pour moraliser.

3- Discussion : l'école, l'éducation et la réussite sociale

Étant conçue comme la capacité à s'intégrer et à fonctionner dans la

société, avec une position sociale, financière et professionnelle enviable, la réussite sociale est un tout complet et indéniable solidement enracinée dans l'éducation. Ainsi, l'être éduqué pourrait se confondre facilement à l'être ayant réussi dans la société et « l'intellectuel doit s'engager pour s'établir, pour exister, pour trouver une manière d'être auprès d'autres existants. La philosophie, pour me référer ici à Husserl et Heidegger, même si cela répugne à certains, n'a plus pour rôle de viser la connaissance théorique du monde, la compréhension historique conçue comme une méthode de connaissance, mais de désigner la manière d'être avec d'autres existants » (Ngal, 1975, p.47). Autrement dit, l'éducation est la capacité à atteindre des objectifs liés à la réussite dans divers domaines de la vie, tout en étant peu ou prou, accepté et respecté par les autres membres de la société. Car, comme le disait A. Kourouma (1968, p.181) dans "Les soleils des indépendances", « la plus belle harmonie, ce n'est ni l'accord des tambours, ni l'accord des xylophones, ni l'accord des trompettes, c'est l'accord des hommes » et « l'argent est bien, mais l'homme est meilleur, parce qu'il répond quand on l'appelle »². L'éducation se détermine donc à travers la satisfaction et le contentement dans les domaines de l'épanouissement personnel, de santé, des relations humaines, de carrière, de réalisations financières, etc. Trouver un équilibre entre ces domaines et poursuivre des objectifs alignés sur les normes et valeurs socialement partagées, sont autant de signes de réussite. La réussite sociale est donc un concept important dans la mesure où il confère à l'individu une vie épanouissante, un certain prestige social, une certaine considération et une visibilité par le biais d'une meilleure qualité de vie dans la société d'accueil. L'individu ayant réussi, est donc celui qui est parvenu à un certain niveau d'ascension et d'acceptabilité sociale. La sanction de sa réussite lui est décernée par les autres (adhésion sociale éclairée) et spécialement, par le groupe social auquel il appartient comme l'a si bien signifié Sow Fall dans "l'ex-père de la nation" : « la moitié de notre personne nous appartient, et l'autre moitié, à nos proches » (Sow Fall, 1987, p.23). C'est un certain consensus social qui choisit sommairement celui qui est considéré comme ayant réussi à partir des critères propres à cette société. Ainsi appréhendée, l'éducation

² Diction de J. Ki-zerbo (2004, p. 193) dans " À quand l'Afrique"

concourt indubitablement à la réussite sociale.

Cependant, les modèles en matière de personnes morales deviennent de plus en plus rares voire rarissimes au regard de la primauté de l'aisance matérielle induite par la société moderne contemporaine. À cet effet, « le plus difficile pour les enfants d'aujourd'hui, c'est de devoir apprendre les bonnes manières sans les voir au quotidien » (Astaire, 2018).

Conclusion

En résumé, la morale, selon Durkheim, est un ensemble de jugements généraux, un ensemble de maximes générales propres à chaque famille, à chaque patrie selon les différentes époques. La moralité consiste à réaliser des fins impersonnelles, générales, indépendantes de l'individu et de ses intérêts particuliers. Elle se réalise au travers des trois éléments principaux à savoir l'esprit de discipline, l'attachement aux groupes sociaux et l'autonomie de la volonté.

Ainsi, l'école laïque pour asseoir sa légitimité doit donner la preuve non seulement qu'elle est capable d'instruire, mais qu'elle est aussi et surtout capable et fondée à éduquer. L'éducation morale est le meilleur défi que doit relever l'école laïque surtout dans ce monde contemporain de plus en plus industrialisé et dominé par les produits des sciences et techniques. « D'une manière générale, le processus éducatif a pour fonction, non seulement d'assurer le développement de l'individu, d'en faire un être social, mais plus essentiellement d'assurer la survie d'une société, la pérennité de ses " conditions d'existence" » (Sow Fall, 1987, p.23). De toutes les manières, la veille comportementale et morale doit prévaloir car « l'homme moderne est l'esclave de la modernité et il n'y a point de progrès qui ne tourne pas à sa plus complète servitude », disait Paul Valéry en 1931.

Références bibliographiques

1- ASSABA Claude. (2003). *Implication des universitaires dans les politiques éducatives et les transformations du système éducatif au Bénin*. Colloque Unesco.

[http : www.afirse.org](http://www.afirse.org)

- 2- ASSABA Claude. (2006). *Le système éducatif béninois : crise de gouvernance et de sens*, Communication 5^{ème} Congrès de l'ARFISE, 15- 17 juin.
- 3- CORNU Gérard. (2000). *Le nouveau métier d'enseignant*. Atelier d'impression de l'IIPE.
- 4- DEVELAY Michel. (1996). *Donner du Sens à l'École*. Paris. E.S.F.
- 5- DURKHEIM Émile. (1938, 1969). *L'évolution pédagogique en France*, PUF.
- 6- DURKHEIM Émile. (1963). *L'éducation morale*, PUF.
- 7- DURKHEIM Émile. (1963). *L'évolution pédagogique en France*, PUF.
- 8- DURKHEIM Émile et l'éducation : cent ans après, l'étonnante actualité d'une pensée. Art. Journée scientifique par CIRNEF, UFR SHS- Université de Rouen Normandie et le MUNAÉ
- 9- HOUESOU Patrick. (2013). *Comprendre l'échec universitaire au Bénin*, Centre des Publications Universitaires.
- 10- KRISNAMURTI Jiddu. (1967). *Ce qu'est le vrai enseignement*. Extrait des enseignements, le courrier du livre. Paris. PUF.
- 11- LEGANME Philippe. (2015). *Étiologie du taux élevé d'échec à l'examen du BEPC 2015 dans les départements de l'Ouémé et du Plateau*, mémoire de Master2, 2015.
- 12- MEIRIEU Philippe. (1990). *Enseigner, Scénario pour un Métier Nouveau*. Paris. ESF.
- 13- TROCME-FABRE Hélène. (1999). *Réinventer le métier d'apprendre*. Paris. Les Editions ESF.

La représentation de la folie terroriste dans *Terre ceinte* de Mohamed Mbougar Sarr

Olivier ALLOCHEME

Docteur en Littérature africaine,
Département de Lettres Modernes
Université d'Abomey-Calavi (Bénin),
allochemeo@yahoo.fr

Résumé :

Notre étude analyse la représentation du terrorisme dans le roman Terre ceinte de Mohamed Mbougar Sarr qui explore l'irrationalité religieuse et la violence meurtrière qu'elle engendre. Les terroristes, issus des communautés qu'ils oppriment, imposent une vision radicale de l'islam à travers une violence systématique, incarnée par des figures comme Abdel Karim, chef fanatique, ou Ismaïla, adolescent radicalisé. Ces trajectoires reflètent une déshumanisation exacerbée par l'absolutisme religieux, tandis que les victimes, en particulier les femmes, subissent des violences extrêmes transformant les communautés en espaces de terreur. L'autodafé de documents historiques illustre une volonté d'effacer la mémoire collective et de réécrire l'histoire. Le récit, structuré en polyphonie narrative, donne voix à la fois aux bourreaux et aux victimes, révélant les complexités psychologiques et sociales des acteurs impliqués. Malgré des tentatives de résistance, comme un journal clandestin, ces initiatives sont écrasées par une répression brutale. En examinant la folie collective et ses ravages sociaux et identitaires, Mohamed Mbougar Sarr offre une réflexion nuancée sur l'impact du terrorisme en Afrique, notamment sur la destruction des identités culturelles. Ce traitement polyphonique et la profondeur des personnages enrichissent la compréhension des mécanismes humains derrière les actes de terreur, tout en interrogeant la résilience face à l'extrémisme religieux.

Mots-clés : Folie, Polyphonie, Roman, Terroriste, Victime

Abstract:

Our study examines the representation of terrorism in the novel Terre ceinte by Mohamed Mbougar Sarr, which explores religious irrationality and the deadly violence it generates. The terrorists, emerging from the very communities they oppress, impose a radical vision of Islam through systematic violence, embodied by figures such as Abdel Karim, a fanatical leader, and Ismaïla, a radicalized teenager. These trajectories reflect a process of dehumanization exacerbated by religious absolutism, while the victims, particularly women, endure extreme violence, transforming communities into spaces of terror. The burning of historical documents symbolizes an attempt to erase collective memory and rewrite history. The narrative, structured as a polyphony, gives voice to both perpetrators and victims, revealing the psychological and social complexities of the actors involved. Despite attempts at resistance, such as a clandestine newspaper, these efforts are brutally suppressed. By

examining collective madness and its social and identity-related devastation, Mohamed Mbougar Sarr offers a nuanced reflection on the impact of terrorism in Africa, particularly on the destruction of cultural identities. This polyphonic approach and the depth of the characters enrich the understanding of the human mechanisms behind acts of terror, while questioning resilience in the face of religious extremism.

.Keywords: madness, novel, polyphony, terrorist, victim

Introduction

Le terrorisme apparaît depuis quelques années comme un facteur majeur de déstabilisation des États, et particulièrement des États africains. Essentiellement d'origine religieuse, le terrorisme tire sa source d'un fondamentalisme violent nourri d'ambitions politiques et expansionnistes. Depuis leur avènement sur la scène socio-politique, certains écrivains africains, qu'ils soient du Nord du continent ou au Sud du Sahara, inscrivent les faits terroristes dans leurs créations. Il en est ainsi de Mohamed Mbougar Sarr qui publie en 2014 chez Présence Africaine, un roman intitulé *Terre ceinte*. L'action de cet ouvrage a lieu dans un pays nommé le Sumal dont une partie du territoire est occupée par un groupe terroriste dénommé la Fraternité. Pour le romancier, cette présence terroriste est le prétexte trouvé pour s'exprimer sur les ravages du terrorisme en Afrique. Il y met en œuvre notamment une certaine représentation des terroristes et de leurs actes. A travers différents narrateurs, le lecteur découvre dans ce roman une analyse profonde non seulement des facteurs du terrorisme islamique mais aussi des impacts qu'engendrent les actes terroristes au sein des familles et de la société. Au regard de tout cela, il nous a paru nécessaire d'aborder le thème ci-après : La représentation de la folie terroriste dans *Terre ceinte* de Mohamed Mbougar Sarr. La folie terroriste s'entend ici comme l'irrationnel qui touche les terroristes et qui les amène à poser des actes insensés. A cet égard, la problématique de notre étude concerne la figuration du terrorisme du double point de vue des victimes et de leurs bourreaux dans ce roman de Mohamed Mbougar Sarr. Cette problématique peut être déclinée en deux interrogations principales : Comment les terroristes sont-ils présentés dans *Terre ceinte* ? En quoi cette représentation est-elle une figuration de la folie ? Ces interrogations trouvent leurs réponses dans le roman d'autant plus que l'auteur tente d'élucider le mystère de ces hommes

prêts à commettre des actes inouïs au nom de leur foi. C'est une manière pour lui de participer, par la fiction romanesque, à la compréhension du terrorisme religieux dont l'idéologie et le mode d'action politique et militaire menacent l'existence même des nations modernes.

La méthodologie de notre travail se fonde sur la critique de la conscience. S'apparentant à la critique thématique, cette méthode critique est portée par l'École de Genève avec des théoriciens comme Jean-Pierre Richard, Jean Rousset ou encore Jean Starobinski. Elle consiste, à partir d'une intuition née de l'apparition de schèmes récurrents dans l'œuvre, à dégager des thèmes qui sont alors commentés. L'analyse phénoménologique qui en est faite, tire sa pertinence d'extraits textuels plus ou moins courts reliés à d'autres séquences, pour souligner la pertinence du choix thématique ou révéler sa profondeur. De la sorte, nous verrons dans un premier temps la représentation des principales figures terroristes de l'œuvre ainsi que des miliciens qui exécutent leurs basses œuvres. Nous en déduirons alors comment leurs actions aboutissent dans l'œuvre à une folie meurtrière et dévastatrice.

1. Les terroristes, fanatiques violents

La figuration des terroristes s'opère dans le roman à travers trois personnages que sont Abdel Karim, Ismaïla ainsi que le père de Lamine. A ceux-ci s'ajoutent les miliciens du groupe, personnages collectifs jouant un rôle d'exécution au service de la monstration d'une folie semblable à celle d'une meute.

1.1. *Abdel Karim, le colosse érudit*

Abdel Karim Konaté est le chef de la police islamique de la province de Bandiani dont le chef-lieu est Kalep. Dans le roman *Terre ceinte*, il est simplement désigné de son prénom, Abdel Karim. Il apparaît comme la figure islamiste principale, le seul terroriste dont l'action et la pensée sont dévoilées de bout en bout. Il joue un rôle prépondérant dans la conquête de cette province, la mise en œuvre de l'idéologie islamiste au sein de la province, ainsi que la traque du groupe des sept personnages anti-islamistes formé autour du docteur Malamine. Il est présenté comme un colosse sans turban comme ses

compères les miliciens (M.M.Sarr, 2014 :12), mais doué d'une grande érudition dans la religion musulmane : « Cet homme était l'incarnation du fanatisme dans ce qu'il avait de plus dangereux : c'était un fanatique intelligent » (M.M. Sarr, 2014 : 125). Il fait partie, en effet, de ces élites fanatisées ayant été à l'école occidentale, et qui « en maîtrisent la rhétorique, en connaissent les subtilités, en possèdent le langage, et qui s'en servent habilement » (M.M. Sarr, 2014 :126). Contrairement à d'autres illuminés, le chef de la police islamique avait lu et étudié le Coran et en tirait l'essentiel de son inspiration. Une véritable exaltation l'animait quand, à certains moments, il entraînait en transe en parcourant le livre saint : « Ces moments étaient ceux où il dégustait ce miel, les seuls moments où il se sentait réellement heureux : il était à la droite de Dieu, et récitait pour Lui les versets » (M.M. Sarr, 2014 : 171). Lorsque cette extase retombait, le fanatique se découvrait à genoux et en larmes « les bras écartés, la tête renversée en arrière, le visage tourné vers le ciel » (M.M. Sarr, 2014 : 172). C'était une « sorte de transe » d'où il sortait « le visage transfiguré par un douloureux bonheur » (M.M. Sarr, 2014 :172). Définissant la transe comme « une expérience éminemment religieuse », C. Rivière (2008 : 210) affirme qu'elle aboutit à « un surcroît d'intuition et d'identité qui sature les facultés cognitive et affective des fidèles et qui, pendant le temps où il se manifeste, les empêche de fonctionner sur un mode conventionnel. » Mais il ajoute par ailleurs qu'« une transe non contrôlée serait l'indice de la folie » (C. Rivière, 2008 : 189). Dans le cas du terroriste Abdel Karim Konaté, cette folie se concrétise par une illumination symbolisée par la « lumière blanche » inondant sa chambre au cours de ses extases. Cette illumination projette le personnage dans un état second, propice à toutes les dérives, notamment au fanatisme et aux pulsions meurtrières qu'il engendre.

Abdel Karim était convaincu, en effet, que l'islam est faux lorsqu'il est modéré. Selon lui, cette religion se doit d'être radicale, conformément au Coran. Dans le monologue intérieur qui permet au narrateur de révéler le fond de sa pensée, il considère l'islam modéré comme le fruit de « l'interprétation fantaisiste, facile, arrangée du Coran pour l'aligner sur des vues venues d'ailleurs, essentiellement incompatibles avec la Parole du Livre » (M. M.Sarr, 2014 : 127). Pour lui, imposer l'islam radical par la force, relève d'un devoir sacré, car l'idée d'un islam laïc, tolérant ou démocratique « lui inspirait une

haine sans bornes » (M. M. Sarr, 2014 : 128). Il croit, en effet, que « l'islam qui essaie de s'ouvrir échoue fatalement » (M. M. Sarr, 2014 : 128). L'on comprend alors pourquoi il conçoit son rôle comme celui du devoir et de la punition, antidotes à l'échec qu'il entrevoit à travers chaque musulman modéré. « Qu'Allah brûle les pécheurs de l'Occident », crie-t-il devant la foule lors de l'exécution publique d'un couple accusé d'adultère (M. M. Sarr, 2014 : 14). « Dieu ne vous commande-t-il que de tuer, capitaine ? », lui demande la femme de Malamine, alors qu'il s'apprêtait à abattre son mari, le responsable du groupe des sept civils antiterroristes (M. M. Sarr, 2014 : 345).

La punition est au cœur de l'action du personnage. Lorsque des miliciens se sont rendus coupables d'avoir fouetté injustement cette même femme, Ndey Joor Camara, c'est Abdel Karim lui-même qui se rend à son chevet à l'hôpital de Kalep pour lui présenter les excuses de la Fraternité. Il lui annonce par la même occasion, la sanction qui sera appliquée aux trois miliciens coupables : « On leur coupera les mains dans trois jours » (M. M. Sarr, 2014 : 136). Cette sanction extrême apparaît comme l'application froide de la loi du Talion, Abdel Karim et ses compères étant convaincus qu'elle est la volonté même de Dieu. L'un des membres du groupe opposé aux terroristes en déduit alors qu'ils sont tous fous : « Ce qu'ils ont fait il y a quelques jours prouve qu'ils sont fous ! Fous ! Couper une main à trois de leurs propres hommes ! » (M. M. Sarr, 2014 : 137).

Le portrait du personnage révèle les causes de ce penchant pour l'extrémisme. L'analepse que fait le narrateur hétérodiégétique permet de voir que le père d'Abdel Karim était déjà mort en servant la Fraternité avant que sa mère ne meurt de chagrin à la suite de ce décès. Abdel Karim n'était alors qu'un adolescent qui entre très tôt dans l'organisation avant de s'y engager définitivement à dix-huit ans « pour comprendre réellement ce que voulait dire être musulman » (M. M. Sarr, 2014 : 124). Orphelin de père et de mère, et donc sans repère parental réel, il se retrouve dans le désert, au service de la Fraternité dont il épouse entièrement la vision et l'action. En réalité, le terrorisme est ici comme un héritage transmis de père en fils. Il apparaît dans le roman comme une idéologie non étrangère aux communautés qu'il touche. Tous les personnages du roman qui entrent en guerre aux côtés de la Fraternité, proviennent de leur communauté qu'ils reviennent ensuite harceler par l'imposition brutale de l'idéologie terroriste. C'est

ce qui transparait également lorsqu'on voit la radicalisation d'Ismaïla, le fils aîné de Malamine, qui entre dans la Fraternité dès l'adolescence.

1.2. Ismaïla, de la méditation à la folie

En dehors du capitaine Abdel Karim Konaté, *Terre ceinte* évoque aussi la figure d'Ismaïla, l'un des membres de la Fraternité. Sa déviance intervient quand il est apparu à ses parents, Ndey Joor Camara et Malamine, que leur fils aîné s'installait dans un isolement de plus en plus visible. A partir de l'âge de quinze ans, il s'était progressivement enfermé dans la solitude, ne parlant presque plus à personne à la maison comme à l'école. Il se livrait à une « forme d'ascétisme subit et mystérieux » que ses proches ne comprenaient pas (M.M. Sarr, 2014 : 263). Le récit de sa radicalisation met l'accent non seulement sur cet isolement social prononcé, mais aussi sur les transformations physiques que ce choix de vie entraîna sur le personnage : « Ses yeux rouges, son regard, sombre et fatigué, trahissaient des tourments intérieurs » (M.M. Sarr, 2014 : 264). Désormais, il laissait pousser sa barbe, arborait de longues tuniques et surtout ne lisait que de « mystérieux ouvrages qu'il s'empressait de cacher dès qu'on s'approchait de lui » (M.M. Sarr, 2014 : 266). Lorsque son père, le docteur Malamine, avait tenté de se rapprocher de lui pour le ramener à la raison, il s'était aperçu que même sa voix avait changé : « L'adolescent qui marchait à côté de lui était devenu un étranger » (M.M. Sarr, 2014 : 268). Ce "devenir étranger" de l'adolescent se remarque lors des échanges que le père a eus avec son fils. Ce sont deux étrangers qui se parlent, sans pouvoir se comprendre. La structure du dialogue montre une opposition frontale entre le père qui accuse le fils de s'être ostracisé pour des raisons inconnues, et le fils qui accuse le père de ne pas être un bon modèle de musulman. « Tu ne sais même pas ce que c'est que de prier vraiment, pas plus que tu n'as l'idée de ce que c'est que lire le Coran et être un vrai musulman », lui lance Ismaïla (M.M. Sarr, 2014 : 272). Tandis que le père lui parle de son présent et de son avenir, le fils n'évoque que sa relation avec Allah dont il dit avoir médité les paroles durant de longs mois de solitude : « J'ai lu des traités entiers de théologie, j'ai lu le Coran, j'ai compris chacun de ses vers. J'ai mémorisé la Sunna, et j'ai appris des milliers de hadiths, j'ai médité » (M.M. Sarr, 2014 : 275). C'est dire qu'il s'est construit une approche personnelle de la religion, en

s'appuyant sur une compréhension qui n'est pas celle de ses parents. Cette conception personnelle est basée sur des sources livresques dont Ismaïla est seul à connaître la pertinence. L'échec du dialogue est marqué par la gifle que Malamine lui administre, sous le coup de la colère. Ses excuses ne font qu'aggraver la profonde mésentente entre les deux. La rupture est devenue définitive lorsque leurs mésententes provoquent une crise chez Ndey Joor Camara qui tombe en syncope. Malamine demande l'aide de son fils pour relever sa mère. Troublé, Ismaïla ne bouge pas et avoue qu'il ne sait pas si la religion lui permet de toucher sa mère : « Depuis quelque temps, dit-il, je ne veux plus avoir aucun contact charnel avec une femme. Mais je ne sais pas si cela s'applique à ma propre mère » (M.M. Sarr, 2014 : 280). Il avait atteint ce qu'on peut appeler une aliénation mentale définie par G. Parent et P. Cloutier (2013 : 343) comme « l'incapacité, pour un individu, non seulement de distinguer le bien du mal sur le plan abstrait, mais aussi d'appliquer cette notion sur le plan concret, c'est-à-dire de l'appliquer à un acte qui lui est reproché. » E.Roudinesco et M. Plon (2006 : 487) trouvent qu'à la folie peuvent s'appliquer des synonymes comme « Extravagance, perte du sens, dérangement de la pensée, divagation de l'esprit, emprise de la passion ». Sur le plan juridique, l'aliéné mental est réputé malade et doit être soigné. Il n'est donc pas responsable des actes qu'il pose. Mais le docteur Malamine ne savait pas son fils malade. Stupéfait, il était choqué au point de vomir. « Il avait vomi à côté du corps de sa femme » avant d'ordonner à Ismaïla de quitter sa maison. « Je te bannis, te maudis, te honnis, lui lance-t-il. Sors et va habiter avec ton Dieu. Je ne veux plus te voir, tu n'es plus mon fils » (M.M. Sarr, 2014 : 281-282). Ismaïla avait dix-sept ans.

La rupture définitive des liens familiaux coïncide avec le départ d'Ismaïla pour le désert, aux côtés de la Fraternité. La distance psychique qu'il a entretenue avec sa famille, se double en effet d'une distance physique avec ce départ. C'est en position de paria à sa propre famille qu'il s'engage dans le terrorisme. Dans le groupe terroriste où il est accueilli à bras ouverts, on est frappé par son érudition précoce dans la religion musulmane. Malgré cela, Ismaïla ne connaît pas grand-chose à la guerre qu'il prétend vouloir faire dans la Fraternité. « Je ne suis fait pour aucune guerre, même pas pour la guerre sainte », avoue-t-il à Abdel Karim (M.M. Sarr, 2014 : 295). C'est donc par

« devoir envers Allah » comme il dit, qu'il s'engage dans la lutte armée contre son peuple. Envoyé en mission de reconnaissance, il se perd avec son unité dans le désert et se fait abattre. « L'expédition, prise par je ne sais quelle folie, s'était aventurée au-delà des limites que je lui avais définies, et s'était retrouvée en territoire ennemi », écrit le capitaine Abdel Karim (M.M. Sarr, 2014 : 296). L'idée de folie revient ici encore pour signifier le dépassement des limites de la raison. Elle est consubstantielle aux processus de radicalisation qui propulsent ceux qui en sont victimes dans une suite d'égarements caractéristiques des aliénations mentales. Cette « folie » ne date donc pas de la mission qui lui a été fatale. Elle remonte plus loin, à son désir d'un absolu religieux qui l'a perdu.

On peut donc dire qu'en s'aliénant sa famille et ses proches, Ismaïla a altéré ses propres capacités psychiques et intellectuelles. Il atteint alors un état second qui l'a fatalement mené à la mort. Même s'il n'est pas mort comme Ismaïla, le père de Lamine Kanté exécuté à Kalep, est aussi le symbole de cette dégradation mentale synonyme de folie dans le roman.

1.3. Le père de Lamine Kanté et les miliciens

L'incipit de *Terre ceinte* est une séquence d'exécutions orchestrées par Abdel Karim et ses hommes pour sanctionner un couple accusé d'adultère. Le père de Lamine Kanté, assiste à la mise à mort de son fils, mais ne condamne pas ses bourreaux. Il s'en prend plutôt à sa femme qu'il accuse de n'avoir pas bien éduqué son fils. Il refuse une sépulture au corps de son fils qui a fini par être enterré dans une fosse commune dans le désert. Lorsque Sadobo, sa femme, s'en indigne, il la frappe au point de lui fracturer un bras. « Il a frappé fort comme s'il ne me reconnaissait plus, comme s'il était ivre... », raconte-t-elle dans une lettre adressée à Aïssata, la mère de la deuxième victime de cette opération d'exécutions (M.M. Sarr, 2014 : 117). Son diagnostic est sans appel, lorsqu'elle évoque la cause réelle de la mort de leurs deux enfants : c'est la folie. « C'est la seule raison véritable », conclut-elle (M.M. Sarr, 2014 : 119). Elle ne pouvait pas expliquer autrement l'acte de « ces hommes ignobles » comme elle appelle les terroristes qui ont tué son fils et sa fiancée qui s'aimaient pourtant profondément (M.M. Sarr, 2014 : 165). Sa rage est d'autant plus aigüe que ce fils unique était le seul qui la protégeait des violences

répétitives de son mari : « Depuis que mon fils est mort, il ne se retient plus. Il n'a plus de scrupules » (M.M. Sarr, 2014 : 165). C'est cet homme violent vis-à-vis de sa femme qui adhère à la Fraternité, le groupe terroriste qui a exécuté son propre fils. La folie dont parle Sadobo est ici manifeste, surtout lorsque l'on sait qu'il est parti en abandonnant ses femmes et ses enfants. «Lorsqu'il reviendra, nous serons officiellement de l'autre côté, prédit Sadobo. Nous serons des ennemis » (M.M. Sarr, 2014 :349). Ainsi perçue, la situation apparaît comme purement irrationnelle, car, ici, le mari a abandonné ses femmes et ses enfants pour s'engager dans un groupe dont le but est d'attaquer la ville de Kalepoù ceux-ci vivent. En plus de s'allier aux bourreaux qui ont torturé et exécuté son fils, il s'engage pour asservir toute la ville au joug de ceux-ci.

Le ralliement d'Abdel Karim Konaté et d'Ismaïla aux forces terroristes, s'est fait alors qu'ils étaient encore adolescents. On pouvait dire que du fait de leur jeune âge, ils étaient encore naïfs au point d'être facilement manipulables. Mais dans le cas du mari de Sadobo, il s'agit d'un père de famille déjà responsable. De surcroît, sa famille a été victime de la cruauté de ce groupe terroriste. Cette dernière forme de radicalisation constitue un paradoxe, dans la mesure où le personnage s'engage dans un groupe qui a exécuté son fils, en montrant une totale inconscience de la gravité de son acte, malgré son statut d'adulte et père de famille. Il convient de la classer dans la vague du terrorisme de ces dernières années où l'on « voit s'opérer un double glissement du "politique" vers le "crapuleux" et du contrôlé vers l'irrationnel », comme l'indiquent J.-F. Gayraud et D. Sénat (2006 : 9). On peut analyser le comportement du père de Lamine comme résultant de la peur irrationnelle face aux menaces terroristes débouchant sur ce qu'on peut appeler le syndrome de Stockholm. Mais Aïssata dont la fille a été exécutée avec Lamine, écrit à Sadobo, la mère de celle-ci, qu'il s'agit plutôt de « bêtise ». Analysant les comportements irrationnels des terroristes face à la religion, elle affirme : « Leur peur de Dieu les a conduits à la peur de l'homme puis à la haine de l'homme » (M. M. Sarr, 2014, p. 181). Ce mélange irrationnel de la peur et de la haine est ce qu'elle appelle « bêtise ».

Les exécutants de cette « bêtise » sont les miliciens de la Fraternité. Ce sont les soldats affectés à la guerre, aux exécutions, aux fouilles et à la terreur. Le portrait qu'en dresse le narrateur montre des

illuminés croyant fermement à la volonté divine éclairant et bénissant la mort qu'ils répandent. A la veille de l'attaque ayant permis de conquérir la ville de Kalep, Abdel Karim décrivait ses hommes comme déterminés et sûrs d'eux-mêmes. « Dans leurs yeux brillaient les feux de Dieu et chacun pouvait, en regardant simplement un de ses frères, voir l'assurance d'une inéluctable victoire », écrit-il dans son journal intime (M.M. Sarr, 2014 : 289). Il décrit ainsi des hommes portés par la foi en un Dieu qui, croyaient-ils fermement, soutenait leurs actions. Abdel Karim soutient d'ailleurs que nombre d'entre eux n'étaient pas spécialement religieux. Poussée par la nécessité de grossir ses rangs, la Fraternité avait, en effet, recruté nombre « d'ignares guère plus instruits que quelques mécréants » (M.M. Sarr, 2014 : 292). Ils buvaient jusque tard la nuit, dans le bar du Père Badji, le *Jambaar*. Vieux Faye, l'un des conspirateurs antiterroristes, fit remarquer qu'ils passaient leur temps à parler des exécutions et des meurtres de la journée. Il finit par les qualifier de « bande d'assassins » (M.M. Sarr, 2014 : 53). Dans leurs discussions, on entendait les résultats des fouilles qu'ils faisaient surtout sur les femmes. L'un d'eux s'écria justement : « Elle avait de magnifiques seins, j'ai eu envie de tirer dedans, à défaut de pouvoir les toucher ! » (M.M. Sarr, 2014 : 52). Ce sont eux qui imposent la vertu aux femmes de la ville, en les fouettant au besoin. Les obscénités dont ils font preuve alors, sont aux antipodes de la bonne éducation qu'ils entendaient inculquer aux citoyens. Ce fut le cas lorsque des miliciens s'attaquèrent à Ndey Joor Camara coupable, selon eux, de n'avoir pas porté son voile. « Où est ton voile, vieille pute », lui lança un milicien (M.M. Sarr, 2014 : 85). Il cracha à terre avant de qualifier la femme de Malamine de « trainée », de « souillon » et de « vieille putain ». Ceux qui, par la force des armes et du fouet, veulent éduquer le peuple de Kalep, montrent ainsi un déficit visible d'éducation. Pour les désigner, le narrateur emploie des termes comme « bande d'assassins, les bourreaux, ces gens-là, des hommes ignobles, ces fous, des mabouls en turban, les barbus ». Ce lexique dépréciatif traduit le peu d'estime que les autres personnages ont à leur égard. Le roman insinue que la moralité des terroristes est encore en-dessous de celle des citoyens ordinaires de la ville. « Je n'ignore rien de la moralité douteuse de certains d'entre eux, admit Abdel Karim. Même le service de Dieu ne peut échapper au vice » (M.M. Sarr, 2014 : 201).

Par temps de terreur, leurs patrouilles encadrent rigoureusement la ville de Kalep : «Impossible de marcher deux minutes dans Kalep sans en croiser une, avec des miliciens armés jusqu'aux dents, et qui se font un plaisir de fouiller les gens, surtout les femmes » (M.M. Sarr, 2014 : 141). L'insistance sur les femmes n'est pas fortuite. Elle indique que, comme toute personne humaine, les miliciens ne sont pas insensibles à la volupté ni au charme du sexe, même s'ils tuent et torturent d'autres citoyens pour y avoir cédé. C'est une attitude insensée qui prend des allures de folie.

2. La folie meurtrière des terroristes

Les méthodes employées par les terroristes sont fondées sur une justice intraitable destinée à créer l'effroi. Les exécutions sommaires et les destructions symboliques qui en découlent sont consubstantielles à l'écriture de violence omniprésente dans le roman.

2.1. La loi du Talion

Les terroristes qui s'emparent d'une partie de la république du Sumal, entendent y faire régner leur justice. Celle-ci privilégie la sanction et surtout la mort. C'est une justice sans juge ni avocat, où seule prévaut la volonté des miliciens et de leurs chefs. Mais ils prétendent agir selon la volonté de Dieu, invoquée à tout propos. Dieu ici occupe une place centrale dans les décisions des terroristes. « La seule loi que nous connaissons, la seule qui vaille pour nous, c'est celle de Dieu », indique Abdel Karim devant la foule réunie pour l'exécution d'Aïda et Lamine (M.M. Sarr, 2014 :14). Cette justice préconise, entre autres, de tuer, de couper des mains, de lapider, de ne pas toucher aux femmes dites impures. Ainsi, les trois miliciens ayant fouetté Ndey Joor Camara se sont vu amputer d'une main chacun, car le châtiment qu'ils ont infligé à la femme « n'est écrit nulle part dans le Coran » (M.M. Sarr, 2014 : 133). Ayant assisté à cette séance publique d'amputation, le jeune Alioune, infirmier à l'hôpital de Kalep, avait pu retenir que cette justice avait l'air vraiment sincère, tirée du Coran : « Il y avait une volonté réelle de rendre justice, et pas simplement de procéder à un simulacre de justice » (M.M. Sarr, 2014 : 138).

En réalité, dans le roman, c'est au nom de Dieu que l'on tue et ampute des êtres humains. Ce Dieu est perçu comme essentiellement paradoxal, voire contradictoire. Lors de l'exécution de Lamine et Aïda, les miliciens se mirent à tirer en l'air tout en scandant le nom de Dieu « que l'on acclamait et que l'on criblait de balles » (M.M. Sarr, 2014 :15). La mère d'Aïda, Aïssata, écrivit à Sadobo son incompréhension à propos de cette conception de la justice : «ils sont morts de s'être aimés, on les a tués au nom d'un prétendu Dieu d'amour » (M.M. Sarr, 2014 : 183). Elle finit par conclure que « le Dieu de la Fraternité est un Dieu barbare » (M.M. Sarr, 2014 :184).

C'est un Dieu qui n'est Dieu que lorsqu'il fait peur aux hommes et aux femmes. Abdel Karim Konaté se félicite par exemple d'avoir réussi à dissiper l'hostilité initiale du peuple de Kalep à l'égard de la Fraternité. « La crainte la remplaça. Dieu revint à Kalep », pensa-t-il (M.M. Sarr, 2014 :122). La crainte est ainsi au cœur de l'idée de Dieu que répand le groupe terroriste convaincu qu'il y a un lien entre violence et puissance. Il est vrai, comme le dit C. Rivière (2008 :21), que la religion a une fonction sécurisante, en ce qu'elle « ramène à un niveau supportable la peur et les tensions psychiques par la foi et l'espérance d'une justice ». Mais la mort que l'on propage et qui frappe indistinctement les coupables et les innocents, terrorise le peuple. Elle le maintient davantage dans la soumission voulue par les responsables de la Fraternité. Pour cela, l'une des méthodes de cette forme de justice consiste à s'appuyer sur les exécutions sommaires.

2.2. Les exécutions publiques

Terre ceinte est traversé de séquences d'exécutions publiques. Leur mode opératoire est celui de la théâtralisation du meurtre, un spectacle de barbarie auquel le peuple est invité à participer. Il en est ainsi de l'exécution de Lamine et Aïda. Les deux jeunes (à peine vingt ans) ont été accusés d'adultère. Considéré comme un « péché capital » (M.M. Sarr, 2014 : 21), l'adultère est puni de la peine de mort. Les deux suppliciés ont été d'abord torturés. C'est du coffre d'une voiture qu'on tira « deux formes qui ressemblaient à des corps humains » (M.M. Sarr, 2014 : 15). Ils ont été conduits à coups de crosse au poteau d'exécution, sous le regard et les cris émoussés de la foule. Lamine fut soumis « aux pires sévices » (M.M. Sarr, 2014,p. 16), tombait et se relevait malgré son état de loque

humaine : « Son courage déplut sans doute à l'un de ses gardes. Il donna un coup de pied sur son sexe nu » (M.M. Sarr, 2014 : 16). Lamine émit « un hurlement animal », avant de s'effondrer et de se raidir. De force, il fut relevé et présenté tout en sang à la foule. Son père, invité par Abdel Karim à dire un mot, cracha sur son fils. « Ce n'est plus mon fils. Il ne l'a jamais été », fulmina-t-il (M.M. Sarr, 2014 : 20). Les deux suppliciés furent fusillés, sans dire un mot. « *Allah Akbar !* lança Abdel Karim » (M.M. Sarr, 2014 : 21). La foule, en signe d'approbation, lui répondit : « comme si ce cri était une libération, la foule le reprit en cœur, au milieu des odeurs de poudre et de mort » (M.M. Sarr, 2014 : 22). L'exécution prend alors la forme d'un spectacle, un spectacle de violence tendant à unir le peuple et les terroristes par une complicité dans le crime.

Lors de la lapidation d'une femme accusée d'être de mauvaise vie, on vit comment le peuple participa au crime. On enterra la victime jusqu'à la taille. Malamine avait assisté à la scène. « Il avait vu la femme qui pleurait, qui suppliait, qui se lamentait. Vu le peuple, ivre, qui avait pris les pierres et qui les avait jetées sur la femme » (M.M. Sarr, 2014 : 58). Elle fut lapidée à mort, dans d'indicibles souffrances. L'ivresse de la foule marque ici la perte de contrôle du peuple, son délire mortifère et sa soif de sang.

Le peuple est manipulable jusqu'à l'irrationnel par ceux qui détiennent le pouvoir d'ôter la vie. Ici, Abdel Karim utilise l'une des techniques de manipulation des foules décrites par S.Tchakhotine (1952 : 140). Elle consiste pour les dictateurs de son espèce à « les impressionner par un coup de fouet psychique, en les haranguant violemment et en leur faisant percevoir en même temps certains symboles-clefs de leur affectivité- en ravivant chez eux la foi en ces derniers... » Il admet toutefois qu'une foule peut atteindre « un enthousiasme délirant » (S.Tchakhotine, 1952 : 154) dans la violence grégaire. « Mais ce qui est toujours bien caractéristique, c'est qu'elle n'agit que lorsqu'elle est menée, quand il y a des protagonistes qui manœuvrent ses réactions, des « ingénieurs d'âmes » (S.Tchakhotine, 1952 : 154). Dans le cas de cette lapidation populaire, Abdel Karim prononça d'abord une harangue, « une sorte d'arrêt de mort » (M.M. Sarr, 2014 : 58), suivie des jets de pierre de la populace en délire.

Cette complicité est obtenue pour légitimer le groupe terroriste au sein de la population. Dans le contexte de ce roman, elle montre

l'action mise en place pour susciter la participation et l'adhésion du peuple de Kalep. Mais les exécutions s'étaient multipliées à un rythme infernal, car « la fraternité, si elle ne procédait pas à des exécutions sommaires, pratiquait des mutilations dites exemplaires et dissuasives. [...] L'hôpital de Kalep était débordé. » (M.M.Sarr,2014 : 96). Il y avait des mutilés partout dans ses locaux, dans la cour et les couloirs où les soins se donnaient à l'air libre. La multiplication des exécutions sommaires et des sévices corporels conjuguée à la diffusion courageuse du journal des antiterroristes, le *Rambaaj*, provoqua une révolte populaire.

Ainsi, l'adhésion populaire observée dans la première séquence du roman, sera perdue à la fin, lorsque le même peuple refuse de participer à une autre exécution, celle de Déthié et Codou accusés d'être parmi les meneurs ayant publié le *Rambaaj* : « Quelques soldats scandèrent le nom de Dieu, mais Malamine remarqua que la foule, étrangement, semblait silencieuse », (M.M. Sarr, 2014 : 336). Cette fois-là, on assista à une révolte populaire qui réussit à chasser la Fraternité de la ville pour quelque temps. Malamine vit alors que « les habitants se battaient contre des miliciens » sur la place publique de Kalep (M.M. Sarr, 2014 :341). Il y eut des morts dans les deux camps. C'est là où l'on vit Birame Penda, « le clochard le plus populaire de la ville », s'attaquer à un milicien «avec une rage folle » (M.M. Sarr, 2014 :342). Son statut de demi fou ne l'empêcha pas de lutter pour mettre fin au règne de la folie terroriste dans la ville.La fuite des miliciens vers le désert et leur retour dans la ville marquent la fin du roman. Ils soulignent le refus du peuple de participer à la folie collective menée par les parias que sont les terroristes.

Mais cette théâtralisation de la violence définit aussi dans le roman une isotopie de la mort et surtout de la mort violente et irrationnelle. C'est sous le signe de cette mort irrationnelle que le nouveau responsable de la police islamique, remplaçant Abdel Karim tué lors de la révolte, choisit une autre forme d'exécution. Dès son arrivée dans la ville, il « fit exécuter, « pour l'exemple », dix habitants qu'il avait choisis au hasard » (M.M. Sarr, 2014 : 353). Cette méthode a aussi été employée lorsque la première révolte a eu lieu contre la bastonnade de la femme de Malamine, Ndey Joor Camara. Fouettée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, elle avait reçu le soutien de la foule qui s'en prit à ses bourreaux. En guise de réplique, les miliciens « ont

tiré dans la foule au hasard. C'était horrible », écrit Aïssata à Sadobo (M.M. Sarr, 2014 : 93). Les habitants exécutés « au hasard » participent de la concrétisation de cette terreur irrationnelle mise en place par la Fraternité. C'est ce que A. el Difraoui (2016 : 77) appelle une « mise en scène de la terreur ». Elle a lieu également sur les chiens et les œuvres intellectuelles.

2.3. *Les destructions symboliques*

Les chiens ont fait partie des premières victimes des terroristes dès qu'ils ont pris le contrôle de Kalep. Ces compagnons fidèles de l'homme ont été considérés comme « des animaux diaboliques » par le chef de la police islamique (M.M. Sarr, 2014 : 204). Ils furent traqués et brûlés sans ménagement. « On les a tous tués, brûlés et entassés à la sortie de la ville, vers le sud », dit Idrissa, l'un des enfants de Malamine (M.M. Sarr, 2014 : 23). Le massacre aggrava la solitude du Père Badji, le vieil homme solitaire, propriétaire du bar dans le sous-sol duquel les antiterroristes dirigés par Malamine se réunissaient. C'est le Père Badji qui provoqua la révolte finale, synonyme de rejet populaire de l'idéologie terroriste. Lors de l'exécution du couple Déthié-Codou, il apparut soudain avec son arme et abattit l'un des bourreaux. « Ça, c'est pour mon chien », cria-t-il après son coup (M.M. Sarr, 2014 : 339). Son audace déclencha une cohue généralisée. La foule de Kalep y vit un signal pour mettre fin à l'arbitraire.

En massacrant les animaux de compagnie pour avoir simplement décrété qu'ils sont diaboliques, les terroristes ont montré leur cruauté non seulement envers les êtres humains qu'ils dépossèdent de précieux compagnons, mais aussi envers les animaux qui ne leur ont strictement rien fait. La haine gratuite contre les animaux apparaît dans le roman comme un pendant de la haine gratuite contre les humains. La spirale de haine qui s'en dégage frappe aussi les pièces intellectuelles les plus précieuses.

C'est ainsi qu'à Bantika, la deuxième ville de la province, Abdel Karim a mis le feu à la bibliothèque abritant des « documents historiques, des documents plusieurs fois séculaires écrits par les anciens (passés, depuis, au rang de pères fondateurs, et pour certains d'entre eux, de saints) » (M.M. Sarr, 2014 : 307-308). C'étaient des « reliques sacrés » qui racontaient l'histoire du pays et même du

continent. Ils avaient servi de « preuves contre les allégations racistes et suprématistes de quelques théoriciens d'ailleurs, qui avaient dénié au continent l'existence de civilisations évoluées » (M.M. Sarr, 2014 : 308-309). Le narrateur ajoute même que c'est grâce à ces documents scientifiques précieux que le continent pouvait enfin quitter « le seuil de la pré-Histoire où, paraît-il, il s'était arrêté » (M.M. Sarr, 2014 : 309). Ils administraient la preuve de l'existence d'une écriture sur le continent. Ils furent soigneusement vérifiés par les meilleurs scientifiques du monde et l'on aménagea le sous-sol de la bibliothèque de Bantika pour les conserver. Le site fut alors déclaré patrimoine mondial de l'Humanité, « suprême privilège dont on s'enorgueillit sans vergogne » (M.M. Sarr, 2014 : 311). C'est à ce symbole d'identité continentale qu'Abdel Akim et ses hommes mirent le feu. Pour le chef de la police islamique, c'était une stratégie pour détecter dans la foule qui viendrait, d'éventuels contestataires parmi lesquels pourraient se retrouver les auteurs du journal anti-terroriste qu'il cherchait depuis quelque temps. Mais au fond, l'idéologie terroriste est antinomique de l'intelligence libre. La présence de ces documents était gênante pour elle, car elle attestait de l'existence d'une réflexion nourrie et libre qu'elle entendait combattre. Le narrateur souligne que la Fraternité « brûle et veut nier également l'Histoire même de l'intelligence libre, dont l'écriture est à la fois le terme et le signe » (M.M. Sarr, 2014 : 315).

Le roman prend appui sur cette destruction aveugle pour montrer comment l'action terroriste veut détruire la culture, l'identité des peuples et la liberté de pensée. A.el Difraoui (2016 : 93) prend l'exemple des destructions d'œuvres historiques opérées par l'organisation terroriste Etat islamique et conclut que « Daesh détruit l'histoire pour pouvoir mieux la déformer ». Il s'agit donc pour la Fraternité de réécrire l'histoire à partir de sa propre idéologie. La manipulation que cela sous-entend participe à l'effacement mémoriel propice à la remise en cause du passé. Remplacer l'autorité des anciens par de nouvelles figures, tel est le projet. S'il réussissait, il contribuerait au suicide culturel du peuple du Sumal et surtout de Kalep et Bantika. C'est pourquoi F. Alix (in E. Bertho, C. Brunet X. Garnier (dir.) 2021 : 231) souligne que d'une certaine manière, le terrorisme s'appuie sur les symboles forts d'une culture pour détruire une société : « le terrorisme cherche à atteindre une société et la culture

qui la fonde – ou à travers laquelle elle se représente ». La destruction patrimoniale a pour projet final un anéantissement identitaire qui relève de la pure folie.

2.3 Une écriture de la violence

L'écriture du roman en étude met en relief la souffrance physique et morale des victimes, et la psychologie de leurs bourreaux. Chez les victimes, apparaissent l'expression des souffrances infligées par les terroristes, les interrogations sur leurs mobiles ainsi que la quête de sens à toutes les dérives subies.

En ce qui concerne par exemple la souffrance physique, le narrateur décrit les tortures atroces subies par Lamine avant son exécution. Il en est de même lorsque les miliciens fouettèrent Ndey Joor Camara : « Elle sentit ses habits, ses chairs se déchirer, et son sang couler » (M.M. Sarr, 2014 : 87). La scène de lapidation de la femme accusée de mener une mauvaise vie s'est conclue par sa mort : « Une pierre, qu'une main plus adroite que les autres avait lancée, lui avait frappé le front. Elle était tombée vers l'avant et avait cessé de bouger » (M.M. Sarr, 2014 : 59). La souffrance physique s'exprime ici à travers le dernier cri de la victime, « un cri duquel toute humanité s'était retirée » (M.M. Sarr, 2014 : 58-59). La bestialité du cri préfigure l'achèvement de la vie. Ceux qui tuent ainsi une femme sans défense ne voient pas en elle un être humain. Le jeu du romancier a consisté à mettre en abyme cette cruauté en l'incarnant dans une action touchant une femme, symbole s'il en est de fragilité et de candeur. Le terroriste agissant ainsi atteint là une chosification de l'humain et à la possibilité de sa non-existence en tant que personne.

En outre, on peut aussi voir que le narrateur fait une grande place à l'expression de la souffrance morale. Dans le cas des sept membres du groupe ayant produit et diffusé le journal contestataire dénommé *Rambaaj*, il y a l'expression d'un ras-le-bol et d'une volonté d'agir pour mettre fin aux abus des miliciens et de leur chef. « Ils vont encore tuer quelqu'un demain. Je ne veux plus voir ça sans rien faire », affirme Malamine, le chef de file du groupe pour convaincre le Père Badji de rejoindre son initiative. Cette minorité d'activistes forme le groupe de ceux qui souffrent mais qui ont décidé de ne pas se contenter de souffrir. Le narrateur analyse alors leurs ressentiments contre les islamistes et montre les plans qu'ils élaborent, les actions qu'ils

initient. Mais il aborde aussi les dissensions en leur sein et leur découragement face à la torpeur du peuple. Lorsque des dissensions profondes provoquent le départ de Madjigeeen Ngoné du groupe, le narrateur hétérodiégétique présente son état psychologique pour éclairer le lecteur sur les mobiles de son intransigeance : « Ce que ses amis n'ont pas compris, c'est que les gens cherchent avant tout à survivre. On ne peut dès lors leur demander de se révolter, car leur pulsion de survie est déjà la plus formidable résistance qui soit » (M.M. Sarr, 2014 : 216-217). La fracture du groupe apparaît alors comme représentative des déchirures internes de chacun, face à la violence psychologique qu'imposent les terroristes. Ceux qui continuent le combat antiterroriste ne sont pourtant pas moins affectés que ceux qui ont décidé de partir. Ils sont simplement plus déterminés que les autres.

Les lettres que s'écrivent Aïssata et Sadobo forment un autre champ d'analyse de la souffrance de ces deux femmes. Il s'agit de huit lettres, quatre dans la première partie et quatre dans la deuxième partie du roman, soit huit chapitres sur quarante-deux. Elles deviennent narratrices homodiégétiques dans une focalisation interne permettant d'offrir un aperçu de la douleur des parents des victimes, vue de l'intérieur. De leurs plaintes mélancoliques, émergent tantôt une volonté de vengeance, tantôt un désespoir, mais aussi le cri d'un engagement soudain face à la tournure des événements. Il en est ainsi par exemple de Sadobo qui décide de combattre la Fraternité, après le départ de son mari parti rejoindre le groupe terroriste : « Après avoir pleuré mon fils, Aïssata, je veux le venger. C'est à mon tour de te dire qu'il faut être forte » (M.M. Sarr, 2014 : 349). Dans la dernière lettre, celle d'Aïssata, se lit une prolepse qui instille le désespoir : « Ils reprendront la ville sans aucune peine, annonce-t-elle. Et tout recommencera. Comme avant. D'autres mourront absurdement. Je n'espère même plus l'espoir » (M.M. Sarr, 2014 : 351). Cette vision pessimiste se réalise lorsque, dans l'épilogue, le narrateur rapporte le retour des terroristes et des exécutions sommaires, mais aussi le réveil de la communauté internationale.

La polyphonie que l'on perçoit à travers ces lettres, se distingue également dans le journal intime d'Abdel Karim. Dans ce journal intime qui constitue le chapitre trente-cinq, il devient un narrateur homodiégétique effectuant un récit second sur l'arrivée d'Ismaïla dans

la Fraternité, son intégration dans le groupe et sa mort en mission commandée. Il offre un aperçu des raisons de sa radicalisation et l'étendue de son érudition en islam. C'est un discours qui analyse en profondeur les sentiments du terroriste et tente de le faire apparaître comme un être humain en quête d'un absolu religieux.

La diversité de la voix narrative permet d'offrir différentes perspectives narratives aux lecteurs. C'est une entreprise d'objectivation de la fiction. Les narrations à la première personne parviennent, par exemple, à donner aux personnages ce que L. Helms (2018 : 54) appelle « un effet de vie intérieure ». On glisse ainsi imperceptiblement de la narration de l'action à la présentation de la psychologie des personnages. De la sorte, le romancier leur donne une épaisseur psychologique qui permet de nuancer les avis tranchés sur les mobiles des terroristes. C'est pourquoi E. Bertho, C. Brun et X. Garnier (2021 : 9) estiment qu'« en présentant des voix diverses sur la violence extrême, les textes offrent un espace de réflexion sur ce qu'est la violence terroriste, sur ce qu'est le régime de terreur, et plus profondément, sur les enjeux de nomination et de bascule des points de vue. » Apparaît alors la complexité des tensions qui poussent les personnages à l'action ou à l'inaction. Ils ont beau être perçus comme des monstres fous, cette polyphonie narrative oblige le lecteur à voir que ces personnages sont mus par une complexité psychologique propre à l'être humain. En dépit de ce qu'ils tentent de montrer leur transcendance religieuse, la multiplicité des points de vue constitue un moyen de mettre en exergue la fragilité toute humaine des terroristes. Ils ont beau se soumettre à la toute-puissance de leur idéologie, ils demeurent des êtres humains. La polyphonie narrative donne la parole à plusieurs personnages, chacun ayant une perspective unique sur les événements. Chaque narrateur révèle des pensées, des émotions et des contradictions internes, ce qui reflète la richesse et la complexité de leur psychologie. Par exemple, les résistants et les collaborateurs ne sont pas réduits à des archétypes, mais sont montrés avec leurs doutes, leurs espoirs, et leurs peurs.

C'est dire que les contrastes et contradictions entre les voix sont un écho des dilemmes humains. Ce dialogue interne au roman, où

les différentes voix s'opposent ou se complètent, met en lumière des vérités plurielles, soulignant l'impossibilité d'une vérité unique sur le terrorisme aujourd'hui. Les personnages ne sont donc pas figés, mais évoluent en fonction de leurs interactions avec les autres et de leurs choix moraux. C'est un choix à la fois stylistique et éthique qui reflète la vision humaniste de Mohamed Mbougar Sarr. En donnant une voix à une diversité de personnages, il confronte le lecteur à la richesse et à l'ambiguïté de la psyché humaine, refusant de simplifier la réalité des êtres et des situations. Le roman engage ainsi une réflexion sur la complexité inhérente à chaque individu, au-delà des étiquettes de victime, de héros ou de bourreau si caractéristiques des écritures de violence.

Mais on aura remarqué l'absence notoire dans le roman de la narration des scènes de combats armés, des embuscades, des attentats-suicides et autres motifs de la violence terroriste. Quelques rares fois, le narrateur évoque les armes. Il en est ainsi par exemple lors de l'exécution d'Aïda et Lamine, lorsque le narrateur affirme : « Les hommes armés levèrent leurs fusils et tirèrent » (M.M. Sarr, 2014 :15). Le parti-pris pour l'exploration de la souffrance physique et de la violence psychologique explique la rareté du champ lexical des armes et de son corollaire que sont les combats. Le romancier dépeint ainsi des scènes de violence (tueries, oppressions, tortures) sans sombrer dans le sensationnalisme. Les mots sont pesés, les descriptions souvent elliptiques ou métaphoriques traduisent une violence omniprésente mais subtilement voilée. Comme nous l'avons vu, les exécutions publiques sont décrites davantage par leur impact émotionnel sur les habitants que par les détails graphiques. L'intensité feutrée de l'écriture constitue un refus du sensationnel. Dans les récits, l'ombre des bourreaux est omniprésente. Même si les terroristes ne sont pas toujours physiquement présents dans chaque scène, leur pouvoir de nuisance et leur cruauté hantent les esprits. Tout cela permet au romancier d'éviter la banalisation du mal. Il s'agit à notre sens d'un procédé réduisant le terrorisme lui-même en une absurdité écrasante et insidieuse. Ici, les dilemmes moraux des personnages révèlent une violence plus intérieure qu'extérieure, où la souffrance est plus mentale que physique.

Conclusion

Dans *Terre ceinte*, Mohamed Mbougar Sarr plonge le lecteur au cœur des mécanismes du terrorisme islamiste, mettant en lumière ses ravages sur les individus et les sociétés. Par une narration polyphonique riche et nuancée, il donne une voix à tous : les bourreaux, les victimes et les témoins. Ce choix narratif permet de comprendre non seulement les souffrances et les dilemmes des personnages, mais aussi les dynamiques complexes qui alimentent la violence. Abdel Karim et Ismaïla, figures terroristes centrales du roman, incarnent cette radicalisation où la quête d'absolu spirituel se transforme en instrument de terreur. À travers leurs parcours, l'auteur montre comment le fanatisme religieux détruit tout sur son passage : les familles, les communautés, et même les repères culturels d'une société. Les autodafés, comme celui des précieuses archives historiques, symbolisent cette volonté d'effacer le passé pour mieux imposer une nouvelle vision, étroite et oppressive. Cependant, ces actes de destruction ne s'arrêtent pas à la matière ; ils visent également les esprits, cherchant à écraser toute forme de pensée libre et critique.

Le roman nous invite à réfléchir au-delà des faits bruts de la violence. Il interroge sur les causes profondes de ces dérives : des défaillances sociales et politiques qui laissent place à des idéologies extrêmes, mais aussi une forme de désespoir qui pousse certains individus à chercher refuge dans une foi radicale. En même temps, Mohamed Mbougar Sarr souligne la résilience, parfois hésitante mais bien présente, des populations face à l'oppression. À Kalep, les citoyens finissent par rejeter l'ordre imposé par les terroristes, rappelant que même dans la peur, il y a toujours une part d'espoir.

Notre étude ouvre également une porte sur d'autres pistes de réflexion. Comment les fragilités des États et des institutions alimentent-elles ces idéologies violentes ? Quel rôle joue la mémoire collective dans la résistance à ces mouvements destructeurs ? Ces questions mériteraient d'être explorées pour compléter l'analyse et enrichir notre compréhension des enjeux soulevés par le roman.

En fin de compte, *Terre ceinte* n'est pas qu'une fiction. C'est une œuvre qui interpelle, qui dérange et qui rappelle la force de la littérature comme outil de résistance face à l'inhumanité. En décrivant les ravages du terrorisme et les espoirs fragiles des victimes, Mohamed Mbougar Sarr nous donne une leçon essentielle : préserver nos cultures et notre humanité est un combat qui mérite d'être mené, toujours.

Références bibliographiques

Bertho Elara, Brun Catherine et Garnier Xavier (dir.) (2021), *Figurer le terroriste. La littérature au défi*, Paris, Karthala.

El Difraoui Asiem (2016), *Le djihadisme*, Paris, PUF.

Gayraud Jean-François et Sénat David (2006), *Le terrorisme*, Paris, PUF.

Helms Laure (2018), *Le personnage de roman*, Paris, Armand Colin.

Parent Guy et Cloutier Pierre (2013), *Initiation à la psychologie*, Montréal, Chenelière Education.

Rivière, Claude (2008), *Socio-anthropologie des religions*, Paris, Armand Colin.

Roudinesco Elisabeth et Plon Michel (2006), *Dictionnaire de la Psychanalyse*, Paris, Fayard.

Sarr Mohamed Mbougar (2014), *Terre ceinte*, Paris, Présence Africaine.

Tchakhotine Serge (1952), *Le viol des foules par la propagande politique*, Paris, Gallimard.